

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 4 ISSUE 2
2026/2

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2026/2

VOLUME 4 ISSUE 2

Toshkent 2026

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 2-soni. – 2026-yil fevral

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M.Y., t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T.T., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Mirzaqulov X.Ч., DSc, professor.</i>
<i>Mkrtychyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B.M., PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

УДК.574.52/583

BIOLOGIK FAOL KOMPONENTLAR QO'SHILGAN QOLIPLI NON MAHSULOTLARINING OZIQAVIY VA SIFAT KO'RSATKICHLARI HAMMDA SAQLANUVCHANLIGINI YAHSHILASH.

Aliyeva Gulnoza Sobirjon qizi t.f.f.d.PhD
Voqqosov Zuxriddin Komolxon o'g'li
t.f.f.d. dots., Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda qolipli non mahsulotlari tarkibiga biologik faol komponentlarni qo'shish orqali ularning oziqaviy, fizik-kimyoviy va organoleptik sifat ko'rsatkichlarini yaxshilash yo'nalishlari o'rganildi. Bug'doy uniga oziq-ovqat tolalari (kepak, chigit tolasi) va donli qo'shimchalar (zig'ir, jo'xori, kungaboqar urug'i) kiritilgan holda tajriba nonlari tayyorlandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tolali va donli qo'shimchalar qo'shilishi non mahsulotining oqsil va xun tolalari miqdorini oshiradi, g'ovaklikni yaxshilaydi hamda saqlanuvchanlikni uzaytiradi. Shuningdek, nonning to'yimlilik darajasi va organoleptik ko'rsatkichlari iste'molchilar tomonidan yuqori baholandi.

Kalit so'zlar: qolipli non, oziq-ovqat tolalari, donli qo'shimchalar, oqsil, funksional oziq-ovqat, poroznost, saqlanuvchanlik, texnologik jarayon.

Kirish

Non insoniyat uchun eng qadimiy va asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, non tayyorlash texnologiyasi miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Bugungi kunda non mahsulotlari zamonaviy oziq-ovqat sanoatining ajralmas bo'lagi bo'lib, ular orasida qolipli non mahsulotlari iste'molchilar orasida ayniqsa keng tarqalgan. Qolipli nonlar — bu maxsus metall yoki silikon qoliplarda pishiriladigan non turlaridir. Ular shakl va tuzilmasining bir xilligi, tashish va saqlashga qulayligi, hamda sanoat sharoitida uzluksiz ishlab chiqarish imkoniyati bilan ajralib turadi.

So'nggi yillarda non mahsulotlariga bo'lgan talab faqatgina lazzat yoki to'yimlilik bilan emas, balki sog'lom ovqatlanish, vizual joziba, va dizayn kabi omillar bilan ham belgilanmoqda. Shu sababli, qolipli non mahsulotlarini zamonaviy talablarga mos ravishda retseptura jihatidan boyitish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish, va tashqi ko'rinishini diversifikatsiya qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatining 2020–2024 yillarga mo'ljallangan oziq-ovqat xavfsizligi dasturlarida ham aholi uchun sog'lom va xilma-xil non mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish vazifasi ilgari surilgan. Shu munosabat bilan, turli ilmiy-tadqiqot muassasalari hamda oliy o'quv yurtlari huzurida non mahsulotlari sifatini oshirish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Masalan, Yoqubov N. (2019) o'zining "Non mahsulotlari texnologiyasi" nomli monografiyasida qolipli nonlarda ishlatiladigan xomashyolarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini chuqur tahlil qilgan va retsepturaga qo'shimcha qo'shilmalarning ta'sirini o'rgangan. Islomova M. va boshqa olimlar (2021) esa bug'doy uniga qandli makkajo'xori siropi va tolalarga boy oziq-ovqat qo'shimchalari qo'shilgan qolipli non namunalari ishlab chiqdilar hamda ularning hazm bo'lish ko'rsatkichlarini baholadilar.

Bundan tashqari, Xalqaro oziq-ovqat standartlari tashkiloti (Codex Alimentarius) tavsiyalarida ham non mahsulotlarining tashqi ko'rinishi, shakli, o'rami va dizayni iste'molchini jalb qiluvchi asosiy omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Biroq, bugungi kunda O'zbekiston bozorida mavjud qolipli nonlarning asosiy qismi klassik to'rtburchak shaklga ega bo'lib, ularning dizayn va bezak jihatidan farqlanishi juda kam.

Shuningdek, dunyo miqyosida qolipli non mahsulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida diversifikatsiya qilish yo‘nalishida ham muhim tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, R.B. Singh va boshqalar (2020, India) tomonidan olib borilgan tadqiqotda bug‘doy uniga funksional xususiyatga ega bo‘lgan lavlagi kukuni, chia urug‘i va vitaminli qo‘shimchalar qo‘shilgan holda qolipli nonlar ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, qolipli non mahsulotlarini ishlab chiqarishda yangi tarkibiy qismlar qo‘shish, dizayn va shaklni takomillashtirish orqali ularni nafaqat sog‘lom, balki jozibador qilish imkoniyati mavjud. Ushbu maqolada qolipli non mahsulotlarining amaldagi retseptura va texnologiyasi tahlil qilinadi.

Tadqiqot ishining asosiy maqsadi — qolipli non mahsulotlarining mavjud retseptura va ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish, shuningdek, yangi shakl va dizaynga ega bo‘lgan non namunalari ishlab chiqishdan iborat bo‘ldi. Shu maqsadda quyidagi bosqichlarda ilmiy-tajriba ishlari amalga oshirildi:

Dastaval ishlatilgan xomashyolar o‘rganildi va foydalanildi.

Ikkinchi bosqich non mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasidanlash va amalga oshirish.

Tayyorlangan qolipli non mahsulotlarini quyidagi laboratoriya tahlillari o‘tkazish tanlab olindi.

Pishirilgan qolipli non namunalari laboratoriya sharoitida quyidagi usullar asosida baholandi:

- ❖ **Namlik:** gravimetrik usul (GOST 21094–75);
- ❖ **Poroznost (g'ovaklik):** hajmiy og'irlik asosida (GOST 5669–96);
- ❖ **Kislotalilik:** titrimetriya usuli bilan;
- ❖ **Rang ko'rsatkichi:** vizual va kolorimetrik baholash;
- ❖ **Organoleptik tahlil:** 9 ballik metodika asosida ekspertlar ishtirokida;
- ❖ **Ozuqaviy tarkib:** protein, uglevod, kletchatka, mineral moddalarning aniqlanishi.

Tajriba natijalari

Tadqiqot doirasida tayyorlangan yangi qolipli non namunalarining fizik-kimyoviy, organoleptik va estetik ko'rsatkichlari quyidagi natijalarni berdi:

Fizik-kimyoviy natijalar

Tajriba uchun tayyorlangan 3 xil retseptura asosidagi non namunalarining asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari quyidagi jadvalda keltirilgan:

1-jadval.

Qolipli non namunalarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	An'anaviy non	Tajriba namunasi A (tolali)	Tajriba namunasi B (donli)
Namlik, %	38.5	36.2	35.8
Poroznost, %	70	72	75
Kislotalilik, gradus	2.5	2.8	2.6
Oqsil miqdori, %	7.8	9.3	10.1
Xun tolalari, %	1.2	4.6	5.2

Natijalardan ko'rinadiki, tajriba namunalarida (A va B) an'anaviy qolipli nonlarga nisbatan oqsil va tolalar miqdori oshgan, bu esa ularni sog'lom ovqatlanish mezonlariga yaqinlashtiradi. Poroznost ko'rsatkichining oshishi esa mahsulot to'qimalarining yaxshilanganini ko'rsatadi.

Organoleptik tahlil natijalari

9 ballik baholash tizimi asosida tayyor non mahsulotlari quyidagi mezonlar bo'yicha ekspertlar tomonidan baholandi:

Tashqi ko'rinish: Tajriba namunalari yangi dizaynli qoliplar tufayli estetik jihatdan jozibador deb topildi (8.5–9 ball).

Ta'm va hid: O'simlik tolalari va donli qo'shimchalar mahsulotga tabiiy, yoqimli ta'm bag'ishladi (8–8.8 ball).

Tuzilma: Boshqa nonlarga nisbatan yanada yengil, yumshoq va havodor (8.5 ball).

2-jadval.

Organoleptik ko'rsatkichlarning o'rtacha ballari (9 ballik tizimda)

Ko'rsatkich	An'anaviy non	Namuna A	Namuna B
Tashqi ko'rinish	6.5	8.7	8.9
Tuzilma	7.2	8.5	8.6
Ta'm	7.5	8.3	8.1
Hid	7.0	8.4	8.2

Ishlab chiqilgan qolipli non mahsulotlarni saqlanuvchanlik ko'rsatkichlari bo'yicha taqiqot o'tkazildi Tajriba davomida ishlab chiqarilgan qolipli non mahsulotlarining yaroqlilik muddati va saqlash jarayonida yuzaga keluvchi o'zgarishlar bo'yicha maxsus kuzatuvlar olib borildi.

Har bir namunada **namlik darajasi, qattiqlashish darajasi (staling), hid o‘zgarishi va mog‘orlanish belgilari** 3 kunlik oraliqlarda baholab borildi.

3-jadval.

Qolipli nonlarning saqlanuvchanlik muddati (kunlarda)

Namuna	O‘ramlanmagan, xona temp.	O‘ramlangan, xona temp.	Sovitkichda (4–6 °C)
An’anaviy non	3 kun	5 kun	6 kun
Namuna A (tolali)	4 kun	6 kun	8 kun
Namuna B (donli)	4 kun	6 kun	9 kun

Natijalardan ko‘rinadiki, yangi retseptura asosida tayyorlangan nonlarda: Namlikni ushlab turish qobiliyati yuqori bo‘lib, ular uzoqroq yumshoq saqlanadi. Saqlash muddati an’anaviy nonlarga qaraganda 2–3 kun ko‘proq, ayniqsa o‘ramlangan va sovitkichda saqlanganda. Donli va tolali qo‘shimchalar tufayli mahsulotlarda mog‘orlanish kechroq paydo bo‘ladi (7–9 kundan keyin). O‘ramlash (polimer qadoqlash) nonning havoga bevosita ta’sirini kamaytirib, saqlanuvchanlikni 30–40% ga oshiradi.

Shuningdek, mahsulotni vakuumli yoki modifikatsiyalangan atmosfera sharoitida qadoqlash orqali saqlash muddatini yana uzaytirish imkoniyati mavjud (ilmiy manbalarga ko‘ra 10–14 kungacha).

Muhokama

Olib borilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatdiki, qolipli non mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish va retsepturasiga biologik faol komponentlar (donli, tolali, vitaminli qo‘shimchalar) kiritish orqali nafaqat mahsulotning oziqaviy sifati oshadi, balki ularning iste’molchilarga vizual va funksional ta’siri ham sezilarli darajada yaxshilanadi.

Tarkibiy o‘zgarishlar va ularning ahamiyati

Tajriba asosida ishlab chiqilgan non retsepturalariga qo‘shilgan oziq-ovqat tolalari (bug‘doy kepagi, zig‘ir urug‘i, jo‘xori yormasi) mahsulotda xun tolalari va oqsil miqdorini oshirdi. Bu esa hazm qilish jarayonini yaxshilaydi, ichak peristaltikasini faollashtiradi va oziq-ovqatning funksional qiymatini ko‘taradi. Ayniqsa, tolali qo‘shimchalarning namlikni ushlab turish xossasi tufayli mahsulot uzoq vaqt davomida yumshoq holatda saqlanadi, bu esa saqlanuvchanlikni oshiradi.

1-rasm Yangi retseptura va fermentatsiya jaryonlari foto lavhalar

Shuningdek, o'simlik yog'i, tabiiy fermentlar va asal qo'shilgan namunalarda pishgan nonning ta'm-hidi an'anaviy nonlarga nisbatan boyroq va yoqimli bo'ldi. Bu esa iste'molchining mahsulotga bo'lgan organoleptik munosabatini yaxshilaydi, bu jihatlar iste'molchilar fikr so'rovlarida yaqqol namoyon bo'ldi.

Texnologik jarayonning optimallasuvi

Tajriba davomida qo'llanilgan fermentatsiya va pishirish jarayonlari natijasida nonning ichki tuzilmasida porozlik ko'rsatkichlari oshdi va g'ovaklik yaxshilandi. Bu esa mahsulotning yumshoq, yengil va tez hazm bo'ladigan xususiyatlarini kuchaytirdi. Ayniqsa, retsepturadagi tolali va donli qo'shimchalar xamirning gaz saqlovchanlik salohiyatini oshirgan. Bu jihat Islomova M. (2021) va Singh R.B. (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar bilan bevosita bog'liqdir.

2-rasm Qolipli nonlar tayorlashning umumiy jaryonlari

Shuningdek, mahsulotni o'ramlashda ishlatilgan polietilen plyonka yoki modifikatsiyalangan atmosfera muhitida qadoqlash usuli nonning oksidlanishini kechiktirib, mog'orlanish va qurib qolishning oldini olgan. Bu mahsulotning saqlanuvchanligini an'anaviy usullar bilan solishtirganda 2–3 kunga oshirgan.

3-rasm Plyonka qadoqlangan non maxsulotlari

Iste'molchi munosabati va amaliy qiymat

Sinov guruhlari orasida o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatdiki, iste'molchilarning aksariyati yangi retseptura va dizaynga ega non mahsulotlariga muntazam ehtiyoj bildirgan. 50 nafar respondentning 86% qismi ushbu mahsulotlarni doimiy xarid qilishga tayyorligini bildirdi. Bu esa

ushbu mahsulotlar ommaviy ishlab chiqarish va tijoriylashtirish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ёкубов Н. Нон маҳсулотлари технологияси. – Т.: Ўзбекистон Миллий нашриёти, 2019. – 210 б.
2. Исломова М., Турсунов Д., Қодирова Г. Инновацион ёндашув асосида қолипли нон рецептураларини ишлаб чиқиш // Озиқ-овқат технологиялари журнали. – 2021. – №3(2). – Б. 45–52.
3. Singh R. B., Kumar A., Verma P. Development of functional bread using beetroot powder and chia seeds // International Journal of Food Science & Nutrition. – 2020. – Т. 71. – №4. – С. 567–574.
4. Codex Alimentarius Commission. General standard for food labelling (CODEX STAN 1-1985). – Rome: FAO, 2020. – URL: <http://www.fao.org> (дата обращения: 25.05.2025).

IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE DISTILLER-SEPARATOR USED IN VEGETABLE OIL FACTORIES

Makhliyo Rasulova Ismoil qizi,

PhD student., Department of Food Technology, Namangan State Technical University,

E-mail: mahliyoasadbek201@gmail.com

Anvar Khamdamov DSc.,

Associate Professor, Namangan State Technical University

УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДИСТИЛЛЯТОРА-СЕПАРАТОРА, ИСПОЛЪЗУЕМОГО НА ЗАВОДАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

O'SIMLIK MOYI ISHLAB CHIQRISH ZAVODLARIDA ISHLATILADIGAN DISTILLATOR SEPARATORINING KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Abstract: The article examines the systematic analysis of the separator unit used to recover the solvent (petrol) from the distillation process in the oil-extraction workshop. The distillation columns used in earlier distillation processes have been compared with modern apparatus. Oil and fat factories retain 1–1.5% of the oil droplets in the benzene extracted from the miscella during the primary distillation process. Having examined the existing problems, modifications are being made to the internal construction of the separator unit to enable the petrol vapours leaving the distillation column to exit in a pure state and to capture the oil droplets that would otherwise mix into them. Theoretical and practical work is being carried out.

Keywords: extraction, distillation, separator, partial pressure, mixture, petrol, gravity, centrifugal force, separation factor.

Аннотация: В статье рассматривается систематический анализ сепараторной установки, используемой для извлечения растворителя (бензина) из процесса дистилляции на маслоэкстракционном участке. Дистилляционные колонны, использовавшиеся в ранних процессах дистилляции, были сопоставлены с современными аппаратами. Маслоперерабатывающие заводы удерживают 1–1,5 % капель масла в бензине, извлеченном из микселлы в процессе первичной дистилляции. После изучения существующих проблем в конструкцию сепаратора вносятся изменения, позволяющие бензиновым парам, выходящим из дистилляционной колонны, выходить в чистом виде и улавливать масляные капли, которые в противном случае смешивались бы с ними. Ведутся теоретические и практические работы.

Ключевые слова: экстракция, дистилляция, сепаратор, парциальное давление, смесь, бензин, сила тяжести, центробежная сила, коэффициент разделения.

Annotatsiya: Maqolada moyni ekstraksiya qilish sexidagi distillatsiya jarayonidan erituvchi (benzin)ni qayta tiklash uchun ishlatiladigan separator qurilmasini tizimli tahlili ko'rib chiqilgan. Avvalgi distillatsiya jarayonlarida qo'llanilgan distillatsiya separatorlari zamonaviy uskunalar bilan solishtirilgan. Birlamchi distillatsiya jarayonida missella tarkibidan ajratib olingan benzindagi moy tomchilarining 1–1,5%ini saqlab qoladi. Mavjud muammolarni o'rganib chiqqach, distillatsiya jarayonida ajralib chiqayotgan benzin bug'larining sof holatda chiqishini ta'minlash va aks holda ularga aralashib ketishi mumkin bo'lgan moy tomchilarini ushlab qolish maqsadida separator qurilmasining ichki qismiga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Bu borada nazariy va amaliy ishlar olib borilmoqda.

Kalit so'zlar: ekstraksiya, distillatsiya, separator, qisman bosim, aralashma, benzin, tortishish kuchi, markazdan tortish kuchi, ajratish faktori.

INTRODUCTION

The quality of vegetable oil often depends on the quality of the seeds being processed as well as the procedures and stages of the process used to prepare the raw material for extraction. However, in oil-extraction workshops, the quality of the extracted oil primarily depends on the distillation procedures of the miscella. This is selected according to the design of the equipment in which the process is carried out. A reduction in distillation time and temperature leads to an improvement in the quality of the oil produced, a decrease in heat consumption, and an increase in the equipment's productivity. By correctly selecting the solvent stripping temperature and method, it is possible to increase the efficiency of the distillation process.

LITERATURE REVIEW

In industrial practice, the three-stage scheme of the distillation process is widespread. In the primary stage of the distillation process, distillation is carried out at atmospheric pressure and above, or under vacuum.

Closed-loop water vapor is used for heating the apparatus jacket. The primary distillation process is carried out in two stages in tubular stills by evaporating the low-concentration mixture in a film mode. During distillation, when heated water vapor is applied, all components (petrol, oil, water vapor) separate into two phases. That is, liquid–miscella, petrol–vapor and water vapor phases. When the miscella is heated with open steam, the overall process pressure, the miscella concentration and the water partial pressure change accordingly. Raoult's law is a phenomenological relation that

assumes ideal behavior based on the simple microscopic assumption that intermolecular forces between unlike molecules are equal to those between similar molecules, and that their molar volumes are the same: the conditions of an ideal solution. Vapor pressure of a binary solution that obeys Raoult's law. The black line shows the total vapor pressure as a function of the mole fraction of component B, and the two green lines are the partial pressures of the two components. In the distillation of miscella, the oil vapour pressure R_{y_o} is very small. Therefore, if this parameter is not taken into

a) vapor pressure of a binary solution b) positive deviation from Raoult's law

Figure 1. Raoult's law

a) ND-1250 distillation-separator unit

b) Appearance of the TD-120 separator

Figure 2. General view of the distillation separators

account, the system effectively becomes a two-component system [1; 2; 3.]. This can be seen from the above figure. In the ND-1250M extraction line, during the three-stage distillation of the

miscella, the miscella boiled at 60–85 °C and evaporated to 55–6 % is collected in the lower part of the primary distillation separator and pumped to the second distiller. The petrol vapours are discharged from the upper part of the separator. In the MEZ extraction line's distillation process, the mixture is concentrated to 30–35% and pumped through a cork separator that regulates the mixture level. It is then concentrated with secondary steam generated by vapourising the off-gas in the economiser. In the second stage, a circulation pipe is installed between the distiller and the separator, the purpose of which is to generate a rapid circulating flow in the tubes when the miscella is heated. At this stage, the expulsion of benzene intensifies [3]. As the miscella rises up the distillation tubes, it boils and, together with its solvent vapours, passes into the separator.

METHODOLOGY

Driving off the solvent vapors during the distillation of the miscella is a rather complex process. At this stage, the benzene is driven off more rapidly. As the miscella rises up the distillation tubes, it boils and, together with the solvent vapours, passes into the separator. At this point, oil and petrol separate from one another. However, during this process, a small amount of oil droplets passes into the petrol vapor. To address this issue, a new spiral design has been proposed for the internal section of the separator apparatus, with the aim of improving the separator unit that separates the petrol vapours and oil discharged from the distiller.

THE PROPOSED TECHNICAL SOLUTION

According to data in the literature, various structural modifications are currently being made to the equipment of oil-extraction plants. In particular, according to the above analyses, whereas the separator apparatus was previously located at the top of the distillation units, on the Chinese extraction (TD-120) line the separator apparatus is now installed separately from the first and second distillation units. This allows the process to proceed more fully. However, even then, 1–1.5% oil remains in the petrol vapours exiting the distiller. To resolve the issue, it is proposed to install a new spiral design inside the separator unit during the miscella vaporization process. Practical work is underway in this regard. The proposed device allows the oil that has entered the vapor stream to be reclaimed by controlling the flow path of the petrol vapours. The operating mechanism of the separator apparatus is primarily based on the principle of centrifugal force, and it is necessary first to consider the condensation of gases and liquids under vapor

Figure 3. Schematic of the improved separator unit

pressure.

a) overall view; b) view from below; d) view from above.

Figure 4. Spiral scheme of the new construction.

The immersion efficiency of the centrifugal force devices is determined by comparing the centrifugal force at the center with the weight force acting on the particle. Accordingly, the weight force G is obtained from the following formula;

$$G = mg, \tag{1}$$

g - free fall acceleration, $g=9.81 \text{ m/c}^2$.

The solvent vapours leaving the distillatory are subjected in the separator to a centrifugal force acting on the oil particles in the petrol vapours due to the rotating motion. This force separates the particle from the center of the separator at a velocity equal to its settling speed [4, 172b]. The centrifugal force C is determined by the following formula.

$$C = \frac{m\omega^2}{R}, \quad (2)$$

here, m - the mass of the particle, kg; ω - the angular velocity of the particle's rotation, c^{-1} ; R - the radius of the particle's rotation, m.

Combining the two formulas above, the following formula is obtained.

$$\frac{C}{G} = \frac{m\omega^2 R}{mg} = \frac{\omega^2 R}{g}. \quad (3)$$

The separation capacity indicates how much stronger the centrifugal force is than the gravitational force. The higher the separation factor, the greater the device's separation capacity. Essentially, to enhance the separator's separation capacity, we propose a four-step spiral installation solution for the internal structure of the separator device.

CONCLUSION

Experiments have shown that losses in the process of separating benzene from the miscella in the current distillation system at oil-extraction plants have a significant impact on the system. The 1.5% losses identified in the experiments indicate that the distillation system needs improvement. Studies have shown that modifying the separator unit's design is an effective solution. The proposed plate separator significantly reduces petrol wastage. By bringing the quality of the reworked petrol up to international standards, the absorption capacity of the miscella for oil is increased. This significantly increases the plant's annual economic profit.

REFERENCES

1. Касаткин А.Г. основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1971. – 784с.
2. Технология переработки жиров / Н.С. Арутюнян, Е.П. Корнена. А.И. Янова и др. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Пищепромиздат, 1998. - 452 с: ил.)
3. Худойберdiyev. А.А. “Neft va gazni qayta ishlash jarayonlarini modellashtirish va optimallashtirish”. –Toshkent: TDTU, 2013. -84b.
4. Z.Salimov., “Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari”, I tom, T-1995y
5. С.В. Бутова, И.А. Сорокина, Н.В. Королькова, М.Н. “Расчеты оборудования масложировой промышленности”, учебное пособие / Шахова. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017г.
6. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В 2 – х кн.: Кн. 1. – М.: Химия, 1981. – 812с.
7. Процессы и аппараты химической технологии: учеб, пособие для ВУЗов/ А.А.Захаровой, Л.Т.Бахшиева, Б.П. Кондуаров и др. под ред. А.А. Захарова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. – 528с.
8. Иванец В.Н., Бородулин Д.М. Процессы и аппараты химической технологии: Учебное пособие. – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2006. – 172с.
9. Rasulova M., Khamdamov A., “Determination of the density of recycled petrol in vegetable oil production plants”, “Development of Science” 2026/1., Issue 1. Volume 5.
10. Rasulova M.I., Xamdamov A.M., “Theoretical analysis of distillators used in the distillation of vegetable oil miscella”, Scientific and technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 10, Issue 1, 2025, 72-78 pages.

**СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ****FARG‘ONA VILOYATIDAGI QISHLOQ XO‘JALIGI, EKOLOGIK MUAMMOLAR
VA ULARNING YECHIMLARI****AGRICULTURE IN FERGANA REGION, ECOLOGICAL PROBLEMS AND THEIR
SOLUTIONS****Shamsiddinov Baxodir***Farg‘ona davlat texnika universiteti “Kimyo texnologiya”
fakulteti o‘qituvchisi***Aripov Mirolim Mirazmi o‘g‘li***Toshkent kimyo texnologiya instituti “Biotexnologiya”
kafedrasida dotsent.v.b**Toshkent kimyo texnologiya instituti***Norqulov Farrux Umarovich****Аннотация**

Ферганская долина – один из наиболее привлекательных и экономически важных регионов Центральной Азии. Высокое антропогенное давление, интенсивное сельское хозяйство, нехватка водных ресурсов и трансграничные экологические проблемы привели к ухудшению экологической ситуации. В государстве рассматриваются основные экологические проблемы Ферганской долины, в том числе истощение водных ресурсов, деградация земель, потепление воды, почвы и воздуха, а также утрата биоразнообразия. Особое внимание уделяется способам решения экологических проблем на основе устойчивого использования природных ресурсов и международного сотрудничества.

Annotatsiya

Farg‘ona vodiysi Markaziy Osiyoning aholi zich joylashgan va iqtisodiy jihatdan muhim hududlaridan biridir. Yuqori antropogen bosim, intensiv qishloq xo‘jaligi, suv resurslarining yetishmasligi va transchegaraviy ekologik muammolar atrof-muhit holatining yomonlashishiga olib keldi. Maqolada Farg‘ona vodiysining asosiy ekologik muammolari, jumladan, suv resurslarining kamayishi, yerlarning tanazzulga uchrashi, suv, tuproq va havoning ifloslanishi, bioxilma-xillikning yo‘qolishi ko‘rib chiqilgan. Tabiatdan barqaror foydalanish va davlatlararo hamkorlik asosida ekologik muammolarni hal etish yo‘llariga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Abstract

Fergana valley is one of the most attractive and economically important regions of Central Asia. Vysokoe antropogennoe davlenie, intensivnoe skolskoe hozyaystvo, nekhvatka vodnykh resursov i transgranichnye ekologicheskie problems priveli k ukhudsheniyu ekologicheskoy situatsii. V state rassmatrivayutsya basic ecological problems of the Fergana Valley, including depletion of water resources, land degradation, warming of water, soil and air, as well as loss of biodiversity. Osoboe vnimanie udelyaetsya sposobam reshenia ekologicheskikh problem na osnobe ustoychivogo ispolzovaniya prirodnykh resursov i mejgosudarstvennogo sotrudnichestva.

Ключевые слова. Ферганская долина, экология, водные ресурсы, деградация земель, загрязнение окружающей среды, биоразнообразие, трансграничные проблемы, устойчивое развитие.

Kalit so‘zlar. Farg‘ona vodiysi, ekologiya, suv resurslari, yer degradatsiyasi, atrof-muhit ifloslanishi, bioxilma-xillik, transchegaraviy muammolar, barqaror rivojlanish.

Keywords Fergana Valley, ecology, water resources, land degradation, environmental pollution, biodiversity, transboundary problems, sustainable development.

Введение

Ферганская долина – межгорная впадина Центральной Азии (≈ 22 тыс. км²), в которой проживает порядка четверти населения региона (около 13–14 млн человек). Она традиционно служит «сердцем» регионального сельского хозяйства – здесь выращивают хлопок, рис, фрукты и шелк. Однако быстрый рост численности населения и интенсивное хозяйственное освоение истощили природные ресурсы. Стареющая советская ирригационная система не справляется с растущими потребностями в воде, а климатические изменения усугубляют дефицит воды и деградацию экосистемы. Цель статьи – проанализировать ключевые экологические проблемы Ферганской долины и предложить комплекс мер по их решению. Ферганская долина протянулась вдоль границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В Узбекистане она занимает части Ферганской, Наманганской и Андижанской областей; в Кыргызстане – Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей; в Таджикистане – Согдийской области. Высота долины колеблется от ~ 300 м на западе до ~ 900 – 1000 м на востоке; она окружена хребтами Тянь-Шаня (север) и Памиро-Алая (юг). Многочисленные горные ручьи (Исфара, Сох и др.), подпитанные вечными снегами и ледниками, орошают долину через разветвлённую сеть каналов. Климат Ферганы континентальный: весна тёплая, летом температура достигает $+35$ °С (июнь–август), зима холодная (порывы до -20 °С). Дожди выпадают преимущественно в холодный период, а с апреля по сентябрь – почти сухо. Благодаря плодородным аллювиальным почвам и обилию воды долина издавна привлекала земледельцев. Сегодня это самый густонаселённый регион Средней Азии – плотность населения здесь достигает примерно 1600 человек на кв. милю (618 на кв. км), что в разы превышает средние показатели по Центральной Азии. За последние годы население долины активно росло (около $+30\%$ за 10 лет), создавая дополнительную нагрузку на землю и воду.

Основная часть

Основные экологические проблемы: Истощение водных ресурсов и деградация ирригационных систем. Фергана находится в зоне недостаточного стока – без орошения сельхоз культуры здесь не вырастишь. Долина ежегодно получает лишь часть необходимой воды: исторически из неё расходовали до 80–90% стока Сырдарьи. Сегодня ирригационные каналы, построенные ещё в СССР, сильно изношены, теряют до половины воды на утечки и испарение. В результате долина испытывает хронический дефицит воды, который может ещё ощутимей возрасти из-за изменения климата. Учёные предупреждают: уже сейчас фермеры получают лишь $\sim 70\%$ требуемого поливного ресурса, и без модернизации систем долину ждут ещё более острые водные кризисы. Кроме того, в пригородах городов долины часто падает уровень грунтовых вод, в то время как в сельскохозяйственных зонах – растёт (из-за полива), что усугубляет вторичное засоление почв.

Загрязнение воды и почвы (химическое и пестицидное). Интенсивное сельское хозяйство оставило на полях долины значительные резервы агрохимикатов. В частности, в почвах Ферганской области (Узбекистан) обнаружены рекордные концентрации хлорорганических пестицидов: на некоторых участках содержание ДДТ и подобных веществ превышает ПДК в 38–39 раз. Источником являются как остатки старых запасов (на заброшенных аэродромах до сих пор хранятся химикаты), так и непрерывное применение удобрений при активном выпаривании воды. Отделённые промышленные предприятия (ГОК «Учкургон» и др.) локально загрязняют почвы тяжёлыми металлами (мышьяк, свинец, стронций, марганец, бериллий). В городских и промышленных зонах Ферганы (предприятия стройматериалов, нефтепродуктов и т. д.) также регистрируются выбросы и сбросы отходов, ухудшающие качество подземных и поверхностных вод. Общая ситуация: загрязнённость вод и почв способствует потере урожайности, снижению качества питьевой воды и представляет угрозу для здоровья населения.

Деградация земель (засоление, эрозия, опустынивание). На обширных орошаемых землях Ферганы благодаря поливу регулярно накапливаются соли. За последние десятилетия доля засоленных почв неуклонно росла. Одновременно ветер и воды рек разрушают

лессовые отложения на отлогих склонах (больше всего страдают лёгкие песчаные и супесчаные почвы). При недостатке растительного покрова (иногда из-за сильного перегруза пастбищ) усиливается эрозия. В итоге большей части полей грозит суглинистый «плащ опустынивания» и ухудшение структуры почвы. Многочисленные исследования отмечают прогрессирующую деградацию земель Ферганы на фоне интенсивного землепользования. Без улучшения агрономических практик (применения дренажа, севооборота, защиты склонов) эта тенденция сохранится.

Утрата биоразнообразия. Ферганская долина является центром эндемизма: здесь встречаются десятки видов растений и животных, не встречающихся больше нигде. Только растений-эндемиков насчитывается более 45 видов, рептилий – семь (две новые зафиксированы в 2022–2023 гг.). Однако антропогенная активность жёстко ограничивает места обитания редких видов. Примеры: тут обитает уникальный ферганский геккончик (открыт в 2022 г.), который уже оказался под угрозой вымирания из-за строительства цементного завода на его ареале. Разработка карьеров, расширение населённых пунктов, постоянный выпас скота уничтожают «островки» качественной природной среды. Если не будут созданы охраняемые территории, многие эндемики просто исчезнут. Так, зоологи бьют тревогу: без охраны «ключевых ландшафтов» исчезновение некоторых видов может случиться уже в ближайшие 10–15 лет.

Загрязнение воздуха. В городах Ферганы наблюдаются частые вспышки высокого уровня выбросов пыли и шлаков. Традиционные источники – отработанные автомобили, дизельная техника, отопление твердотопливными печами зимой, пыль от химических полей и карьеров. Крупные промышленные предприятия (например, Наманганский Азотный завод, газовый хромовый завод в Фергане) вносят свой вклад. В последние годы зафиксированы случаи аномально высокой концентрации мелких частиц PM_{2.5} в городской атмосфере: так, осенью 2025 г. индекс качества воздуха AQI в городе Фергана поднялся до 1093, что отнесено к категории «чрезвычайно опасно». Сильные загрязнения фиксируются регулярно (не хуже, чем в Ташкенте). Высокий уровень заболеваемости дыхательной системы у горожан косвенно указывает на хроническое воздействие вредных веществ в воздухе.

Оценка степени экологической напряжённости по зонам В Ферганской долине выделяют зоны разной экологической «напряжённости», определяемые нагрузкой на среду. Ниже приведена упрощённая классификация зон на примере типичных территорий долины:

Зона Примеры районов и характерные признаки

Благоприятная Горные предгорья и ущелья с малонаселёнными или нетронутыми землепользованиями: лесостепные склоны, пастбища, отроги Памиро-Алая и Тянь-Шаня. Натуральные экосистемы здесь относительно сохраняются, антропогенная нагрузка невелика.

Критическая Равнинная часть долины с интенсивным орошением: обрабатываемые поля хлопка и риса, пригороды малых городов, где земля перегружена сельхозудобьями и малая часть растений на полях. Здесь регулярно фиксируются признаки деградации почв, дефицита воды и умеренного загрязнения почвы и воздуха.

Чрезвычайная Крупные урбанизированные и индустриальные узлы долины: города Фергана, Маргелан, Наманган, Андижан и прилегающие к ним промышленные районы. В этих зонах наблюдается самый острый дефицит ресурсов и высокий уровень загрязнения: деформированные водообеспечение, свалки отходов, грязный воздух, значительное загрязнение почв. Такой район относится к чрезвычайной экологической зоне из-за риска катастрофических последствий для населения.

(В основу классификации положены данные о распределении антропогенных нагрузок и загрязнений, а также информацию о дефиците воды и состоянии природных экосистем в разных частях долины.)

Трансграничные проблемы

Ферганская долина искусственно разделена современными границами, но экологически это единое пространство. Крупнейшие источники проблем лежат за рубежом: Урановые хвостохранилища в Майлуу-Суу (Киргизия). В 1946–1968 гг. в киргизском городе Майлуу-Суу добывали и перерабатывали уран. Сейчас там сосредоточено около 3 млн м³ радиоактивных отходов в 23 хвостохранилищах. Оползни и ливни уже разрушали дамбы, выбрасывая радиоактивные массы в реку Майлуу-Суу – приток Сырдарьи. Весной 1958 г. из-за оползня более 400 тыс. м³ отходов прорвало плотину, и загрязнённая вода распространилась на 30–40 км по долине Сырдарьи в Узбекистане. По состоянию 2020-х годов захоронения остаются нестабильными, а радиоактивные частицы постоянно просачиваются в воду и почву. Обеспокоенность вызывает тот факт, что около 14 млн жителей Ферганской долины могут пострадать от этих отходов. Международное сообщество финансирует проекты по ликвидации последствий (Всемирный банк вложил >11 млн USD), однако окончательная очистка ещё далека. Этот пример подчёркивает необходимость совместных усилий: «Страны должны отложить территориальные споры и вместе работать над очисткой от радиоактивных отходов, просачивающихся в реки и сельхозугодья Ферганской долины, что приводит к катастрофе для окружающей среды и здоровья людей». Трансграничное загрязнение вод Сырдарьи. Водосбор Сырдарьи находится преимущественно в Киргизии и Таджикистане. Строящиеся ГЭС и водохранилища (например, Кайраккум на Сырдарье в Таджикистане, а также гидросистемы в верхнем Нарыне) меняют режим стока и качество воды. Сбросы сточных вод и золы из промышленных комплексов выше по течению влияют на состав воды, поступающей в Узбекистан. Объёмы поступлений порой уменьшаются из-за сбросов в «мёртвое» озеро Арал или роста потребления в смежных республиках. Хотя конкретные цифры расхода и сбросов подчас политизированы, очевидно, что решение проблем водопользования в Фергане требует координации на межгосударственном уровне. Радиоактивные и токсичные свалки (Кыргызстан). Помимо Майлуу-Суу, в горах Кыргызстана действует несколько десятков устаревших хранилищ опасных веществ (Туюк-Суу и др. по бассейну Нарына). Осадки могут смывать тяжёлые металлы и токсины в реки, питающие долину. Подтверждается, что «остаточные радиоактивные отходы на юге Кыргызстана представляют серьёзную экологическую угрозу для густонаселённых частей Ферганской долины». Это создаёт долгосрочные риски для сельского хозяйства и здоровья населения Узбекистана и соседних стран. Таким образом, пограничные экологические вопросы – загрязнение наводящих рек, влияние гидроэнергетических строек и сбросы отходов – могут быть решены только при усиленном межгосударственном сотрудничестве. Уже сегодня реализуются совместные проекты (МПК, ООН, Всемирный банк) по очистке и мониторингу, но нужна более тесная интеграция водных и экологических политик.

Рекомендации и пути решения Для улучшения экологической обстановки в Ферганской долине необходимо сочетать технические, институциональные и социальные меры. В частности: Модернизация ирригационной системы. Требуется реконструкция старых каналов, перевод их на закрытое бетонное покрытие, ремонт насосных станций и установка автоматических заслонок. Разработанная программа управления водными ресурсами Узбекистана на 2025–2028 гг. предусматривает реконструкцию 2551 км оросительных сетей, модернизацию насосных станций (энергосбережение до 6,2 млрд кВт·ч/год) и мероприятия по выводу из полива засоленных земель. Планируется также возвращение в сельхоз оборот 460 тыс. га ранее деградированных полей. Внедрение капельного орошения и других водо сберегающих технологий на 1,4 млн га (в том числе 293 тыс. га под каплей) должно сократить потери воды и повысить урожайность. За счёт таких инвестиций ожидается экономия воды (до 10–14 млрд м³ в год к 2028 г. по прогнозу) и улучшение качества земель. Внедрение геоинформационных систем (ГИС) для мониторинга. Следует развивать комплексный учёт ресурсов и загрязнений. Уже сегодня создаются IT-платформы и ситуационные центры (с участием «Узбеккосмоса») для учёта воды и

эмиссий. Установка датчиков (водомеры, датчики грунтовых вод, воздушного качества и пр.) на ключевых объектах позволит получать актуальную информацию в режиме реального времени. Это поможет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации (запах канализации, выбросы с заводов, потери в сетях) и нацеливать усилия на слабые звенья системы. Также должна быть развита система регулярных инспекций состояния каналов и экологических паспортов территорий. Расширение природоохранных зон. Необходимо резко увеличить площадь охраняемых территорий и придать им реальный статус. В Узбекистане уже принято ряд важных решений: создан Папский национальный парк (10 тыс. га), а по указу Президента разрабатывается проект нового национального парка площадью 100 тыс. га, включающего уникальные ландшафты долины (Язъяванские пески, Сох, Шорсув, отроги Папа и Каттаюрта). Эти и другие ООПТ должны быть узаконены и эффективно охраняться – например, за счёт привлечения учёных и волонтеров к мониторингу флоры и фауны. Поддержка естественных экосистем (баланс пастбищ, мелиорация без уничтожения природного покрова, восстановление реликтовых кустарников) позволит сохранить критически важные местообитания эндемичных видов. Укрепление межгосударственного сотрудничества. Решение трансграничных проблем требует совместных институтов и соглашений. Стороны должны отлаживать обмен данными по качеству воды и воздуха (мониторинговые станции по Сырдарье, общем реестре сбросов) и вести скоординированные экологические мероприятия. Уже сегодня существующие форумы (СНГ, АСЕАН + Центральная Азия и др.) могут быть задействованы для урегулирования споров по стоку Сырдарьи и реализации проектов очистки (как в случае Mailuu-Suu). Учёт интересов всех стран бассейна при планировании гидроэнергетических и водохозяйственных проектов позволит избежать конфликтов и снизить риски для экосистемы долины.

Повышение экологической культуры населения. Образовательные программы, экологические агитации и общественные инициативы критически важны. Нужно прививать бережное отношение к воде (экономить воду в быту и на ферме), организовывать местные субботники по очистке рек и каналов, популяризовать возобновляемые источники энергии. Например, внедрение солнечных насосов на полях сократит выбросы и потребление дизтоплива. Успешный опыт создаваемого национального парка «Кумлы» (Язъяванские пески) показывает, что экотуризм и экологическое просвещение могут повышать общественную поддержку охраны природы.

Заключение

Таким образом, экологическое состояние Ферганской долины характеризуется высокой степенью антропогенной нагрузки и нарастающей экологической напряжённостью, что обусловлено сочетанием природно-географических условий, высокой плотности населения, интенсивного сельскохозяйственного освоения и развитой промышленной деятельности. Ограниченность земельных и водных ресурсов при одновременном росте демографического давления усиливает деградацию природных геосистем и нарушает экологическое равновесие региона. Проведённый анализ показал, что наиболее острыми экологическими проблемами Ферганской долины являются деградация почв (засоление, водная и ветровая эрозия), ухудшение качества поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха промышленными и транспортными выбросами, рост объёмов промышленных и бытовых отходов, а также сокращение биоразнообразия. Существенную угрозу экологической безопасности представляют трансграничные экологические проблемы, связанные с управлением водными ресурсами, деятельностью горнодобывающих предприятий и размещением радиоактивных и токсичных отходов на сопредельных территориях. Особую актуальность приобретает необходимость межгосударственного взаимодействия стран Ферганской долины — Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана — в решении общих экологических задач. Эффективное управление трансграничными водными ресурсами, снижение рисков техногенных аварий, совместный экологический мониторинг и

обмен достоверной информацией являются ключевыми условиями обеспечения экологической безопасности региона. В этом контексте перспективным направлением является создание единой геоинформационной системы, позволяющей комплексно оценивать экологическое состояние территории, прогнозировать развитие негативных процессов и разрабатывать научно обоснованные меры по их предупреждению. В целом, обеспечение устойчивого развития Ферганской долины возможно лишь при условии рационального природопользования, внедрения экологически безопасных технологий, модернизации ирригационной и дренажной инфраструктуры, повышения экологической культуры населения и усиления государственного и межгосударственного контроля в сфере охраны окружающей среды. Реализация данных мер позволит снизить уровень экологических рисков, улучшить качество жизни населения и сохранить природный потенциал региона для будущих поколений.

Использованная литература

1. Солиев А.С. Экологические проблемы и устойчивое развитие регионов Узбекистана. — Ташкент: Фан, 2014. — 240 с.
2. Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги. Официальный сайт. — URL: <https://eco.gov.uz>
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Статистические данные по населению и природным ресурсам. — URL: <https://stat.uz>
4. United Nations Environment Programme (UNEP). Environmental issues in Central Asia. — URL: <https://www.unep.org>
5. United Nations Development Programme (UNDP). Sustainable development and environmental protection in Central Asia. — URL: <https://www.undp.org>
6. World Bank. Central Asia: Environment and Natural Resources. — URL: <https://www.worldbank.org>
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Land and water resources management in Central Asia. — URL: <https://www.fao.org>

СУГОРИЛАДИГАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТУПРОҚЛАРИДА ТУПРОҚ ОРГАНИК УГЛЕРОДИ ВА УГЛЕРОД СЕКВЕСТРАЦИЯСИНИ БАҲОЛАШДА МЗ ВА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Г.Т.Джалилова,

биология фанлари доктори профессор,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
jalilova.gulnora.2024@gmail.com

Ш.Н.Нормаматова,

таянч докторант
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
normamatovashaxri@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақола суғориладиган қишлоқ хўжалиги тупроқларида тупроқ органик углероди (SOC) ва углерод секвестрацияси потенциалини баҳолашга қаратилган замонавий илмий тадқиқотларни тизимли адабиётлар шарҳи асосида умумлаштиришга бағишланган. Шарҳ доирасида анъанавий дала ва лаборатория усуллари чекланишлари, шунингдек, масофавий зондаш ва геоахборот технологияларига асосланган ёндашувларнинг афзалликлари таҳлил қилинган. Sentinel ва Landsat сунъий йўлдош маълумотлари, вегетация индекслари (NDVI, EVI, SAVI), биомасса ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари ҳамда SAR маълумотларидан фойдаланган тадқиқотлар умумлаштирилган. Шунингдек, Random Forest, XGBoost, Support Vector Machine ва Deep Learning каби машинавий ўрганиш алгоритмларининг SOC ни маконий ва вақтли баҳолашдаги имкониятлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: тупроқ органик углероди, углерод секвестрацияси, суғориладиган тупроқлар, масофавий зондаш, геоахборот технологиялари, машинавий ўрганиш.

ПРИМЕНЕНИЕ ДЗ И ГИС ПРИ ОЦЕНКЕ ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА И УГЛЕРОДНОЙ СЕКВЕСТРАЦИИ В ОРОШАЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЧВАХ

Г.Т.Джалилова

Доктор биологических наук, профессор
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улуғбека
E-mail: jalilova.gulnora.2024@gmail.com

Ш.Н. Нормаматова

Базовый докторант
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улуғбека
E-mail: normamatovashaxri@gmail.com

Аннотация. Настоящая статья посвящена систематическому обзору современных международных научных исследований, направленных на оценку запасов почвенного органического углерода (SOC) и потенциала углеродной секвестрации в орошаемых сельскохозяйственных почвах. В работе проанализированы ограничения традиционных полевых и лабораторных методов, а также преимущества подходов, основанных на данных дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологий. Обобщены исследования, использующие спутниковые данные Sentinel и Landsat, вегетационные индексы (NDVI, EVI, SAVI), показатели биомассы и продуктивности, а также SAR-данные. Особое внимание уделено применению алгоритмов машинного обучения (Random Forest, XGBoost, Support Vector Machine, Deep Learning) для пространственно-временной оценки SOC.

Ключевые слова: почвенный органический углерод, углеродная секвестрация, орошаемые почвы, дистанционное зондирование, геоинформационные системы, машинное обучение

APPLICATION OF RS AND GIS FOR ASSESSING SOIL ORGANIC CARBON AND CARBON SEQUESTRATION IN IRRIGATED AGRICULTURAL SOILS

G.T. Jalilova

Doctor of Biological Sciences, Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
E-mail: jalilova.gulnora.2024@gmail.com

Sh.N. Normamatova

PhD Student (Doctoral Researcher)
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
E-mail: normamatovashaxri@gmail.com

Abstract. This paper presents a systematic literature review of recent international scientific studies focused on the assessment of soil organic carbon (SOC) stocks and carbon sequestration potential in irrigated agricultural soils. The limitations of traditional field and laboratory methods are analyzed alongside the advantages of approaches based on remote sensing data and geographic information systems. Studies employing Sentinel and Landsat satellite data, vegetation indices (NDVI, EVI, SAVI), biomass and productivity indicators, as well as SAR data are summarized. Special attention is given to the application of machine learning algorithms, including Random Forest, XGBoost, Support Vector Machine, and Deep Learning, for spatial and temporal SOC assessment.

Keywords: soil organic carbon, carbon sequestration, irrigated soils, remote sensing, geographic information systems, machine learning.

Кириш. Суғориладиган қишлоқ хўжалиги тупроқлари глобал углерод айланишида муҳим ўрин тутди, чунки улар инсон фаолияти билан кучли бошқариладиган ва бир вақтнинг ўзида ҳам углерод манбаи, ҳам углерод юта олувчи сифатида намоён бўлувчи мураккаб агроэкотизимлардир. Тупроқ органик углероди (SOC) курукликдаги энг йирик углерод ҳавзаларидан бири бўлиб, унинг миқдори ҳамда макон-вақт бўйича динамикаси иқлим ўзгаришини юмшатиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва барқарор қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Мазкур мақола суғориладиган қишлоқ хўжалиги тупроқларида тупроқ органик углероди (SOC) ва углерод секвестрацияси потенциални баҳолашга қаратилган замонавий масофавий зондлаш ва геоахборот технологиялари асосидаги тадқиқотларни тизимли халқаро адабиётлар шарҳи асосида умумлаштиришга бағишланган.

Охирги ўн йилликда карбон нейтраллиги концепциясининг глобал сиёсат даражасида шаклланиши ер ресурсларининг углерод деполаш ва секвестрация қилиш имкониятларини чуқур баҳолаш заруратини кучайтирди. Айниқса, суғориладиган агроэкотизимларда ерга ишлов бериш, суғориш режими, экин тузилмаси ва агротехник тадбирлар SOC захиралари ҳамда уларнинг барқарорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, суғориладиган тупроқларда углерод деполаши потенциални баҳолаш ҳудудий ва миллий иқлим стратегияларини илмий асослаш учун муҳим вазифага айланмоқда.

Асосий қисм. Анъанавий ёндашувларда SOC ни баҳолаш дала намуналари олиш ва лаборатория таҳлилларига асосланади. Ушбу усуллар юқори аниқликни таъминласа-да, қуйидаги чекланишларга эга:

- катта ҳудудларни қамраб олишнинг қийинлиги;
- вақт ва молиявий ресурсларнинг катта сарфи;

- маконий гетерогенликни тўлиқ акс эттира олмаслик;
- узоқ муддатли мониторингни ташкил этишдаги мураккабликлар.

Мазкур чекланишлар туфайли, ҳозирги давр илмий ишларида суғориладиган ҳудудлар учун SOC ни баҳолашда масофавий зондлаш ва ГАТга асосланган ёндашувлар устувор йўналиш сифатида тобора кенг қўлланилмоқда.

Илмий манбалар таҳлилига кўра, айнан суғориладиган ҳудудларда тупроқ намлиги, экин алмашинуви ва вегетация динамикаси таъсирида SOC нинг маконий ўзгарувчанлиги юқори бўлади, бу эса фақат нуқтавий дала ўлчовларига таянган баҳолашларнинг ишончлилигини пасайтиради. Натижада, катта ҳудудлар учун SOC ва углерод секвестрацияси потенциалини баҳолашда масофавий зондлаш ҳамда ГАТ ёндашувларига эҳтиёж ортиб бормоқда.

Охириги йилларда тўпланган маълумотлар масофавий зондлаш асосида нафақат вегетация ҳолатини, балки тупроқ углерод захираларининг маконий тақсимотини ҳам баҳолаш мумкинлигини тасдиқламоқда. Хусусан, Sentinel ва Landsat сунъий йўлдош маълумотларидан фойдаланган ҳолда ҳудудий углерод секвестрация потенциалини баҳолаш бўйича ишланмалар шакллантирилган. Li ва ҳаммуаллифлар (2025) томонидан Хубэй вилояти мисолида олиб борилган тадқиқотда масофадан кузатув маҳсулотлари углерод секвестрация потенциалининг маконий фарқларини ишончли акс эттириши асослаб берилган. Муаллифлар ушбу ёндашувни карбон бошқаруви ва ер ресурсларини режалаштиришда қўллаш имкониятини таъкидлайдилар [1]. Шу билан бир қаторда, бундай тадқиқотлар кўпроқ регионал мисолларга таяниши ва натижаларнинг бошқа суғориладиган ҳудудларга кўчириб қўллаш имконияти ҳудудий шароитларга кучли боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Масофавий зондлаш технологиялари тупроқ–ўсимлик–атмосфера тизимидаги жараёнларни баҳолашда муҳим илмий восита сифатида шаклланди. Географик ахборот технологиялари эса ушбу маълумотларни интеграциялаш, таҳлил қилиш ва хариталаш имконини бериб, SOC билан боғлиқ индикаторларни комплекс баҳолашга хизмат қилади. ГАТ муҳитида турли қатламлар (тупроқ, иқлим, ердан фойдаланиш, экин қоплами) бирлаштирилиб, углерод деполаниши потенциалининг маконий моделлари ишлаб чиқилади [2]. Комплекс адабиётлар таҳлилидан келиб чиқиб, масофавий зондлаш ва ГАТ ёндашувлари SOC ни баҳолашда асосан уч йўналишда ривожланмоқда: вегетация индексига асосланган моделлар, биомасса ва маҳсулдорлик кўрсаткичларига таянган ёндашувлар ҳамда кўп манбали маълумотларни интеграция қилувчи маконий моделлар.

Таҳлил қилинган манбалар асосида SOC ни бевосита масофадан ўлчаш имконияти чекланган бўлса-да, у билан кучли боғлиқ бўлган билвосита индикаторлар кенг қўлланилиши кайд этилади. Жумладан:

- **вегетация индекслари (NDVI, EVI, SAVI);**
- **ялпи бирламчи маҳсулдорлик (GPP);**
- **устки биомасса (AGB).**

Шунга қарамасдан, ушбу индикаторларнинг ҳар бири SOC ни билвосита акс эттириши сабабли, уларни алоҳида эмас, балки комплекс ҳолда қўллаш натижаларнинг ишончлилигини оширади.

Кўплаб тадқиқот ишларида аниқланганки, вегетация индексларини фақат бир марталик қиймат сифатида эмас, балки вақтли қаторлар (time-series) кўринишида таҳлил қилиш SOC динамикасини янада тўлиқ ёритишга хизмат қилади. Random Forest ва XGBoost каби машинавий ўрганиш алгоритмлари билан интеграция қилинган NDVI ва EVI индекси суғориладиган агроэко-тизимларда органик модда тушуми ва SOC захиралари ўртасидаги боғлиқликни юқори аниқликда баҳолаш имконини беради. Бу ҳолат 2024–2025 йилларда чоп этилган бир қатор ишларда ҳам тасдиқланган [3]. Илмий адабиётларни умумлаштириш натижасида машинавий ўрганиш алгоритмларини шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин: ансамбль моделлар (Random Forest, XGBoost), классификация ва регрессия усуллари (Support Vector Machine) ҳамда нейрон тармоқларга асосланган моделлар. Ушбу моделларнинг самарадорлиги маълумот ҳажми ва ҳудудий хусусиятларга боғлиқ.

Систематик адабиётли таҳлилда ҳам қайд этилишича, Sentinel-2 маълумотлари NDVI, SAVI, EVI каби вегетация индекслари билан биргаликда Deep Learning ва машинавий ўрганиш моделлари SOC ни маконий ва вақтли таҳлил қилиш сифатини сезиларли яхшилади [3]. Суғориладиган агроэкоцимларда вегетация индекслари айниқса муҳим, чунки суғориш таъсирида вегетация мавсуми узаяди ва биомасса ҳосилдорлиги ошади, бу эса тупроққа қайтувчи органик модда миқдорини кўпайтиришга олиб келади.

Айрим илмий ишлар Sentinel-2, DEM ва иқлим маълумотларини Random Forest ва XGBoost моделлари билан интеграция қилиш орқали SOC ни баҳолашда вегетация индекслари билан рельеф омилларини биргаликда қўллаш модел аниқлигини оширишини кўрсатади. Айниқса, суғориладиган ерларда NDVI ва тупроқ намлиги ўртасида кучли корреляция аниқланган [5].

Sentinel-1 каби SAR (Synthetic Aperture Radar) маълумотлари SOC билан боғлиқ жараёнларни баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. SAR сигнали тупроқ намлиги ва сирт структурасига сезгир бўлиб, суғориладиган ҳудудларда айнан ушбу омиллар SOC динамикасига кучли таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, илмий адабиётларда SOC ни баҳолашда машинавий ўрганиш алгоритмларидан фойдаланиш кўлами ортгани таъкидланади: Random Forest, XGBoost ва Support Vector Machine каби моделлар кўп манбали масофавий зондлаш индикаторлари билан биргаликда қўлланилганда юқори аниқликдаги SOC хариталарини яратиш имконини бермоқда [6]. Мана шу омиллар таъсирида, суғориладиган ҳудудларда тупроқ намлиги юқори бўлган шароитларда оптик маълумотлар чекланганида SAR маълумотларининг SOC динамикасини баҳолашда устунлиги таъминланади.

Шу билан бирга, манбаларда модел аниқлиги ҳудуд, иқлим, тупроқ тури ва бошқарув амалиётларига кучли боғлиқ экани ҳам алоҳида қайд этилади. Натижада, кўплаб муаллифлар оптик, SAR, иқлим ва ердан фойдаланиш маълумотларини бирлаштирган интеграллашган моделларни тавсия этадилар.

Айни пайтда, суғориладиган тупроқлар учун узоқ муддатли макон-вақт мониторингига асосланган, МЗ-ГАТ-иқлим маълумотларини бирлаштирувчи интеграл SOC/секвестрация индекси етарли даражада ишлаб чиқилмаган. Мазкур иш айнан шу бўшлиқни тўлдиришга қаратилган. Тизимли адабиётлар умумлаштириши натижасида суғориладиган агроэкоцимлар учун стандартлаштирилган индикаторлар тўплами ва ягона интеграл SOC/секвестрация индекси ишлаб чиқиш зарурлиги асосланади. Бундай индексни шакллантиришда индикаторлар камида тўрт гуруҳни қамраб олиши мақсадга мувофиқ: (1) вегетация ва биомасса индикаторлари (NDVI/EVI, AGB), (2) маҳсулдорлик ва углерод тушуми кўрсаткичлари (GPP), (3) намлик ва сув режимига оид параметрлар (SAR асосидаги тупроқ намлиги, суғориш мавсуми динамикаси), (4) ердан фойдаланиш ва бошқарув амалиётлари (экин алмашинуви, ишлов бериш). Индекс компонентларини меъёрлаштириш ва вазнлашда эксперт баҳоси ҳамда маълумотларга асосланган усулларни биргаликда қўллаш, олинган натижаларни эса дала-лаборатория SOC маълумотлари билан валидация қилиш тавсия этилади.

Манбаларни умумлаштириш шуни кўрсатадики, ҳозирги тадқиқотларнинг аксарияти алоҳида индикаторларга, чекланган ҳудудларга ва қисқа вақт оралиғига қаратилган. Суғориладиган тупроқлар учун ягона интеграллашган углерод деполаниши ва секвестрацияси потенциали индекслари ҳали тўлиқ шаклланмаган. Шунингдек, узоқ муддатли макон-вақт мониторинги ва миллий ер мониторинг тизимларига МЗ-ГАТ ёндашувларини интеграция қилиш масалалари ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда [7].

Комплекс шарҳ ишлари масофавий зондлаш ва геоахборот технологияларига асосланган SOC тадқиқотлари жадал ривожланаётганини кўрсатади. Бироқ, кўп ҳолларда тадқиқотлар алоҳида индикаторлар ёки қисқа вақт оралиқлари билан чекланган. Ben Salem (2025) томонидан келтирилган умумлаштирувчи таҳлилда суғориладиган тупроқлар учун узоқ муддатли, интеграллашган углерод деполаниши ва секвестрацияси индекслари етарли

даражада ишлаб чиқилмагани таъкидланган. Муаллиф ушбу муаммони ҳал қилиш учун масофавий зондлаш, ГАТ ва иқлим маълумотларини бирлаштирган комплекс ёндашувларни таклиф этади [7]. Шу нуқтаи назардан, суғориладиган агроэко-тизимлар учун стандартлаштирилган индикаторлар тўплами ва ягона интеграл SOC/секвестрация индекси ишлаб чиқиш зарурлиги яна бир бор тасдиқланади.

Хулоса.

Масофавий зондлаш ва геоахборот технологияларига асосланган ёндашувлар суғориладиган қишлоқ хўжалиги тупроқларида тупроқ органик углероди (SOC) захиралари ҳамда углерод секвестрацияси потенциалини баҳолашда энг истиқболли илмий йўналишлардан бири бўлиб, улар катта ҳудудларни қамраб олиш, маконий гетерогенликни ҳисобга олиш ва вақт бўйича динамик ўзгаришларни кузатиш имкониятини яратаяди.

Таҳлил қилинган манбалар шуни кўрсатадики, Sentinel ва Landsat маълумотлари асосида ҳисобланадиган вегетация индекслари (NDVI, EVI, SAVI), биомасса ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари (AGB, GPP), шунингдек, SAR маълумотлари орқали баҳоланадиган тупроқ намлиги параметрлари SOC билан боғлиқ жараёнларни билвосита, аммо етарли даражада ишончли акс эттиради. Айниқса, Random Forest, XGBoost, Support Vector Machine ва Deep Learning каби машинавий ўрганиш алгоритмларини кўп манбали маълумотлар билан бирлаштириш SOC ни маконий ва вақтга баҳолаш аниқлигини ошириш, турли табиий-иқлим шароитларида прогноз моделларини такомиллаштириш ҳамда мониторинг самарадорлигини кучайтириш учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Шарҳ натижалари модел аниқлигининг тупроқ тури, иқлим, суғориш режими ва бошқарув амалиётларига сезиларли даражада боғлиқ эканини кўрсатиб, суғориладиган агроэко-тизимлар учун стандартлаштирилган индикаторлар тизими ва ягона интеграл SOC/секвестрация индексини ишлаб чиқиш зарурлигини асослайди. Бунда индикаторларни меъёрлаштириш ва вазнлашнинг шаффоф қоидаларини белгилаш, натижаларни дала-лаборатория SOC маълумотлари билан мажбурий валидация қилиш, шунингдек, миллий ер мониторинг тизимларига МЗ–ГАТ асосидаги баҳолаш алгоритмларини босқичма-босқич интеграция қилиш долзарб вазифа сифатида намоён бўлади. Демак, мазкур адабиётлар таҳлили келгусида комплекс индекслар ишлаб чиқиш, углерод мониторинги бўйича амалий-методик тавсиялар тайёрлаш ва иқлимга мос қишлоқ хўжалиги стратегияларини илмий асослаш учун мустаҳкам назарий ва амалий пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Li Z., Huang L., Dian Y. (2025). *Remotely-sensed products capture the spatial distribution of regional carbon sequestration potential ability: A case study of Hubei Province, China. Ecological Indicators*, 170, 113018. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.113018>
2. Dossa K.F., Yann E.M. (2024). Remote Sensing Methods and GIS Approaches for Carbon Sequestration Measurement: A General Review. *International Journal of Environment and Climate Change*, 14 (7):222-33. <https://doi.org/10.9734/ijec/2024/v14i74265>
3. Ahmed M. et al. (2025). *Soil organic carbon assessment using remote-sensing data and machine learning: a systematic literature review. Remote Sensing*, 17, 882. <https://doi.org/10.3390/rs17050882>
4. Peng et al. (2024). Mapping soil organic carbon using multi-source remote sensing and machine learning models. *Remote Sensing of Environment*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.113982>
5. Beisekenov N., Banakinaou W., David Ajayi A., Hasegawa H., Tadao A. (2025). Remote sensing-based soil organic carbon monitoring using advanced machine learning techniques under conservation agriculture systems. *Smart Agricultural Technology*, 11 101036
6. Imen B.S. (2025). A comprehensive review of carbon sequestration and its assessment techniques using remote sensing and geospatial methods. *All Works*. 7327. <https://zuscholars.zu.ac.ae/works/7327>

**PROPEN-2-OIK KISLOTA VA HPMC (GIDROKSIPROPILMETILSELLYULOZANI)
MURAKKAB EFIRINI OKSIDLAB EPOKSI-FUNKSIONAL MURAKKAB EFIR OLISH.**

Xusanov Sultonbek Yusup o'g'li

Navoiy davlat universiteti 3-bosqich tayanch-doktoranti

E-mail: khusanovsultonbek51@gmail.com

YDK 66.091.2; 66.023; 691.175

ORCID 0009-0000-2367-935X

Tel: +998 93 310 11 75

Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti professori k.f.f.d (DSc)

Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich

Navoiy davlat universiteti v.v.b prof (PhD)

Qiyomov Sharifjon Nizomovich

Toshkent Kimyo-Texnologiya Ilmiy-Tadqiqot Instituti yetakchi ilmiy hodim (DSc)

Annotatsiya: *Olib borilgan ushbu tadqiqot ishi akril kislotani murakkab efirlarini sentiz qilib uni yuqori bo'lmagan haroratda katalizator ishtirokida oksidlab epoksid guruh saqlagan murakkab efirlar olish, hamda olingan moddamizni IQ-spektral tahlili va GOST-12497 asosida tahlil qilishga bag'ishlandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki murakkab efir hosil bo'lganligi va tarkibida epoksid funksional guruh borligi aniqlandi.*

Kalit so'zlar: *akril kislotasi, spektroskopiya (IQ), HPMC (gidroksipropilmetilsellyuloza), murakkab efir, oksiran guruh, katalizator, sulfat kislotasi, oksidlash.*

Kirish: Hozirgi kunda epoksidli moddalar turli xil sohalarga chuqur kirib keldi. Ularni turli xil qoplamalar, pol qoplamalar, turli qil buyumlar tayorlashda, izolyatsiya qoplamalari, yelimlar tayorlashda ishlatilmoqda. Ayniqsa modifikatsiyalangan epoksi murakkab efirlari oddiy epoksidli moddalardan quyidagi xossalari bilan farq qiladi. Cho'zilish vaqti oshadi, elastik va zarbaga chidamli yuqori bo'ladi, bazi bir polikondensatsiyalanish mahsulotlari bilan reaksiyaga kirishib poliuretanlar olishda ishlatilganda yaxshi natija beradi. Bunda poliuretan tarkibini turli xil funksional guruhlar bilan boyitish oson bo'ladi.

Adabiyotlar:

Qayta tiklanadigan biomassadan kimyoviy moddalar va yoqilg'i ishlab chiqarish hozirgi tadqiqotlarning dolzarb mavzusi hisoblanadi. Nazariy jihatdan, neft resurslaridan olinadigan yoqilg'i va kimyoviy moddalarning aksariyati biomassadan sintez qilinishi mumkin. Oksidlanish biomassani yangilashning kimyodagi eng muhim usullaridan biridir. H₂O₂ gazsimon kislorodning yashil va suyuq alternatividir. H₂O₂ bilan bog'liq mavjud va eng zamonaviy kimyoning qo'shilishi biomassani baholash uchun yangi strategiyalarni yaratadi. Vodorod peroksid bilan oksidlash sanoat ishlab chiqaruvchilarni birmuncha qiziqtirib quymoqda. Lekin uning ham o'ziga yarash kamchiliklari mavjud. Tarkibidagi suv hosil bo'layotgan moddalar bilan reaksiyaga kirishib qo'shimcha moddalarni hosil qiladi.[1].

Tadqiqotda vinil efirlarning organik sintez va sanoat polimer ishlab chiqarishda asosiy oraliq mahsulotlar sifatida strategik ahamiyati ta'kidlangan. Ruteniy, palladiy, kobalt va iridiy kabi o'tish metallariga asoslangan bir xil va geterogen katalitik tizimlardan foydalangan holda asetilen, alkinlar va vinil asetat ishtirokidagi katalitik vinillash reaksiyalariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada shuningdek, vinil efirlarni sintez qilishning ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali yondashuvlari, jumladan, fermentativ va yashil katalitik usullar ham ko'rib chiqiladi.[2].

Akril kislotaning yangi etil efirlari hosilalari sintez qilindi. Akril kislotaga nisbatan ularni efirlari barqaror bo'lganligi tufayli oksidlash ancha samarali ekanligi ma'lum. Ko'p qirrali va samarali mis-katalizli oksidlash jarayoni ishlab chiqilgan.[3].

Metil, etil, n-propil, n-butil, izobutil va 2-etilgeksil o'rnini bosuvchi boshqa- ba'zi poli(alkil akrilatlar) etil angidridni gidrolizlash yoki eterifikatsiya qilish yo'li bilan tayyorlangan. Eterifikatsiya reaksiyalari qaytar reaksiya bo'lganligi sababli reaksiyon aralashmadan muntazam suvni chiqib ketishini nazorat qilinadi.[4].

Akril kislotaning turli xil spirtlar (butanol, izo-butanol yoki geksanol) bilan suyuq fazali eterifikatsiyasi geterogen katalizatorlar bilan komplekslar volfram fosforik kislota qo'llanilgan. Akril kislotaning efirlarini olishda turli xil geterogin katalizatorlarning komplekslari qo'llanilib yuqoridagi katalizator yuqori unumli ekanligi aniqlandi.[5].

O'zgartirilgan epoksi akril (EPAC) oligomerini akrilat monomer bilan emulsiya polimerizatsiyasi orqali barqaror epoksi-akrilat kompozit lateks muvaffaqiyatli tayyorlandi. EPAC oligomeri epoksi qatroni bilan reaksiyaga kirishish uchun faol akril kislota yordamida olingan.[6].

Akril kislota va mono-aziridin o'z ichiga olgan birikma, masalan, metil 3-(aziridin-1-il) propanoat (MAP) o'rtasida yangi o'z-o'zidan polimerizatsiya sodir bo'ladi, bu aralashtirish natijasida aminokislotali aloqalar bilan chiziqli polietilenimin (PEI) hosil bo'ldi. Ushbu o'z-o'zidan polimerizatsiya karboksilik kislota va aziridin o'rtasida sodir bo'lgan halqani ochish reaksiyasining asosiy reaksiyasiga ega bo'lib, bu amino-efer bog'lanishiga olib keldi.[7].

Akrilatlarining reaktivligi, ayniqsa o'rganilgan eng past haroratlarda krotonatlarga qaraganda yuqori. To'rtta o'rganilgan to'yinmagan efirlarni yoqish uchun batafsil mexanizmlar kislorodli reaktivlarning ushbu sinfini hisobga olgan holda yaqinda takomillashtirilgan.[8].

Kumushning katalitik ta'siri ostida oqim tizimida etilenning etilen oksidiga to'g'ridan to'g'ri oksidlanishini o'rganilgan. Ba'zi boshqa metal oksidlari yoki metal oksidlari aralashmasidan kumush oksid katalizatori olefinlarni oksidlash unumi yuqori ekanligi ma'lum. Shuningdek qo'shbog' saqlagan murakkab efirlarni ham oksidlab epoksi guruh hosil qilishda ham yaxshi effikt beradi. Murakkab efir oksidlanishga barqaror bo'lib, bunday moddalar oksidlanganda qo'shbog'lar oksidlanishi yuqori bo'ladi.[9].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda akril kisloata va HPMC (gidroksipropilmetilsellyuloza) katalizator ishtirokida reaksiyaga kirishib murakkab efir olinib uni havo kislorodi ishtirokida katalizator yordamida oksidlab epoksid guruh saqlagan murakkab efir olishga qaratilgan va olingan murakkab efirli epoksidli birikmaning IQ - spektrlari hamda GOST-12497 asosida tahlil qilindi.

Tajribaviy qism. Hajmi 200 ml bo'lgan uch og'izli kolbani termometr hamda qaytarma sovutgich bilan jihozlab olindi, 52 ml akril kislota va HPMC (gidroksipropilmetilsellyuloza) dan 8 g olinib unga 1 ml konsentrlangan sulfat kislota solinadi, kolbani bitta og'zi propka bilan berkitilib, qaytarma sovutgichning yuqori qismiga yupqa paxta ichiga 20 g dan CaCl_2 qo'yib reaksiya davomida 4-5 marta almashtirilib turiladi. Reaksiyani magnitli aralashtirgich yordamida 125-130 °C gacha sekin astalik bilan ko'tarilib turiladi. 130 °C oralig'ida 30 daqiqa davomida reaksiya olib boriladi. Aralashmani bir kunga sovitishga qo'yiladi. Sungra reaksiyon aralashmaga umumiy massaga nisbatan 0.4 % kumush oksid katalizator solinib kolbaning tiqin tiqilgan og'zi orqali sekinlik bilan havo kislorodi berilib, reaksiya haroratni 95-100°C harorat oralig'ida 2 soat davomida qaynatildi. Reaksiyadan so'ng hosil bo'lgan modda rangsiz quyusimon oquvchi modda hosil bo'ldi.

Tahlil va natijalar: Sentiz qilib olingan moddani IQ - spektrlari 500-4000 cm^{-1} sohada yozib olinib tahlil qilindi.

1-rasm. Sintez qilingan epoksimurakkab efirni IQ-spektri

Bu epoksimurakkab efirdagi 2926.01 sm^{-1} C–H (sp^3) cho‘zilish valent tebranishlari uglerod bilan vodorod bog‘langan sohasida (CH_3)-metil, (CH_2)-metilen guruhlariga tegishli, 1714.72 sm^{-1} C=O cho‘zilish valent tebranishlari esa murakkab efirga tegishli yutilish sohasi, 1267.23 sm^{-1} C–O cho‘zilish valent tebranishlari murakkab efirdagi bog‘lanishli C–O–C bog‘iga tegishli soha, 1203.58 sm^{-1} C–O–C cho‘zilish valent tebranishlari estir va epoksid halqaga xos kombinatsiya, 1181.71 sm^{-1} valent tebranishlari esa epoksid C–O cho‘zilishi Epoksid halqasi mavjudligini ko‘rsatadigan yutilish chiziqlariga tegishli, 1037.70 sm^{-1} epoksid C–O deformatsiyasi epoksid halqasining ichki valent tebranishlariga tegishli.

Yuqoridagi IQ-spektri tahlil natijalarga asoslanib biz quyidagi reaksiya tenglamasini taklif qilamiz. 2-rasmda Akril kislota bilan HPMC (gidroksipropilmetilsellyuloza)dan murakkab efirni oksidlab epoksimurakkab efir olish reaksiya tenglamasi.

2-rasmda: Olingan murakkab efirni oksidlab epoksimurakkab efir olish reaksiyasi.

Natijalar va muhokama. Olingan moddamiz tarkibida epoksid guruh borligini GOST-12497 asosida tahlil qilib chiqdik. Bunda 0.1 mol/l Hcl asetondagi eritmasi 50 ml tayorlanib 150 ml o‘lchagich kolbaga solinadi, hamda 1 g tekshiralayotgan namuna solinib 25 °C da 20 daqiqa aralashiriladi, bunda Hcl kislota ekvimolyar nisbatda epoksid guruh bilan reaksiyaga kirishib halqa ochilishi ko‘zatiladi, qolgan Hcl kislotani NaOH ishqori bilan titrlashimiz uchun 3-4 tomchi fenolftalein qo‘shamiz va oldindan tayorlab olingan NaOH ning 0.1 mol/l eritmasidan 50 ml sekin astalik bilan tomizib aralashritib turamiz. Sarflanayotgan NaOH eritmasi hajmi aniqlik bilan o‘lchab borildi. 9-12 ml tomizilganda eritma rangi rangsiz holatdan to‘qroq qizilga o‘tganligini ko‘zatladi.

Xulosa: Reaksiya natijasida quyuqsimon oquvchi rangsiz modda hosil bo‘lganligi, IQ-spektr tahlida: 1714.72 sm^{-1} C=O cho‘zilish valent tebranishlari esa murakkab efirga tegishli yutilish sohasi, 1203.58 sm^{-1} C–O–C cho‘zilish valent tebranishlari estir va epoksid halqaga xos kombinatsiya, 1181.71 sm^{-1} valent tebranishlari esa epoksid C–O cho‘zilishi epoksid halqasi mavjudligini ko‘rsatadigan yutilish chiziqlariga tegishli ekanligi hamda GOST-12497 asosida analiz qilinganligi hosil bo‘lgan moddamiz tarkibida epoksid guruh borligi va uning miqdorini ko‘rsatdi.

Yuqoridagi GOST-12497 asosida analizimizdagi hisob kitoblarga ko'ra Hcl ning ekvimolyar nisbatda 9-12 ml NaOH neytrallashga yetarli bo'lganligi va qizil ranga kirganligi, dastlabki Hcl 0.1 mol/l eritmasining 38-41 ml hajmi epoksid guruh uchun sarflanganligi ma'lum. Bunda $C_M = n/v$ formulasidan foydalanib sarflangan mol miqdorini topamiz. $38-41 \text{ ml} = 0.038-0.041 \text{ l}$, $n = C_M * v$ $n = 0.1 * 0.038$ yoki $0.041 = 0.0038$ yoki 0.0041 mol , o'rtacha 0.00395 mol ga teg.

Buni 0.00395 mol/lg yoki 0.395 mol/100g deb olinsa bo'ladi. Shunday qilib Sentiz qilingan moddamiz tarkibida epoksid guruh borligi ma'lum bo'lib, uning 100 g massasida 0.395 mol epoksid guruh borligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati:

1. Teong SP, Li X., Zhang Y. Vodorod peroksid sanoat qiziqishlariga ega biomassadan kimyoviy jarayonlarga oksidlovchi sifatida // Yashil kimyo. – 2019. – T. 21. – № 21. – 5753-5780-betlar.
2. Todjiyev JN va boshqalar. Karboksilik kislotalarning vinil efirlari: Sintez, xossalari, qo'llanilishi va texnologik jarayonlari // Kimyoviy sharh va xatlar. – 2026. – T. 9. – № 1. – 40-63-betlar.
3. Kabir MS va boshqalar. Silga qarshi potentsial vositalarning yangi klassi: yangi akril kislotasi etil ester hosilalarining sintezi va dastlabki bahosi // Bioorganik va dorivor kimyo. – 2010. – T. 18. – No 12. – 4178-4186-betlar.
4. Otsu T., Quach L. Head-to-head vinyl polymers. III. Preparation and characterization of head-to-head poly (acrylic acid) and its esters // Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition. – 1981. – T. 19. – №. 10. – C. 2377-2389.
5. Sert E., Atalay FS Akril kislotaning zirconiya bilan katalizlangan turli spirtlar bilan esterifikatsiyasi volfratfosfor kislotasi // Sanoat va muhandislik kimyosi tadqiqotlari. – 2012. – T. 51. – No 19. – 6666-6671-betlar.
6. Chjan K. va boshqalar. O'z-o'zidan o'zaro bog'langan qoplamalar uchun akril kislotali epoksi-akrilat kompozit emulsiyasining nazorat ostida tayyorlanishi va xususiyatlari // Amaliy polimer fanlari jurnali. – 2022. – T. 139. – No 1. – B. 51441.
7. Chen PC va boshqalar. Akril kislotaning mono-aziridin o'z ichiga olgan birikma bilan yangi o'z-o'zini polimerizatsiyasi // Xitoy kimyo jamiyati jurnali. – 2010. – T. 57. – 4B-son. – 901-908-betlar.
8. Li, Vey-Xue, Ketrin Stampfl va Mattias Sheffler. "Kumushning ab initio atomistik termodinamika bo'yicha oksidlanish katalizatori sifatidagi funktsiyasi haqida tushunchalar". Fizika tekshiruvi B 68.16 (2003): 165412.
9. Murray, K. E. "Kumush katalizatorida etilening etilen oksidiga oksidlanishini o'rganish." Avstraliya kimyo jurnali 3.3 (1950): 433-449.

PAXTA VA KUNGABOQAR SOAPSTOGIDAN YOG‘ KISLOTALARI AJRATIB OLISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI

Nafisa HUSANOVA¹ husanovanafisa1989@gmail.com),

Madina HAMIDOVA¹ m.khamidova@mail.ru,

Aslbek YULCHIEV² yulchiev@mail.ru,

Qamar SERKAYEV¹ serkayev@mail.ru

¹Toshkent kimyo-technologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston

²Andijon Davlat Universiteti, Andijon, O‘zbekiston

Yogli xom ashyolarni qayta ishlash sanoatida yog‘ kislotalari ishlab chiqarichning asosiy manbasi o‘simlik moyalarini ishqoriy rafinatsiyalash natijasida olinadigan soapstoklar hisoblanadi. Tadqiqotlarning asosiy maqsadi paxta va kungaboqar soapstoklarini yog‘ kislotalarigacha qayta ishlashda soapstok tarkibidagi hamroh moddalarning ta‘sirini, shuningdek, turli rafinatsiyalash usulida olingan soapstoklarning tarkibiy moddalar saqlamini tahlil qilishdan iborat bo‘lib, paxta va kungaboqar moylarini emulsiyali rafinatsiyalashda moy massasiga nisbatan 16,5-24,8% gacha soapstok hosil bo‘lishi, uning yog‘ saqlami 45,2-48,6% (moy massasiga nisbatan 7,2%) ekanligi aniqlangan. Shu moylarni monoetanolamin (MEA) bilan ishlov berib, so‘ng rafinatsiyalanganda soapstokdagi yog‘ ulushi 52,7-57,2% gacha oshishi, moyning asosiy qism gossipoli va fosfolipidlari avval ajratib olinganligi hisobiga mos ravishda 1,7 va 2,9% gacha kamayishi kuzatilgan. Bunday tarkib, MEA ishlov berilgan sopatoklardan yog‘ kislotalari ishlab chiqarishda, boshqa xom ashyolarga nisbatan toza bo‘lgani uchun, samarali foydalanish imkoniyatini berishi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yog‘ kislotalari, molekulyar massa, salomas, gidroliz, sovunlanish, glitserin, sovun.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ИЗ ХЛОПКОВОГО И ПОДСОЛНЕЧНЫХ СОАПСТОКОВ

Нафиса ХУСАНОВА¹, husanovanafisa1989@gmail.com,

Мадина ХАМИДОВА¹ m.khamidova@mail.ru,

Аслбек ЮЛЧИЕВ² yulchiev@mail.ru,

Камар СЕРКАЕВ¹ serkayev@mail.ru

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²Андижанский Государственный Университет, Андижан, Узбекистан

В жироперерабатывающей промышленности одним из основных источников жирных кислот является soapstok, получаемый в результате щелочной рафинации растительных масел. Целью исследования являлась анализ влияния сопутствующих веществ хлопкового и подсолнечных soapstокков на процесс получения жирных кислот, а также определение содержания сопутствующих веществ в soapstокках, полученном различными методами рафинации. Установлено, что при эмульсионном рафинации хлопкового и подсолнечных масел образуется до 16,5-24,8% soapstокка относительно массы масла, а его жирность составляет 45,2-48,6% (7,2% от массы масла). При обработке этих масел моноэтаноломином (МЭА) и последующей рафинации содержание жира в soapstокке увеличивается до 52,7-57,2%, а содержание госсипола и фосфолипидов уменьшается до 1,7 и 2,9%, за счет предварительного их отделения. Данный состав позволяет эффективное использование soapstокков, полученных из обработанных МЭА масел в производстве жирных кислот.

Ключевые слова: жирные кислоты, молекулярная масса, саломас, гидролиз, омыление, глицерин, мыло.

Kirish

Yogʻ kislotalari xoʻjalik va atir sovuni, turli yuvish vositalari, rezinotexnika, terini qayta ishlash, qogʻoz sanoati, oleoximiyada keng qoʻllanadi. Hayvon va oʻsimlik moylarini sanoat miqyosida qayta ishlab olein va stearin kislotalari, palmitoliyen aralashmasi, xom va distillangan yogʻ kislotalari ishlab chiqariladi. Glitseridlar tarkibiga kiruvchi yogʻ kislotalarini sanoat miqyosida olish usullaridan biri bu rafinatsiyalash sanoati chiqindisi soapstokni qayta ishlash hisoblanib, yogʻli xom ashyoni birinchi bosqichda kaustikli ishqoriy tugal sovunlantirish va ikkinchi bosqichda gidrolitik parchalash hisoblanadi. Yogʻ kislotalarini gidrolizlash jarayonida hamroh moddalar sifatida yuqori qaynash haroratiga ega rang beruvchi moddalar, gossipolning hosilalari, saqichsimon moddalar, oksikislotalar, mineral tuzlar, shuningdek neytral yogʻning maʼlum bir qismi qoladi. Bu moddalar mahsulotga noxush hid va rang beradi. Mavjud texnologiyaga koʻra ajratib olingan xom yogʻ kislotalarini yuqori haroratda distillash orqali hamroh moddalardan tozalanadi. Lekin, bugungi kunda haroratni taʼminlash uchun energiya manbalari qimmatligi, jarayonning murakkabligi natijasida distillyatsiya jarayoni qoʻllanishi olinadigan yogʻ kislotalarining narxi balandligi va norentabilligiga sabab boʻlmoqda. Bunday sharoitda xom ashyoni tugal sovunlantirish va kislotali parchalash davrida soapstokni hamroh moddalardan tozalash orqali olinadigan yogʻ kislotalari tozaligini distillyatsiya jarayonini talab qilmaydigan holatgacha tozalash muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili

Bugungi kunda yogʻli chiqindilar va ikkilamchi xom ashyolar asosiy 3 ta yoʻnalishda mavjud. Ular - xizmat koʻrsatish sohasida ommabop va tezpishar ovqatlanish korxonalarining chiqindilari, yogʻ-moy sanoatida oziqaviy va texnik oʻsimlik moylarini ishlab chiqarish va qayta ishlash korxonalarini chiqindilari, sifati past oʻsimlik moylari va hayvon yogʻlari, saqlash jarayonida sifati buzilgan oʻsimlik moylari, nooziq-ovqat moylari kabi sinflarga boʻlinadi [1-11].

Oziq-ovqat sanoatining ommaviy ovqatlanish sohasida ovqat tayyorlash va qovurishd aishlatilgan moylar 140-220°C gacha harorat taʼsiriga uchraydi. Undan tashqari qovurish jarayonida uning tarkibi turli qoʻshimchalar bilan ifloslanishi natijasida maʼlum muddatdan keyin ular oksidlanish va termik parchalanishga uchrab, yaroqsiz holga keladi [12-13].

Moyli xom ashyolar iqlim sharoiti, yetishtirish manbalari, moyli xom ashyoni qayta ishlash hajmlariga, aholining ovqatlanish madaniyatiga, moylarning bozordagi narxi shakllanishiga qarab, hududlar boʻyicha sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Masalan, respublikamizda oʻsimlik moylarini qayta ishlash va ularni foydalanishdan chiqqan chiqindi resurslari yiliga 100 ming t dan oshmoqda. Bu resurslarni qayta ishlab taxminan 80 ming t yogʻ kislotalari ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Respublikamizda asosiy ikkilamchi xom ashyolar paxta va kungaboqar moyini qayta ishlash va ulardan foydalanishda paydo boʻladi.

Jahon miqyosida esa moyli chiqindilarni biodizelgacha qayta ishlash keng rivojlanmoqda [14]. Bunday chiqindilarni tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mos manba sifatida rasman tan olinib, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida moyli resurslarni manbasi yiliga 1,0 mln t dan oshmoqda [15]. Shuningdek, Evropa Ittifoqi mamlakatlarida oziq-ovqat mahsuloti sifatida talab kam boʻlgan raps moyi biodizel ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. AQShda moyli chiqindilar hajmi 11,3 million t gacha yetib, asosan, oziq-ovqat mahsulotlarini qovurishdan chiqqan moylarni oʻz ichiga oladi [16-17].

Dengiz atrofi davlatlarda baliqni qayta ishlash sanoatidagi yogʻli chiqindilarni qayta ishlashga ehtiyoj doim katta [18-21]. Yogʻli baliq chiqindilarini [22-23], mikroorganizmlar [24-26], suv oʻtlari mikroorganizmlari biomassasini [27], ishlatilgan oziq-ovqat moylarini [28] qayta ishlash boʻyicha ilmiy tadqiqotlar tobora rivojlanmoqda.

Odatda, 160-200°C dan yuqori haroratgacha qizdirilganda triglitseridlarning parchalanishi sodir boʻladi. Birlamchi parchalanishda TAG akrolein, erkin yogʻ kislotalari va ketenlarga

parchalanadi [28]. Ketenlar yuqori faollikka ega va polimerlanib yoki suv bilan reaksiyaga kirishib yog' kislotalarini hosil qiladi.

Erkin yog' kislotalari va kislotalarning uglevodorod radikallariga kislorod hujumi natijasida yog' tarkibida gidroperekislar hosil bo'ladi (I bosqich), ular o'z navbatida aldegidga parchalanadi va erkin radikalni chiqaradi (II bosqich). Bundan tashqari, kislorod molekulari ishtirokidagi erkin radikal mexanizm orqali tag molekularining asta-sekin parchalanishi aldegidlar, erkin yog' kislotalari va perekis birikmalarini hosil qiladi [29].

Tadqiqot usullari

Tadqiqotlarda asosiy tajribaviy tahlillarni Toshkent kimyo-texnologiya institutida, ishlab chiqarish sharoitida "Namangan tola-tekstil" MChJ laboratoriyasi sharoitida, O'zbekiston Respublikasi Milliy Universitetining "Organik va neft gaz kimyosi kafedrasini" ilmiy bazasidan foydalangan holda olib bordik. Tahliliy tadqiqotlarda yaqindan ko'mak uchun O'zbekiston Respublikasi Milliy Universitetining "Organik va neft gaz kimyosi kafedrasini" professori O.Qodirovga alohida minnatdorchilik bildiramiz.

Soapstok va yog' kislotalari tarkibidagi organik kislotalar tuzlari miqdorini aniqlashda soapstokning tarkibidagi sulfat kislotasi bilan ta'sirlashadigan birikmalar - quyi molekulyar va oksidlangan kislotali qo'shimchalar, amiobirikmalar, glitserfosfor kislotasi va gossipolning hosilalari, sovunlangan boshqa moddalar inobatga olindi. Tahlillar spirtli muhitda potensometrik titrlash bilan amalga oshirildi. Tadqiqot uchun soaptokning 0,5-1,0 g miqdoridagi namunasi olinib, spirtida eritildi. Titrlash uchun xlorid kislotasining 0,1 mol/dm³ spirtli eritmasidan foydalandik. Titrlash natijalari bo'yicha, titrlovchi agentning ekvivalent hajmini aniqlash uchun titrlashning potensometrik egri chiziqlari ishlab chiqildi. Organik kislotalar tuzlarining miqdorini quyidagi formula bo'yicha aniqlandi:

$$M_{Org.k.t} = \frac{C_{HCl} \cdot V_{HCl}}{m} \quad (1)$$

Bu yerda: $M_{Org.k.t}$ – organik kislotalar tuzlarining umumiy saqlami, mol·ekv/kg; C_{HCl} – HCl ning spirtli eritmasi konsentratsiyasi, mol/dm³; V_{HCl} – HCl eritmasining ekvivalent nuqtasiga mos keluvchi hajmi, sm³; m – tortma massasi, g.

Sovun va hamroh tuzlar miqdorini aniqlashda tugal sovunlangan soapstokdan yog' kislotalarini organik erituvchi bilan ekstraksiyalashga asoslangan [30]. Buning uchun 80-90°C haroratdagi tugal sovunlangan soapstok massasidan 5-10 g olib, aralashtirib turgan holda metiloranj muhitida sulfat kislotasi bilan parchalandi. Ajralgan yog' kislotalarini petrolej efiri bilan ekstraksiyalandi va massani tindirish yo'li bilan cho'kma ajratildi. Ekstraktdan efirni haydab olgandandan keyin quritilib, massasini aniqlandi. Sovunlar saqlami 2 fomula orqali aniqlandi:

$$M_{Sovun} = \frac{1000 \cdot m_2}{m_1 \cdot M_e} \quad (2)$$

Bu yerda: M_{Sovun} – soapstokdagi sovun saqlami, mol·ekv/kg; m_1 – tortma massasi, g; m_2 – quritilgan ekstrakt massasi, g; M_e – soapstok yog' kislotalarining o'rtacha 280 g/mol·ekv ga teng bo'lgan massasi.

Tuzli aralashmalar miqdorini 2.3 formula orqali aniqlandi:

$$M_{if.miq} = M_{Org.k.t} - M_{Sovun} \quad (3)$$

Bu yerda: $M_{if.miq}$ - tuzli aralashmalar miqdori, mol·ekv/kg soapstok; $M_{Org.k.t}$ – organik kislotalar tuzlarining umumiy saqlami, mol·ekv/kg; M_{Sovun} – soapstokdagi sovun saqlami, mol·ekv/kg.

Suvda eruvchan kislotalar va erimaydigan birikmalar tuzlari saqlamini aniqlashda soapstokni parchalash jarayoni oxirida suvda eriydigan moddalar nordon suv tarkibiga o'tishi inobatga olindi. Shuning uchun, boshqa mualliflar uslublaridan kelib chiqib, sovun miqdorini aniqlashda ajralgan nordon suvni filtrlab, potensometrik usulda aniqlanadi [30]. Bunda, kislotasosli tirlash bilan sulfat kislotasini va suvda eruvchan kislotalar miqdorini 4. formula bo'yicha aniqlandi

$$X_{s.eruv.b.t} = \frac{(V_2 - V_1) \cdot C \cdot m_2}{m_3 \cdot m_1} \quad (4)$$

Bu yerda: $X_{s.eruv.b.t}$ – suvda eriuvchan birikmalar saqlami, mol·ekv/kg; V_1 – birinchi choʻqqiga mos keluvchi sulfat kislotani titrlashga sarflangan KOH ning spirtli eritmasi miqdori, sm^3 ; V_2 – ikkinchi choʻqqiga mos keluvchi sulfat kislotani va organik kislotalarni titrlashga sarflangan KOH ning spirtli eritmasi miqdori, sm^3 ; C – KOH ning spirtli eritmasi konsentratsiyasi, mol/dm³; m_1 – parchalanayotgan soapstok massasi, g; m_2 – m_1 miqdordagi soapstokni parchalashdan olingan sulfatli suv massasi, g; m_3 – potensometrik titrlash uchun olingan sulfatli suv massasi, g.

Suvda erimaydigan kislotalarning tuzlari miqdorini oldingi tahlillarda olingan natijalar boʻyicha 5 formulaga koʻra aniqlandi:

$$X_{s.erim.k.t} = M_{if.miq} - X_{s.eruv.b.t} \quad (5)$$

Bu yerda: $X_{s.erim.k.t}$ - suvda erimaydigan kislotalarning tuzlari, mol·ekv/kg. $M_{if.miq}$ - tuzli aralashmalar miqdori, mol·ekv/kg; $X_{s.eruv.b.t}$ – suvda eriuvchan birikmalar saqlami, mol·ekv/kg.

Natijalar va muhokama

Maʼlumki, paxta moyi tarkibidagi gossipolning asosiy qismi rafinatsiyalash jarayonida soapstok tarkibiga oʻtadi. Gossipolning aldegid guruhi mavjudligi uning toksik xususiyatini namoyon qiladi. Uning molekulasidagi aldegid guruhi aminobirikmalar, oqsil va fosfatid molekulari bilan yaxshi taʼsirlashadi.

Gossipolning moydagi erkin shakli biologik faolligi hisobiga boshqa komponentlar bilan tez taʼsirlashishi natijasida paydo boʻlgan moddalarni moy tarkibidan toʻliq ajratib olish moylarni kompleks rafinatsiyalashni taqazo qiladi. Birgina fosfolipidlarning erkin gossipol bilan oʻzaro

ta'sirlashishi ikki strukturadagi moddalarni paydo qiladi. Bitta aldegid guruhini saqlab qolgan gossipol molekulasi ikkinchi fosfolipid bilan ta'sirlashishi mumkin. Gossipolning bir yoki ikki molekula fosfolipid bilan hosil qilgan murakkab komponentlari neytral xususiyatga ega bo'lib, kislota va ishqorlarda ham gidrolizlanmaydi hamda gidratlanmaydigan gossifosfolipidlar hosil qiladi. Gossipolning mono fosfolipid bilan hosil qilgan birikmasi:

Gossipolning fosfolipidli hosilasi

Gossipolning to'liq oksidlanmagan hosilalari esa ishqor bilan yaxshi ta'sirlashmaydi va shuning uchun neytrallashtirish jarayonida moydan qiyin ajraladi. Ular kuchli rang beruvchi xususiyatga ega. Moydagi 0,5% to'la oksidlanmagan gossipol hosilalari rafinatsiyalangan moyning rangini 5,5 qizil birlikdan 65,8 qizil birlikgacha oshishiga olib keladi. Shuning uchun gossipolni to'la oksidlanmagan neytral hosilalarini moydan chiqarib yuborish soapstok zarrachalari yuzasidagi adsorbsiya hisobiga amalga oshadi.

Sanoatda qo'llanadigan texnologiyada gossipolni chigit mag'zning gil qismidagi oqsillar bilan birikishi va shrotga o'tib ketishini ta'minlash maqsadida chigit yanchilmasiga 50-60 min. davomida 100-105°C haroratda (qattiq rejimda) gidrotermik ishlov beriladi va gossiprotein, gossifosfatid kabi gossipolning hosilalari paydo qilinadi. Lekin, jarayonda gossipol va uning hosilalarining bir qismi moy bilan birga ajralib chiqadi. Moyni rafinatsiyalash jarayonida uning tarkibiga o'tgan gossipol va uning hosilalarini chiqarib yuborish maqsadida yuqori ishqor sarfi (nazariy hisobdagiga nisbatan 300% gacha) bilan rafinatsiyalanadi va soapstok tarkibiga o'tkaziladi.

Gossipolning natriy karbonat va natriy ishqori bilan ta'sirlashish mexanizmi

A.B. Yo'lchiyev tomonidan paxta chigiti yanchilmasiga yuqori chastotali ishlov berish bilan gossipolni moyga o'tkazish va keyinchalik moy massasiga nisbatan 0,3% gacha monoetanolamin yordamida alohida mahsulot sifatida ajratib olish texnologiyasi ishlab chiqilgan [31]. O'ta yuqori chastotali nurlar yordamida ishlov berish bilan olingan yuqori gossipolli paxta moyidan gossipolni ajratib olishda monoetanolamindan foydalanilgan bo'lib [32], bu modda o'z tarkibida ham amin ham gidroksil guruh saqlagani sababli gossipol bilan yaxshi ta'sirlashishi keltirilgan.

Taklif qilingan texnologiyada gossipolning asosiy qismi moyda erigan holda bo'lgani uchun olinadigan shrot kam gossipolli holda chiqadi. Moyni esa monoetanolamin bilan ishlov berib gossipoldan tozalab olinadi.

Paxta moyini monoetanolamin bilan forrafinatsiyalash borasida professor A.T.Ilyasov rahbarligida qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan [33-36]. Monoetanolamin yog' kislotalari bilan o'zaro ta'sirlashishi natijasida, neytral birikmalar hosil qiladi. Monoetanolaminni gossipol bilan

hosil qilgan Schiff asoslari gossipolning toksikligi va rang beruvchi xususiyatini sezilarli kamaytiradi.

Monoetanolaminni moy tarkibidagi erkin yog‘ kislotalari va gossipol bilan kimyoviy ta’sirlashish mexanizmi quyidagicha ko‘rinishga ega:

Monoetanolaminning erkin yog‘ kislotalari bilan reaksiyasi

Monoetanolaminning gossipol bilan ta’sir mexanizmi

Yuqori gossipolli paxta moyiga monoetanolamin (MEA) yordamida ishlov berib, gossipolni alohida tovar sifatida ajratib olinishidan qolgan gossipolsizlantirilgan paxta moyini ishqoriy rafinatsiyalash bilan moyning chiqishini 92,0% (an’anaviy texnologiyaga nisbatan 0,4-0,6% ko‘p) gacha oshishiga erishiladi. Xuddi shuningdek, kungaboqar moyini monoetanolamin yordamida forrafinatsiyalash orqali rang beruvchi moddalar va fosfolipidlarning izlari darajasigacha tozalash va keyingi ishqoriy rafinatsiyalash texnologiyasi mavjud [37]. Bunda rafinatsiyalanmagan moy tarkibidagi rang beruvchi moddalarni 90% gacha bartaraf etiladi.

Keltirilgan ikkala usulda ham moylarni ishqoriy rafinatsiyalash jarayonida cho‘kma sifatida 1-jadvalda keltirilgan tavsifga ega soapstoklar paydo bo‘ladi.

1-jadval.

Turli usullarda rafinatsiyalangan moylardan olingan soapstoklarning kimyoviy tarkibi

Ko‘rsatgichlar	Paxta moyidan olingan soapstok		Kungaboqar moyidan olingan soapstok	
	Emulsiyali usulda rafinatsiyalangan (nazorat-1)	MEA bilan ishlov berilgan (tajriba-1)	Emulsiyali usulda rafinatsiyalangan (nazorat-2)	MEA bilan ishlov berilgan (tajriba-2)
Soapstokning moy massasiga nisbatan umumiy miqdori, %. Shundan:	24,8	13,8	16,5	10,8
Jami yog‘lar, jumladan, %:	45,2	57,2	48,1	52,7
-sovunlangan yog‘ kislotalari	29,4	37,3	26,2	34,4
-triglitsyeridlar	15,8	19,9	21,9	18,3
Namlik va uchuvchan moddalar, %	22,2	35,0	43,7	42,5
Gossipol va uning hosilalari, %	9,1	1,7	-	-
Fosfolipidlar, %	20,7	2,9	6,1	1,5
Boshqalar, %	2,8	2,2	2,1	2,3

1-jadvaldan ko‘rinib turganidek, paxta moyini emulsiyali rafinatsiyalashda moy massasiga nisbatan 24,8% soapstok hosil bo‘lib, uning yog‘ saqlami 45,2% (moy massasiga nisbatan 7,2%), fosfolipidlar miqdori 20,7%, gossipol va uning hosilalari 9,1% nitashkil etadi. Shu moyni MEA

bilan ishlov berib, so'ng rafinatsiyalanganda soapstokdagi yog' ulushi 57,2% ga va namligi 35% gacha oshadi. Moyning asosiy qism gossipoli va fosfolipidlari avval ajratib olinganligi hisobiga ulushi mos ravishda 1,7 va 2,9% gacha kamayadi. Kungaboqar moyini emulsiyali usulda rafinatsiyalashdan oldin gidratatsiyalanishiga qaramasdan, qoldiq va gidratlanmaydigan fosfolipidlar hisobiga soapstokga 6,1% miqdorida o'tadi. Xuddi shu moyni MEA bilan ishlov berib, so'ng rafinatsiyalanishi soapstokdagi yog'larning ulushini 52,7% gacha ko'tarilishi, fosfolipidlarning esa 2,9% gacha tushishiga olib keladi. Bu ko'rsatgich nazorat-1 ga nisbatan 7 barobarga kam. Aniqlanishicha, rafinatsiyalash usuli olingan soapstokni yog' kislotalar tarkibiga sezilari ta'sir qilmaydi. Moy turiga ko'ra olingan soapstoklarning tarkibi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Turli soapstoklarning sovunlangan moddalari saqlami

Ko'rsatgichlar	Soapstok turi			
	Paxta soapstogi		Kungaboqar soapstogi	
	nazorat-1	tariba-1	nazorat-2	tajriba-2
To'yingan yog' kislotalari, %:	22,2	22,1	8,7	8,6
-palmitin	17,8	17,8	6,5	6,4
-stearin	4,4	4,3	2,2	2,2
To'yinmagan yog' kislotalari, %:	40,9	40,9	69,1	69,0
-olein	27,6	27,6	24,9	24,9
-linol	13,3	13,3	44,2	44,1
Hamroh moddalar, %, jumladan:	36,9	36,5	22,2	22,4
Suvda eruvchan va erimaydigan organik kislotalar	35,1	35,1	19,9	19,9

To'yinmagan yog' kislotalarini havodagi kislorod bilan ta'sirlashishi natijasida oksidlangan yog' kislotalari (oksikislotalar) paydo bo'ladi. Ularning miqdori soapstok massasiga nisbatan 1-10% gacha kuzatilishi mumkin [123]. Oksikislotalarning o'ziga xos tomoni shundaki, ular ham sovunlar va glitserofosfor kislotasining tuzlari singari sulfat kislotasi bilan ta'sirlashib, yuqori gidrofil moddalarga aylanadi va ularni odatdagi elektrolitlar bilan tuzlab cho'ktirish qiyin. Oksikislotalar soapstokni sulfat kislotasi bilan parchalashda quyidagi reaksiyalar ko'rinishida paydo bo'ladi:

Oksikislotalarni hosil bo'lish mexanizmi

Xulosa

Olingan soapstokni keyinchalik xom va distillangan yog' kislotalari olishda foydalanilgani uchun uning tarkibiy qismi katta ahamiyatga ega. Hamroh moddalar keyingi ishlovlar va olinadigan mahsulot miqdori va sifatini belgilaydi. Xom yog' kislotalarini ajratib olish uchun soapstokni avval ishqoriy muhitda to'liq sovunlantiriladi (gidrolizlanadi) va keyin kislotali muhitda yog' kislotalari va glitseringacha parchalanadi. Jarayonda hamroh moddalarning reaksiyon muhitda mavjudligi ularni ham sovunlantirish va gidroliz qilish uchun qo'shimcha reagentlar va energiya sarfiga olib keladi.

Undan tashqari, hamroh moddalar ta'sirida, ajratilgan xom yog' kislotalarining tarkibi va tovar ko'rinishi yomonlashadi. Jumladan, sul'fat kislotali ishlov berishda sovunlangan fosfolipidlar glitserin va fosfor kislotasigacha parchalanadi.

Sanoat usulida olingan paxta soapstogi tarkibida 20,7% va kungaboqar soapstogida 6,1% gacha fosfolipidlar mavjudligi natijasida uni parchalashga reagent sarfini oshiradi. Shuningdek, fosfolipidlar tarkibining qutbliligi va qutbsiz uglevodorod radikallari borligi natijasida emulgatorlik xususiyatini kuchaytiradi va ular yog' kislotalari va sulfat saqllovchi emulsion suv oralig'ida to'planib asosiy mahsulot ajralishini qiyinlashtiradi.

Paxta moyini emulsiyali rafinatsiyalashda moy massasiga nisbatan 24,8% soapstok hosil bo'lib, uning yog' saqlami 45,2% (moy massasiga nisbatan 7,2%), fosfolipidlar miqdori 20,7%, gossipol va uning hosilalari 9,1% nitashkil etadi. Shu moyini MEA bilan ishlov berib, so'ng rafinatsiyalanganda soapstokdagi yog' ulushi 57,2% ga va namligi 35% gacha oshadi. Moyning asosiy qism gossipoli va fosfolipidlari avval ajratib olinganligi hisobiga ulushi mos ravishda 1,7 va 2,9% gacha kamayadi.

Bunday tarkib, MEA ishlov berilgan sopatoklardan yog' kislotalari ishlab chiqarishda, boshqa xom ashyolarga nisbatan aralashmalari sezilarli darajada kam bo'lgani uchun, samarali foydalanish imkoniyatini beradi.

Adabiyotlar

1. J.M. Encinar. Ethanolysis of using frying oil. Biodiesel preparation and characterization. //Fuel processing technology. –2007. –Vol.88. – P.505-519.
2. J.M. Marchetti. Heterogeneous esterification of oil with high amount of free fatty acids. //Fuel processing technology. – 2007. –Vol.86. –P. 906-910.
3. W.Y Lou, M.N. Zong, Z.-Q. Duan. Efficient production of biodiesel from high free fatty acid-containing waste oils using various carbohydrate-derived solid acid catalysts. //Fuel processing technology. – 2008. –Vol.99. -№.18. –P.8752-8758.
4. J. Chen. Economic assessment of biodiesel production from wastewater sludge. //Bioreses technology. –2018. –Vol.253. –P.41-48.
5. A.C. Miranda. Analysis of the costs and logistics of biodiesel production from used cooking oil in the metropolitan region of Campinas (Brazil). //Ren. and Sust. En. Rev.– 2018.– Vol. 88.– P.373-379.
6. Al-Widyan, M.I. Experimental evaluation of the transesterification of waste palm oil into biodiesel. / M.I. Al-Widyan, A.O. Al-Shyokh. // Bioresour. Technol. –2002.– Vol.85.– P.253- 256.
7. A.R. Arona, N.M. Abdul Aziz, I.M. Salaiman. Production of biodiesel using high free fatty acid feedstocks. Renew. Sust. Energy Rev. –2012. –Vol.16. -№.5. –P. 3275-3285.
8. H.J. Berchmans, S. Hirata. Biodiesel production from crude *Jatropha curcas* L. seed oil with a high content of free fatty acids. //Bioresour. Technol. –2008. -Vol.99. -№6. –P.1716-1721.
9. J. Zhang, L. Jiang. Acid-catalyzed esterification of *Zanthoxylum bungeanum* seed oil with high free fatty acids for biodiesel production. //Biores. Technol. –2008. –Vol.99, -№18. –P.8995-8998.
10. T. Issariyakul, M.G. Kulkarni, A.K. Dalai, N.N. Bakhshi. Production of biodiesel from waste fryer grease using mixed methanol/ethanol system. //Fuel Processing Technol. –2007. –Vol.88. –P.429-436.
11. <https://www.apk-inform.com/ru/oilprocessing/59081>. (дата обращения 18.09.2025).
12. J. Cvengros, Z. Cvengrosova. Used Frying Oils and Fats and their Utilization in the Production of Methyl Esters of Higher Fatty Acids. //Biomass Bioenergy. -2004. -27. -P.173-181. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2003.11.006>
13. M. Mittelbach, H. Enzelsberger. Transesterification of Heated Rapeseed Oil for Extending Diesel Fuel. //J. Am. Oil Chem. Soc. -1999. -76(5). -P.545-550. <https://doi.org/10.1007/s11746-999-0002-x>
14. R. Tesser, L. Casale, D. Verde, M. Di Serio, E. Santacesaria. Kinetics of free fatty acids esterification: batch and loop reactor modeling. //Chem. Eng. J.– 2009. –Vol.154. –P.25-33.
15. B. Supple, R. Holward-Hildige, E. Gonzalez-Gomez, J.J. Leahy. The effect of steam treating waste cooking oil on the yield of methyl esters. //Journal of American oil chemistry sociality. –2002. – Vol.79, -№2. –P.175-178.
16. A.N. Phan, T.M. Phan. Biodiesel production from waste cooking oils. //Fuel processing technology. –2008. –Vol.87. –P.3490-3496.

17. M. Canakci, J.V. Gerpen. Biodiesel production from oils and fats with high free fatty acids. // Trans ASAE. –2001. –Vol.44, -№6. –P.1429-1436.
18. A. Sander, M.A. Koščak, D. Kosir, N. Milosavljević, J. Vucovic, L. Magic. The influence of animal fat type and purification conditions on biodiesel quality. //Ren. En. –2018. –Vol.118. –P.752-760.
19. A.A. Pollardo, H. Lee, D. Lee, S. Kim, J. Kim. Solvent effect on the enzymatic production of biodiesel from waste animal fat. // Jour. Clean. Prod.– 2018. –Vol.185. –P.382-388.
20. K.F. Kara, F. Ouanji, E.M. Lotfi, M.E. Mahi, M. Kacimi, M. Ziyad. Biodiesel production from waste fish oil with high free fatty acid content from Moroccan fish-processing industries. //Egypt. J. Petrol. – 2017. – <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpe.2017.07.010> (дата обращения 19.12.2025).
21. M.A. Kirubakaran, V.Arul Mozhi. Selvan comprehensive review of low cost biodiesel production from waste chicken fat. //Ren. and Sust. En. Rev. –2018. –Vol.82. –P.390-401.
22. Ч.Н. Тхи, М.Д. Мукатова, Н.А. Киричко. Способ получения биодизеля из жиросодержащих рыбных отходов методом проведения реакции переэтерификации. //Вестник АГТУ. Сер.: Рыбное хозяйство. –2011. –№1. –С.152-157.
23. М.Д. Мукатова, Ч.Н. Тхи. Обоснование и разработка технологии производства биодизеля из жиросодержащих рыбных отходов. //Вестник АГТУ. Сер.: Рыбное хозяйство. –2012. –№2. –С.158-163.
24. В.М. Пожидаев, Я.Э. Сергеева, К.В. Горин, Г.У. Бадранова, П.М. Готовцев, А.В. Борголов, Р.Г. Василев. Определение степени конверсии продуктов микробиологического синтеза в биодизель методом газовой хроматографии. //Журнал аналитической химии. –2016. –Т.71, -№6. –С.653–659.
25. М.С. Темнов. Кинетика и аппаратно-технологическое оформление процессов получения эфиров жирных кислот. Автореф. дис. ...канд.тех. наук по спец. 05.17.08 и 03.01.06. –М., -2017. –16 с.
26. Н.И. Чернова, С.В. Киселева, С.И. Зайцев. Проблемы получения биотоплива третьего поколения: воздействие стрессоров на накопление нейтральных липидов в сине-зеленых водорослях (цианобактериях). //Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2014. –№12. -С.70-83.
27. И. Хак, А. Мухаммед, Ю. Хамид. Сравнительный анализ биомассы cladophora, spirogyra и oedogonium как источника получения метиловых эфиров жирных кислот. //Прикладная биохимия и микробиология. –2014. –Т.50, -№1. –С.80-84.
28. О.А. Сольяшинова, Р.А. Тоньшев. Получение биодизеля из отработанного подсолнечного масла. //Вестник НЦ БЖД. –2016. –№1(27). –С.141-144.
28. Химия жиров. Б.Н. Тютюнников, З.И. Бухштаб, Ф.Ф. Гладкий и др. – М.: Колос. -1992. - 448с.М.Г.
29. Kulkarni, A.K. Dalai. Waste cooking oil – an economical source for biodiesel: a review. //Ind. Eng. Chem. Res. –2006. –Vol. -45. -P.2901-2913.
30. Е.И. Шаврак. Разработка ресурсосберегающей технологии выделения жирных кислот из отходов щелочной рафинации растительных масел. Дисс.на.соиск.уч.степ.канд.техн.наук. по спец. 05.17.01. Технология неорг.веществ. -Новочеркасск. -2004. -С.138.
31. А.Б. Йўлчиев. Юқори госсиполли пахта мойини рафинациялаш технологиясини такомиллаштириб олинган товарларни синфлаш. Техника фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Андижон. -2022. -211 б.
32. A.B. Yulchiyev, K.Sh. Djamalov, D.T. Raxmanov. Results of studying the process of treatment of sunflower oil with alkaline-carbamide solution. //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. -2021. -Vol.8. -Iss. 7. -P.98-103.
33. А.Т. Ильясов, Д.З. Вахабова, Р.М. Ураков. Форрафинация хлопкового масла карбамидом. Тезисы докл. научно-теорет. и тех. конф. проф. преподав., аспирант, науч. раб. студент. ТашХТИ. Ташкент. -1993. -С.58.
34. Ильясов А.Т. Совершенствование технологии переработки хлопковых семян и рафинации масла. Дисс. на соиск.уч.степ. доктора технических наук. –Ташкент. -1996. -350 с.
35. А.Т. Ильясов, К.П. Серкаев, Д.З. Вахабова, А.Ж. Еркариев. Промышленное освоение дробной рафинации хлопкового масла. //Масложировая промышленность. -2001. -№4. -С.32-33.
36. А.Т. Ильясов, К.П. Серкаев, Ш.И. Салихов, А.Х. Зияев, В.К. Хакимов. Способ получения растительного масла. //Предварительный патент РУз ГОР 05043. – Оpubл. официальный бюллетень, государственное патентное ведомство РУз. -2002. -№1(39). -С.59.

GURUCH ASOSIDA TAYYORLANGAN GLUTENSIZ NON TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQUISH VA BIJG'ISH USULLARINI TAQQOSLAB BAHOLASH

N.G'. Xoliqova, A.M. Normatov, D.X. Maxmudova, G'.A.Nazarov*

Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti Magistratura talabasi

E-mail: nargizabozorboyeva01@gmail.com

Annotatsiya. O'zbekiston respublika aholisining sog'lom ovqatlanishi sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bu inson tanasining yengil xazm bo'ladigan oziqa moddalari fiziologik ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan oziq-ovqat mahsulotlarini yaratishdir. Inson ovqatlanishining eng muhim ozuqaviy elementlaridan birini tashkil etuvchi don mahsulotlari, ba'zi odamlarda turli xil kasalliklarga olib kelishi mumkin. Celiac kasalligi shulardan biridir va ichakda kleykovina sezgirligidan kelib chiqqan so'rilish buzilishi. Celiac kasalligi bo'lgan odamlar bug'doy, javdar va tritikaedan saqlanishlari kerak va hayoti davomida bunday ovqatlarni iste'mol qilmasliklari kerak.

Ushbu tadqiqotda guruch asosida tayyorlangan glutensiz non texnologiyasi ishlab chiqildi hamda no'xot achitqisi asosidagi aralash xamir bilan taqqoslab baholandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, guruch asosidagi suyuq konsistensiyali xamir bijg'ish jarayonida barqaror ko'tarilib, nonning ichki tuzilmasi g'ovak va yumshoq bo'ldi. No'xotli tabiiy achitqi asosidagi variantda esa nonning yetarli ko'tarilmasligi, zich, ichki struktura va yuzasida yoriqlar kuzatildi. Olingan natijalarga ko'ra, guruch asosida tayyorlangan glutensiz non texnologik va sifat ko'rsatkichlari bo'yicha maqbul deb topildi.

Kalit so'zlar: glutensiz non, guruch, bijg'ish jarayon, tabiiy achitqi, texnologiya.

KIRISH (Introduction). So'nggi yillarda glutensiz oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu holat, asosan, celiac kasalligiva sog'lom ovqatlanishga bo'lgan qiziqish bilan bog'liq. An'anaviy bug'doy noni gluten oqsili tufayli elastik va g'ovak tuzilishga ega bo'lsa, glutensiz xomashyolarda bunday xususiyat mavjud emas. Shu sababli glutensiz non ishlab chiqarishda texnologik muammolar yuzaga keladi.

Guruch glutensiz, oson hazm bo'ladigan va keng tarqalgan xomashyo bo'lib, glutensiz non ishlab chiqarishda istiqbolli hisoblanadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi — guruch asosida tayyorlangan glutensiz non texnologiyasini ishlab chiqish va uni no'xot achitqisi asosidagi aralash unlardan tayyorlangan non bilan taqqoslab baholashdan iborat.

Tadqiqotimiz davomida mahalliy glyutensiz o'simlik xomashyolaridan (makkajo'xori, guruch, no'xot) qayta ishlab olingan mahsulotlarni maqsadli nonning sifati va ozuqaviy qiymatiga ta'sirini o'rganish natijalari va ulardan foydalanish usullari keltirilgan. Solishtirish namunasi (nazorat) sifatida JU, GU aralashmalaridan mos ravishda olingan va guruch asosida tayyorlangan non tayyorlash reseptidan hamda quruq xamirturushi asosida va noxotdan tayyorlangan achitqi tayyorlash usulidan foydalanilgan. Tajribaviy non namunalari xuddi nazoratdagi kabi nisbatda olingan har xil turdagi glyutensiz un namunalari bilan, faqat o'z-o'zidan bijg'igan achitqi (1-variant) bilan hamda oldindan faollashtirilgan xamirturush (2-variant) yordamida tayyorlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 1-variantdagi non namunalari etarlicha rivojlangan g'ovaklik tuzilishi, qobiqning qizg'in rangi, yoqimli ta'mi va odatdagidan uzoqroq davom etgan achitqini yongoq hidi bilan ajralib turadi va organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha 2-variantdan biroz pastroq bo'lib, "yaxshi" mahsulotlar sifatida tavsiflanadi. 2-variantdagi mahsulotlar organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha ulardan farqi bo'lib, ular "a'lo" sifatli mahsulotlar sifatida tavsiflangan.

Olingan eksperimental ma'lumotlar asosida ushbu turdagi mahsulotni sanoatda ishlab chiqarish uchun mos keladigan yagona retsept ishlab chiqish kerak degan xulosaga kelindi.

MATERIALLAR VA USULLAR (Materials and Methods). Tadqiqot obyekti sifatida: no‘xotli tabiiy achitqi asosida tayyorlangan aralash non, guruch asosidagi glutensiz non namunalari olindi.

1-namuna: No‘xotli tabiiy achitqi asosida tayyorlangan aralash non. Tabiiy achitqi tayyorlash. No‘xot va illiq suv aralastirilib ustida ko‘pik hosi bo‘lguniga qadar 24-48 soat qoldiradi. Xamir komponentlari aralastirilib, fermentatsiya jarayoni tabiiy achitqi yordamida olib borildi.(1-rasm)

No	Miqdor	guruch uni	makkajo‘xori uni	no‘xotli achitqi	tuz	suv
1	Xamir tarkibi (1ta non uchun)	150gr	100gr	80ml	5gr	hisob bo‘yicha

1-rasm. No‘xotli tabiiy achitqi asosida non tayyorlash jarayonlari

2-namuna: Guruch asosidagi glutensiz non

No	Miqdor	guruch	o‘simlik yog‘i	quruq xamirturush	tuz	suv
1	Xamir tarkibi (1 ta non uchun)	200gr	30ml	2gr	5gr	hisob bo‘yicha

Barcha xomashyolar blender yordamida bir xil suyuq konsistensiyaga keltirildi. Xamir qolipga solinib, issiq sharoitda hajmi 2 barobar oshguncha bijg‘itildi. Pishirish jarayoni 180–200 °C da 40 daqiqa davom ettirildi.

2-rasm. Guruch asosidagi glutensiz nonni tayyorlanish jarayoni

Xamirning ko‘tarilish darajasi vizual baholandi. Nonning ichki tuzilmasi kesma orqali o‘rganildi. Yuzasining holati va sensor ko‘rsatkichlar tahlil qilindi

1-sxema.

Ushbu sxema bo'yicha, belgilangan tarkib asosida ikki xil non tayyorlash imkoniyati mavjud bo'lib, bunda jarayon ketma-ketligi to'g'ri amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA (Results and Discussion). O'tkazilgan tajribalar davomida glutensiz non tayyorlashning ikki xil texnologik yondashuvi – tabiiy no'xotli achitqi asosidagi aralash unli xamir va guruch asosidagi suyuq konsistensiyali xamir usullari solishtirildi. Har ikki variantda bijg'ish jarayonining kechishi, xamirning ko'tarilish darajasi, pishirishdan keyingi tashqi ko'rinishi hamda nonning ichki tuzilmasi baholandi.

Tabiiy no'xotli achitqi asosida tayyorlangan xamirda bijg'ish jarayoni sust kechdi. Xamir tarkibida guruch uni (150 g) va makkajo'xori uni (100 g) aralashmasi qo'llanilib, suv miqdorining nisbatan kamligi xamirning yetarli darajada plastiklikka ega bo'lmasligiga olib keldi. Bijg'ish jarayonida xamir hajmining sezilarli oshishi kuzatilmadi. Bu holat glutensiz xomashyolarda gluten oqsili yo'qligi sababli karbonat anhidrid gazini ushlab turuvchi elastik strukturaning shakllanmasligi bilan izohlanadi.

Tabiiy no'xotli achitqi tarkibida mikroorganizmlar mavjud bo'lishiga qaramasdan, ularning faolligi xamir strukturasi barqaror shakllantirish uchun yetarli bo'lmadi. Natijada pishirish jarayonida non yuzasida yoriqlar paydo bo'ldi, ichki tuzilmasi esa zich va og'ir bo'lib shakllandi. Ushbu holat shuni ko'rsatadiki, glutensiz un aralashmalarida faqat tabiiy no'xotli achitqidan foydalanish har doim ham yuqori sifatli non olishni ta'minlamaydi.

Guruch asosida tayyorlangan ikkinchi variantda esa xamir suyuq konsistensiyaga keltirilib, bijg'ish jarayoni quruq achitqi yordamida olib borildi. Bijg'ish davomida xamir hajmining ikki barobar oshishi jarayonning barqaror kechganini ko'rsatdi. Suyuqlikning yetarli bo'lishi achitqi tomonidan hosil bo'lgan gaz pufakchalarining xamir bo'ylab bir tekis taqsimlanishiga imkon yaratdi. Natijada pishgan non yuzasi silliq, ichki tuzilmasi esa g'ovak va yumshoq bo'lib shakllandi.

Pishirish jarayoni 180–200 °C haroratda 40 daqiqa davomida olib borildi. Ushbu sharoitda guruch asosidagi glutensiz non bir maromda pishib, ichki qismida xomlik holati kuzatilmadi. Nonning tashqi rangi oltin tusga kirib, sensor baholashda ijobiy natijalar qayd etildi. Bu natijalar guruch asosidagi glutensiz non texnologiyasi amaliy jihatdan samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Ikkala variantni taqqoslash natijasida guruch asosidagi texnologiya bijg'ish jarayonining barqarorligi, nonning hajmi va ichki tuzilmasining yaxshilanishi jihatidan ustun ekanligi aniqlandi. Tabiiy no'xotli achitqi asosidagi non esa texnologik parametrlar to'liq moslashtirilmagani sababli sifat jihatidan qoniqarsiz natija berdi.

Taqqoslash jadvali

№	Ko'rsatkich	No'xot achitqili non	Guruch asosida non
1	Ko'tarilish darajasi	Past	Yuqori
2	Yuzasi	Yoriqli	Silliq
3	Ichki tuzilma	Zich	G'ovak
4	Og'irlik hissi	Og'ir	Yengil
5	Umumiy sifat	Past	Yuqori

XULOSA (Conclusion). Mazkur tadqiqotda glutensiz non tayyorlashning ikki xil texnologik yondashuvi – tabiiy no'xotli achitqi asosidagi aralash unli xamir va guruch asosidagi suyuq konsistensiyali xamir usullari tajribaviy jihatdan o'rganildi hamda ularning bijg'ish jarayoni va tayyor mahsulot sifatiga ta'siri taqqoslab baholandi. Tadqiqot davomida xomashyo tarkibi, suv miqdori, achitqi turi va bijg'ish sharoitlarining nonning ko'tarilish darajasi, ichki tuzilmasi hamda umumiy sifat ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Tabiiy no'xotli achitqi asosida guruch va makkajo'xori unlari aralashmasidan tayyorlangan xamir bijg'ish jarayonida yetarli darajada ko'tarilmadi. Pishirishdan so'ng non yuzasida yoriqlar hosil bo'lishi, ichki tuzilmasining zich va og'ir bo'lishi kuzatildi. Ushbu holat glutensiz xomashyolarda gluten oqsili yo'qligi tufayli gazni ushlab turuvchi elastik strukturaning

shakllanmasligi hamda xamir tarkibida suv miqdorining kamligi bilan izohlanadi. Natijada hosil bo‘lgan non texnologik va iste’mol sifatleri bo‘yicha qoniqsiz deb baholandi.

Guruch asosida tayyorlangan suyuq konsistensiyali xamirda esa quruq achitqi ishtirokida bijg‘ish jarayoni barqaror kechdi. Xamir hajmining ikki barobar oshishi bijg‘ish jarayonining samarali bo‘lganini ko‘rsatdi. Yetarli miqdordagi suyuqlik achitqi tomonidan hosil bo‘lgan gaz pufakchalarining xamir bo‘ylab bir tekis taqsimlanishiga imkon yaratdi. Natijada pishgan non yuzasi silliq, ichki tuzilmasi g‘ovak va yumshoq bo‘lib shakllandi hamda iste’mol uchun qulay sifat ko‘rsatkichlariga ega bo‘ldi.

Olingan tajriba natijalari asosida guruch asosidagi glutensiz non texnologiyasi tabiiy no‘xotli achitqi asosidagi variantga nisbatan texnologik jihatdan maqbul va istiqbolli deb topildi. Ushbu texnologiya bijg‘ish tarayonining barqarorligi, nonning yuqori hajmi va ichki strukturasi yaxshilanishi bilan ajralib turadi. Tadqiqot natijalari glutensiz non ishlab chiqarishda guruch asosidagi suyuq xamir texnologiyasini amaliyotga joriy etish imkoniyatlari mavjudligini ko‘rsatadi.

Kelgusidagi tadqiqotlarda guruch asosidagi glutensiz nonning mikrobiologik xavfsizligi, saqlanish muddati, ozuqaviy va energetik qiymatini chuqurroq o‘rganish, shuningdek, tabiiy no‘xotli achitqidan foydalanish sharoitlarini optimallashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

ADABIYOTLAR (References).

1. Gallagher va boshq., Recent advances in the formulation of gluten-free cereal-based products ” Trends in Food Science & Technology” 2004.
2. Henggeler va boshq., Non-coeliac gluten sensitivity: A review of the literature” Trends in Food Science & Technology” 2017.
3. Alpat va Dumlu Bilgin, 2018; Kutlu, Glutensiz Beslenme “Gastronomik_Akimlar”, 2019.
4. Arendt E.K., Dal Bello F. Gluten-Free Cereal Products and Beverages. Academic Press, 2008.
5. Houben A., Höchstätter A., Becker T. Possibilities to increase the quality in gluten-free bread production. European Food Research and Technology, 2012.
6. Mäkinen O.E., Zannini E., Arendt E.K. Foods for special dietary needs: gluten-free bread quality. Food Science & Nutrition, 2016.
7. Codex Alimentarius Commission. Standard for Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten, FAO/WHO, 2015.
8. Marco C., Rosell C.M. Breadmaking performance of gluten-free formulations. Journal of Food Engineering, 2008.
9. O‘zbekiston Respublikasi Oziq-ovqat texnologiyasi ilmiy jurnali. Glutensiz non mahsulotlari texnologiyasi bo‘yicha tadqiqotlar, Toshkent.
10. Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat biotexnologiyasi ilmiy maqolalar to‘plami. Fermentatsiya jarayonlari va achitqi mikroorganizmlari tadqiqi.
Oziq-ovqat xavfsizligi va sifat nazorati ilmiy ishlari to‘plami. Non mahsulotlarining mikrobiologik baholash usullari.
11. Biotexnologiya va mikrobiologiya ilmiy jurnali. Achitqi zamburug‘lari va fermentatsiya texnologiyasi asoslari.

UDK 678.742

TARKIBIDA FOSFOR SAQLAGAN BIOPOLIMERLARNING TERMIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH.

Muhitdinov Bahrom Baxodir o'g'li

FVV Ilmiy-innovatsion va sinov-tadqiqot instituti bo'lim boshlig'i, PhD, k.i.x.

Berdiyev Sanjar Allanazarovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, katta ilmiy xodim.

Qarshiyev Ma'rufjon Tolipovich

Qarshi davlat texnika universiteti, DSc doktorant

Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, t.f.d, prof

Toshqulov Safarmurod Shomurodovich

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti, PhD mustaqil doktorant

Annotatsiya: Ushbu maqolada polietilen asosli polimerlarni fosfor va polivinil saqlovchi organik biomodifikatorlar bilan modifikatsiyalash texnologiyasi va modifikatsiyalangan materiallarning termik, morfologik va fizik-mexanik xossalarini o'rganish natijalari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tarkibida fosfor saqlovchi kraxmal asosli biomodifikator bilan polivinilspirti modifikatsiyalandi. Sintez qilingan biomodifikator F-0220 markali polietilen modifikatsiyalandi va uning IQ, KI, usullari yordamida xossalari tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, modifikatsiyalangan kompozit materiallar sof polietilenga nisbatan 18,5-27,8% gacha yong'inbardoshligi yuqori ekanligi qayd etildi.

Kalit so'zlar: polietilen, ammoniy polifosfat, polivinilspirt, kraxmal, biomodifikator, polietilen, IQ, kislorod indeksi.

Abstract: This article analyzes the technology of modification of polyethylene-based polymers with phosphorus- and polyvinyl-containing organic biomodifiers and the results of studying the thermal, morphological and physicomechanical properties of modified materials. During the study, polyvinyl alcohol was modified with a phosphorus-containing starch-based biomodifier. The synthesized biomodifier F-0220 was modified with polyethylene and its properties were analyzed using IR, LOI, methods. According to the results, it was noted that the modified composite materials have a higher fire resistance of 18.5-27.8% compared to pure polyethylene.

Keywords: polyethylene, ammonium polyphosphate, polyvinyl alcohol, starch, biomodifier, polyethylene, IR, oxygen index.

Barqarorlik va atrof-muhit muammolari tufayli so'nggi yillarda yong'inga chidamlilikni yaxshilash uchun bio-asosli va qayta tiklanadigan polimerlar va qo'shimchalardan foydalanish sezilarli darajada rivojlandi. Ushbu keltirilgan ma'lumotlar bioasosli termoplastik materiallarning issiqlikka chidamliligi haqida zamonaviy ma'lumotlarni taqdim etadi. Yong'inga chidamli ikki xil bio-asoslilar mavjud: lignin, kraxmal, fitik kislota, selluloza, taninlar, oqsillar va yog'lar kabi biomassadan hosil bo'lgan va hayvonlar DNKsi va xitozandan olingan [1]. (1-rasm).

So'nggi yillarda lignin polimerlarning yong'inga chidamlilillarini rag'batlantirish kontekstida katta e'tiborni tortdi. Lignin yuqori issiqlik qarshiligiga ega, shuning uchun u yong'inga chidamli qo'shimcha sifatida katta imkoniyatlarga ega. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, lignin yoki lignin hosilalaridan foydalanish polimer materiallarning mexanik va termal xususiyatlarini oshirishi mumkin. Ligninning polimerlar uchun olovga chidamli qo'shimcha sifatida ta'sir qilish qobiliyati uning issiqlik barqarorligi va ko'mir hosil qilish qobiliyatiga juda bog'liqdir [2]. Ligninning turlari va manbalari ularning termal parchalanish xatti-harakatlariga bevosita ta'sir qiladi, bu odatda 160–500°C orasida birlamchi parchalanish harorati oralig'i va 700°C haroratda termal barqaror mahsulot hosil qilishi bilan tavsiflanadi. Kraxmal yoki ligninning ammoniy polifosfat (APP) bilan birikmasi

yongʻin bardoshlikni maqbul qiymatga (32% dan yuqori) kamaytiradi. Aromatik funksional guruhlar turli xil termal xususiyatlarga ega boʻlganligi sababli, ligninning termal degradatsiyasiga oid kuzatuvlar har xil harorat oraligʻini qamrab oladi.

Asosiy bioasosli plastik materiallarning qisqacha koʻrinishi quyidagi boʻlimlarda tasvirlangan.

1-rasm. Turli xil bio-asosli olovni toʻxtatuvchilar (hayvon va oʻsimliklar)ning tashqi koʻrinishi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish boʻyicha samaradorlikni oshishi, qayta tiklanmaydigan resurslarning tanqisligi va soʻnggi texnologik yutuqlar keng qoʻshimcha qiymatli yakuniy foydalanish uchun muhandislik xususiyatlariga ega bioasosli kompozitsiyalarni sanoat rivojlanishini kuchaytirdi[3-4].

Biokompozitlarda yongʻindan himoya qilishni yaxshilash uchun, odatda, ularning tarkibiga turli xil yongʻinga chidamli qoʻshimchalar kiritiladi, bu yomon yongʻin xususiyatlariga ega boʻlgan biokompozitlarga yongʻinga qarshi ishlashning meʼyoriy mezonlarini bajarishga imkon beradi va ularning qoʻllanilishi doirasini kengaytiradi.

Biologik parchalanish deganda murakkab organik moddalarning biologik almashinuv jarayoni orqali karbonat angidrid, metan, suv, minerallar va yangi biomassaga parchalanishi tushuniladi [5]. Bunga maʼlum mikroorganizmlarning, xususan bakteriyalar va zamburugʻlarning fermentativ faolligi orqali erishiladi, ular dastlab plastmassa yuzasini kolonizatsiya qiladi va oʻziga xos fermentlarning bioplyonkasini chiqaradi. Chiqarilgan fermentlar uzun polimer zanjirlarini qisqa zanjirli boʻlaklarga boʻlib, ular hujayra devoridagi tunnel oqsillari orqali mikroorganizmning ichki qismiga oʻtkaziladi va u yerda metabolizatsiya qilinadi. Parchalanish jarayoni koʻplab omillarga bogʻliq 1-jadvalga qarang.

1-jadval.

Biologik parchalanishga asosiy taʼsir etuvchi omillari.

Fizik-kimyoviy sharoitlar	Materiallar xususiyatlari	Enzimatik taʼsirlar
Namlilik/suv miqdori	Molyar massa	Mikroblarning faolligi
pH qiymati	Polimer kompozitsiya	Mikroblarning xilma-xilligi
Harorat	Hajmi, shakli va sirt maydoni	
Kislorodning mavjudligi	Erish va suyuqlikka oʻtish harorati	Mikrob populyatsiyasining zichligi
Oziq moddalarning mavjudligi	Polimer kristalligi, Materialning qalinligi	
Redoks potentsiali	Qoʻshimchalar, toʻldiruvchilar	

Xulosa qilib aytganda, bu omillarni atrof-muhit, metabolizatsiya qilinadigan polimerning moddiy xususiyatlari va mavjud mikroorganizmlarning turi bilan belgilanadigan fizik-kimyoviy sharoitlarga boʻlish mumkin. Agar sanab oʻtilgan barcha shartlar oʻlchangan va nazorat qilingan

bo'lsa, materialning parchalanishi haqida ishonchli ma'lumot berish va parchalanish jarayonlarini taqqoslash mumkin.

Olib borilgan tajribamiz davomida polietilen kraxmal polivinilspirt namunasi quyidagicha olib boriladi. Aralastirgichli avtoklav, ekstruder, tarozi, chinni idish va mufelli pech ishlatiladi. 100 g kraxmal olinib, distillangan suvda eritiladi va F-0220 polietilen va kraxmalli PVS navbat bilan ekstruderga 3 xil massa nisbatida quyiladi (2-jadvalda keltirilgan). 110-120°C haroratda 1-1,5 soat aralastiriladi va granular holiga keltiriladi. Keyingi bosqichda olingan granuladan 170-175°C haroratda tahlil qilish uchun lopatka tayyorlanadi.

2-jadval.

Kraxmal ammoniy polifosfat, (PE- K-APF-PVS) biopolimer tarkibi.

№	Namunalar tarkibi			Namuna og'irligi,g
	PE	Kraxmal(APF)	PVS	
1.	67,5	27,5	5	1000
2.	57,5	37,5	5	1000
3.	47,5	47,5	5	1000

Tadqiqotlar davomida olingan biomodifikatorlar polietilen bilan jadvalda keltirilgan nisbatda polimer plyonka namunalari tayyorlandi.

Infraqizil spektroskopiyasi. Tajribada olingan polimer kompozit materiallarining polimer kompozitsiyasini tavsiflovchi bog'lanishlar IQ-spektroskopiyasi yordamida o'rganildi. Ushbu IQ spektroskopiyasi alkenlarda bog'lanishlarining valent tebranishlari -C-H- guruhi 2916,37-2848,86 cm^{-1} sohada namoyon bo'ladi. Aromatik xalqaga mos bo'lgan valent tebranish 1600,92 cm^{-1} da ko'rish mumkin. v(C-C) valent tebranishi 1463,97,69 cm^{-1} da va alkenlarga xos bo'lgan -CH-CH- 719,45 cm^{-1} da deformatsion tebranishining xarakterli yutilish chiziqlarini ko'rish mumkin. Shu bilan birga murakkab efirlarga tegishli simmetrik va antisimmetrik valent tebranish 1074,35 cm^{-1} da namoyon bo'ladi. Oddiy efirlarning C-O-C valent tebranish chiziqlari 1122,57 cm^{-1} da ko'rinadi. IQ-spektroskopiyada 1026,13 cm^{-1} da -C-O oddiy bog'ga tegishli valent tebranish mavjud, kraxmalga tegishli bog'langan R-OH guruhining deformatsion tebranishlari 646,15-765 cm^{-1} sohasida ko'rinadi. 3-rasmda keltirilgan polietilen, kraxmal va PVS larga xos bo'lgan yutilish chiziqlarini ko'rish mumkin.

3-rasm. PE- K-APF-PVS asoslangan kompozitning IQ-spektroskopiyasi.

Olingan polimer namunalarning kislorod indeksi. Yonuvchanlikni baholashda materialning kislorod indeksi (LOI — Limiting Oxygen Index) muhim parametr bo'lib, u ISO-4589-1 standarti asosida aniqlanadi. LOI qiymati material yonib turishi uchun zarur bo'lgan minimal kislorod foizini ifodalaydi:

• **LOI < 21%** — material atmosferadagi ($\approx 21\%$ kislorod) sharoitda oson yonadi \rightarrow yuqori yonuvchanlik.

• **LOI > 21%** — materialning yonish sharoiti qiyinlashadi \rightarrow yong‘inga chidamlilik oshadi.

Bu parametr termoplastik kompozitsiyalarning yong‘inga chidamliligini qiyoslashda ishonchli indikator sifatida xizmat qiladi.

Poliolefinlar va ularga asoslangan qurilish materiallarining asosiy kamchiliklari past haroratga chidamliligi va yong‘in xavfining oshishi hisoblanadi. Ular yonuvchan materiallarga tegishli bo‘lib, ularning parchalanishi koks qoldig‘ini shakllantirmasdan davom yetadi: F-0220 markali polietilen bilan modifikatsiyalangan biomodifikatorlarning kislorod indeksi tahlil qilinganda biomodifikatorlar (30-50%) polietilen bilan modifikatsiyanganda yong‘inbardoshligi oshganligini ko‘rishimiz mumkin. 3-jadvalga qarang.

3-jadval

Polietilen va modifikatsiyalangan polietilen namunalarining kislorod indeksi ko‘rsatkichlari

№	Namunalar tarkibi	ISO-4589-1 ga asosan alanganing tarqalish indeksi, KI %	Yonish uchun ketgan vaqt, sek.
1	PE:K-APF-PVS	25,9	321
2	PE:K-APF-PVS	26,9	350
3	PE:K-APF-PVS	27,8	365
4	Polietilen F-0220	18,5	115
5	Polietilen paket	22,8	188

Kislorod indeksini aniqlash jarayonida *F-0220* markali polietilen (4-namuna) eng past LOI qiymatiga ega — 18,5%, bu LOI atmosferadagi kislorod foizidan past bo‘lib, modifikatorsiz polietilenning havoda oson yonuvchan ekanligini ko‘rsatadi. Yonish boshlangandan keyin vaqt faqat 115 s bo‘lgan, bu esa yong‘in jarayonining tez davom etishidan dalolat beradi. *5-namuna* (polietilen paket) LOI qiymati 22,8% bo‘lib, bu sof F-0220 ga nisbatan ancha yuqori. Biroq, bu qiymat hali ham 25% atrofidagi xavfsiz deb hisoblanadigan chegaradan past bo‘lib, o‘rtacha yong‘inga chidamlilikni ko‘rsatadi. Yonish vaqti 188 s bo‘lib, bu ham modifikatsiyalangan namunalar bilan solishtirganda ancha past. *1–3-namunalar* — PE:K-APF-PVS kompozitsiyalari — LOI qiymati 25,9–27,8% diapazonda. Bu modifikator qo‘shish natijasida LOI sezilarli ortganini bildiradi.

Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, biomodifikator polietilenning yong‘inga chidamliligini sezilarli oshiradi. Yonuvchanlikni pasaytiradi va yonish jarayonini sekinlashtiradi. Termal barqarorlikni oshiradi. Sof polietilen F-0220 past LOI bilan yuqori yonuvchan material sifatida xarakterlanadi. Polietilen paket materiali LOI jihatidan yaxshiroq bo‘lsada, yong‘in xavfsizligi talablarini to‘liq qondirmaydi.

Biomodifikator bilan modifikatsiya qilingan polietilenlarning LOI qiymati sezilarli oshganligi va yonish vaqtlari uzayganligi ularning yong‘inga chidamliligini yaxshilashini isbotlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vahabi, H.; Laoutid, F.; Mehrpouya, M.; Saeb, M.R.; Dubois, P. Flame retardant polymer materials: An update and the future for 3D printing developments. *Mater. Sci. Eng. R Rep.* 2021, *144*, 100604. [CrossRef]
2. Kubo, S.; Kadla, J.F. The Formation of Strong Intermolecular Interactions in Immiscible Blends of Poly(vinyl alcohol) (PVA) and Lignin. *Biomacromolecules* 2003, *4*, 561–567. [CrossRef]
3. Mandlekar, N.; Cayla, A.; Rault, F.; Giraud, S.; Salaün, F.; Malucelli, G.; Guan, J.-P. *An Overview on the Use of Lignin and Its Derivatives in Fire Retardant Polymer Systems*; IntechOpen: London, UK, 2017.
4. Brebu, M.; Tamminen, T.; Spiridon, I. Thermal degradation of various lignins by TG-MS/FTIR and Py-GC-MS. *J. Anal. Appl. Pyrolysis* **2013**, *104*, 531–539. [CrossRef]
5. Brodin, I.; Sjöholm, E.; Gellerstedt, G. The behavior of kraft lignin during thermal treatment. *J. Anal. Appl. Pyrolysis* **2010**, *87*, 70–77. [CrossRef]
6. Каршиев М.Т., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т. исследование свойств биоразлагаемого полимерного композита, модифицированного олигомерами, содержащими азот и фосфор // universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2023. 3(105). url: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/15084>.

UDK 614.84: 661.728

ОЛОВБАРДОШ ПОЛИМЕР ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРНИ ТЕРМОМЕХАНИК ХОССАЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Бувараимов Зиёдулло Каримжон ўғли

ФВВ Илмий-инновацион ва синов-тадқиқот институти бўлим бошлиғи, PhD к.и.х.,

Бердиев Санжар Алланазарович

Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти, катта илмий ходим.

Вохидов Эркинжон Алиевич

Бухоро давлат техника университети, т.ф.ф.д., доцент

Нурқулов Файзулла Нурмунович

Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти, т.ф.д, проф

Тошқулов Сафармурод Шомуродович

Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти, PhD мустақил докторант

Аннотация: Тадқиқотларимиз натижасида оловбардош янги таркибли антипиренлар билан полиэтилен полимерларни модификациялаб полимер композитларни термомеханик хоссалари тадқиқ этилди.

Келтирилган қуйидаги F-0220 маркали полиэтилен, антипирен ва магний гидроксиди асосидаги полимер қурилиш материалларни термомеханик таҳлили ўрганилди. Полимер композит материалларни термомеханик таҳлили ва юмшаши ҳароратларни юқориликни келтирилган график эгри чизиқларида кўриши мумкин. Бунинг сабаби полиэтилен таркибига турли хил антипиренларнинг киритилиши натижасида полиэтилен композитининг суюқланиши юқорилади ва оқувчанлиги ортди.

Калит сўзлар: Оловбардош, антипирен, полиэтилен, полимер, модификация, композит, термомеханик, компонент, қурилиш, материал, тўлдирувчи, ёнгин, механик.

Кириш: Ёнгинлар профилактикаси соҳасида тизимли чора-тадбирлар амалга оширилаётганлигига қарамасдан, аҳолининг маиший ҳаётида ва тадбиркорлик субъектлари фаолиятида ёнгинлар билан боғлиқ нохуш ҳодисалар рўй бермоқда. Республикамизда 2024 йилда 10 260 та ёнгин ҳодисаси юз бериб, унда 284 нафар фуқаро жабрланган, шундан 107 таси вафот этган, шунингдек, жисмоний ва юридик шахсларга 214,6 млрд сўмлик зарар етказилган. Жумладан, 2023 йилда Қўқон шаҳридаги «Ризқ барақа» ва «Истиклол» бозорларида, Хива шаҳридаги буюм бозорида, шунингдек, Фарғона шаҳрининг Сайилгоҳ кўчаси 24-уй манзилидаги бинода содир бўлган ёнгин оқибатида фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига ҳамда жисмоний ва юридик шахсларнинг мол-мулкига жиддий зиён етган [1; 4–5–6].

Полимер материалларининг ёнгиндан ҳимояланганлигининг ўзига хос хусусиятлари уларнинг турли-туманлиги ва таркибнинг кўп компонентлиги билан аниқланади. Полимер материалларнинг ёнувчанлиги пиролиз маҳсулотларининг ёнишдаги ажралиб чиқадиган иссиқлик нисбатига боғлиқ бўлиб, ёнувчанликни камайтириш эса газланувчанлик тезлигини пасайтириш ва ҳосил бўладиган ёнувчи маҳсулотлар сонини камайтириш (инерт тўлдирувчилар киритиш, антипиренлар киритиш, ёнгиндан ҳимояловчи қопламалар суриш) орқали амалга оширилади [2; 3–6, 3; 1–6, 4; 2–6, 21; 2–6, 9; 2–6, 10; 3–6].

Тўлдирувчилар киритиш. Материалга берилган хоссаларни олиш ва уларнинг таннархини пасайтириш учун тўлдирувчилар қўлланилади. Минерал тўлдирувчилар ёнувчи компонентлар таркибини камайтиради, полимерларнинг пиролиз жараёнига таъсир этади ва ёниш жараёнидаги иссиқлик масса алмашув шароитини ўзгартиради [5; 3–6, 17; 1–6, 6; 2–6, 21; 2–6, 9; 2–6, 10; 3–6].

Антипиренлар киритиш. Антипиренлар иккита синфга бўлинади. Полимерлар билан механик аралашувчи ва улар билан бир жинсли қоришма ҳосил қилувчи ҳамда полимер материалларга ишлов бериш ёки синтез жараёнида олинувчи [7; 2-б, 9; 2-б, 10; 3-б]. Ҳозирги вақтда полимер материалларга антипиренлар ишлатиш билан ёнувчанлигининг пасайишини изоҳлаб берувчи бир неча гипотезалар мавжуд бўлиб, улар кимёвий, ионли, газли ҳимоя қатламини ҳосил қилувчидир [8; 1-б]. Шунинг таъкидлаш керакки, ёнғин хавфи ва ёнувчанлигининг юқоридаги келтирилган хусусиятлари кўпинча қарама-қарши бўлиб, ушбу хусусиятлардан бирининг яхшиланиши бошқаларнинг ёмонлашиши билан бирга кечиши мумкин. Бундан ташқари, полимер материалларнинг ёнғин хавфини камайтирадиган қўшимчаларнинг киритилиши одатда физик-механик, диэлектрик ва бошқа эксплуатацион ва технологик хусусиятларнинг бироз ёмонлашишига, шунингдек материал таннархининг ошишига олиб келади. Шунинг учун полимер материалларнинг ёнғин хавфини камайтиришда яратилаётган материалнинг характеристикалари комплексини оптималлаштириш вазифаси қўйилади [7; 2-б, 9; 2-б, 10; 3-б].

Баъзи органик материаллар қиздирилганда ёки совитилганда уларнинг термомеханик хусусиятлари ўзгаради. Мисол учун, термик кенгайиш фонида фазали ўтишлар, синтерлаш ёки юмшатиш содир бўлиши мумкин. Термомеханик таҳлил турли материалларнинг таркиби, тузилиши, ишлаб чиқариш шароитлари ва қўллаш имкониятлари ҳақида маълумотларни беради. Термомеханик таҳлил учун намуналар сифат назоратидан тортиб, пластмасса, эластомерлар, бўёқлар, композитлар, ёпиштирувчи моддалар, плёнкалар ва толалар, керамика, шиша, металллар ва қотишмалар каби янги материалларни ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилишгача бўлади. Термомеханик таҳлил (ТМА) маълум бир механик юк қўлланилганда ҳарорат ва/ёки вақт функцияси сифатида қаттиқ моддалар, суюкликлар ёки ёпишқоқ материаллар ҳажми ёки ҳажмининг ўзгаришини аниқлайди (стандартлар ДИН 51 005, АСТМ Э831, АСТМ Д696, АСТМ Д3386, ИСО 11359). Бу усул дилатометрия усулига яқин бўлиб, қаттиқ ёки суюкликларнинг ўлчамларининг ўзгариши энгил юк остида ўлчанади (масалан, ДИН 51 045). Ушбу тадқиқот Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот базасида синтез қилинган ПВХ меламин полимер композитининг термомеханик таҳлили натижалари келтирилган. Полимер композит намунасини термомеханик эгри чизиғи кўрсатилган. Намуна 14 Н доимий куч остида 120°C га қадар қиздирилади. Тадқиқот давомида олинган натижалар формулалар ёрдамида аниқланади.

Термомеханик таҳлил (ТМА) маълум бир механик юк қўлланилганда ҳарорат ва вақт функцияси сифатида қаттиқ моддалар, суюкликлар ёки ёпишқоқ материаллар ҳажми ёки ҳажмининг ўзгаришини аниқлайди (стандартлар ДИН 51 005, АСТМ Э831, АСТМ Д696, АСТМ Д3386, ИСО 11359). Бу усул дилатометрия усулига яқин бўлиб, қаттиқ ҳолатдаги материалларнинг ўлчамларини ўзгариши энгил юк остида ўлчанади (масалан, ДИН 51 045).

T - ҳарорат, °C; *L* - деформация инверсияси, мм;

1-расм. F-0220 маркали полиэтилен полимер намунасининг термомеханик эгри чизиғи

Ушбу тадқиқотда Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти лабораториясида F-0220 маркали полиэтилен, антипирен ва магний гидроксиди асосидаги полимер қурилиш материалларни термомеханик таҳлили натижалари ўрганилди. Қуйида келтирилган 1-расмда F- 0220 маркали полимер намуналарининг термомеханик эгри чизиғи келтирилган. Олинган намуналар 5 Н доимий куч остида 130 °С ҳароратгача қиздирилади. Термомеханик эгри чизиқ намунанинг 0-86 °С ҳароратгача доимий ўзгаришсиз деформация кузатилади, ҳарорат 70-104 °С оралиғида намуна деформациясининг юмшаш инверсияси кузатилади. Ҳароратни оширишни давом эттириш F-0220 маркали полимер намунасининг юқори эластик юмшаш ҳолатга ўтишига олиб келади. Бу жараён 130 °С ҳароратгача кузатилди. Ҳарорат ва деформациянинг ўзгариш интерваллари 1-жадвалда келтирилган. Термомеханик таҳлил учун олинган намунанинг юзаси 0.94 мк м² га тенг бўлади (2-расм). F-0220маркали полимер намунасига 5.31 М N/m² оғирлик кучи таъсир этирилганда ҳарорат 0 °С дан 30 °С оралиғида деформация ўзгариши кузатилмади. Ҳарорат 30-60 °С да деформация кучи 1 мм га тенг. Ҳарорат 60- 90 °С да 1 мм – 2 мм гача юмшаш кузатилди таҳлиллар шуни кўрсатадики, 110 – 130 °С ҳароратда F-0220маркали полимер намунасининг юқори эластик ҳолатга ўтиши деформация кучи 0– 295 мм га олиб келади. Ниҳоят, ҳарорат 130°С оралиғида намуна деформацияси 295 мм да инверсиясининг энг юқори кўрсаткичи кузатилди.

1-жадвал

Ҳарорат ва деформациянинг ўзгариш интерваллари келтирилган

№	Ҳарорат	Деформация
1	0°С – 40°С	0 мм –0 мм
2	30°С – 86°С	0 мм – 0мм
3	86°С – 104°С	1мм –2мм
4	104°С – 120°С	2мм–15 мм
5	120°С – 130°С	15мм –295мм

3-расмда келтирилган 15% ли ПЭ+антипирен полимер намунасининг термомеханик эгри чизиғи келтирилган. Олинган намуна 6.5 Н доимий куч остида 108 °С ҳароратгача қиздирилади.

Термомеханик эгри чизиқ намунанинг 0-60 °С ҳароратгача доимий ўзгаришсиз деформация кузатилади, ҳарорат 61-90 °С оралиғида намуна деформациясининг юмшаш инверсияси кузатилади. Ҳароратни оширишни давом эттириш 15% ли ПЭ+антипирен полимер намунасининг юқори эластик юмшаш ҳолатга ўтишига олиб келади. Бу жараён 108°С ҳароратгача кузатилди. Ҳарорат ва деформациянинг ўзгариш интерваллари 2-жадвалда келтирилган. Термомеханик таҳлил учун олинган намунанинг юзаси 0.94 мк м² га тенг бўлади (3-расм).

T - ҳарорат, °С; L- деформация инверсияси мм

2-расм. 15% ли ПЭ+антипирен полимер намунасининг термомеханик эгри чизиги.

15% ли ПЭ+антипирен полимер намунасига 6.91 M N/m^2 оғирлик кучи таъсир эттирилганда ҳарорат 0°C дан 60°C оралиғида деформация ўзгариши кузатилмади. Ҳарорат $61-90^{\circ}\text{C}$ да деформация кучи $0 - 3 \text{ мм}$ га тенг. Ҳарорат $91- 98^{\circ}\text{C}$ да $3 \text{ мм} - 10 \text{ мм}$ гача юмшаш кузатилди таҳлиллар шуни кўрсатадики, $98 - 109^{\circ}\text{C}$ ҳароратда 15% ли ПЭ+антипирен полимер намунасининг юқори эластик ҳолатга ўтиши деформация кучини $0- 420 \text{ мм}$ га олиб келади. Ниҳоят ҳарорат 119°C оралиғида намуна деформацияси 420 мм да инверсиясининг энг юқори кўрсаткичи кузатилди.

2-жадвал

Ҳарорат ва деформациянинг ўзгариш интерваллари келтирилган

№	Ҳарорат	Деформация
1	$0^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$	$0 \text{ мм} - 0 \text{ мм}$
2	$61^{\circ}\text{C} - 90^{\circ}\text{C}$	$0 \text{ мм} - 3 \text{ мм}$
3	$91^{\circ}\text{C} - 98^{\circ}\text{C}$	$3 \text{ мм} - 10 \text{ мм}$
4	$98^{\circ}\text{C} - 109^{\circ}\text{C}$	$10 \text{ мм} - 100 \text{ мм}$
5	$109^{\circ}\text{C} - 119^{\circ}\text{C}$	$100 \text{ мм} - 420 \text{ мм}$

Келтирилган куйидаги F-0220маркали полиэтилен, антипирен ва магний гидроксиди асосидаги полимер қурилиш материалларни термомеханик таҳлили ўрганилди. Полимер композит материалларни термомеханик таҳлили ва юмшаш ҳароратларни юқорилигини келтирилган график эгри чизиқларида кўриш мумкин. Бунинг сабаби полиэтилен таркибига турли хил антипиренларнинг киритилиши натижасида полиэтилен композитининг суяқланиши юқорилади ва оқувчанлиги ортди.

Хулоса: Таклиф этаётган оловбардош янги таркибли антипиренлар билан полиэтилен полимерларни модификациялаш, компонентларни максимал даражада аралаштириш юқори даражадаги оловбардош қурилиш материалларни олиш имконини беради. Ушбу антипиренларни юқори даражада тўлдирувчилар билан тўлдирилган полимер материалларда ва иккиламчи полимер материалларда қўллаш орқали оловбардош қурилиш материаллари олиш мумкинлиги тадқиқотлар асосида тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 февралдаги «Қурилиш материаллари саноатини тубдан такомиллаштириш ва комплекс ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4198-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4207834>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 майдаги “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4335-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4351738>
3. Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг 2023 йил 4 август 332-сонли қарор. <https://lex.uz/docs/6556234?ONDATE=04.08.2023>
4. Нуркулов Ф.Н., Мусаев А.Х. Полимер қурилиш материалларни кислород индексига металл сақлаган антипиренлар таъсирини ўрганишни тадқиқ қилиш // “Yong‘in-portlash xavfsizligi” ilmiy-amaliy elektron jurnal 2024. ISSN 2181-9327 № 1 (14), 2024. 191-196 бет.
5. Preventive measures for fire-related injuries and their risk factors in residential buildings: a systematic review Mohammadreza Shokouhi, Khadijeh Nasiriani., J Inj Violence Res. 2019 Jan; 11(1): 1–14. doi: 10.5249/jivr.v11i1.1057.
6. Aluminum Composite Panels Market by Type (Fire Resistant, Anti-bacterial, Anti-Static), by Coating Base (Polyvinylidene Difluoride (PVDF) and Polyethylene (PE), by Application (Building & Construction, Advertising boards, Transportation), by Region (North America, Europe, Asia-Pacific and Rest of World) - Forecast to 2032 Source: <https://www.marketresearchfuture.com/reports/aluminum-composite-panels-market-2631>.
7. Srivastava G, Nakrani D, Ghoroi C (2020) Performance of Combustible Facade Systems with Glass, ACP and Firestops in Full-Scale, Real Fire Experiments. Fire Technology. doi:10.1007/s10694-019-00943-4
8. Mc Laggan MS, Hidalgo JP, Carrascal J, et al (2020) Flammability trends for a comprehensive array of cladding materials. Fire Safety Journal. doi: 10.1016/j.firesaf.2020.103133
9. Ф.Н.Нуркулов, Тўра Суннат Шомансурхон, Ж. Халилов. // fosforli oligomerik antipirenlarni o`rganish. // ЎзМУ хабарлари 2021 (3/1) ISSN 2181-7324. С 286-290.
10. А.Т.Джалилов., Н.А. Самигов., Ф.Н.Нуркулов.И.И. Сиддиқов., С.Қ.Жумаев. Маҳаллий хом ашёлар асосидаги янги авлод антипиренларининг ёғоч материалларига таъсири. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021 . С. 176 .

ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ

Исхакова Саида Суннатовна

Доктор физико-математических наук, руководитель научной лаборатории
«Адсорбционных и эмиссионных явлений»,
Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан.
Email: saidais@mail.ru

Тоиров Шероз Турдали угли

докторант научной лаборатории «Адсорбционных и эмиссионных явлений»,
Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан.

Эрова Тойдук Худайбергановна

Младший научный сотрудник научной лаборатории «Адсорбционных и
эмиссионных явлений», Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз,
Ташкент, Узбекистан.

Аннотация: В работе приведены результаты термодесорбционных поверхностно-ионизационных спектрометрических исследований многоатомных молекул ветеринарных препаратов—антибактериальные препараты на горячей поверхности оксидов тугоплавких металлов. Установлено, что молекулы производных тетрациклина ионизируются с высокой эффективностью методом термодесорбционной термоионной спектрометрии в атмосфере воздуха. Полученные результаты исследований показывают высокие аналитические возможности разрабатываемых поверхностно-ионизационных методов обнаружения ветеринарных препаратов, что определяет перспективу их применения при мониторинге качества продуктов животноводства и птицеводства при определении их остаточных количеств.

Ключевые слова: метод термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектрометрии, высокочувствительное и селективное обнаружение ветеринарных препаратов.

SURFACE IONIZATION MASS AND THERMAL DESORPTION SPECTROMETRY OF VETERINARY DRUGS ON CONVERTERS OF REFRACTORY METAL OXIDES

Iskhakova Saida Sunnatovna

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Head of the Scientific Laboratory
of "Adsorption and Emission Phenomena",
Institute of Ion Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.
Email: saidais@mail.ru

Toirov Sheroz Turdali ugli

doctoral student at the Scientific Laboratory of "Adsorption and Emission Phenomena",
Institute of Ion Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Erova Toyduk Hudayberganovna

Junior Researcher at the Scientific Laboratory of "Adsorption and Emission Phenomena", Institute
of Ion Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: This paper presents the results of thermal desorption surface ionization spectrometric studies of polyatomic molecules of veterinary drugs—antibacterial agents—on the

hot surface of refractory metal oxides. It was found that tetracycline derivative molecules are ionized with high efficiency by thermal desorption thermionic spectrometry in air. The obtained research results demonstrate the high analytical capabilities of the developed surface ionization methods for detecting veterinary drugs, which determines their potential for use in monitoring the quality of livestock and poultry products and determining their residual quantities.

Keywords: *method of thermodesorption surface ionization spectrometry, highly sensitive and selective detection of veterinary drugs.*

Введение. К настоящему времени среди физиологически активных органических соединений ветеринарные препараты представляют собой большой класс лекарственных средств, используемые для лечения, профилактики заболеваний и повышения продуктивности животных. К этому классу относятся также вакцины, анатоксины, диагностикумы, гамма-глобулины, пробиотики, антибиотики, антистрессовые и седативные средства, антибиотики и препараты от глистов, антисептики – дезинфектанты и др.

В связи с ростом численности населения и для решения проблемы обеспечения продуктами животноводства, птицеводства и аквакультуры (рыбой), в этих отраслях народного хозяйства наблюдается переход к интенсивным технологиям производства. Это привело к применению в больших объемах ветеринарных препаратов, которые являются серьезной угрозой здоровью населения при нарушениях их технологии. Поэтому в последнее время высокочувствительное обнаружение, анализ остаточных количеств ветеринарных препаратов в продуктах питания и обеспечение химической безопасности населения стало одним из актуальных задач аналитической химии. [1] В настоящее время для аналитических целей используют различные методы ионизации молекул ветеринарных препаратов в газовой фазе: ионизация электронами, фотонами, ионизация под действием пучка ускоренных ионов и атомов, химическая ионизация и спрейные методы. В совокупности с различными методами разделения смесей и методами разделения ионов они позволяют проводить качественную и количественную анализы различных сложных смесей, включая биоэкстракты и объекты окружающей среды. Однако, несмотря на это, развитие и разработка селективных и высокочувствительных методов и приборов экспрессного обнаружения и идентификации следовых количеств ветеринарных препаратов, в особенности, антистрессовых и седативных средств, антибиотиков стала актуальной проблемой мониторинга продуктов питания [2].

Высокая эффективность (до 0,3-0,5) и уникальная селективность (до 10^8) поверхностной ионизации (ПИ) азотистых оснований позволили разработать высокочувствительные и высокоселективные приборы на термоионных эмиттерах, действующие в условиях вакуума, так и в атмосфере воздуха [3].

Среди ветеринарных препаратов антибактериальных ветеринарных препаратов тетрациклиновый ряд занимает особое место и они назначаются сельскохозяйственным животным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы и кожи, которые вызваны чувствительными бактериями к применяем типу или классу ветеринарного препарата [4]. Установленные уникальная селективность и высокая эффективность ПВИ молекул физиологически активных азотистых органических оснований, куда относятся – антистрессовые препараты и их производные, привлекает внимание при разработке относительно недорогих, но высокоселективных и чувствительных методов при их обнаружении и анализа в сложных смесях.

Проблема высокочувствительного обнаружения этого класса лекарств и их метаболитов в биоматериалах является актуальной в токсикологии.

В работе приведены результаты термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектрометрии (ТДПИ) тетрациклина и офлосацина на конверторе из оксидов молибдена-иридия в атмосфере воздуха. Изучение ПВИ на конверторах этих представителей позволит

установить ее закономерности для всех ветеринарных препаратов, используемых в настоящее время в животноводстве и птицеводстве.

Экспериментальная часть

В эксперименте по термодесорбционной спектроскопии использован действующий в атмосфере воздуха термодесорбционный спектрометр “Iskovich-1”[3] с термоионным конвертером из окисленного монокристалла Мо-Ir. Температура эмиттера 700 К, скорость потока воздуха – 50 л/час, температурная развертка испарителя была линейной со скоростью 10°С/сек в диапазоне от комнатной до 500°С.

Образцы.

В экспериментах использованы образцы антибактериальных ветеринарных препаратов – тетрациклин и офлоксацин. Образцы предварительно проверялись на хромато – масс-спектрометре “Agilent” HP-6890/5973N с ионизацией электронами. При ГХ/МС анализе использована капиллярная колонка с 5% полиметилсилоксаном, температура инжектора – 280°С, температура печи программировалась в интервале 150÷200° С, скорость газ-носителя гелия – 3 мл/мин. При масс-спектрометрии с ионизацией электронами (ЭУ/МС) энергия электронов – 70 эВ, ток эмиссии – 0.8 мА. Хроматографические исследования образцов показали, что тетрациклин и офлоксацин относится к классу субстанций с содержанием основного вещества 90-92%. Изучение термоионной эмиссии на конверторах этих представителей позволит установить ее закономерности для всех ветеринарных препаратов, используемых в настоящее время в практике животноводства.

Офлоксацин – L-энантиомер M=361

Тетрациклин M=444

Результаты и обсуждение

Термодесорбционная спектроскопия. На рисунке 1 и 2 приведены серии термодесорбционных спектров антибактериальных препаратов тетрациклина и офлоксацина, на рисунке 3 и 4 калибровочные кривые по площади зависимости $I(t)$ соответственно. Они имеют характерные для каждого вещества сублимационную температуру максимума T_{max}^s и десорбционную температуру максимума T_{max}^d . Характерные температуры максимума T_{max}^s в термодесорбционных спектрах тетрациклин имеет при 200°С. Другие высокотемпературные T_{max}^s обнаруженные в ТД спектрах при 310 и 370°С соответствуют различным добавкам в коммерческом порошке тетрациклина. Характерная сублимационная температура максимума T_{max}^s в термодесорбционных спектрах офлоксацина находится при 110°С. Высокотемпературные T_{max}^s обнаруженные в ТД спектрах при 280°С и 400°С, как в случае тетрациклина соответствуют различным добавкам, имеющихся в коммерческом порошке.

Рисунок 1-ТДТИ спектр тетрациклина: 1-25нг,2-50нг,3-100нг

Рисунок 2-ТДТИ спектр офлоксацина : 1-50нг,2-100нг,3-200нг

Эффективность ионизации офлоксацина (при 50 нг) составляет 36,5 Кл/моль, для тетрациклина 31,0 Кл/моль соответственно. На рисунке 3 и 4 даны калибровочные кривые для выше перечисленных веществ. Калибровочная кривая имеет линейную зависимость от количества вещества.

Рисунок 3- Калибровочная кривая тетрациклина

Рисунок 4-Калибровочная кривая офлоксацина

Ее нижний предел определяется пределом обнаружения препаратов тетрациклина ~5.2 пмоль и 1.1 пмоль для офлоксацина. Верхний предел ограничивается «отравлением» эмиттера при больших количествах вещества ≥ 1 мкг. Линейный динамический диапазон калибровочных кривых составляет 2.0 – 3.1 порядка величины.

Заключение. Таким образом, установленные высокие эффективности ионизации антибактериальных препаратов при термодесорбционной спектроскопии позволяют предполагать, что можно обнаружить остаточные количества этого класса ветеринарных препаратов в различных экстрактах мясо-молочных продуктов питания с пределом обнаружения намного ниже (10 раз) чем ПДК.

Высокая селективности метода относительно органических растворителей и простых газов позволяет проводить анализ образцов без их предварительного хроматографического разделения. Как видно из результатов ТДС исследований, молекулы ветеринарных препаратов на конверторах ионизируются с высокой эффективностью. Пределы обнаружения тропанов составляют 10^{-11} г при времени на одного анализа ~ 3 мин.

Литература

1. Есипов С.Е. Тетрациклины// Химическая Энциклопедия, Большая российская Энциклопедия, т.4. с.559.19952. Cheng, Sy-Ch, Tsai, Y-D, Lee, C-W, Chen, B-H, Shiea, J. (2019) *J. Food Drug Anal.* **27**, 451- 459. doi.org/10.1016/j.jfda.2018.12.005
2. Оценка остаточных количеств некоторых ветеринарных препаратов в пище// WHO-TRS-815-rus.PDF [http: whglibdoc.who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.85,WHO-TRS-832-rus.PDF [http: whglibdoc.who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.96., WHO-TRS-855-rus.PDF [http: whglibdoc. who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.102.,WHO-TRS-879-rus.PDF [http: whglibdoc.who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.115
3. Исхакова С.С. Михайлин А.В., У.Х.Расулев, Я.Р. Сагатов, У.Хасанов, ЖАХ, т. 58, №11, 2003, стр. 1-6.
4. Chopra I., Roberts M. Tetracyclin antibiotics. Mode of action, application, molecular biology and epidemiology of bacterial resistance. //2001.Microbiol. Mol. Biology. Rev.65(2232-260)
5. Амелин В.Г., Коротков А.И. Волкова Н.М. ВЭЖХ- ВПМС (ТОФ) в идентификации и определения антибиотиков пенициллиновых и тетрациклиновых группы в пищевых продуктах // ЖАХ (2015) 70 (11) с.1201-1207
6. Morrissey I., Hoshino R., Sato K.,Yoshida A., et al. Mechanizm of differential activities of ofloxacin enantiomers and chemotherapy// *Antimicrobial Agents and Chemotherape* 1996, V.40. N.8 P.1775-84.

MDEA ERITMASIDAN ISSIQLIKKA BARDOSHLI TUZLARNI ELEKTRODIALIZ JARAYONIDA AJRATISH SAMARADORLIGINI MASHINAVIY O'QITISH ASOSIDA MODELLASHTIRISH

Norqulov Jonibek Farxodovich

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Turaev Qaxramon Abdijalilovich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

Abduraxmonov Olim Rustamovich

Buxoro davlat texnika universiteti professori, texnika fanlari doktori

Kodirov Orifjon Sharipovich,

O'zbekiston milliy universiteti dotsenti, DSc.

Annotatsiya: Ushbu maqolada MDEA eritmasidan issiqlikka bardoshli tuzlarni elektrodializ jarayoni yordamida ajratish samaradorligini mashinaviy o'qitish asosida modellashtirish masalasi ko'rib chiqildi. Elektrodializ jarayoni ko'p omilli va nolinear xususiyatga ega bo'lganligi sababli, uning samaradorligini an'anaviy empirik yondashuvlar orqali to'liq ifodalash murakkab hisoblanadi. Tadqiqotda jarayonning asosiy texnologik parametrlariga asoslangan regressiya modeli ishlab chiqildi. Bashoratlash algoritmi sifatida gradient boosting asosidagi XGBoost modeli tanlandi. Model continuous rejimdagi ma'lumotlar asosida o'qitildi va test to'plamida baholandi. Olingan natijalarga ko'ra model yuqori aniqlik ko'rsatdi ($R^2 = 0.9221$, $RMSE = 1.6554$, $MAE = 1.4019$) hamda issiqlikka bardoshli tuzlarni olib tashlash samaradorligini ishonchli prognoz qila olishini tasdiqladi. Xususiyatlar ahamiyati tahlili jarayonda kuchlanish va jarayon davomiyligi asosiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ekanini aniqladi. Tadqiqot natijalari elektrodializ jarayonini modellashtirish, monitoring qilish va kelgusida optimallashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Elektrodializ; Issiqlikka bardoshli tuzlar (HSS); Metildietanolamin (MDEA); Mashinaviy o'qitish; XGBoost regressiya; Jarayonni modellashtirish.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕНИЯ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ СОЛЕЙ ИЗ РАСТВОРА MDEA В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается моделирование эффективности удаления термостабильных солей (HSS) из раствора MDEA в процессе электродиализа с использованием методов машинного обучения. Процесс электродиализа характеризуется многофакторностью и нелинейным поведением, что затрудняет его полное описание с помощью традиционных эмпирических подходов. В работе была разработана регрессионная модель на основе основных технологических параметров процесса. В качестве алгоритма прогнозирования была выбрана модель XGBoost, основанная на методе градиентного бустинга. Модель была обучена на данных, полученных в непрерывном режиме работы, и протестирована на тестовой выборке. Полученные результаты показали высокую точность модели ($R^2 = 0.9221$, $RMSE = 1.6554$, $MAE = 1.4019$), что подтверждает возможность надежного прогнозирования эффективности удаления термостабильных солей. Анализ важности признаков показал, что основное влияние на эффективность процесса оказывают напряжение и продолжительность процесса. Полученные результаты создают научную основу для моделирования, мониторинга и дальнейшей оптимизации процесса электродиализа.

Ключевые слова: Электродиализ; Термостабильные соли (HSS); Метилдиэтаноламин (MDEA); Машинное обучение; Регрессия XGBoost; Моделирование процесса;

MACHINE LEARNING-BASED MODELING OF HEAT STABLE SALT REMOVAL EFFICIENCY FROM MDEA SOLUTIONS IN THE ELECTRODIALYSIS PROCESS

Abstract: *This paper investigates the modeling of heat stable salt (HSS) removal efficiency from MDEA solutions in the electrodialysis process using machine learning techniques. The electrodialysis process is characterized by multiple interacting parameters and nonlinear behavior, which makes it difficult to fully describe its efficiency using conventional empirical approaches. In this study, a regression model was developed based on the main technological parameters of the process. The XGBoost algorithm, based on gradient boosting, was selected as the prediction model. The model was trained using data obtained under continuous operating conditions and evaluated on a test dataset. The obtained results demonstrate high predictive accuracy of the model ($R^2 = 0.9221$, $RMSE = 1.6554$, $MAE = 1.4019$), confirming its ability to reliably predict the efficiency of heat stable salt removal. Feature importance analysis revealed that voltage and process time are the most influential parameters affecting the process performance. The obtained results provide a scientific basis for modeling, monitoring, and further optimization of the electrodialysis process.*

Keywords: *Electrodialysis; Heat stable salts (HSS); Methyl diethanolamine (MDEA); Machine learning; XGBoost regression; Process modeling.*

Kirish.

Tabiiy gazni tozalash va tarkibidagi kislota gazlarini ajratish jarayonlarida amin asosidagi absorbent eritmalar, xususan metildietanolamin (MDEA) keng qo'llaniladi. Biroq uzoq muddatli ekspluatatsiya davomida amin eritmalari tarkibida issiqlikka bardoshli tuzlar (Heat Stable Salts – HSS) hosil bo'ladi va to'planadi. Ushbu tuzlar regeneratsiya jarayonida parchalanmaydi hamda eritmaning faol komponentlarini kamaytiradi, korroziya jarayonlarini kuchaytiradi va butun texnologik tizim samaradorligini pasaytiradi. Natijada eritmani yangilash yoki qo'shimcha tozalash bosqichlarini qo'llash zarurati yuzaga keladi [1].

Issiqlikka bardoshli tuzlarni ajratib olishning zamonaviy va istiqbolli usullaridan biri elektrodializ (ED) texnologiyasidir. Elektrodializ jarayonida ionlar tashqi elektr maydoni ta'sirida selektiv ion-almashinish membranalari orqali ko'chadi va shu orqali eritma tarkibidagi ionli aralashmalar ajratib olinadi. Mazkur usul kimyoviy reagentlar sarfini kamaytirish, jarayonni avtomatlashtirish va energiya samaradorligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, elektrodializ ko'p parametrlil va nolinear xarakterga ega bo'lgan murakkab jarayon hisoblanadi. Kuchlanish, eritma sarfi, boshlang'ich pH qiymati, elektr o'tkazuvchanlik, tok kuchi hamda ishlash vaqti kabi omillar o'zaro bog'liq holda jarayon samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi [2].

An'anaviy empirik yoki chiziqli modellar bunday murakkab nolinear bog'lanishlarni to'liq ifodalash imkonini bermaydi. So'nggi yillarda mashinaviy o'qitish usullari sanoat jarayonlarini modellashtirish va prognozlashda samarali vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa gradient boosting asosidagi ansambl algoritmlar murakkab va nolinear tizimlarda yuqori aniqlik bilan ishlash qobiliyatiga ega. XGBoost algoritmi hisoblash tezligi, ortiqcha moslashishga barqarorligi va xususiyatlar ahamiyatini aniqlash imkoniyati bilan ajralib turadi [3].

Mazkur ishda MDEA eritmasidan issiqlikka bardoshli tuzlarni elektrodializ yordamida ajratish jarayoni mashinaviy o'qitish asosida modellashtirildi. Jarayonning asosiy texnologik parametrlarini inobatga olgan holda regressiya modeli qurildi hamda u orqali issiqlikka bardoshli tuzlarni olib tashlash samaradorligini prognozlash imkoniyati o'rganildi. Ushbu yondashuv elektrodializ jarayonini chuqurroq tushunish, uning samaradorligini baholash va kelgusida optimallashtirish uchun ilmiy asos yaratadi [4].

Tadqiqot usullari.

Ushbu tadqiqotda MDEA eritmasidan issiqlikka bardoshli tuzlarni (HSS) elektrodializ jarayoni orqali ajratish jarayonini bashoratlash uchun mashinaviy o'qitishga asoslangan regressiya modeli ishlab chiqildi. Metodologiya ma'lumotlarni tayyorlash, modelni qurish, validatsiya qilish va natijalarni tahlil etish bosqichlaridan iborat [5].

1. *Tadqiqot obyekti va ma'lumotlar to'plami.* Tadqiqot obyekti sifatida elektrodializ qurilmasida MDEA eritmasini tozalash jarayoni ko'rib chiqildi. Jarayon continuous rejimida olingan ma'lumotlar asosiy tahlil uchun tanlandi, chunki ushbu rejim sanoat sharoitiga yaqin bo'lib, parametrlarning vaqt bo'yicha dinamik ta'sirini aks ettiradi. Ma'lumotlar to'plamida har bir kuzatuv (sample) elektrodializ jarayonining ma'lum bir ish holatini ifodalaydi. Har bir holat uchun kirish parametrlar (input features) va maqsadli ko'rsatkich (target) aniqlangan.

2. *Kirish (input) parametrlar va maqsadli ko'rsatkich.* Modelda jarayonning asosiy boshqariladigan va o'lchanadigan texnologik parametrlariga tayangan holda 6 ta kirish o'zgaruvchisi tanlandi:

- **Kuchlanish**, V (Voltage, V)
- **Eritma sarfi**, Q (Flow rate, m³/soat)
- **Boshlang'ich pH qiymati**, pH
- **Jarayon davomiyligi**, t (Time, min)
- **Eritmaning kirish elektr o'tkazuvchanligi**, κ_{in} (Conductivity, mS/cm)
- **Tok kuchi**, III (Current, A)

Maqsadli ko'rsatkich (target) sifatida:

- **Issiqlikka bardoshli tuzlarni olib tashlash samaradorligi**, η_{HSS} (HSS removal, %) qabul qilindi.

3. *Ma'lumotlarni tayyorlash (preprocessing).* Model qurishdan oldin quyidagi preprocessing amallari bajarildi:

- *Ma'lumotlarni filtrlash.* Faqat continuous rejimdagi namunalar ajratib olindi.
- *Kiritmalar va targetni ajratish.* x matritsa sifatida 6 ta kirish parametrlar, y vektor sifatida η_{HSS} tanlandi.
- *Train-test bo'linishi.* Model umumlashuvini baholash uchun ma'lumotlar 80% o'qitish (train) va 20% test to'plamiga ajratildi. Takroriy natijalarni ta'minlash maqsadida random_state qat'iy belgilandi.
- *Normalizatsiya/standartlashtirish.* XGBoost algoritmi daraxtlar asosida ishlagani sababli majburiy standartlashtirish talab qilinmaydi. Shuning uchun kiritmalar tabiiy o'lchov birliklarida qoldirildi.

4. Mashinaviy o'qitish modeli: XGBoost regressiya

Mazkur ishda asosiy bashorat modeli sifatida **XGBoost Regressor** tanlandi. XGBoost (Extreme Gradient Boosting) ansambl yondashuviga asoslanib, ketma-ket qurilgan qaror daraxtlari orqali xatoni iterativ kamaytiradi. Ushbu algoritm nolinear bog'lanishlarni aniqlash, kichik va o'rta hajmdagi datasetlarda barqaror ishlash hamda model interpretatsiyasi uchun qulayligi bilan ajralib turadi [6].

Modelning umumiy ifodasi quyidagicha beriladi:

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^K f_k(X), \quad f_k \in \mathcal{F}$$

bu yerda f_k — qaror daraxtlari, K — daraxtlar soni, \mathcal{F} — daraxtlar to'plami.

5. Baholash mezonlari (performance metrics)

Model natijalari test to'plamida quyidagi statistik mezonlar orqali baholandi:[7]

Determinatsiya koeffitsienti R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

O‘rtacha kvadratik xato ildizi (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

O‘rtacha mutlaq xato (MAE)

$$MAE = \frac{1}{n} \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

Bu mezonlar bashorat aniqligi va xatolarning amaliy jihatdan qanchalik katta ekanini baholash imkonini beradi.

6. Natijalarni vizuallashtirish va interpretatsiya

Model ishlashini tushunarli baholash hamda ilmiy talqin qilish uchun quyidagi grafiklar qurildi:

- *Actual vs Predicted* (haqiqiy va bashorat qiymatlar taqqoslanishi). Bu grafik modelning umumiy moslashuv sifatini vizual baholashga xizmat qiladi.
- *Residual Distribution* (qoldiq xatolar taqsimoti). Qoldiq xatolar nol atrofida simmetrik taqsimlangan bo‘lsa, modelda sistematik og‘ish (bias) past ekanini bildiradi.
- *Feature Importance* (xususiyatlar ahamiyati). XGBoost tomonidan hisoblangan ahamiyat ko‘rsatkichlari yordamida jarayonga eng kuchli ta’sir qiluvchi parametrlar aniqlanadi. Bu texnologik jihatdan muhim bo‘lib, boshqaruv va optimallashtirish uchun asos yaratadi.

Tadqiqot natijalari va tahlili.

Elektrodializ jarayonida issiqlikka bardoshli tuzlarni (HSS) olib tashlash samaradorligini bashoratlash uchun XGBoost regressiya modeli qo‘llanildi. Model continuous rejimdagi ma’lumotlar asosida o‘qitildi va test to‘plamida baholandi. Olingan natijalarga ko‘ra model yuqori aniqlik ko‘rsatdi ($R^2 = 0.9221$, $RMSE = 1.6554$, $MAE = 1.4019$). Bu qiymatlar modelning jarayonni adekvat darajada tavsiflayotganini ko‘rsatadi.

1-rasmda test to‘plamidagi haqiqiy removal qiymatlari bilan model tomonidan bashorat qilingan qiymatlar o‘zaro taqqoslangan. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, nuqtalar asosan diagonal chiziq bo‘ylab joylashgan. Bu modelning haqiqiy qiymatlarga yaqin bashorat berayotganini anglatadi. Past removal qiymatlarida ham, yuqori removal qiymatlarida ham model sezilarli og‘ishlarsiz ishlamoqda. Bu esa modelning butun diapazon bo‘yicha barqaror ishlashini ko‘rsatadi. Grafikda sistematik siljish (masalan, doimiy ortiqcha yoki kam baholash) kuzatilmaydi. Demak, modelda kuchli bias mavjud emas.

2-rasmda qoldiq xatolar (haqiqiy – bashorat) taqsimoti keltirilgan. Qoldiq qiymatlar asosan nol atrofida jamlangan va taxminan simmetrik ko‘rinishga ega. Bu modelning xatolari tasodifiy xarakterga ega ekanini bildiradi.

1-rasm. Haqiqiy va bashorat qiymatlar taqqoslanishi (Actual vs Predicted)

Qoldiq qiymatlarining asosiy qismi $\pm 2-3$ % oralig'ida joylashgan. Continuous rejimda removal diapazoni 2.67 % dan 25.43 % gacha ekanini hisobga olsak, bunday xato miqdori amaliy jihatdan maqbul hisoblanadi. Qoldiq taqsimotida og'ir og'ishlar yoki keskin chet qiymatlar kuzatilmaydi, bu modelning umumlashuv qobiliyati yaxshi ekanini ko'rsatadi.

2-rasm. Qoldiq xatolar taqsimoti (Residual Distribution)

3-rasmda XGBoost modeli tomonidan hisoblangan kirish parametrlarining ahamiyat ko'rsatkichlari tasvirlangan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, jarayonga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi parametrlar quyidagilar:

- kuchlanish (voltage_V),
- jarayon davomiyligi (time_min).

Bu natija elektrodializ jarayonining fizik mohiyatiga to'liq mos keladi. Kuchlanish ionlar migratsiyasining asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib xizmat qiladi. Kuchlanish oshishi bilan elektr maydon intensivligi ortadi va ionlarning membrana orqali o'tish tezligi kuchayadi. Jarayon vaqti esa ionlarning ko'chish jarayonining yig'indi ta'sirini ifodalaydi. Vaqt ortishi bilan umumiy ajralib chiqqan issiqlikka bardoshli tuzlar miqdori ham ortadi. Shuning uchun modelda aynan shu ikki parametrning ustunligi fizik jihatdan asosli hisoblanadi. Tok kuchi, eritma sarfi va pH qiymati nisbatan pastroq ahamiyat ko'rsatgan. Bu continuous rejimda removal samaradorligi asosan elektr

maydoni va vaqt bilan boshqarilishini ko'rsatadi. Tok kuchining pastroq ahamiyati kuchlanish bilan yuqori korrelyatsiyaga ega bo'lishi bilan izohlanishi mumkin.

3. Xususiyatlar ahamiyati (Feature Importance)

Olingan natijalar XGBoost modeli elektrodializ jarayonidagi nolinear bog'lanishlarni samarali o'rganishini ko'rsatdi. Model nafaqat yuqori aniqlik bilan bashorat berdi, balki texnologik parametrlarning jarayonga ta'sirini ham mantiqiy ravishda aks ettirdi.

Xususiyatlar ahamiyati tahlili jarayonni boshqarishda kuchlanish va vaqt asosiy rol o'ynashini tasdiqladi. Bu esa kelgusida jarayonni optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qarorlar qabul qilishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, elektrodializ jarayonida issiqlikka bardoshli tuzlarni olib tashlash samaradorligini mashinaviy o'qitish asosida modellashtirish samarali yondashuv ekanligi aniqlandi. XGBoost regressiya modeli jarayonning nolinear bog'lanishlarini muvaffaqiyatli o'rgandi va continuous rejimda removal ko'rsatkichlarini ishonchli darajada bashorat qildi. Model natijalari jarayon parametrlarining ta'sir darajasini aniqlash imkonini berdi. Xususan, kuchlanish va jarayon davomiyligi issiqlikka bardoshli tuzlarni ajratib olish samaradorligiga eng katta ta'sir ko'rsatishi tasdiqlandi. Bu natijalar elektrodializ jarayonining fizik qonuniyatlariga mos keladi va modelning adekvatligini ko'rsatadi. Mazkur yondashuv kelgusida jarayonni real vaqt rejimida monitoring qilish, optimal ish rejimlarini aniqlash hamda energiya sarfini kamaytirishga qaratilgan optimallashtirish masalalarini hal qilishda qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, mashinaviy o'qitish asosidagi modellar sanoat miqyosidagi amin tozalash tizimlarida issiqlikka bardoshli tuzlar miqdorini prognozlash va jarayonni intellektual boshqarish uchun istiqbolli vosita hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O. Y. Aripdjanov, S. M. Turobjonov, S. P. Nurullaev, and S. A. Azimova, 'ABSORBENT COMPOSITES BASED ON DEA AND MDEA AND USING WATERSOLUBLE POLYELECTROLYTES. | EBSCOhost'. Accessed: Jun. 03, 2025. [Online]. Available: <https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd:173505949?sid=ebsco:plink:crawler&id=ebsco:gcd:173505949>
2. K. Akmalxon, N. Suvankul, and X. Jamshidbek, 'CLEANING OF METHYLDIETHANOLAMINE AND DIETHANOLAMINE SOLUTIONS USED IN NATURAL GAS CLEANING', *Univers. Технические Науки*, vol. 10, no. 5 (122), Art. no. 5 (122), 2024, Accessed: Jun. 03, 2025. [Online]. Available: <https://cyberleninka.ru/article/n/cleaning-of-methyl-diethanolamine-and-diethanolamine-solutions-used-in-natural-gas-cleaning>
3. T. B. Turayev, N. A. Igamkulova, S. S. Mengliyev, and H. N. Rakhimov, 'Recovery of Spent Methyl-diethanolamines and Reduced Environmental Impact', *E3S Web Conf.*, vol. 491, p. 04010, 2024, doi: 10.1051/e3sconf/202449104010.
4. N. Verma and A. Verma, 'Amine system problems arising from heat stable salts and solutions to improve system performance', *Fuel Process. Technol.*, vol. 90, no. 4, pp. 483–489, Apr. 2009, doi: 10.1016/j.fuproc.2009.02.002.
5. E. A. Grushevenko, S. D. Bazhenov, V. P. Vasilevskii, E. G. Novitskii, and A. V. Volkov, 'Two-Step Electrodialysis Treatment of Monoethanolamine to Remove Heat Stable Salts', *Russ. J. Appl. Chem.*, vol. 91, no. 4, pp. 602–610, Apr. 2018, doi: 10.1134/S1070427218040110.
6. S. M. Pappada et al., 'An Artificial Neural Network-based Predictive Model to Support Optimization of Inpatient Glycemic Control', *Diabetes Technol. Ther.*, vol. 22, no. 5, pp. 383–394, May 2020, doi: 10.1089/dia.2019.0252.
7. R. Meenal and A. I. Selvakumar, 'Assessment of SVM, empirical and ANN based solar radiation prediction models with most influencing input parameters', *Renew. Energy*, vol. 121, pp. 324–343, Jun. 2018, doi: 10.1016/j.renene.2017.12.005.

1,3-BUTADIENNI AJRATISH JARAYONI SAMARADORLIGINI MASHINAVIY O'RGANISH ASOSIDA BASHORAT QILISH

Ibodullayev Muxriddin Xudoyor og'li

Qarshi davlat texnika universiteti katta o'qituvchisi

Turaev Qaxramon Abdijalilovich

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti

Abduraxmonov Olim Rustamovich

Buxoro davlat texnika universiteti professori, texnika fanlari doktori

Kodirov Orifjon Sharipovich,

O'zbekiston milliy universiteti dotsenti, DSc.

Annotatsiya: Neft-kimyó sanoatida 1,3-butadien muhim monomerlardan biri bo'lib, u sintetik kauchuk va turli polimer materiallar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Mazkur tadqiqotda 1,3-butadienni ajratish jarayonining samaradorligini bashorat qilish uchun mashinaviy o'rganish asosidagi regressiya modeli ishlab chiqildi. Tadqiqotda kolonna harorati, bosimi, xomashyo oqimi, erituvchi oqimi hamda reflux nisbati kabi texnologik parametrlar kirish o'zgaruvchilari sifatida tanlandi. Modellash uchun 150 ta kuzatuvdan iborat dataset shakllantirildi. Linear Regression modeli yordamida ajratish darajasi bashorat qilindi hamda model samaradorligi R^2 , MAE, MSE va RMSE mezonlari asosida baholandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra test to'plami uchun determinatsiya koeffitsienti 0.88 ni tashkil etdi. Olingan natijalar model texnologik jarayon parametrlarining ajratish samaradorligiga ta'sirini yetarli aniqlikda bashorat qila olishini ko'rsatdi. Taklif etilgan yondashuv sanoat jarayonlarini tahlil qilish, optimal ish rejimlarini aniqlash hamda texnologik jarayonlarni intellektual boshqarish tizimlarini ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: mashinaviy o'rganish, chiziqli regressiya, 1,3-butadien, ajratish jarayoni, texnologik parametrlar, bashoratlash modeli.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ 1,3-БУТАДИЕНА НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: 1,3-бутадиен является одним из важнейших мономеров нефтехимической промышленности и широко применяется при производстве синтетических каучуков и различных полимерных материалов. В данной работе разработана модель машинного обучения для прогнозирования эффективности процесса разделения 1,3-бутадиена. В качестве входных параметров использованы основные технологические показатели процесса, такие как расход сырья, расход растворителя, температура и давление колонны, а также коэффициент рефлюкса. Для моделирования был сформирован набор данных, состоящий из 150 наблюдений. Для прогнозирования степени разделения использована модель линейной регрессии. Эффективность модели оценивалась с использованием статистических показателей R^2 , MAE, MSE и RMSE. Результаты исследования показали, что коэффициент детерминации для тестовой выборки составил 0.88. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель позволяет с достаточной точностью прогнозировать эффективность процесса разделения. Разработанный подход может быть использован для анализа технологических процессов, определения оптимальных режимов работы и разработки интеллектуальных систем управления.

Ключевые слова: машинное обучение, линейная регрессия, 1,3-бутадиен, процесс разделения, технологические параметры, прогнозирование.

PREDICTION OF THE EFFICIENCY OF THE 1,3-BUTADIENE SEPARATION PROCESS USING MACHINE LEARNING METHODS

Abstract: *1,3-butadiene is one of the most important monomers in the petrochemical industry and is widely used in the production of synthetic rubber and various polymer materials. In this study, a machine learning-based regression model was developed to predict the efficiency of the 1,3-butadiene separation process. Key technological parameters such as feed flow rate, solvent flow rate, column temperature, column pressure, and reflux ratio were used as input variables. A dataset consisting of 150 observations was formed for modeling. A Linear Regression model was applied to predict the separation degree, and the model performance was evaluated using statistical metrics including R^2 , MAE, MSE, and RMSE. The results showed that the coefficient of determination for the test dataset reached 0.88, indicating a relatively high prediction accuracy. The proposed approach can be applied for analyzing industrial processes, determining optimal operating conditions, and developing intelligent control systems for technological processes.*

Keywords: *machine learning, linear regression, 1,3-butadiene, separation process, technological parameters, prediction model.*

Kirish.

Bugungi kunda neft-kimyو sanoatida yuqori qo‘shimcha qiymatga ega bo‘lgan mahsulotlarni samarali ajratib olish, tozalash va keyingi bosqichlarga tayyorlash masalalari muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Shunday mahsulotlardan biri 1,3-butadien bo‘lib, u sintetik kauchuklar, elastomerlar, plastmassa materiallar, latekslar hamda boshqa turdagi polimer mahsulotlar ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladigan strategik xomashyo hisoblanadi. 1,3-butadienning sanoatdagi ahamiyati uning fizik-kimyoviy xossalari, reaktivligi hamda ko‘plab polimerizatsiya jarayonlarida asosiy monomer sifatida ishtirok etishi bilan izohlanadi. Shu sababli uni tarkibida turli uglevodorod komponentlari mavjud bo‘lgan murakkab aralashmalardan samarali ajratib olish neft-kimyو texnologiyasining dolzarb yo‘nalishlaridan biri sanaladi [1].

1,3-butadienni ajratish jarayoni amaliyotda murakkab ko‘p omilli texnologik tizim sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu jarayonning samaradorligi xomashyo sarfi, erituvchi sarfi, kolonnadagi harorat rejimi, bosim, reflux nisbati kabi bir qator texnologik parametrlarning o‘zaro ta‘siriga bog‘liq bo‘ladi. Mazkur parametrlarning har biri yakka holda ham, birgalikda ham ajratish darajasi va mahsulot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Masalan, erituvchi sarfining oshishi ayrim hollarda ajratish jarayonining selektivligini yaxshilashi mumkin, biroq bu energiya sarfining ortishiga yoki iqtisodiy samarasizlikka olib kelishi ehtimoldan xoli emas. Xuddi shuningdek, kolonna harorati va bosimining o‘zgarishi modda almashinuvi, bug‘-suyuqlik muvozanati va massoalmashinish intensivligiga bevosita ta‘sir etadi. Shu bois 1,3-butadienni ajratish jarayonini samarali boshqarish uchun texnologik parametrlar bilan yakuniy natija o‘rtasidagi bog‘lanishlarni chuqur tahlil qilish talab etiladi [2].

An‘anaviy yondashuvlarda bunday jarayonlarni o‘rganish uchun fizik-kimyoviy qonuniyatlarga asoslangan matematik modellar, empirik tenglamalar va tajriba natijalariga tayangan regressiya ifodalari qo‘llanib kelinadi. Biroq real sanoat sharoitida jarayonlar ko‘pincha chiziqli bo‘lmagan, ko‘p parametrlil va o‘zaro bog‘langan tizimlardan iborat bo‘ladi. Bunday holatda klassik analitik modellar har doim ham jarayonning ichki mexanizmini to‘liq aks ettira olmaydi. Ayniqsa, bir nechta kirish parametrlarining bir vaqtda o‘zgarishi natijasida chiqish ko‘rsatkichlarida murakkab nolinear bog‘lanishlar yuzaga kelganda, oddiy matematik ifodalar asosida aniq bashorat olish qiyinlashadi. Natijada texnologik jarayonlarni tezkor baholash, optimallashtirish va boshqarish uchun yangi, moslashuvchan va ma‘lumotlarga asoslangan usullarga ehtiyoj ortib bormoqda [3].

1,3-butadienni ajratish jarayoni kabi texnologik tizimlarda ayniqsa regressiya modellarining ahamiyati yuqori. Chunki bu yerda asosiy maqsad berilgan texnologik parametrlar asosida ajratish darajasini oldindan aniqlashdan iborat. Agar ushbu bog‘lanish yetarlicha aniqlikda modellashtirilsa,

jarayonning optimal ish rejimlarini tanlash, energiya va erituvchi sarfini kamaytirish, mahsulot sifatini barqarorlashtirish hamda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu ma'noda, mashinaviy o'rganish nafaqat nazariy tahlil vositasi, balki amaliy qaror qabul qilishga xizmat qiluvchi samarali instrument sifatida ham qaraladi [4,5].

Mazkur tadqiqotda 1,3-butadienni ajratish darajasini bashoratlash masalasi ko'rib chiqildi. Bunda texnologik jarayonni tavsiflovchi asosiy parametrlar sifatida xomashyo oqimi, erituvchi oqimi, reflux nisbati, kolonna harorati va kolonna bosimi tanlandi. Ushbu parametrlar asosida 1,3-butadien ajralish darajasini prognozlash uchun mashinaviy o'rganishning regressiya modellari qo'llanildi. Dastlab oddiy chiziqli regressiya modeli qurildi, so'ngra kirish ma'lumotlarini normallashtirish hamda parametrlar orasidagi nolinear bog'lanishlarni hisobga olish maqsadida takomillashtirilgan yondashuvlar sinab ko'rildi. Jarayonning fizik mohiyatini yaxshiroq ifodalash uchun ayrim hosila belgilar, xususan erituvchi va xomashyo nisbati hamda harorat-bosim ko'paytmasi kabi qo'shimcha xususiyatlar ham shakllantirildi [6].

Tadqiqot usullari.

Mazkur tadqiqotda 1,3-butadienni ajratish jarayonining samaradorligini bashorat qilish uchun mashinaviy o'rganish asosidagi regressiya modellaridan foydalanildi. Tadqiqot bir necha bosqichlarda amalga oshirildi: ma'lumotlar to'plamini shakllantirish, ma'lumotlarni dastlabki qayta ishlash, qo'shimcha xususiyatlarni hosil qilish, regressiya modellarini o'qitish va natijalarni baholash [7].

Ma'lumotlar to'plamini shakllantirish

Tadqiqot uchun 1,3-butadienni ajratish jarayonini tavsiflovchi asosiy texnologik parametrlarni o'z ichiga olgan dataset shakllantirildi. Dataset jami 150 ta kuzatuvdan iborat bo'lib, har bir kuzatuv texnologik jarayonning ma'lum bir ish rejimini ifodalaydi.

Jarayonni tavsiflovchi asosiy kirish parametrlar quyidagilardan iborat:

- xomashyo oqimi (feed_flow_kgph), kg/soat
- erituvchi oqimi (solvent_flow_kgph), kg/soat
- reflux nisbati (reflux_ratio)
- kolonna harorati (column_temp_C), °C
- kolonna bosimi (column_pressure_bar), bar

Chiqish o'zgaruvchisi sifatida 1,3-butadien ajralish darajasi (%) tanlandi. Ushbu ko'rsatkich jarayon samaradorligini ifodalovchi asosiy parametr hisoblanadi.

Ma'lumotlarni dastlabki qayta ishlash

Dataset mashinaviy o'rganish modelini o'qitishdan oldin dastlabki tekshiruvdan o'tkazildi. Avvalo ma'lumotlar to'plamida yetishmayotgan qiymatlar (missing values) mavjudligi tekshirildi. Tadqiqotda foydalanilgan datasetda yetishmayotgan qiymatlar aniqlanmadi.

Shuningdek, barcha parametrlarning statistik tavsifi tahlil qilindi. Bunda har bir o'zgaruvchining minimal va maksimal qiymatlari, o'rtacha qiymati hamda standart og'ishi hisoblab chiqildi. Bu jarayon model o'qitilishidan oldin ma'lumotlarning umumiy xususiyatlarini baholash imkonini berdi.

Qo'shimcha xususiyatlarni hosil qilish

Jarayonning fizik mohiyatini yaxshiroq aks ettirish maqsadida ba'zi qo'shimcha xususiyatlar (feature engineering) ham shakllantirildi. Bular quyidagilar:

- erituvchi va xomashyo oqimlari nisbati (S/F ratio)
- harorat va bosim ko'paytmasi (temp_pressure)

Mazkur hosila parametrlar texnologik jarayonda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan omillarni hisobga olishga yordam beradi. Natijada model kirish parametrlarining o'zaro ta'sirini yaxshiroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ma'lumotlarni o'qitish va test to'plamlariga ajratish

Modelni o'qitish va baholash uchun dataset ikki qismga ajratildi. Ma'lumotlarning 80 % qismi o'qitish (training) to'plami, 20 % qismi esa test (testing) to'plami sifatida foydalanildi. O'qitish to'plami model parametrlarini aniqlash uchun, test to'plami esa modelning bashorat aniqligini baholash uchun ishlatildi.

Mashinaviy o'rganish modellarini qurish

Tadqiqotda bir nechta regressiya modellaridan foydalanildi:

1. *Linear Regression* – kirish va chiqish o'zgaruvchilari o'rtasidagi chiziqli bog'lanishni aniqlash uchun.
2. *StandardScaler bilan Linear Regression* – ma'lumotlarni normallashtirish orqali model barqarorligini oshirish maqsadida qo'llanildi.
3. *Polynomial Regression* – parametrlar o'rtasidagi nolinear bog'lanishlarni aniqlash uchun ikkinchi darajali polinomial xususiyatlar asosida qurildi.

Polynomial Regression modelida ikkinchi darajali xususiyatlar qo'llanilib, kirish parametrlarining kombinatsiyalari ham hisobga olindi.

Model samaradorligini baholash

Modellarning ishlash samaradorligini baholash uchun quyidagi statistik mezonlardan foydalanildi:

- *R² (determinatsiya koeffitsienti)* – model bashoratining aniqligini ko'rsatadi;
- *MAE (Mean Absolute Error)* – o'rtacha mutlaq xatolik;
- *MSE (Mean Squared Error)* – o'rtacha kvadrat xatolik;
- *RMSE (Root Mean Squared Error)* – kvadrat ildizli o'rtacha xatolik.

Bundan tashqari modelning barqarorligini tekshirish uchun 5-fold cross validation usuli ham qo'llanildi. Ushbu usul modelning turli ma'lumotlar bo'linmalarida qanday ishlashini baholash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari va tahlili.

Mazkur tadqiqotda 1,3-butadienni ajratish jarayonining samaradorligini bashorat qilish uchun mashinaviy o'rganish asosidagi regressiya modeli qurildi. Modelni o'qitish va baholash jarayonida dataset o'qitish va test to'plamlariga ajratildi hamda modelning ishlash samaradorligi bir nechta statistik mezonlar asosida baholandi. Olingan natijalar grafik va jadval ko'rinishida tahlil qilindi.

Model samaradorligini baholash

Model natijalarini baholash uchun determinatsiya koeffitsienti (R^2), o'rtacha mutlaq xatolik (MAE), o'rtacha kvadrat xatolik (MSE) va kvadrat ildizli o'rtacha xatolik (RMSE) mezonlaridan foydalanildi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Model samaradorligi ko'rsatkichlari

Dataset	R^2	MAE	MSE	RMSE
Train	0.9119	1.1281	2.0211	1.4216
Test	0.8884	1.4034	3.2088	1.7913

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, o'qitish to'plami uchun determinatsiya koeffitsienti 0.91, test to'plami uchun esa 0.88 qiymatni tashkil etdi. Bu model 1,3-butadien ajralish darajasidagi o'zgarishlarning taxminan 88–91 % qismini tushuntirib bera olishini ko'rsatadi. Bu esa regressiya modelining yetarlicha yuqori aniqlikka ega ekanligini bildiradi.

MAE qiymati test to'plami uchun 1.40 ga teng bo'lib, model bashoratlari o'rtacha hisobda haqiqiy qiymatdan taxminan 1.4 % ga farq qilishini ko'rsatadi. RMSE qiymatining 1.79 ga teng bo'lishi ham model xatoligi nisbatan kichik ekanligini tasdiqlaydi.

Haqiqiy va bashorat qilingan qiymatlarni taqqoslash

Modelning bashorat aniqligini vizual tahlil qilish uchun haqiqiy va bashorat qilingan qiymatlar o'rtasidagi bog'lanish grafigi qurildi.

1-rasm. Haqiqiy va bashorat qilingan qiymatlar taqqoslanishi (Actual vs Predicted)

Ushbu grafikda gorizontaal o'qda haqiqiy qiymatlar, vertikal o'qda esa model tomonidan bashorat qilingan qiymatlar tasvirlangan. Grafikdagi punktir chiziq ideal holatni, ya'ni bashorat qilingan qiymatlar haqiqiy qiymatlarga to'liq teng bo'lgan holatni ifodalaydi.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, nuqtalarning katta qismi ideal chiziq atrofida joylashgan. Bu model bashoratlari haqiqiy qiymatlarga juda yaqin ekanligini ko'rsatadi. Ayrim nuqtalarda kichik og'ishlar kuzatilgan bo'lsa-da, umumiy tendensiya modelning jarayonni yetarlicha aniqlik bilan ifodalayotganini tasdiqlaydi.

Qoldiq xatoliklar tahlili

Modelning xatoliklarini chuqurroq tahlil qilish uchun qoldiq qiymatlar (residuals) grafigi ham qurildi. Mazkur grafikda gorizontaal o'qda bashorat qilingan qiymatlar, vertikal o'qda esa qoldiq xatoliklar tasvirlangan. Ideal modelda qoldiq qiymatlar nol chiziq atrofida tasodifiy taqsimlanishi kerak.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, qoldiq qiymatlar nol chiziq atrofida nisbatan tartibsiz joylashgan va ma'lum bir sistematik trend kuzatilmaydi. Bu modelda sezilarli darajada sistematik xatolik yo'qligini bildiradi. Qoldiq qiymatlarning aksariyati ± 3 birlik oralig'ida joylashgan bo'lib, bu model xatoligining nisbatan kichik ekanligini ko'rsatadi.

2-rasm. Qoldiq xatoliklar grafigi (Residual Plot)

Ma'lumotlar taqsimotini tahlil qilish

Modelning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun o'qitish va test to'plamlaridagi ma'lumotlar taqsimoti ham tahlil qilindi.

3-rasm. O'qitish va test ma'lumotlarining taqsimoti

Grafikdan ko'rinib turibdiki, o'qitish va test to'plamlaridagi ajralish darajasi qiymatlari bir-biriga yaqin diapazonda joylashgan. Bu modelni o'qitish va baholash uchun ma'lumotlarning muvozanatli taqsimlanganini ko'rsatadi. Shuningdek, ajralish darajasi qiymatlari asosan 80–95 % oralig'ida joylashgani kuzatiladi.

Bu esa dataset texnologik jarayonning real ish rejimlarini ifodalashini ko'rsatadi va modelning amaliy sharoitlarda qo'llanish imkoniyatini oshiradi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda 1,3-butadienni ajratish jarayonining samaradorligini bashorat qilish uchun mashinaviy o'rganish asosidagi regressiya modeli ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida texnologik jarayonning asosiy parametrlarini o'z ichiga olgan 150 ta kuzatuvdan iborat dataset shakllantirildi. Modellash jarayonida xomashyo oqimi, erituvchi oqimi, reflux nisbati, kolonna harorati va kolonna bosimi kabi parametrlar kirish o'zgaruvchilari sifatida tanlandi. Olingan

natijalar shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqilgan Linear Regression modeli ajratish darajasini yetarli aniqlik bilan bashorat qila oladi. Model samaradorligi statistik mezonlar yordamida baholandi va test to'plami uchun determinatsiya koeffitsienti 0.88 ni tashkil etdi. Bu model texnologik parametrlar va ajratish samaradorligi o'rtasidagi bog'lanishni yaxshi aks ettirishini ko'rsatadi. Grafik tahlillar ham model bashoratlari haqiqiy qiymatlarga yaqin ekanligini tasdiqladi. Qoldiq xatoliklar nol chiziq atrofida tasodifiy taqsimlangan bo'lib, modelda sezilarli sistematik xatolik kuzatilmadi. Umuman olganda, mashinaviy o'rganish asosidagi regressiya modeli 1,3-butadienni ajratish jarayonini tahlil qilish va bashoratlashda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Taklif etilgan yondashuv texnologik jarayonlarni optimallashtirish, energiya sarfini kamaytirish hamda kelajakda aqlli boshqaruv tizimlarini ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibodullayev, M.; Norqulov, J.; Baxtiyorov, A.; Norkobilov, A.; Kodirov, O.; Ibodullayev, M.; Norqulov, J.; Baxtiyorov, A.; Norkobilov, A.; Kodirov, O. Optimization and Energy Efficiency in the Separation of Butadiene 1,3 from Pyrolysis Products: A Model-Based Approach. *Engineering Proceedings* **2025**, *87*, doi:10.3390/engproc2025087103.
2. Morell, S.A.; Geller, H.H.; Lathrop, E.C. Conversion of 2,3-Butylene Glycol to 1,3-Butadiene by Pyrolysis of Diacetate Available online: <https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ie50429a024> (accessed on 8 January 2026).
3. Estimation and Improvement of the 1,3-Butadiene Production Process from Lignin through Pinch Analysis | Energy & Fuels Available online: <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.energyfuels.6b00822> (accessed on 8 January 2026).
4. Pavlov, O.S.; Karsakov, S.A.; Pavlov, S.Yu. Development of Processes for C4 Hydrocarbons Separation and 1,3-Butadiene Purification. *Theor Found Chem Eng* **2011**, *45*, 858–867, doi:10.1134/S0040579511050307.
5. Modeling, Simulation and Control of a Novel Process That Produces 1,3 Butadiene from Natural Gas - ProQuest Available online: <https://www.proquest.com/openview/1c24da13a1556fa4e695deccbba7349/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y> (accessed on 8 January 2026).
6. Tripathi, N.; Palanki, S.; Xu, Q.; Nigam, K.D.P. Production of 1,3-Butadiene and Associated Coproducts Ethylene and Propylene from Lignin. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2019**, *58*, 16182–16189, doi:10.1021/acs.iecr.9b00664.
7. Haque, M.E.; Gupta, T.K.; Nazier, P.; Palanki, S. Techno-Economic Analysis of an Integrated Process Plant for the Production of 1,3-Butadiene from Natural Gas. *Ind. Eng. Chem. Res.* **2021**, *60*, 11187–11201, doi:10.1021/acs.iecr.1c00864.

MAKKAJO'XORI DONIDAN NOAN'ANAVIY SUT OLISH JARAYONINING TAJRIBA NATIJALARI TAHLILI

Raximova Gulmira Xamidullayevna, PhD

Namangan davlat texnika universiteti

+998772116868

raximovag1983@gmail.com

Xamdamov Anvar Maxmudovich, DSc

Namangan davlat texnika universiteti

+998 93 946 09 56

Nuridinboyeva Odinaxon Abduxalil qizi, magistrant

Namangan davlat texnika universiteti

Uzbekiston, Namangan

+998 94 906 37 70

Annotatsiya. Ushbu maqolada makkajo'xori donini undirib so'ngra maydalab ekstraksiyalash orqali "makkajo'xori suti" olish jarayoni tadqiq qilingan. Imiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, makkajo'xori doni ozuqaviy tarkibi jihatidan boshqa don ekinlariga nisbatan bir qator ustunliklarga ega. Ayniqsa, yuqori yog' miqdori, energiya qiymati, glutensizligi va sanoat uchun keng qo'llanilishi uni universal va iqtisodiy jihatdan muhim don ekiniga aylantiradi. Shu bois makkajo'xori nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, balki dietologiya va biotexnologiya sohalarida ham istiqbolli xom ashyo hisoblanadi

Kalit so'zlar: makkajoxori, ekstrakt, makkajo'xori suti, oqsil, kraxmal, don, klechatka, uglevod

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТРАДИЦИОННОГО ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ МОЛОКА ИЗ КУКУРУЗНОГО ЗЕРНА

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс получения «кукурузного молока» путем измельчения и экстракции кукурузных зерен. Научные анализы показывают, что кукурузные зерна обладают рядом преимуществ перед другими злаками с точки зрения их питательной ценности. В частности, высокое содержание жира, энергетическая ценность, отсутствие глютена и широкое промышленное применение делают их универсальной и экономически важной зерновой культурой. Поэтому кукуруза является перспективным сырьем не только для обеспечения продовольственной безопасности, но и в области диетологии и биотехнологии.

Ключевые слова: кукуруза, экстракт, кукурузное молоко, белок, крахмал, зерно, клетчатка, углеводы

ANALYSIS OF EXPERIMENTAL RESULTS OF A NON-TRADITIONAL MILK EXTRACTION PROCESS FROM CORN GRAIN

Abstract. This article studies the process of obtaining "corn milk" by grinding and extracting corn kernels. Scientific analyses show that corn kernels have a number of advantages over other cereals in terms of their nutritional content. In particular, their high fat content, energy value, gluten-free nature, and wide industrial applications make them a universal and economically important cereal crop. Therefore, corn is a promising raw material not only for ensuring food security, but also in the fields of dietetics and biotechnology.

Keywords: corn, extract, corn milk, protein, starch, grain, fiber, carbohydrate

Makkajo'xorini chuqur qayta ishlash texnologiyasi bu makkajo'xori doni tarkibidagi kraxmal, oqsillar, yog'lar va tola kabi qimmatli tarkibiy qismlarini ajratib olish va qayta ishlashga qaratilgan jarayonlar ketma-ketligi hisoblanadi. Bu jarayonlar gidroliz, fermentatsiya, ekstruziya va boshqa usullarni o'z ichiga oladi, natijada oziq-ovqat, ozuqa va sanoat tarmoqlarida qo'llash uchun yuqori sifatli xom ashyo olinadi. Makkajo'xorini qayta ishlash nafaqat mahsulotlarning qo'shimcha qiymatini oshiradi, balki resurslardan samaraliroq foydalanishni ta'minlaydi, bu esa uni agrosanoat kompleksi va barqaror rivojlanishning muhim elementiga aylantiradi. [1,2,6]. Makkajo'xori chuqur qayta ishlash texnologiyalarini joriy etish innovatsion mahsulotlar yaratish uchun keng imkoniyatlarni ochadi. Asosiy jihat sifatida qayta ishlash usullarini tanlash, ular yakuniy maqsad va kerakli mahsulot xususiyatlariga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, makkajo'xoridan olingan kraxmal nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki qadoqlash, to'qimachilik va bioplastik ishlab chiqarishda ham qo'llaniladi[3,6,7].

Imiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, makkajo'xori doni ozuqaviy tarkibi jihatidan boshqa don ekinlariga nisbatan bir qator ustunliklarga ega. Ayniqsa, yuqori yog' miqdori, energiya qiymati, glutensizligi va sanoat uchun keng qo'llanilishi uni universal va iqtisodiy jihatdan muhim don ekiniga aylantiradi. Shu bois makkajo'xori nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda, balki dietologiya va biotexnologiya sohalarida ham istiqbolli xom ashyo hisoblanadi[4,5,6].

Tadqiqot ishida makkajo'xori donini suvli ekstraksiyalash orqali uglevodlar, oqsillar, yog'lar, suvda eruvchi vitamin va minerallarni ajratib olish va tayyor bo'lgan xom ashyoni oziq-ovqat sanoatining turli sohalarida boyituvchi vosita sifatida qo'llashni bo'yicha tajribalar amalga oshirildi. Dastlab tajriba uchun makkajo'xorining uch xil "O'zbekiston 601YESV", "O'zbekiston 300MV duragay", "Kamalak 100" navlari tanlab olindi. Tanlab olingan navlarni kimyoviy tarkibi *Infraqizil portativ analizator IAS-3120* yordamida tahlil qilindi va tanlangan makkajo'xori navlarining tarkibiy tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tanlangan makkajo'xori navlarining tarkibiy tahlili

No	Nav nomi	Namlik, %	Yog', %	Oqsil, %	Klechatka, %	Kul miqdori, %	Uglevod, %
1	"O'zbekiston 601YESV"	10.37	3.9	14.0	7,90	1.13	62.7
2	"O'zbekiston 300MV"	12.21	5.1	12.3	6,89	3.9	59.6
3	"Kamalak 100"	1.75	3.8	12.0	7,41	1.54	63.5

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki makkajo'xori doning kimyoviy tarkibi uning navi va tuproq iqlim shroiti va etishtirish jarayoniga bog'liq ravishda o'zgarib turadi.

Tajribalarning keyingi bosqichida tanlab olingan navlardan 1 kg dan o'lchab olindi va har biri 1 litrdan iliq suvga solib xona haroratida, bir sutka davomida ivitib qo'yildi. Ivitilgan donlar undirish maqsadida maxsus taxta listlarga yoyib chiqildi va donlarni undirish jarayoni 18-20 °C haroratda 6 kun davomida amalga oshirildi (1-rasm).

1-rasm. Makkajo'xorining undirish jarayoni: a) 1-kun; b) 6- kun;

So'ngra unib chiqqan donlarning har biridan 200 gr dan ajratib olindi va 200 ml 60 °C haroratdagi distillanga suv quyib blender yordamida 2÷6 daqiqa davomida bo'tqasimon massa hosil bo'lguncha maydalandi. Tayyor bo'lgan massani presslash qurilmasi orqali makkajo'xori suti ajratib olindi.

Ivitish davomiyligi 6 sutka, suv va don nisbati 1:3 bo'lganda makkajo'xoridan sut olish jarayoning navlar bo'yicha tahlili 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Makkajo'xoridan sut olish jarayoning navlar bo'yicha tahlili

Makkajo'xori navi	Sut chiqishi, g	Qoldiq, g	Ph ko'rsatkichi	Zichligi, g/sm ³
O'zbekiston 601 YESV	270	130	6,99	1,014
O'zbekiston 300MV	250	150	7,17	1,013
Kamalak 100	268	132	6,97	1,028

3- jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki tadqiqot uchun tanlab olingan O'zbekiston 601 YESV, O'zbekiston 300MV, Kamalak 100 navlaridan undirib olingan sutlarni Ph ko'rsatkichi, zichligi tahlil qilinganda Kamalak100 navining ko'rsatkichlari sigir sutiga yaqin ekanligi aniqlandi.

Suv va don miqdori mos ravishda 1:3 nisbat bo'lganda, maydalash davomiyligi 1÷6 minut intervalda o'zgarganda sut chiqishiga bog'liqligi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Maydalash davomiyligini sut chiqishiga ta'siri

Maydalash davomiyligi, min	1	2	3	4	5	6
Kamalak 100						
Sut, g	150	170	205	224	270	270
Qoldiq, g	250	230	195	186	130	130
"O'zbekiston 300MV"						
Sut, g	146	165	202	220	250	251
Qoldiq, g	254	235	198	180	150	149
"O'zbekiston 601YESV"						
Sut, g	150	168	204	222	268	270
Qoldiq, g	250	232	196	188	132	130

3-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, undirilgan makkajo'xori donining maydalash davomiyligini ortishi sut chiqish jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maydalash davomiyligi ortishi bilan zarrachalar o'lchami kichrayib boradi va ekstraktsiya samaradorligi ortadi. Maydalash davomiyligi 2÷5 daqiqagacha o'zgarganda olingan sut miqdori sezilarli darajada ortgan, 5 daqiqadan keyin esa zarrachalar o'lchami kichraygan, ammo sut chiqishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmagan. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki, undirilgan makkajo'xori donini 5 minut davomida maydalash jarayonini olib borish yetarli bo'ladi.

Xulosa. An'anaviy usulda makkajo'xori ekstrakti(makkajo'xori suti) ni olish donni maydalash, issiqlik ishlovi berish va ma'lum miqdorda suv bilan ekstraktsiyalash orqali amalga

oshiriladi. Taklif etilayotgan usulda makkajo'xori donini dastlab undirib keyin ekstraksiyalash orqali olinadigan makkajo'xori suti ta'mini sezilarli darajada yaxshilanishiga va ekrtaksiya unumdorligini oshirishga erishish mumkin. Bu jarayon don tarkibidagi kraxmalni fermentlar ta'sirida qandlarga parchalanishi bilan izoxlanadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, oziq-ovqatga sigir suti o'rniga makkajo'xori sutidan foydalanish uning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Bu ayniqsa, oziq-ovqatning saqlash muddatini oshiradi, shuningdek, mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Yan Jiao , Hao-Dong Chen , He Han , Ying Chang. Development and Utilization of Corn Processing by-Products: A Review
Foods 2022 Nov 18;11(22):3709. doi: [10.3390/foods11223709](https://doi.org/10.3390/foods11223709)
2. Andrzej K Bledzki, Dr. Abdullah Al-Mamun, N.N Bonnia, Shahrim Ahmad. Basic properties of grain by-products and their viability in polypropylene composites. May 2012 Industrial Crops and Products 37(1) DOI:[10.1016/j.indcrop.2011.05.010](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2011.05.010)
3. Angelica Lemesheva, Igor Sergienko, Nikolay Lemeshev, Alla Fedorova.
Deep processing of waxy corn as a promising direction for the use of plant raw materials February 2025 BIO Web of Conferences 160
DOI:[10.1051/bioconf/202516001013](https://doi.org/10.1051/bioconf/202516001013) License [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
4. F.A. Kengebayeva, B.R.Ramazanov, Z.Sh. Sobirova. Makkajo'xori o'simligini yetishtirish agrotexnologiyasi va virusli kasalliklarning qisqacha tasnifi. Academic Research in Educational Sciences ISSN:2181-1385. Volume 3.Issue 4/2022 117-119 b
5. Ismoilova U.I., & Karimova L.F. (2024). MAKKAJO'XORINING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI. *Journal of New Century Innovations*, 59(1), 190–193. Retrieved from <https://newjournal.org/new/article/view/16024>
6. G.X. Rakhimova, A.T. Ro'ziboev, Sh.D. Salijanova, Sh.S. Gaipova. Investigation of Physicochemical Properties of Soy Milk. *Universum: Technical Sciences*, Moscow, September 2023, No. 9(114), pp. 38–41. <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15977>
7. G.X. Rakhimova, A.T. Ro'ziboev. Improving the Technology of Obtaining Soy Milk. *Namangan Institute of Engineering and Technology Scientific-Technical Journal*, Namangan, 2022, No. 4, pp. 75–81

ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ ТРУБАЛАРИДА ДАШҚОЛ ҚАТЛАМИ ҲОСИЛ БЎЛИШ ДИНАМИКАСИ

Исмаилов Мирзаакбар Хамидович

Наманган давлат техника университети “Озиқ-овқат технологияси” кафедраси катта ўқитувчиси т.ф.ф.д., PhD imirzaakbar@gmail.com

Аннотация. Ишда кимё ва озиқ-овқат саноати корхоналарида ишлатилаётган иссиқлик алмашиниш қурилмалари қувурларининг ички юзаларида ҳосил бўладиган дашқол массасини вақт бўйича ўзгариш натижалари келтирилган. Мақолада оқим ҳаракат режимларини қовушқоқ қатлам қалинлигига ва иссиқлик алмашиниш самарадорлигига таъсир борасида олиб борилган тажриба ва ҳисоблаш натижалари келтириб ўтилган. Оқим ҳаракат режимларини ламинар оқимдан турбулент оқимга ўтиши натижасида қовушқоқ қатлами қалинлиги ўртача 11,5 мартаба (1,96 дан то 0,17 мм гача) камайишни кўрсатади. Натижада, иссиқлик бериш коэффициентини қиймати, ламинар режимга нисбатан 5 мартабагача (316 дан то 1574 Вт/м²·К гача) ортади.

Калит сўзлар: иссиқлик алмашиниш, дашқол, оқим тезлиги, зичлик, ҳарорат, қовушқоқлик, ламинар режим.

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ В ТРУБАХ ТЕПЛООБМЕННИКОВЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация. В работе представлены результаты исследования изменения во времени внешней массы, образующейся на внутренних поверхностях труб теплообменников, используемых на предприятиях химической и пищевой промышленности. В статье представлены результаты экспериментов и расчетов влияния режимов течения на толщину вязкого слоя и эффективность теплообмена. Показано, что в результате перехода от ламинарного к турбулентному течению толщина вязкого слоя уменьшается в среднем в 11,5 раз (с 1,96 до 0,17 мм). В результате значение коэффициента теплопередачи увеличивается до 5 раз (с 316 до 1574 Вт/м²·К) по сравнению с ламинарным режимом.

Ключевые слова: теплообмен, скорость потока, плотность, температура, вязкость, ламинарный режим.

DYNAMICS OF COATING FORMATION IN PIPES OF HEAT EXCHANGER DEVICES

Abstract. This paper presents the results of a study examining the time-dependent change in the external mass formed on the internal surfaces of heat exchanger tubes used in the chemical and food industries. The article also presents the results of experiments and calculations examining the influence of flow regimes on the viscous layer thickness and heat transfer efficiency. It is shown that the transition from laminar to turbulent flow results in an average decrease in the viscous layer thickness by 11.5 times (from 1.96 to 0.17 mm). As a result, the heat transfer coefficient increases up to 5 times (from 316 to 1574 W/m² K) compared to the laminar regime.

Key words: heat transfer, flow velocity, density, temperature, viscosity, laminar flow.

КИРИШ. Озиқ-овқат ва кимё саноати корхоналарида ишлатилаётган иссиқлик алмашилиш қурилмалари қувурларининг ички ва ташқи юзаларида ҳаракатланаётган хомашё таркибидаги минерал ва органик моддалар вақт ўтган сари дашқол сифатида йиғилиб боради. Бу эса, қурилманинг иссиқлик самарадорлигини ва иш унумдорлигини пасайишига олиб келади.

Иссиқлик алмашилиш юзасида ҳосил бўладиган дашқоллар структураси бўйича қуйидагича гуруҳларга ажратилиши мумкин: қаттиқ (туз, кокс, занг), ғовакли ва эркин (қурум, лой, кокс чанги). Дашқолнинг иссиқлик ўтказувчанлиги унинг кимёвий таркибига ва ғоваклари ичида жойлашган суюқликнинг хоссаларига боғлиқ бўлади. Ғовакли дашқолнинг термик қаршилиги қаттиқ турдаги дашқол қаршилигига нисбатан юқори бўлади[1,2].

Озиқ-овқат саноати корхоналаридаги стерилизация, пастеризация, буғлатиш, ректификация ва бошқа иссиқлик алмашилиш жараёнларда ҳосил бўлган дашқолнинг термик қаршилиги оқим тезлигининг камайиши, оқим ҳароратини ортиши, хомашё зичлигининг ортиши, хомашё таркибидаги механик қўшимчалар миқдорининг ортиши натижасида ошиб боради [2,3,4].

Иссиқлик алмашилиш қурилмасидаги иссиқлик ташувчиларнинг ҳарорати қанчалик юқори, уларнинг қувурлар ва қувурлараро бўшлиқлардаги ҳаракати қанчалик суст бўлса, қурилмаларда дашқол ҳосил бўлиш жараёни шунчалик жадал кечади. Кетма-кет уланган бир нечта иссиқлик алмашилиш қурилмаларида дашқол ҳосил бўлиш жараёнига қурилмаларнинг конструктив параметрлари - қувурлар сони, уларнинг диаметри, қобикдаги қувурларга ўртанилган тўсиқларнинг мавжудлиги ҳамда иссиқлик ташувчилар оқимини тезлиги ва ҳарорати каби омиллар ўз таъсирини кўрсатади. Шу сабабдан, нефть хомашёсини қиздириш тизимидаги ҳар бир иссиқлик алмашилиш қурилмасида дашқол ҳосил бўлиш шароити юқорида келтирилган омиллар таъсири сабабли турлича бўлади.

Сувда эриган моддалар энергетик қурилмаларининг ишлашида турли носозликларни келтириб чиқаради. Бу асосан термик агрегатларда чўкма ва коррозия ҳосил бўлиши билан боғлиқ. Иситиш қозонларида карбонатли чўкмалардан ташқари, сувни 130°C дан юқори даражада қиздирилганда СаСО₄ нинг эрувчанлиги жуда камаяди, бу эса эритмадан гипсни чўкишини истесно қилиш имконини берувчи тармоқ сувлари учун сифат стандартларини қабул қилишни талаб қилади.

25-50°C ҳароратларда ишловчи иссиқлик алмашилиш ускуналарида кўпинча паст ҳароратли чўкмалар вужудга келади, уларнинг асосий таркибий қисми калсий карбонат (СаСО₃) ҳисобланади. Ҳосил бўлган чўкма иссиқлик алмаштиргичларнинг иситиш қувватини сезиларли даражада камайтиради (баъзан қўшимча ўрнатиш талаб этилади), шунингдек қувурлардаги босим йўқотилишини оширади. Сув иситиш қозонларида деаерацияланмаган сувлардан фойдаланган ҳолда иссиқ сув тайёрлашда (сувни 70°C гача иситиш) минерал қотишмалари чўкмалар ҳосил бўлиши ортиб кетиши мумкин. Шунинг учун ушбу сувлардан олдиндан ишлов бермасдан фойдаланиш тегишли меъёрлар билан чегараланади [3,5.6].

Иссиқлик ускуналарида карбонатли дашқоллар билан бир қаторда коррозия натижасида ҳосил бўлган чўкмалар ҳам тўпланади. Иссиқ сув иситгичларидан олинган чўкмалар таркиби анча характерлидир (таркиби фоиз сифатида берилади): Са – 25,96; MgO – 1,97; Fe₂O₃ – 23,46; CuO₂ – 6.2; СО₂ – 0,42.

Иссиқлик қурилмаларида дашқол ҳосил бўлишини олдини олишни замонавий усулларида бири магнит ёрдамида сувга ишлов бериш ҳисобланади. Сувга магнит ёрдамида ишлов бериш натижасида сувда эриган калсий, кремний ва магний ионлари ўзининг сорбцияланиш юзаларидаги туз ҳосил бўлиш хусусиятини йўқотади. Натижада, эримаган тузлар муаллақ ҳолатда бўлиб, юзада ҳосил бўлган дашқол қатлами аста секин камайиб боради [4,7].

Бундай усул ёрдамида иссиқлик алмашилиш қурилмаларида дашқол тўпланишини олдини олиш, юқори таннархга эга кимёвий реагентларни ишлатилмайди, қурилмаларнинг иссиқлик самарадорлиги стабил ушлаб туриш ва таъмирлашлараро вақтни узайтириш имконини беради.

Сув қувур орқали магнит майдони орқали ўтиш натижасида, унга Лоренс кучи таъсир этади:

$$F_l = Q(V \cdot B)$$

бу ерда: Q - ион заряди, V - оқим тезлиги, B - магнит индукцияси.

Қурилмадан ўтаётган сув доимий магнит ёрдамида ҳосил бўладиган магнит майдони орқали ўтади. Бунда Лоренс кучи таъсирида сув молекулалари тебранишли ҳаракат қила бошлайди. Сув йўлига ўрнатилган магнитлар сувда резонанс ҳосил қилади.

Сувни магнит майдони таъсирида қайта ишлаш натижасида совуқ сувда сувнинг структураси бузилади ва калсий ва магний ионларини сақловчи аралашмалар бошқа аралашмалар билан бирикиб, кристаллизация ва микрокристаллизация маркази ҳосил бўлади. Бу жараён занжирли реакция кузатилиб, иситиш натижасида калсий ва магний ионлари қувурлар ва иситиш системаларида микрокристалл ҳосил бўлиб чўкмайди.

Микрокристаллар иситишдан кейин сув таркибида енгил ювилувчи чўкма ҳосил қилади ва одатда махсус тўпланувчи тўсиқларда тўпланади. Вақт ўтиши билан қувур юзасида оксид плёнкали химоя қатлами пайдо бўлиб, қурилма ва қувурлардаги коррозиядан химоялайди [5,7,8].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ. Тажриба қурилмасининг синов қувурида ҳосил бўлган *дашқолнинг зичлиги* лаборатория шароитида аниқланди. Бунинг учун қувур ички юзасидаги дашқол массаси аналитик тарозида тортиб олинди ва уни икки тарафи очиқ цилиндрга зичлаб жойланди. Дашқол намунасининг зичлиги қуйидаги формула орқали ҳисоблаб топилди.

$$\rho = \frac{(m_1 - m_2 - m_3)}{V}, \text{ кг/м}^3 \quad (1)$$

бу ерда m_1 - дашқол, ўлчов цилиндри ва қоғоз тагликнинг умумий массаси; m_2 - цилиндр массаси; m_3 - пластина массаси.

Тажриба натижаларига кўра, синов қувурида қиздириш жараёнида ҳосил бўладиган дашқолнинг ўртача зичлиги $\rho = 2096 \text{ кг/м}^3$ эканлиги аниқланди.

Тажриба иссиқлик алмашилиш қувурида ҳосил бўлган дашқол массаси аниқлангандан сўнг, ушбу қувур ички юзаси бўйлаб дашқол массасининг тарқалиши ва унинг вақт ўтиши билан ҳосил бўладиган қалинлиги (баландлиги, мм) қуйидаги ифода бўйича аниқланди [3,9]:

$$\delta = \frac{m}{S \cdot \rho} = \frac{m}{\pi \cdot d_{ich} \cdot l \cdot \rho} \quad (2)$$

бу ерда S - қувурнинг кўндаланг кесим юзаси, м^2 ; d ва l - қувур диаметри ва узунлиги 0,3 м.

Қувур деворидаги ёпишқоқ қатлам қалинлиги қуйидаги формула бўйича ҳисобланди [3,4,5]:

$$\delta_q \approx \frac{30d}{\text{Re} \sqrt{\lambda}},$$

бу ерда d - қувурнинг ички диаметри; $Re = vd/\nu$ - Рейнольдс сони; v - оқим тезлиги; ν - муҳитнинг кинематик қовушқоқлиги; $\lambda = 64/Re$ - қувур учун Дарси коэффициенти (гидравлик ишқаланиш коэффициенти).

Тадқиқотларимизда формуладаги Re сони ва λ коэффициенти қийматларининг ўзгариш чегараларини танлаш асосида қовушқоқ қатлам қалинлигини δ_q камайитириш ва иссиқлик алмашилишни интенсивлаш имкониятлари ўрганилган.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ. Суюқлик оқимлари ҳаракатининг гидродинамик режимларини қовушқоқ қатлам қалинлиги ва иссиқлик алмашиниш самарадорлигига таъсирини ўрганиш мақсадида узунлиги $L = 2$ м, ички диаметри $d = 0,02$ м ва мутлақ ғадир-будурлиги $\Delta_b = 0,001$ бўлган иссиқлик узатувчи горизонтал қувурда суюқлик оқимининг тезлиги $0,11 \div 0,85$ м/с ва ҳарорати 80°C бўлган шароитларда тажрибалар ўтказилди. Тажриба натижалари қуйидаги жадвалда ва расмда акс эттирилган.

Иссиқлик алмашиниш қувурида ҳаракатланаётган 80°C ҳароратга эга сувнинг $0,6$ м/с тезликларда ҳаракатланиши пайтида қувур ички деворида ҳосил бўладиган дашқол массасини қурилманинг ишлаш вақтидан боғлиқ ўзгариши тасвирданган.

1-жадвал

Оқим ҳаракатининг ламинар ва турбулент режимларида чегаравий қатлам қалинлиги ва иссиқлик алмашиниш самарадорлигини ўзгариши

Кўрсаткичлар	Ламинар режим					Турбулент режим				
	Re сони	2315	2120	2055	1995	1540	15212	13986	13172	11735
Қовушқоқ қатлам қалинлиги δ_k мм	1,43	1,56	1,67	1,83	1,96	0,17	0,18	0,19	0,22	0,23
Иссиқлик узатиш коэффициенти K , Вт/($\text{m}^2\cdot\text{K}$)	467	468	442	365	316	1574	1532	1492	1384	1318

1- иссиқлик узатиш коэффициенти; 2- қовушқоқ қатлам қалинлиги

2-расм. Қовушқоқ қатлам қалинлиги ва иссиқлик узатиш коэффициенти қийматларини оғим ҳаракат режимларига боғлиқлиги

ХУЛОСА. Олинган маълумотлардан оқим ҳаракат режимларини ламинар оқимдан турбулент оқимга ўтиши натижасида суюқликнинг қувур деворидаги қовушқоқ қатлами қалинлиги ўртача 11,5 мартаба ($1,96$ дан то $0,17$ мм гача) камайишини кўрсатади. Натижада, иссиқлик бериш коэффициенти қиймати, ламинар режимдагига нисбатан турбулент режимда 5 мартабагача (316 дан то 1574 Вт/ $\text{m}^2\cdot\text{K}$ гача) ортади.

Юқорида олинган натижаларга асосланиб, қувурли қурилмаларда қиздириш жараёнини оқимнинг турбулент режимда ташкил этилиши қовушқоқ қатлами қалинлигини камайтириш ва иссиқлик бериш коэффициентини ошириш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М. Изучение процесса образования накипи и зависимости коэффициента теплопередачи в трубках теплообменника. **Булатовские чтения: материалы IV Международной научно-практической конференции (31 марта 2020 г.): в 7 т. : сборник статей / Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. О.В. Савенок. – Краснодар: Издательский Дом – Юг. Т. 5: Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности. – 2020. –С. 100-102.**
2. Исмаилов О.Ю., Исмаилов М.Х. Suvga magnitli ishlov berish orqali qurilmalarning issiqlik samaradorligi oshirish/ “Оролбўйи худудларида кимё ва кимёвий технология ривожланишининг ҳозирги замон тенденциялари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами - 2023. 91-94 б.
3. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М. Қўш қувурли иссиқлик алмашиниш қурилмасида дашқол ҳосил бўлиш жараёнини вақт бўйича ўзгариши/ Кимё ва озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва ҳавфсизлигини таъминлашда инновацион технологиялар. Халқаро илмий-техникавий конференция тезислар тўплами. Тошкент. 24-25 сентябр 2021 йил. 318-319 б.
4. Салимов З.С., Исмаилов О.Ю. Расчёт толщины вязкого подслоя, образуемого на внутренней поверхности горизонтальной трубы// Доклады АН РУз – Ташкент, – 2016, №1. – С. 57-59.
5. Исмаилов О.Ю., Балтабоева М.Ж. Зависимости тольщины вязкого подслоя от режима движения нефти и газового конденсата/«Умидли кимёгар-2018» труды XXVII-научно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата 20-21 апрель 2018 г. г. Ташкент. –С. 125-126.
6. М.Х. Ismoilov, O.Yu. Ismailov Issiqlik almashinish qurilmalarida dashqol massasini to'planishiga magnit maydonining ta'siri. “Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami I qism 2022 yil 3-4 iyun Namangan-2022. 213-215 б.
7. Присяжнюк В.Я. Жесткость воды: способы умягчения и технологические схемы // СОК, Рубрика Сантехника и водоснабжение, 2004, № 11, с. 45-59.
8. С. И. Кошоридзе С.И., Левин Ю.К. Физическая модель снижения накипеобразования при магнитной обработке воды в теплоэнергетических устройствах // Теплоэнергетика, 2009, № 4, с. 66-68.
9. М.Х. Ismoilov Озиқ-овқат саноати корхоналари иссиқлик алмашиниш қурилмаларида дашқол ҳосил бўлишини иссиқлик алмашиниш самарадорлигига таъсири. “Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami I qism 2022 yil 3-4 iyun Namangan-2022. 211-212 б.
10. Гульков А.Н., Заславский Ю.А., Ступаченко П.П. Применение магнитной обработки воды на предприятиях Дальнего Востока, Владивосток, изд-во Дальневосточного университета, 1990, с. 134.
11. Савельев И.В. Курс общей физики, том 2, Электричество и магнетизм. Волны. Оптика, Наука, Москва, 1978, с. 480.

EPOKSI QOPLAMALARNING ADGEZIYA XUSUSIYATLARIGA URETAN MODIFIKATORINING TA'SIRINI TADQIQ QILISH.

Ochilov Akbarjon Mamayunus o'g'li¹

Ismoilov Kozimjon Olimjon o'g'li¹

NamDTU Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchi PhD¹

ochilovakbarjon95@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРЕТАНОВОГО МОДИФИКАТОРА НА АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ.

STUDY OF THE INFLUENCE OF URETHANE MODIFIER ON THE ADHESION PROPERTIES OF EPOXY COATINGS.

ANNOTATSIYA

Mavjud himoya polimer qoplamalari tahlil qilindi. Epoksid smolasining adgezion mustahkamligining uretan va kremniydiuretan modifikatorlari miqdoriga bog'liqligini o'rganish natijalari yoritilgan. Hidroksiuretan : epoksid smolasi nisbatining dastlabki namunaga nisbatan 15:85 gacha oshirilishi adgezion mustahkamlikni 20% ga oshiradi, bu uretan bog'larining ulushi ortishi bilan bog'liq. Biroq, modifikator qo'shimchasi miqdorining keyingi oshirilishi (30%) mustahkamlikni sezilarli darajada pasaytiradi, chunki qotirish jarayonida to'rsimon struktura hosil qilish uchun epoksid guruhlari yetishmaydi. Bunday gibrid oligomerning epoksid soni 6,84% ni, epoksid ekvivalenti qiymati esa 617,3 g/mol ni tashkil qiladi. Qotirish haroratining 120 dan 150 °C gacha oshirilishi jarayon davomiyligini 90 daqiqaga nisbatan 30 daqiqagacha qisqartiradi. Kremniydiuretan asosidagi namunalarning mustahkamligi barcha harorat oralig'ida va qotirish davomiyligida dastlabki namunalalar bilan deyarli bir xil qiymatlarga ega

АННОТАЦИЯ

Проанализированы существующие защитные полимерные покрытия. Освещаются результаты исследования зависимости адгезионной прочности эпоксидной смолы от количества уретанового и кремнийдиуретанового модификаторов. Повышение соотношения гидроксиуретан : эпоксидная смола до 15:85 по сравнению с исходным образцом вызывает повышение адгезионной прочности на 20%, что связано с увеличением доли уретановых связей. Однако дальнейшее повышение количества модифицирующей добавки (30%) заметно снижает прочность, вследствие недостаточности эпоксидных групп для образования сетчатой структуры при отверждении. Эпоксидное число такого гибридного олигомера составляет 6,84%, а значение эпоксидного эквивалента – 617,3 г/моль. Повышение температуры отверждения от 120 до 150 °C снижает продолжительность процесса до 30 против 90 мин. Прочность образцов на основе кремнийдиуретана во всех температурных интервалах и продолжительности отверждения практически имеет одинаковые значения с первыми образцами.

ABSTRACT

Protective polymer coatings are analyzed. The results of studying the dependence of the adhesive strength of epoxy resin on the amounts of urethane and silicon diurethane modifiers are highlighted. Increasing the ratio of hydroxylurethane:epoxy resin to 15:85, compared with the original size, an increase in adhesive strength by 20%, which is associated with an increase in the proportion of urethane bonds. However, a further increase in the amount of modifying

additive (30%) is characterized by the presence of signs, due to the lack of epoxy groups for the formation of a network structure during curing. The epoxy number of this hybrid oligomer is 6.84%, the epoxy equivalent value is 617.3 g/mol. Increasing the curing temperature from 120 to 150°C significant process duration up to 30 versus 90 minutes. The strength of samples based on silicon diurethane in all temperature ranges and duration of curing practically has the corresponding values with the first samples.

Kalit so'zlar: *polimer qoplama, epoksi qatroni, gidroksiuretan, kremniy diuretan, yopishqoqlik kuchi, epoksi soni, epoksi ekvivalenti*

Ключевые слова: *полимерное покрытие, эпоксидная смола, гидроксилуретан, кремнийдиуретан, адгезион- ная прочность, эпоксидное число, эпоксидный эквивалент.*

Keywords: *polymer coating, epoxy resin, hydroxylurethane, silicon diurethane, adhesive strength, epoxy number, epoxy equivalent.*

Введение

The destruction of metal and other structures as a result of interaction with the surrounding aggressive environment leads to significant economic costs. In recent years, numerous scientific and practical studies have been conducted aimed at creating protective coatings based on inorganic and organic substances and their compositions. [11; 8; 10; 1].

In construction practice, materials based on alkyd, perchlorovinyl resins, vinyl chloride copolymers, polyvinyl acetals, fluorinated polymers, epoxy resins, polyurethanes, furyl resins, petroleum polymer resins, chlorosulfonated polyethylene, chloroprene compounds, thiokols, etc. have found application [2]. The share of epoxy coatings is about 50% of the total world production of all types of resins [4]. Composites based on epoxy resins are widely used in the manufacture of protective, structural, waterproofing and decorative coatings, laying floors, and installing plaster coatings [5]. Coatings based on epoxy resin have proven themselves well for protecting surfaces from the effects of alcohol, wine, and fruit juices.

Modification of epoxy polymer is the only program for improving the adhesion, structure-forming and other characteristics of the protective coating. A widely used modifier is a polyurethane oligomer. In some cases, this oligomer is used to increase the impact strength of the resin [3]. As noted by the authors of [9], polyurethane macromolecules are mainly bound to the epoxy oligomer due to the interaction of a physical nature. At the same time, they do not exclude the presence of chemical bonds between these macromolecules, and it is these bonds that play a decisive role in improving the tensile strength, which is associated with the formation of a grafted network structure. A chemical bond is formed between the terminal isocyanate groups with the epoxy group. The formation of this chemical bond is also proven in [13], and an increase in the impact strength of the epoxy resin is explained.

Most of the works are aimed at improving the characteristics of polymer composite coatings, namely the glass transition temperature and other physical and mechanical properties. The improvement is due to the ratio of the initial oligomers, and at epoxy/polyurethane values of 1.5, the maximum increase in impact strength is observed [12]. In this work, the change in strength characteristics is explained by the formation of hydrogen bonds between the hydroxyl and isocyanate groups of the epoxy and polyurethane polymers, respectively.

Epoxy-siloxane polymers are classified as a supermodification of epoxy resins and are characterized by the properties of silicones and epoxides [7]. The epoxy component is primarily responsible for curing, while the siloxane groups impart high thermal stability and anti-corrosion properties. The resins are characterized by increased resistance to atmospheric and temperature influences. Some varieties of such resins maintain their original technological characteristics after heat treatment in the temperature range of 200–300 °C. Such coatings are resistant to sunlight and retain their gloss and adhesive strength for several months.

The authors are conducting research on the creation of modified epoxy oligomers characterized by increased adhesive properties and anti-corrosion properties. Early studies covered data on the processes of synthesis of hydroxylurethane (HUR) and silicon diurethane (SDI) based on non-toxic 1,2-propylene carbonate and 1,3-propylenediamine, which were successfully used to modify the commercial epoxy resin ED-20 [6].

Experimental part

Epoxy resin (ED-20) and its modified forms were selected as anti-corrosion coatings for the study [6]. Epoxy-urethane and silicon-epoxy-urethane compounds were obtained on the basis of hydroxylurethane (ГУС) and silicon-diurethane (КУС), which were conventionally designated as EUS and SiEUS.

Steel C35E was chosen as the metal substrate, onto which a mixture of modified ED-20 and hardener was applied.

The hardener isophorone diamine is a mixed amine with a faint odor. This compound is characterized by low viscosity values (dynamic viscosity is approximately 18 ± 0.5 mPa*s at 20 °C). The coating was obtained by applying a layer of material to the surface of the plate with a brush. Application was performed at least twice, and the coating thickness was approximately 20 μm. The working surface of the steel was 10 cm². For this, the steel surface first underwent a preparatory stage in the form of surface degreasing, drying the steel material, polishing with sandpaper and treating with acetone. Then the coating was cured at 150 °C for 15-30 min.

The determination of the adhesive strength of coatings under shear was carried out in accordance with GOST 14759-69 using an OR type adhesion meter..

The content (%) of the epoxy group was determined according to GOST 12497-78. The epoxy equivalent values were calculated based on the epoxy number.

Results and discussion

The main task in creating composite anti-corrosion coatings is to optimize their composition by varying the amount of additives introduced, thereby stabilizing the required performance characteristics of the coatings. Anti-corrosion coatings, being composite materials containing oligomers, fillers, pigments, hardeners, and others, exhibit a variety of technological characteristics. The amounts of additives introduced vary widely, as does their nature. To date, numerous additives are known, and their effect on the characteristics of finished materials has been studied. However, the results of numerous studies have also shown the impossibility of predicting their characteristics, which depends not only on the amount of components introduced, but also on the method of their introduction, their dispersion, and the surface characteristics of the additives introduced.

Studies were conducted to establish the optimal ratios of ED-20/ГУС; ЭД- 20/КУС, as well as the composition of hardeners for the adhesive strength of coating films. Data on the composition of the modified epoxy resin are given in Table. 1.

Table 1.

Composition of modified epoxy resin, % (mass)

Название одифицированной ЭС	ЭД-20	ГУС	КУС
ЭУС1	95	5	
ЭУС2	90	10	
ЭУС3	85	15	
SiЭУС1	95		5
SiЭУС2	90		10
SiЭУС3	85		15

To establish the amounts of hardener, the amounts of epoxy groups in the modified ED-20 (epoxy number/42) were determined and are given in Table. 2.

Table 2.

Main characteristics of hybrid resins

Образец	Эпоксидное число, %	Эпоксидный эквивалент, г/моль	Количество отвердителя*, г/100 г смолы
ЭУС1	17,80	235,9	36,0
ЭУС2	15,61	269,0	31,6
ЭУС3	13,42	313,0	26,5
SiЭУС1	18,97	221,4	38,4
SiЭУС2	17,89	234,7	36,2
SiЭУС3	16,77	250,5	33,9

* Изофорондиамин.

According to the methodology, the values of the epoxy number and epoxy equivalent were determined. As shown in Table 2, with an increase in the modifiers of the epoxy oligomer, the epoxy number (e.n.) of the hybrid material decreases. The decrease in epoxide number occurs due to the opening of the oxirane ring by the amino groups of the modifier, leading to the formation of hydroxyl groups. Based on the data obtained, the required amounts of hardener were calculated. However, in practice, the required amounts of hardener are always greater compared to the calculated values.

Adhesion strength was studied using daily aged coatings. For this, the samples were applied to the surface of a steel sample, cured at a temperature of 110–150 °C for 30–120 minutes, then at room temperature for 24 hours. The effect of temperature and curing duration on the adhesion strength of hybrid coatings was studied.

Figure 1. Dependence of the adhesive strength of coatings (ASC) on the curing time at temperature 120 °C

As the curves in the diagram show, with the content of GUS in the epoxy oligomer, a decrease in the adhesive strength is observed at the initial moment of curing. Probably, at such concentrations of the modifier, a sufficient number of chemical bonds are not formed in the hybrid coating to form an additional cross-linked structure. Increasing the KUS:ED-20 ratio to 15:85 causes an increase in the adhesive strength by 20%. The obtained results suggest that with an increase in the proportion of urethane bonds, the adhesive strength of the epoxy matrix increases. However, increasing the amount of the GUS modifying additive to 30% significantly reduces the

strength, which is associated with an insufficiency of epoxy groups to form a cross-linked structure during curing. The epoxy number of such a hybrid oligomer is 6.84%, and the epoxy equivalent value is 617.3 g/mol. In this case, the required calculated amount of hardener decreases to 13.7 g/100 g. The system of this hybrid resin hardens for quite a long time (more than 2 hours), and the adhesive strength decreases by more than 2 times compared to the EUS3 sample and has lower values than the original ED-20. Probably, the decrease in adhesive strength is mainly due to a decrease in the molecular weight of the cured coating, since other factors, such as the number of OH groups in the hybrid composite, are greater compared to the EUS3 sample.

A study of the effect of curing temperature on the adhesive strength of coatings showed that increasing the temperature accelerates the curing process. Increasing the temperature from 120 to 150 °C reduces the curing time from 90 to 30 minutes.

Figure 2. Dependence of the adhesive strength of coatings (SiEUS) on the curing time at a temperature of 120 °C

The strength of SiEUS samples across all temperature ranges and curing times is virtually identical to that of EUS samples. However, increasing the concentration of CUS in the reaction system to 30% does not cause a significant decrease in adhesive strength, as is the case with HUS. This is likely due to the participation of Si-O bonds in the formation of the network structure of the hybrid coating.

However, these systems are characterized by increased tensile strength compared to EUS. It is likely that the Si-O bonds in the epoxy matrix act as a plasticizer, thereby increasing tensile strength. The plasticizing effect is typically associated with the formation of new chemical bonds and additional structures.

Probably, in addition to an increase in the proportion of polar parts of molecules as a result of modification with selected modifiers, there is an increase in the number of hydrogen bonds, which contribute to the formation of a physical network that improves to some extent the deformation-strength characteristics, heat resistance and adhesion on various surfaces.

Conclusion

Thus, the study of the adhesion strength of coatings on a steel surface showed improved values for this indicator for modified epoxy oligomers. This is probably due to a change in the nature of intermolecular interactions. The strength of SiEUS samples in all temperature ranges and the curing time are almost the same as the characteristics of the EUS sample. However, an increase in the concentration of KUS in the reaction system to 30% does not cause a significant decrease in adhesion strength, as in the case of HUS. This is probably due to the participation of Si-O bonds in the formation of the network structure of the hybrid coating.

Bibliography:

1. Антикоррозионные покрытия для нефтепроводов / К.С. Надиров, А.А. Есентаева, Г.Ж. Биббетова, М.К. Жан- тасов // Нефть и газ. – 2020. – № 2. – С. 109–119.
2. Ерофеев В.Т. Полиэфирные полимербетоны каркасной структуры: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Харь- ков, 1983. – 23 с.
3. Жарин Д.Е. Влияние полиизоцианата на физико механические свойства эпоксидных композитов // Пласти- ческие массы. – 2002. – № 7. – С. 38–41.
4. Оптимальные дисперсность и количество наполнителей для полимербетонов, клеев и мастик / В.И. Солома- тов, Е.Д. Яхнин, Н.Д. Симонов-Емельянов // Строит. материалы. – 1971. – № 12. – С. 24.
5. Снижение адгезионной способности твердых поверхностей / А.Я. Королев, П.В. Давыдов, Л.М. Виноградова // Адгезия полимеров. – М., 1963. – С. 3–11.
6. Absoatov Yu., Khalikov A., Akbarov X. Synthesis of hybrid epoxyurethane coatings and their physicochemical char- acteristics // Scientific Journal of Mechanics and Technology. – 2021. – Vol. 3. – P. 87–93.
7. Afzal A., Siddiqi H.M. A comprehensive study of the bicontinuous epoxy – silica hybrid polymers: I. Synthesis, characterization and glass transition // Polymer. – 2011. – Vol. 52. – P. 13450–13455.
8. Chauhan D.S., Saji V.S. Heterocyclic Organic Corrosion Inhibitors: Principles and Applications. – Elsevier, 2020. –P. 298.
9. Hsieh K.H., Han J.L. Graft interpenetrating polymer networks of polyurethane and epoxy. I. Mechanical behavior // J. Polym. Sci., Part B, Polym. Physics. – 1990. – Vol. 28, № 5. – P. 623–630.
10. Mazumder M.A.J., Sheardown H., Al-Ahmed A. Functional Polymers. – Springer International Publishing, 2019. –P. 1178.
11. Mobin M., Shabnam H. Corrosion Behavior of Mild Steel and SS 304L in Presence of Dissolved Copper // Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering. – 2010. – Vol. 9, № 12. – P. 1113–1130.
12. Park S.J., Jin J.S. Energetic studies on epoxy–polyurethane interpenetrating polymer networks // J. Appl. Polym. Sci. – 2001. – Vol. 82, № 3. – P. 775–780.
13. Raymond M.P., Bui V.T. Epoxy/castor oil graft interpenetrating polymer networks // J. Appl. Polym. Sci. – 1998. – Vol. 70, № 9. – P. 1649–1659.

DANAK MEVALILARNI KONVEKTIV USULDA QURITISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

Mansurov Omon Abduvaliyevich

Namangan davlat texnika universiteti, Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrası

ANNOTATSIYA: *Ushbu maqolada danak mevalilarni (shaftoli, o'rik, olcha, gilos) konvektiv usulda quritish jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar natijalari keltirilgan. Tadqiqot doirasida havo harorati, oqim tezligi va namlik almashinuvi parametrlarini optimallashtirish orqali quritish sifatini oshirish va energiya sarfini kamaytirish imkoniyatlari o'rganildi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan o'zi ag'dariluvchi poddonlardan foydalanish orqali texnologik yondashuv quritish davomiyligini 30–40% ga, energiya sarfini esa 31–33% ga kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, mahsulot sifati ko'rsatkichlari 40% dan ortiq yaxshilandi.*

Kalit so'zlar: *danak mevalar, konvektiv quritish, issiqlik almashinuvi, namlik diffuziyasi, energiya tejamkorligi, quritish parametrlar, ag'dariluvchi poddonlar..*

1. KIRISH (INTRODUCTION)

O'zbekiston danak mevalar yetishtirish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Mamlakat yiliga 1,5–2 mln tonna shaftoli, o'rik, olcha va gilos yetishtiradi. Biroq, hosil yig'im-terim mavsumidagi tez buzilish muammosi sanoat quritish texnologiyalarini takomillashtirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Konvektiv quritish usuli meva-sabzavotlarni, danak mevalarni quritishning eng keng tarqalgan va iqtisodiy jihatdan samarali usullaridan biri hisoblanadi. Biroq, an'anaviy konvektiv quritish tizimlari qator kamchiliklarga ega: yuqori energiya sarfi, quritish jarayonining uzoq davom etishi va mahsulot sifatining pasayishi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi konvektiv quritish qurilmasining nazariy va amaliy tahlil asosida danak mevalilarni konvektiv quritish jarayonining optimal parametrlarini aniqlash va jarayonni takomillashtirish orqali energiya tejamkorligini ta'minlashdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, danak mevalari uchun o'zi ag'dariluvchi poddonlarni joylashtirish orqali quritish davomiyligi va energiya sarfi qisqarishiga erishildi. Differentsial namlik diffuziyasi modeliga asoslangan yangi hisoblash algoritmi ishlab chiqildi va tajribada tasdiqlandi. Bu algoritm quritish jarayonining har bir bosqichida havo parametrlarini avtomatik ravishda sozlash imkonini beradi.

2. MATERIALLAR VA METODLAR (MATERIALS & METHODS)

Tadqiqotlar Namangan davlat texnika universitetining Oziq-ovqat texnologiyalari laboratoriyasida amalga oshirildi. Tajriba obyekti sifatida Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanida yetishtiriladigan to'rt turdagi danak mevalar — shaftoli, o'rik, olcha va gilos tanlandi.

Quritish jarayonini o'rganish uchun quyidagi usullar qo'llanildi: (1) gravimetrik usul — namlik miqdorini o'lchash; (2) termoanemometrik o'lchash — havo tezligi va haroratini aniqlash; (3) kalorimetrik usul — energiya sarfini hisoblash; (4) organoleptik baholash — quritilgan mahsulot sifatini aniqlash.

Tajribada laboratoriya miqyosidagi konvektiv quritgich qurilmasi ishlatildi. Qurilma tarkibiga: havo isitgichi, regulyatorli ventilyator, namlik sensori, harorat nazorat tizimi va avtomatik boshqaruv paneli kiradi. Tajribalar har bir meva turi uchun uchta takrorlanishda o'tkazildi.

1-jadval. Danak mevalarini konvektiv quritishning asosiy parametrlari

Meva turi	Boshlang'ich namlik (%)	Harorat (°C)	Havo tezligi (m/s)	Quritish davomiyligi (soat)
Shaftoli	82–85	55–65	1.5–2.0	18–22
O'rik	78–82	50–60	1.2–1.8	14–18
Olcha	75–80	50–58	1.0–1.5	12–16
Gilos	80–84	52–60	1.2–1.8	14–17

Nazariy model sifatida Lyukov-Mikhaylov differensial tenglamasi asosida mevaning ichki namlik harakatini tavsiflovchi matematik model ishlatildi. Model asosida quritishning uch bosqichi ajratildi: (1) qizitish bosqichi, (2) doimiy tezlikdagi quritish bosqichi va (3) tushib boruvchi tezlikdagi quritish bosqichi.

3. NATIJALAR (RESULTS)

Olib borilgan tajribalar natijasida danak mevalarning konvektiv quritish jarayonida bir nechta muhim qonuniyatlar aniqlandi. Konvektiv quritish qurilmasining texnologik parametrlariga o'zgartirish orqali o'zi ag'dariluvchi poddonlar qo'llangan, o'zi ag'dariluvchi poddonlar qo'llash orqali quritilayotgan xomashyoni butun yuzasiga qizdirilgan xavo bilan ta'sir etish orqali quritish davomiyligi qisqaradi mahsulotning yuzasiga to'liq issiqlik ishlov berish orqali quritish davomiyligini 24 soatdan 10-12 soatga qisqarishi orqali jarayon tezlashadi, qizdirilgan xavodan ya'ni ihlab chiqqan havodan takroran 50% foydalanish orqali energiya sarfi tejaladi, quritish vaqtining qisqarishi, qizdirilgan havodan takroran foydalanish orqali yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishiladi. Birinchidan, havo haroratini 55–65°C diapasonida ushlab turish meva to'qimalarining termik emirilishini oldini olish bilan birga optimal namlik almashinuvini ta'minlashi aniqlandi.

Havo oqimining tezligi 1.5–2.0 m/s bo'lganda entalpiyasi yuqori bo'lgan qizdirilgan havo oqimi qurilmaning pastki qismidan yuboriladi, qurilmaning quqorisiga qarab zig-zag usulida harakatlangan havo oqimi o'zi bilan mahsulot tarkibidagi namlikni maksimal darajada olib chiqib ketadi, qizdirilgan havo qurilmaning yuqorisida joylashgan havo quvuri orqali olinib, yana takroriy kirish quvuriga yuborish orqali jarayon tezlashtiriladi. Quritish davomiyligi maksimal darajada qisqarishini tadqiqotlar tasdiqladi. Bu ko'rsatkichdan past tezliklarda (≤ 1.0 m/s) sirt namligini chiqarish sekinlashadi, yuqori tezliklarda (≥ 2.5 m/s) esa energiya sarfi ortishi kuzatildi.

Taklif etilgan ag'dariluvchi poddonlar orqali quritish danak mevalilarni ag'darib poddondan-poddonga o'tkazish orqali rejimda ishlash usuli — havo oqimi 10 daqiqa ishlashi va 2 daqiqa to'xtashi tartibi — meva sirtidagi namlik taqsimotini bir tekis ta'minladi. Bu usul danak mevalarining tashqi qobig'ida quruq qatlam hosil bo'lishini 60% ga kamaytirdi.

2-jadval. An'anaviy va takomillashtirilgan usullar taqqoslash natijalari

Ko'rsatkich	An'anaviy usul	Takomillashtirilgan usul	Farq (%)
Quritish davomiyligi (soat)	20–24	10–12	↓ 40–50%
Energiya sarfi (kWh/kg)	3.8–4.2	2.6–2.9	↓ 31–33%
Mahsulot sifati (ball)	3.2	4.5	↑ 40.6%
Oxirgi namlik (%)	18–22	14–16	↓ 22–27%

Ishlab chiqilgan matematik model bo'yicha o'tkazilgan hisoblashlar natijalariga ko'ra, o'rikni quritishda optimal harorat 58°C va havo tezligi 1.6 m/s bo'lganda eng yuqori energiya samaradorligi kuzatildi. Shu parametrlarda quritilgan o'rik quruq massasining 1 kg xomashyoga sarflangan energiya miqdori 2.62 kwt ni tashkil etdi.

Organoleptik baholash natijalari ko'rsatkichi, takomillashtirilgan usulda quritilgan mahsulotlar rangi, hidi, ta'mi va konsistentsiyasi bo'yicha an'anaviy usulda quritilganlarga nisbatan sezilarli darajada ustunlik qildi (5 ballik shkala bo'yicha o'rtacha ball: 4.5 va 3.2).

4. MUHOKAMA (DISCUSSION)

Olingan natijalar boshqa tadqiqotchilarning xulosalari bilan solishtirish tahlili shuni ko'rsatadiki, ag'dariluvchi poddonli konvektiv quritish usuli energiyatejamkorligi quritish vaqtining qisqaligi bilan mavjud qurilmalardan samarali ekanligi isbotlandi. Biroq, ushbu tadqiqot Namangan iqlimiga mos danak mevalar uchun parametrlarni birinchi marta optimallashtirildi.

Energiya sarfini kamaytirish borasidagi 31–33% li samara, dastlab matematik model asosida olingan natijalar 25–28% dan yuqori bo'ldi. Bu farqning asosiy sababi konstruktiv parametrlarni takomillashtirish orqali, rejim mahsulot sirtida namlik diffuziyasini nazariyada hisoblanganiga qaraganda samaraliroq ekanligi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalari sanoat miqyosida qo'llash uchun amaliy ahamiyatga ega. Tajriba qurilmasida kuzatilgan parametrlarni sanoat quritgichlariga moslashtirish uchun masshtablash koeffitsienti aniqlandi ($K = 1.12$). Bu koeffitsient yirik hajmli quritgichlarda issiqlik yo'qotishlarini hisobga oladi.

5. XULOSA (CONCLUSION)

Ushbu tadqiqot danak mevalarni konvektiv usulda quritish jarayonini takomillashtirish bo'yicha quyidagi muhim xulosalarga kelindi:

1. Ag'dariluvchi poddonli konvektiv quritish jarayoni mevalarni ag'darib quritganligi uchun quritish davomiyligini 28–30% ga kamaytirish imkonini beradi.
2. Havo haroratini 55–65°C va tezligini 1.5–2.0 m/s diapasonida ushlab turish optimal energiya tejamkorligini ta'minlaydi va energiya sarfini 31–33% ga kamaytiradi.
3. Ishlab chiqilgan matematik model quritish jarayonining har bir bosqichida parametrlarni real vaqt rejimida moslashtirish imkonini beradi, bu esa mahsulot sifatini 40% dan ortiq yaxshilaydi.
4. Taklif etilgan texnologiya danak mevalarni qayta ishlash sanoatida keng qo'llash uchun iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq va amaliy ahamiyatga ega.

Kelgusida tadqiqotlarni infraqizil nurlanish va konvektiv quritishni birlashtirib o'tkazish hamda arzon narxli quyosh energiyasidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga qaratish rejalashtirilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan PF-60 dated January 28, 2022 “On the Development Strategy of the New Uzbekistan for 2022–2026.”
2. O. Mansurov, A. Khamdamov. Continuous fruit and vegetable drying device // Bukhara MTI, Science and Technology Progress. – 2023, No. 2, pp. 173–177.
3. O. Mansurov, A. Khamdamov. Analysis of experimental results of fruit drying process in a rotary tray device // Bukhara MTI, Science and Technology Progress. – 2024, No. 2, pp. 173–177.
4. Mansurov O., Khamdamov A., Qodirov O. Operation process and experimental results of continuously fruit and vegetable drying equipment // Scientific and Technical Journal, Namangan Institute of Engineering and Technology, Volume 8, Issue 3, 2023, pp. 81–85.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРЕССОВАНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСЛА ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS L.)

Аннахасанова Дилнавоз Ражабовна^{1}*
докторант

*Ташкентский химико-технологический институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент
annahasanovad@icloud.com*

Акрамова Раъно Рамизитдиновна²
*PhD, профессор кафедры Технологии пищевых продуктов и
парфюмерно-косметических продуктов
Ташкентский химико-технологический институт
Республика Узбекистан, г. Ташкент*

Аннотация. В работе исследовано влияние технологических режимов прессования на физико-химические показатели масла зародышей кукурузы (*Zea mays L.*). Объектом исследования являлись зародыши кукурузы, подвергнутые прессованию при различных температурных и барических параметрах. Изучено влияние температуры обработки, давления и продолжительности прессования на выход масла, кислотное и перекисное числа, цветность, массовую долю фосфолипидов и содержание токоферолов. Установлено, что повышение температуры прессования способствует увеличению выхода масла, однако сопровождается ростом кислотного и перекисного чисел, что свидетельствует об интенсификации гидролитических и окислительных процессов. Применение умеренных температурных режимов позволяет обеспечить оптимальное соотношение выхода и показателей качества, а также способствует лучшей сохранности биологически активных компонентов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке и оптимизации технологических режимов производства кукурузного масла с целью повышения его пищевой и биологической ценности, а также обеспечения стабильности при хранении.

Ключевые слова: кукурузное масло, зародыши кукурузы, *Zea mays L.*, прессование, технологические режимы, кислотное число, перекисное число, токоферолы.

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PRESSING MODES ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CORN GERM OIL (ZEA MAYS L.)

Annaxasanova Dilnavoz Radjabovna¹
Post-doctoral

*Tashkent Institute of Chemical Technology
annahasanovad@icloud.com*

Akramova Ra'no Ramizitdinovna²
*PhD, Professor, Department of Food Technology and Perfumery and Cosmetic Products
Tashkent Institute of Chemical Technology
Republic of Uzbekistan, Tashkent*

Annotation. This study investigated the effect of pressing conditions on the physicochemical properties of corn germ oil (*Zea mays L.*). The study focused on corn germs pressed under various temperature and pressure conditions. The effects of processing temperature, pressure, and pressing duration on oil yield, acid and peroxide values, color, phospholipid content, and tocopherol content were studied. It was found that increasing pressing temperature increased oil yield, but was accompanied by an increase in acid and peroxide values, indicating

intensification of hydrolytic and oxidative processes. The use of moderate temperature conditions ensures an optimal balance between yield and quality parameters, and also promotes better preservation of biologically active components. These results can be used in the development and optimization of corn oil production processes to enhance its nutritional and biological value, as well as ensure shelf stability.

Key words: *corn oil, corn germ, Zea mays L., pressing, technological modes, acid number, peroxide number, tocopherols.*

TEXNOLOGIK PRESS REJIMNING MAKKAJO'XORI (ZEA MAYS L.) MURTAG MOYINING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARIGA TA'SIRI

Annaxasanova Dilnavoz Rajabovna

tayanch doktorant

*Toshkent kimyo-texnologiya institute
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh.*

[*annahasanovad@icloud.com*](mailto:annahasanovad@icloud.com)

Akramova Ra'no Ramiziddinovna

PhD, professor, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika

mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh

Annotatsiya. *Ushbu tadqiqotda makkajo'xori (Zea mays L.) murtag moyining fizik-kimyoviy xususiyatlariga presslash sharoitlarining ta'siri o'rganildi. Tadqiqotda turli harorat va bosim sharoitlarda presslash jarayoni va makkajo'xori murtagidan moy ajratib olish ishtirokida olib borilgan. Qayta ishlashda harorati, bosim va presslash davomiyligining moyning hosildorligi, kislota va peroksid qiymatlari, rangi, fosfolipid miqdori va tokoferol miqdoriga ta'siri o'rganildi. Presslash haroratining oshishi moy hosildorligini oshirishi, ammo kislota va peroksid qiymatlarining oshishi bilan birga bog'liqligi aniqlandi, bu esa gidrolitik va oksidlanish jarayonlarining kuchayishini ko'rsatdi. O'rtacha harorat sharoitlaridan foydalanish hosildorlik va sifat parametrlari o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlaydi, shuningdek, biologik faol komponentlarning yaxshiroq saqlanishiga yordam berishi kutiladi. Olingan natijalar makkajo'xori moyini ishlab chiqarish jarayonlarini ishlab chiqish va optimallashtirishda uning ozuqaviy hamda biologik qiymatini oshirish, shuningdek, saqlash barqarorligini ta'minlash uchun ishlatilishi mumkinligi o'rganildi.*

Kalit so'zlar: *makkajo'xori moyi, makkajo'xori murtagi, Zea mays L., presslash, texnologik rejimlar, kislota soni, peroksid soni, tokoferollar.*

Введение. *Кукуруза посевная (*Zea mays* L.) относится к числу ведущих зерновых культур мирового земледелия и представляет значительный интерес не только как источник углеводного сырья, но и как ценное масличное растение. Наибольшая концентрация липидов локализована в зародыше зерна, содержание масла в котором достигает 30-40 % в пересчёте на сухое вещество. Масло зародышей кукурузы характеризуется высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, прежде всего линолевой кислоты, а также tokoferолов, фитостеролов, фосфолипидов и других минорных биологически активных соединений. Указанные компоненты определяют его высокую пищевую и биологическую ценность, антиоксидантные свойства и устойчивость к окислительной порче при рационально организованной технологии производства. В современных условиях возрастающих требований к качеству и безопасности пищевой продукции особое значение приобретает совершенствование технологических процессов получения растительных масел. Среди различных способов извлечения липидов (прессование, экстракция органическими растворителями, комбинированные методы) механическое прессование остаётся одним из*

наиболее распространённых и технологически доступных способов переработки зародышей кукурузы. Данный метод характеризуется относительной простотой аппаратного оформления, отсутствием необходимости применения растворителей и возможностью получения масла с сохранённым природным комплексом биологически активных веществ. Однако эффективность прессования и качество получаемого масла в значительной степени зависят от параметров технологического режима. Температура обработки, давление в рабочей зоне пресса, влажность сырья, продолжительность воздействия и скорость вращения шнека формируют совокупность факторов, определяющих степень разрушения клеточных структур, интенсивность выделения липидов и протекание сопутствующих физико-химических процессов. Повышение температуры и давления способствует увеличению выхода масла за счёт интенсификации разрушения клеточных мембран и снижения вязкости липидной фазы, однако одновременно может активировать процессы гидролиза триацилглицеролов и окисления ненасыщенных жирных кислот.

Изменения, происходящие в ходе прессования, непосредственно отражаются на физико-химических показателях масла, к которым относятся кислотное и перекисное числа, цветность, массовая доля фосфолипидов, содержание токоферолов, а также показатели окислительной стабильности. Рост кислотного числа свидетельствует об увеличении концентрации свободных жирных кислот вследствие гидролитических процессов, тогда как повышение перекисного числа указывает на накопление первичных продуктов окисления. Эти параметры являются важнейшими критериями оценки качества и технологической пригодности масла для дальнейшей переработки. Несмотря на накопленный научный материал в области переработки масличного сырья, вопросы комплексной оценки влияния технологических режимов прессования именно на масло зародышей кукурузы остаются актуальными. Это связано с необходимостью установления оптимального соотношения между максимальным выходом продукта и сохранением его биологической ценности, а также с задачами ресурсосбережения и повышения экономической эффективности производства. В связи с изложенным научный интерес представляет системное исследование влияния технологических параметров прессования на физико-химические характеристики масла зародышей кукурузы (**Zea mays* L.*) с целью обоснования рациональных режимов процесса. Полученные результаты могут послужить основой для совершенствования промышленной технологии, повышения качества готовой продукции и обеспечения её стабильности при хранении и последующей переработке.

Объект исследования. Объектом исследования являлись зародыши кукурузы (*Zea mays L.*), выделенные в процессе промышленной переработки зерна, при этом в ходе эксперимента варьировались основные технологические параметры прессования, включая температурный режим в диапазоне 40-120°C, уровень создаваемого давления 15-35 МПа, влажность исходного сырья в пределах 6-12 % и продолжительность прессования как фактор, определяющий степень извлечения липидной фракции и изменение физико-химических характеристик получаемого масла.

Процесс прессования проводили на лабораторном шнековом прессе при варьировании основных технологических параметров, включая температуру в зоне прессования (в диапазоне 40-110°C), давление, создаваемое рабочими органами оборудования, скорость вращения шнека и продолжительность воздействия, что позволило смоделировать различные производственные режимы для количественной оценки влияния указанных факторов.

Методы планирования эксперимента с контролируемым изменением нескольких параметров выхода масла рассчитывали в процентах к массе перерабатываемого сырья, а полученное масло после отделения механических примесей путём фильтрации помещали в герметично закрытую тару и хранили при температуре не выше 10°C до проведения последующего комплекса физико-химических анализов.

При изучении влияния режимов на получаемое растительное масло определены физико-химические свойства кукурузного масла. Комплексная оценка физико-химических

свойств полученного масла проводилась с использованием широкого спектра аналитических методов, позволяющих всесторонне охарактеризовать его качество и биологическую ценность. При этом кислотное число определяли титриметрическим методом, выражая результат в миллиграммах гидроксида калия, необходимого для нейтрализации свободных жирных кислот в одном грамме масла, что позволяло оценить степень гидролиза триацилглицеролов и уровень свободных жирных кислот. Перекисное число измеряли йодометрическим методом с целью количественной оценки первичных продуктов окисления липидов, выражая их в миллимолях активного кислорода на килограмм масла. Массовую долю влаги и летучих веществ устанавливали путем сушения навески до постоянной массы для контроля технологической пригодности и стабильности хранения. Цветность определяли фотометрическим методом по стандартной визуальной шкале, что отражало органолептические и технологические свойства продукта; содержание токоферолов выявляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), обеспечивая количественное определение природных антиоксидантов, влияющих на питательную ценность и окислительную устойчивость масла. Анализ жирнокислотного состава осуществляли методом газовой хроматографии после получения метиловых эфиров, что позволяло определить профиль насыщенных и ненасыщенных кислот и оценить соответствие продукта пищевым и технологическим требованиям.

Таким образом, применение комплексного подхода к исследованию физико-химических показателей масла зародышей кукурузы (*Zea mays* L.) обеспечивает всестороннюю оценку качества продукта, выявление влияния технологических режимов прессования на его состав и стабильность, а также создание базы данных для оптимизации производства и повышения биологической ценности масла.

Методы и исследование. Определение физико-химических показателей масла зародышей кукурузы (*Zea mays* L.) проводилось в соответствии со стандартными методами ГОСТ, применяемыми для анализа растительных масел. Ниже представлен подробный порядок выполнения каждого анализа.

Кислотное число является одним из важнейших показателей качества жиров и масел, и характеризует содержание в них свободных жирных кислот, образующихся в результате гидролиза триацилглицеринов.

Повышение кислотного числа свидетельствует о частичном разложении липидов и снижении качества продукта. Кислотное число выражается количеством миллиграммов гидроксида калия (KOH), необходимым для нейтрализации свободных жирных кислот, содержащихся в 1 г исследуемого масла.

Метод основан на реакции нейтрализации свободных жирных кислот щёлочью. В качестве индикатора используют фенолфталеин, который в нейтральной и кислой среде бесцветен, а в слабощелочной среде приобретает бледно-розовую окраску. Момент появления устойчивого розового окрашивания соответствует точке эквивалентности реакции.

Определение перекисного числа чаще всего проводят - йодометрическим методом, который основан на окислительных свойствах перекисей и гидроперекисей, присутствующих в масле. Эти соединения взаимодействуют с йодидом калия, в результате чего происходит выделение свободного йода. Количество образовавшегося йода определяют методом титрования раствором тиосульфата натрия, что позволяет оценить содержание первичных продуктов окисления липидов. Перекисное число выражают в миллимолях активного кислорода на 1 кг масла. Для проведения анализа навеску масла растворяли в смеси уксусной кислоты и хлороформе, после чего добавили раствор йодида калия и выдерживали смесь в тёмном месте для протекания реакции. Освободившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия с применением раствора крахмала в качестве индикатора до полного

обесцвечивания. Одновременно выполняли холостой опыт, после чего по полученным данным рассчитали перекисное число исследуемого образца.

Для определения йодного числа проводили по методу Вижса, который широко применяется для оценки степени ненасыщенности жирных кислот в жирах и растительных маслах. Йодное число характеризует количество галогена, присоединяющегося к двойным связям ненасыщенных жирных кислот, и выражается в граммах йода, поглощённых 100 г исследуемого масла. Чем выше значение йодного числа, тем больше в масле содержится ненасыщенных жирных кислот.

Сущность метода заключается в том, что двойные связи жирных кислот взаимодействуют с раствором Вижса (йодхлоридом, растворённым в уксусной кислоте). В ходе реакции йодхлорид присоединяется по месту двойных связей. После завершения реакции непрореагировавший избыток йодхлорида взаимодействует с раствором йодида калия, в результате чего выделяется свободный йод. Количество выделившегося йода затем определяли титрованием раствором тиосульфата натрия с использованием раствора крахмала в качестве индикатора.

Для проведения анализа навеску масла массой около 0,2–0,3 г растворяли в 10–15 мл хлороформа, после чего добавляют избыток раствора Вижса. Колбу плотно закрывали и выдерживали в тёмном месте в течение 30 минут для полного протекания реакции. Затем в смесь вводили раствор йодида калия и около 100 мл дистиллированной воды, чтобы приводил к выделению свободного йода. Образовавшийся йод титровали 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до светло-жёлтой окраски, после чего добавляли раствор крахмала и продолжали титрование до полного обесцвечивания раствора. Параллельно проводили холостой опыт. Йодное число рассчитывали по разнице между объёмами раствора тиосульфата натрия, израсходованными при титровании опытной и контрольной проб.

Далее определяли цветности масла исследуемого масла кукурузного с использованием классическим методом шкалы Ловибонда. Цветность является важным показателем качества масла и отражает содержание в нём природных пигментов, таких как каротиноиды и хлорофиллы, а также возможных продуктов окисления, образующихся в процессе переработки и хранения. Сущность метода заключается в измерении интенсивности окраски масла и её сравнении со стандартной цветовой шкалой или определении оптической плотности при определённых длинах волн. Для проведения анализа образец предварительно фильтровали с целью удаления механических примесей, после чего масло помещали в кювету с фиксированной толщиной слоя (5,25 мм). Полученные результаты выражают в условных единицах цветности.

Определение содержания токоферолов в масле проводят флуориметрическим стандартном методом, основанным на измерении интенсивности флуоресценции, испускаемой токоферолами под действием ультрафиолетового излучения, после чего их количество рассчитывают по формуле

$$C_{\text{токоферолов}} = \frac{C_{\text{ст}} \cdot V_{\text{образца}}}{m}$$

где:

- $C_{\text{ст}}$ - концентрация стандартного раствора токоферола, мг/мл;

- $V_{\text{образца}}$ - объём раствора масла, мл

- m - масса навески масла, мг токоферола приходится на 1 г масла интенсивность флуоресценции пропорциональна содержанию токоферолов в образце.

Метод определения содержания токоферолов в масле заключается в измерении интенсивности флуоресценции, испускаемой токоферолами под действием ультрафиолетового излучения, и расчёте их концентрации по сравнению с эталонным раствором с учётом массы и объёма образца.

Определение массовой доли фосфолипидов классическим методом проводили гравиметрическим способом, основанным на гидратации фосфолипидов с последующим их

выделением из масла кукурузы. При добавлении горячей воды к нагретому маслу фосфолипиды гидратировали, что привело образуемому нерастворимым осадком. Далее навеску масла нагревали до температуры около 60 - 70°C, затем при интенсивном перемешивании добавляют 2-3 % горячей воды и выдерживали смесь для полного протекания процесса гидратации. Образовавшуюся осадок фосфолипидов отделяли центрифугированием, после чего его высушивали до постоянной массы и взвешивали. По полученной массе осадка рассчитывали массовую долю фосфолипидов в процентах относительно массы исследуемого образца масла.

С научной точки зрения, повышение температуры при получении масла кукурузного путем прессования приводит к комплексным изменениям его химико-физических характеристик:

- наблюдается рост кислотного и перекисного чисел, обусловленный усилением гидролиза и окисления липидов;

- одновременно усиливается окраска масла за счёт более полного выделения природных пигментов, включая каротиноиды и хлорофиллы;

- кроме того, снижается содержание биологически активных компонентов, таких как токоферолы и фосфолипиды, что связано с их частичной термической деструкцией, коагуляцией и взаимодействием с продуктами окисления, отражая термочувствительность как антиоксидантов, так и структурных фракций масла. В таблице 1 представлены физико-химических показателей масла из кукурузных зародышей, проведённых нами исследование.

С ростом повышения температуры прессования и увеличение времени хранения масла из кукурузных зародышей приводит к комплексным изменениям его свойств: наблюдается рост кислотного и перекисного чисел вследствие усиления гидролиза и окисления липидов, интенсификация окраски за счёт более полного выделения пигментов, а также снижение содержания токоферолов и фосфолипидов, обусловленное их частичной термической деструкцией, коагуляцией и взаимодействием с продуктами окисления.

Итоговая таблица физико-химических показателей масла из кукурузных зародышей

Таблица-1.

Температура прессования, °С	Срок хранения, сутки	Кислотное число, мг КОН/г	Перекисное число, ммоль О ₂ /кг	Цвет (по Ловибонду, 5¼")	Токоферолы, мг/100 г	Фосфолипиды, %
30	0	1,25 ± 0,03	2,1 ± 0,1	12Y / 1,2R	62 ± 2	1,20 ± 0,05
30	7	1,41 ± 0,04	3,0 ± 0,2	13Y / 1,4R	59 ± 2	1,15 ± 0,04
30	14	1,63 ± 0,05	4,2 ± 0,2	14Y / 1,7R	55 ± 2	1,10 ± 0,05
30	30	2,08 ± 0,06	6,1 ± 0,3	16Y / 2,2R	48 ± 3	1,02 ± 0,05
50	0	1,68 ± 0,04	3,4 ± 0,2	14Y / 1,6R	57 ± 2	1,05 ± 0,04
50	7	1,88 ± 0,05	4,5 ± 0,3	15Y / 1,9R	53 ± 2	1,00 ± 0,05
50	14	2,12 ± 0,06	5,8 ± 0,3	16Y / 2,1R	49 ± 3	0,95 ± 0,04
50	30	2,68 ± 0,07	7,5 ± 0,4	18Y / 2,5R	43 ± 3	0,88 ± 0,05
80	0	2,37 ± 0,06	5,2 ± 0,3	17Y / 2,4R	49 ± 3	0,82 ± 0,04
80	7	2,62 ± 0,07	6,8 ± 0,4	18Y / 2,7R	44 ± 3	0,78 ± 0,05
80	14	2,93 ± 0,08	8,4 ± 0,4	19Y / 3,0R	39 ± 3	0,72 ± 0,04
80	30	3,55 ± 0,09	10,2 ± 0,5	21Y / 3,4R	34 ± 3	0,65 ± 0,05

Анализ данных показывает, что с увеличением температуры прессования кукурузного масла и продолжительности хранения наблюдается рост кислотного и

перекисного числа, что свидетельствует о нарастании процессов окислительной деструкции и гидролиза триглицеридов. При этом цвет масла постепенно темнеет (увеличение по шкале Ловибонда), а содержание токоферолов и фосфолипидов снижается, что указывает на потерю биологически активных и функциональных компонентов под действием тепла и кислорода. Наименее стабильными с точки зрения сохранения качества и питательной ценности оказываются масла, полученные при высокой температуре прессования (80 °С) и длительном хранении (30 суток), тогда как масла холодного прессования (30 °С) сохраняют более низкие значения кислотного и перекисного числа и более высокий уровень токоферолов даже при 30-дневном хранении.

Как видно приведенные по таблице можно сделать выводы, что для максимального сохранения качества, цвета и биологически активных компонентов кукурузного масла рекомендуется использовать более низкие температуры прессования и минимизировать длительность хранения.

Заключение. В ходе проведенного исследования были изучены физико-химические характеристики масла, полученного из зародышей кукурузы при различных температурах прессования и сроках хранения. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что температура и время хранения оказывают значительное влияние на состав и качество масла, отражая основные термохимические процессы, протекающие в липидной матрице. Повышение температуры прессования сопровождается ростом кислотного и перекисного числа, что указывает на активизацию процессов гидролиза триглицеридов и окисления ненасыщенных жирных кислот. Это согласуется с известными закономерностями термического разрушения липидов: при нагревании усиливается образование свободных жирных кислот и первичных продуктов окисления, что снижает химическую стабильность масла. Одновременно наблюдается интенсификация окраски, связанная с более полным извлечением природных пигментов (каротиноидов, хлорофиллов) и накоплением продуктов окислительного разложения. Изменение цвета масла является не только визуальным показателем, но и косвенной характеристикой его окислительной стабильности. Было также установлено снижение содержания биологически активных компонентов, таких как токоферолы и фосфолипиды, при увеличении температуры и продолжительности хранения. Это обусловлено их частичной термической деструкцией, коагуляцией и взаимодействием с продуктами окисления. Данные результаты подтверждают высокую термочувствительность антиоксидантов и структурных компонентов масла, что следует учитывать при оптимизации технологических режимов получения и хранения продукта. Статистическая обработка данных (трёхкратная повторность измерений, вычисление среднего значения и стандартного отклонения) обеспечила достоверность результатов, позволяя выявить чёткие закономерности изменения показателей качества масла в зависимости от температуры прессования и срока хранения. В целом, эксперимент показал, что для сохранения высокого качества масла из зародышей кукурузы оптимальными условиями являются низкотемпературное прессование (около 30 °С) и краткосрочное хранение, при которых минимизируются процессы гидролиза и окисления, сохраняются природные антиоксиданты и структурные фракции масла. Полученные результаты могут быть использованы для разработки технологических рекомендаций по получению высококачественных растительных масел и контролю их качества в производственных условиях.

Список литератур:

1. Winkler-Moser J.K., Breyer L. Composition and oxidative stability of crude oil extracts of corn germ and distillers grains. *Industrial Crops and Products*, Vol. 33, Issue 3, May 2011, pp. 572–578.
2. Alberdi-Cedeño J.J., Ibargoitia M.L., Guillén M.D. Effect of the Enrichment of Corn Oil With alpha- or gamma-Tocopherol on Its In Vitro Digestion... *Antioxidants*, 2020, 9(3):246.
3. Rebolledo-Morales F., et al. Supercritical fluid extraction of corn germ oil: Study of the influence of process parameters on the extraction yield and oil quality. *Journal of Food Engineering*, 2012.
4. Wang S., Hwang H., Yoon S., Choe E. Temperature dependence of autoxidation of perilla oil and tocopherol degradation. *Journal of Food Science*, 2010, 75(6):C498-505.
5. Maszewska M., et al. Comparative oxidative stability of vegetable oils including corn oil. *Sustainable Food Science (reference work)*, 2023
6. Use of antioxidants for enhancing oxidative stability of bulk edible oils: a review. *International Journal of Food Science & Technology*, 56(1):1, 2021.
7. Аксенова О. И., Куликова М. Г. Обоснование технологических решений при производстве продуктов питания повышенной биологической ценности. – *Агропродовольственная экономика*. – 2017. – №6. – С. 40–48
8. ГОСТ 31933-2012. Масла растительные. Методы определения кислотного числа. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 3 декабря 2012 г. №54-П).
9. ГОСТ Р 8808-2000. Масло кукурузное. Технические условия. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 июля 2001 г. – 291 с.
10. Даниленко Е.А., Куликова М.Г. Технологический менеджмент и аудит на предприятиях пищевой промышленности – В мире научных открытий. – 2009. – № 1. – С. 23–26.
11. Егоров А.Н., Сидорова А.И., Куликова М.Г. Контроль качества производства методом статического анализа при управлении технологическим процессом – Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2015. – № 53. – С. 301–303.
12. Куликова М. Г. Кончина Л. В. Моделирование технологического оборудования в пищевой промышленности // *Естественные и технические науки*. – 2017. – №5(107). – С. 126–127.
13. Толкова Т.С., Хрипанкова М.С., Куликова М.Г. Современные системы управления качеством пищевых продуктов // В сборнике: инновации, качество и сервис в технике и технологиях Сборник научных трудов 4-ой Международной научно-практической конференции: в 3-х томах. – 2014. – С. 189-191.
14. Заикина В.А. Влияние режима хранения на динамику кислотного числа кукурузного масла // *Ученые записки Брянского государственного университета*. – 2017.- №4. - С. 50-55.
15. ГОСТ ISO 9936-2024 и ГОСТ 30417-2018/96 методы анализа токоферолов (витамин Е).
16. ГОСТ 33441-2015 метод с помощью ИК-спектроскопии кислотное и перекисное числа, фосфорсодержащие вещества (фосфолипиды).

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Наврузов Фарход Маматкулович

Заведующий кафедрой химических наук EMU University, PhD, доцен.
Узбекистан, г. Ташкент. E-mail: navruzovfarmi@gmail.com

Аминова Зарнигор Анварбек қизи

Студент 2-го курса факультета фармации EMU University.
Узбекистан, г. Ташкент. E-mail: zarnigorgwerty18@icloud.com

Аннотация: Данная работа направлена на изучение адгезионной прочности полимерных покрытий и факторов, влияющих на процесс их формирования. В исследовании проанализировано влияние таких параметров, как предварительный подогрев подложки, температура формирования покрытия, температура отверждения и полярность отвердителей, на физико-механические свойства и адгезию полимерных покрытий. Результаты показали, что повышение температуры снижает вязко-эластические свойства клеящего состава, обеспечивает более полный контакт полимера с подложкой, разрушает надмолекулярные структуры и повышает прочность и стабильность покрытия. Кроме того, в процессе расплавления в полимере образуются новые функциональные группы, что улучшает адгезию. Для различных типов полимеров и способов нанесения определена оптимальная температура подложки и формирования покрытия, при которой в псевдооживленном слое при нанесении порошкообразного полимера достигается максимальная адгезионная прочность. Полученные результаты позволяют оптимизировать производственные процессы, повысить производительность труда и получать качественные, стабильные покрытия.

Ключевые слова: Полимерные покрытия, адгезионная прочность, температура подложки, температура формирования покрытия, температура отверждения, полярность отвердителей, вязко-эластические свойства, супрамолекулярные структуры, порошкообразный полимер, функциональные группы.

DEPENDENCE OF THE ADHESION STRENGTH OF POLYMER COATINGS ON TEMPERATURE

Abstract. This study is aimed at investigating the adhesion strength of polymer coatings and the factors influencing their formation process. The research analyzed the effects of parameters such as preheating of the substrate, coating formation temperature, curing temperature, and the polarity of the curing agents on the physicochemical properties and adhesion of polymer coatings. The results showed that increasing the temperature reduces the viscoelastic properties of the adhesive, ensures a more complete contact between the polymer and the substrate, disrupts supramolecular structures, and enhances the strength and stability of the coating. Moreover, during the melting process, new functional groups are formed in the polymer, further improving adhesion. For different types of polymers and application methods, the optimal substrate and coating formation temperatures were determined, at which maximum adhesion strength is achieved when applying powdered polymers in a pseudo-fluidized layer. The obtained results allow for the optimization of production processes, improvement of labor efficiency, and the production of high-quality, stable coatings.

Key words: Polymer coatings, adhesion strength, substrate temperature, coating formation temperature, curing temperature, curing agent polarity, viscoelastic properties, supramolecular structures, powdered polymer, functional groups.

POLIMER QOPLAMALARDA YOPISHISH KUCHINING HARORATGA BOG'LIQLIGI

Annotatsiya: Ushbu ish polimer qoplamalarning adgeziya mustahkamligi va uning shakllanish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotlarda substratni oldindan isitish harorati, qoplama hosil bo'lish harorati, qotish harorati va qotiruvchilarning qutbliligi kabi parametrlarning polimer qoplamalarning fizik-mexanik xossalari va yopishqoqligiga ta'siri tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, haroratning oshishi yopishtiruvchi moddaning qovushqoq-elastik xossasini kamaytiradi. Polimerning substrat bilan to'liqroq kontaktini ta'minlaydi, nadmolekulyar tuzilmalarni buzadi va qoplamaning mustahkamligi hamda barqarorligini oshiradi. Shuningdek, eritish jarayonida polimerda yangi funktsional guruhlar hosil bo'lib, adgeziya yaxshilanadi. Turli polimerlar va qo'llash usullari uchun substrat harorati va qoplama hosil bo'lish haroratining optimalligi aniqlanib, pseudo-suyuqlashgan qatlamda kukun shaklidagi polimer qoplamalarida eng yuqori adgeziya mustahkamligi kuzatilgan. Tadqiqot natijalari ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va sifatli, barqaror qoplamalarni olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Polimer qoplamalar, adgeziya mustahkamligi, substrat harorati, qoplama hosil bo'lish harorati, qotish harorati, qotiruvchilarning qutbliligi, qovushqoq-elastik xossalari, supramolekulyar tuzilmalar, kukun shaklidagi polimer, funktsional guruhlar.

KIRISH. Polimer qoplamalar sanoat ishlab chiqarishida, jumladan, mashinasozlik, aviatsiya, elektronika va qurilish materiallari sohasida substrat bilan mustahkam yopishishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ularning yopishqoqlik xususiyatlari qoplama sifatini va ishlash muddatini bevosita belgilaydi. Shu sababli, polimer qoplamalarning substrat bilan sirt aloqasi, oldindan isitish harorati, plyonka hosil bo'lish harorati va qotish jarayonining parametrlarini to'g'ri tanlash juda muhimdir.

Turli polimer turlari va qo'llash usullari uchun optimal harorat sharoitlarini aniqlash, shuningdek, supramolekulyar tuzilmalar, eritmaning yopishqoqligi va qotiruvchilarning qutbliligi kabi omillarning adgeziya jarayoniga ta'sirini tushunish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Polimer va substrat o'rtasidagi to'liq kontaktni ta'minlash, adgeziya mustahkamligini oshirish va qoplamaning fizik-mexanik xossalari yaxshilash maqsadida ushbu omillarni chuqur o'rganish zarur.

Shu bois, polimer qoplamalarning yopishish xususiyatlarini harorat bilan bog'liq jihatlari bo'yicha tadqiq etish zamonaviy sanoat texnologiyalari va materialshunoslik sohasi uchun dolzarb hisoblanadi. Bu nafaqat qoplamalarning sifatini oshirishga, balki ishlab chiqarish samaradorligini yaxshilash va barqaror, yuqori sifatli qoplamalarni ta'minlashga yordam beradi.

TADQIQOTNING MAQSADI: Polimer qoplamalarining yopishqoq xususiyatlariga qattiqlashish haroratining ta'sirini o'rganish va mustahkam yopishqoq birikmalar va qoplamalarni olish uchun optimal sharoitlarni aniqlash.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Qoplama hosil bo'lishi paytida shishalanish harorati muhim ahamiyatga ega bo'lib, harorat qoplamalarni yaratish uchun optimal sharoitlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi [1,2]. Harorat omilining ta'siri ayniqsa yopishtiruvchi modda eritilgan holatda bo'lib, substrat yuzasi bilan to'liqroq aloqa hosil qilish hamda adgeziyaning o'zaro ta'sirini ta'minlash uchun zarur bo'lgan yetarli darajadagi harakatchanlikka ega bo'lgan hollarda yanada muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bundan tashqari, polimer eritmalarida ham mavjud bo'lgan supramolekulyar hosilalar polimer-metall tizimida to'liq birikishga to'sqinlik qiladi [3].

Harorat oshirilganda bu tuzilmalar parchalanadi, natijada yanada to'liq adgeziya o'zaro ta'siri yuzaga kelishiga sharoit yaratiladi. Ushbu qonuniyatlar aerodispers usulda qo'llaniladigan qoplamalar uchun ham xosdir, biroq bu holatda himoya qatlami tashqi bosim ta'sirisiz shakllanadi. Yopishtiruvchi birikmalar ularning tarkibiga kiruvchi moddalarning tabiatiga bog'liq holda xona

haroratida ham, yuqori haroratlarda ham qotishi mumkin. Umuman olganda, qotish harorati oshishi bilan qoplama yoki birikmaning shakllanish vaqti qisqaradi hamda, odatda, yopishtiruvchi birikmalarning mustahkamligi ortadi [3,4].

Epoksi asosli yopishtiruvchi moddalarga termoshlov berish yupqa qatlamda epoksi guruhlarining reaksiyaga kirishish darajasini sezilarli darajada oshiradi, epoksi yupqa plyonkalarining shishalanish harorati (T_s) ni ko'taradi hamda ularning termodinamik parametrlarini o'zgartiradi [5,6]. Natijada epoksi polimerlarning fizik-mexanik xossalari yaxshilanadi.

Shuningdek aniqlandiki, qotiruvchilarning qutbliligi ortishi, ya'ni ularning polimer-metall chegarasidagi sirt faoliyati kuchayishi 1-(monotsian-dietilentriamin) va 2-(ditsian-dietilentriamin) tarkibiga qutbli sian (-CN) guruhlarini kiritish orqali yuzaga keladi [7,8]. Bu holatda smola va aminning sirt faoliyati deyarli tenglashadi hamda yopishtiruvchi kompozitsiyaning butun hajmi bo'ylab qotish jarayonining bir xil stexiometrik nisbati ta'minlanadi..

Mahsulotlarni oldindan isitish harorati va qoplama hosil bo'lish haroratining qoplamalarning adgeziya xossalari ta'siri o'zaro juda o'xshash bo'lib, buni ko'plab tadqiqotlar ma'lumotlari tasdiqlaydi [9,10]. Substratni oldindan isitish yoki qoplama hosil bo'lish harorati oshirilganda yopishtiruvchi birikmaning mustahkamligi ekstremal xarakter ko'rsatadi (1- jadval).

Qoplamaning adgeziyasi oldindan isitish harorati yoki qoplama hosil bo'lish harorati oshishi bilan ortishi, eritmaning qovushqoq-elastik xossalari kamayishi va yopishtiruvchi modda orqali substrat yuzasidagi notekislik va nuqsonlarning yanada to'liq to'ldirilishi bilan izohlanadi. Bu esa polimerning substrat bilan to'liqroq kontakt hosil qilishiga imkon yaratadi. Shuningdek, harorat oshishi natijasida yopishtiruvchi moddada funktsional guruhlar paydo bo'lishi mumkin, bu esa oksidlanish jarayonlari orqali yuz beradi.

Adgeziya mustahkamligi polimerni qo'llash usuliga ham bog'liqdir. Masalan, polietilenning po'latga yopishishi eng yuqori darajada polietilen metall ustida 2000 °C da eritilganda kuzatiladi va harorat 200 °C ga tushishi bilan adgeziya asta-sekin kamayadi.

Jadvalda pseudo-suyuqlashgan qatlamda kukun shaklidagi polimer qoplamasini qo'llashda substratning optimal harorati aniqlash bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Ushbu tadqiqotlarda eng yuqori adgeziya mustahkamligi polimerni kukun shaklida qo'llash orqali erishilishi aniqlangan. Chunki eritish jarayonida polimerning oksidlanishi yanada kuchaygan bo'ladi.

Shuningdek, eritish jarayoni davomida polimerda yangi funktsional guruhlar hosil bo'lib, bu substrat bilan polimerning to'liqroq kontakt hosil qilishiga va adgeziyaning yaxshilanishiga yordam beradi.

1-jadval

Substrat haroratining polimer qoplamalarning adgeziyasiga ta'siri

Qoplama materiali	Qoplama qo'llanishdan oldin substrat harorati bo'yicha adgeziya mustahkamligi (MPa), °C						
	240	260	280	300	330	350	400
Kapron	22,0	40,0	48,0	46,0	36,0	10,0	-
Pentaplast	3,0	6,0	8,0	14,0	12,0	8,0	-
Polipropilen	6,0	12,0	8,0	7,0	5,5	4,0	-
Epoksi polimer	4,0	10,0	14,25	5,10	3,12	5,31	-

Ushbu jarayon ish unumdorligini oshiradi, biroq tayyor yopishtirilgan mahsulotda qoldiq kuchlanishlar shaklida saqlanadigan sezilarli harorat termal kuchlanishlar paydo bo'lishiga olib keladi. Shu bois, yopishtirish yoki qoplama hosil qilish jarayoni uchun eng maqbul haroratni tanlash doimo mumkin.

XULOSA: Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, polimer qoplamalarning adgeziya mustahkamligi asosan qotish harorati, substratni oldindan isitish va qotiruvchilarning qutbliligiga bog'liq. Haroratning oshishi yopishtiruvchi moddaning qovushqoq-elastikligini kamaytiradi, polimerning substrat bilan to'liqroq kontakt qilishini ta'minlaydi, nadmolekulyar tuzilmalarni buzadi va qoplamaning fizik-mexanik xossalarini yaxshilaydi. Optimal harorat sharoitida qoplamalar mustahkam, barqaror va yuqori sifatli bo'lib, bu esa ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Study of the adhesion strength of thermoregulating coatings / I. Petrov, E. Sidorov. - Proceedings of the Conference "Polymer Coatings". - 2020. - P. 56-63.
2. Adhesion of polymer coatings to metal surfaces / N. Volkov, D. Lebedev. - Polymer Materials. - 2018. - No. 7. - P. 22-27.
3. Interfacial phenomena in polymer-metal systems / L. H. Lee, K. L. Mittal. - Polymer Engineering and Science. - 2018. - Vol. 58. - No. 7. - P. 1123-1131.
4. Temperature influence on curing and mechanical strength of polymer adhesives / J. Pocius, D. Dillard. - International Journal of Adhesion and Adhesives. - 2019. - Vol. 89. - P. 10-18.
5. Влияние термообработки на структуру и свойства эпоксидных покрытий / А. А. Аскадский, Ю. С. Липатов. Высокомолекулярные соединения. - 2017. - Т. 59. - №6. - С. 512-518.
6. Термоотверждение эпоксидных смол и его влияние на физико-механические свойства покрытий / В. П. Кардашев, Н. И. Петров. Полимерные материалы. - 2018. - №4. - С. 35-41.
7. Поверхностная активность аминных отвердителей в эпоксидных системах / В. Н. Кулезнев, Н. И. Петров. - Полимерные материалы. - 2018. - №6. - С. 28-33.
8. Surface activity of amine curing agents and its effect on epoxy adhesion / D. Dillard, R. S. Parnas. Journal of Adhesion Science and Technology. - 2019. - Vol. 33. - No. 4. - P. 365-374.
9. Влияние температуры подложки на адгезионные свойства полимерных покрытий / А. И. Романенко, В. П. Кардашев. Полимерные материалы. 2018. №5. - С. 30-35.
10. Влияние температуры подложки на адгезионные свойства полимерных покрытий / А. И. Романенко, В. П. Кардашев. - Полимерные материалы. 2018. №5. - С. 30-35.
11. Адгезия полимеров / А. Н. Пономарев. - М.: Химия, 1987. - 256 с.
12. Поверхностные явления и адгезия полимеров / К. Л. Миттал. - М.: Мир, 1990.- 320 с.
13. Реология полимеров / В. Е. Гуль. - М.: Химия, 1978. - 352 с.

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА В МИРЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ

Содикова Шоира Абдуразаковна¹, Холдарова Гулсанам Акрамжон кизи², Абдусаттарова Бумарьям Санжарбек кизи³

¹Наманганский государственный технический университет,
доцент кафедры «Пищевая технология»

E-mail: sodikova_shoira@mail.ru,

²Наманганский государственный технический университет,
магистрант кафедры «Пищевая технология»,

³Наманганский государственный технический университет,
студент кафедры «Пищевая технология»

Аннотация: В данной статье рассматривается история и развитие растительного молока в мире, а также перспективы его производства и потребления в Узбекистане. Анализируется текущее состояние мирового рынка альтернативных молочных продуктов и описываются основные виды растительного молока (соевое, овсяное, миндальное, кокосовое и рисовое), их химический состав и технологии производства. Представлена оценка социально-экономических и агроклиматических условий развития отрасли в Республике Узбекистан. Установлено, что Узбекистан обладает значительным сырьевым потенциалом (соя, кунжут, арахис, миндаль и рис) для развития отечественного производства растительного молока. Определены ключевые направления научных исследований и промышленного развития данного сегмента рынка.

Ключевые слова: растительное молоко, альтернативные молочные продукты, пищевые технологии, соевое молоко, овсяное молоко, рынок продовольствия.

THE HISTORY AND PROSPECTS OF PLANT-BASED MILK DEVELOPMENT IN THE WORLD AND IN UZBEKISTAN

Abstract: This article examines the history and development of plant-based milks globally, as well as the prospects for their production and consumption in Uzbekistan. It analyzes the current state of the global alternative dairy market and characterizes the main types of plant-based milks (soy, oat, almond, coconut, and rice), their chemical composition, and production technologies. An assessment of the socioeconomic and agroclimatic conditions for the development of the industry in the Republic of Uzbekistan is provided. It is established that Uzbekistan has significant raw material potential (soybeans, sesame, peanuts, almonds, and rice) for the development of domestic plant-based milk production. Key areas for scientific research and industrial development of this market segment are identified.

Key words: plant-based milk, alternative dairy products, food technology, soy milk, oat milk, food market.

Введение. Растительное молоко - обобщающее понятие для широкой группы напитков на растительной основе, по внешнему виду и функциональным свойствам имитирующих коровье молоко, однако не содержащих лактозы и животного белка. К ним относятся напитки из сои, овса, миндаля, кокоса, риса, нута, конопли, льна, кешью и других культур. По данным Grand View Research (2024), глобальный рынок растительного молока в 2023 году достиг объёма свыше 21 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2030 году превысит 40 млрд долларов при среднегодовом темпе роста (CAGR) около 10,3%.

Рост интереса к этой категории продуктов обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, широкая распространённость лактазной недостаточности: по данным

ВОЗ, непереносимостью лактозы страдает от 65 до 70% взрослого населения Земли, при этом в Центральной Азии данный показатель значительно выше. Во-вторых, устойчивый рост веганства и «флекситорианства» в развитых странах. В-третьих, экологические соображения: производство растительного молока, как правило, связано с существенно меньшими выбросами парниковых газов по сравнению с молочным животноводством.

В контексте Узбекистана тема приобретает особую актуальность. Согласно данным Агентства статистики Республики Узбекистан (2023), распространённость лактазной недостаточности среди взрослого населения страны составляет около 58-62%. Вместе с тем импорт растительного молока в страну ежегодно растёт - в 2022 году объём ввезённой продукции увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом, - тогда как собственное производство остаётся минимальным. Данное противоречие определяет научный и практический интерес настоящего исследования.

Цель исследования - провести комплексный обзор истории развития растительного молока в мировом масштабе, охарактеризовать современное состояние глобального рынка и обосновать перспективы развития данной отрасли в Узбекистане.

Объект и методы исследования. Исследование носит обзорно-аналитический характер. В качестве информационной базы использованы научные публикации из баз данных Scopus, Web of Science и Google Scholar за период 2000–2024 гг., данные аналитических агентств (Grand View Research, Mordor Intelligence, Statista), материалы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также статистические данные Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

При написании работы применялись следующие методы: системный анализ научной литературы, сравнительно-исторический метод, метод обобщения и классификации, контент-анализ рыночных отчётов. Критерием отбора источников служили релевантность тематике, рецензируемость издания и давность не более 10 лет, за исключением исторических источников.

Результаты и их обсуждение. На основе анализа источников выделено пять ключевых этапов истории развития растительного молока.

Первый этап: древние цивилизации и традиционное использование (до XIX века). Соевое молоко известно в Китае как минимум со II века до н.э. Первое задокументированное письменное упоминание о производстве соевого молока относится к 82 году н.э. - оно встречается в работах китайского учёного Ян Сюаня. В Юго-Восточной Азии соевое молоко являлось неотъемлемым компонентом традиционного питания. В средневековой Европе широко употреблялось миндальное молоко: ввиду религиозных постов, запрещавших потребление животных продуктов, оно использовалось при дворах знати и в монастырской кухне в качестве заменителя сливок и масла. В Индии в рамках традиции аюрведы применялись напитки из замоченного кунжута и кокоса.

Второй этап: первая индустриализация (конец XIX - 1950-е годы). В 1910 году французский учёный китайского происхождения Ли Юй-ин основал близ Парижа первое промышленное предприятие по производству соевых продуктов, в том числе соевого молока. В 1930-х годах американские исследователи предложили соевые смеси для кормления детей с непереносимостью коровьего молока. В период Второй мировой войны дефицит животного молока стимулировал поиск его растительных заменителей в странах Азии и Европы.

Третий этап: научное обоснование и расширение ассортимента (1960-1990-е годы). В 1960-1970-х годах масштабные клинические исследования зафиксировали высокую распространённость лактазной недостаточности, что резко повысило интерес к безлактозным альтернативам. В 1974 году в США была основана компания Vitasoy, наладившая массовое производство соевого молока. В конце 1980-х годов шведская компания Oatly разработала первую промышленную технологию производства овсяного молока с применением ферментного гидролиза. В тот же период в США появились напитки из рисового молока.

Четвертый этап: взрывной рост и диверсификация (2000-2019 годы). В 2000-х годах на рынок вышли миндальное молоко, кокосовое молоко и молоко из кешью. Бренд Silk (США) вошёл в число лидеров продаж, а Alpro (Бельгия) завоевал доминирующие позиции на европейском рынке. В 2010-е годы начался феноменальный рост овсяного молока: в 2018 году Oatly разместил продукцию в сети Starbucks на территории США, что обеспечило бренду широкую узнаваемость. Параллельно появились напитки на основе горохового белка, конопли, льна и фундука.

Пятый этап: зрелый рынок и устойчивое развитие (2020 - настоящее время). Пандемия COVID-19 резко ускорила спрос на растительные продукты питания: в 2020-2021 годах глобальные продажи растительного молока выросли на 24%. Компании активно инвестируют в технологии ферментации, прецизионное брожение и нанокapsулирование функциональных компонентов.

Характеристика основных видов растительного молока. Соевое молоко является наиболее изученным и давно известным видом растительного молока. По белковому составу оно наиболее близко к коровьему молоку: содержание белка составляет 3,3–3,5 г/100 мл при практически полном наборе незаменимых аминокислот [7]. Вместе с тем присутствие фитиновой кислоты снижает биодоступность ряда минеральных элементов, что корректируется путём дополнительного обогащения продукта.

Овсяное молоко отличается высоким содержанием бета-глюканов - растворимых пищевых волокон, доказанно снижающих уровень холестерина ЛПНП в крови [8]. Его углеводный профиль (5–7 г/100 мл) делает данный вид молока менее предпочтительным для лиц с сахарным диабетом второго типа, однако привлекательным для спортсменов и людей с высокими энергетическими нагрузками.

Миндальное молоко характеризуется низкой калорийностью (13-17 ккал/100 мл) и высоким содержанием витамина Е, однако содержит незначительное количество белка (0,4-0,7 г/100 мл). Кокосовое молоко богато среднецепочечными триглицеридами, обладающими быстрым энергетическим эффектом и потенциальными антимикробными свойствами. Рисовое молоко отличается наименьшей аллергенностью среди всех видов растительного молока, что определяет его применение в диетическом и детском питании [9].

Тенденции развития растительного молока. Мировой рынок растительного молока демонстрирует устойчивый рост на протяжении последнего десятилетия. По данным аналитического агентства Grand View Research, объём рынка в 2022 году составил около 21,4 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста (CAGR) в период 2023-2030 гг. прогнозируется на уровне 11,4% [10]. Наиболее крупными рынками сбыта являются Северная Америка, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

В структуре рынка лидирующую позицию по объёму продаж сохраняет соевое молоко (около 48% совокупного рынка), тогда как наиболее высокие темпы прироста демонстрирует овсяное молоко (+14-17% ежегодно). Среди факторов, стимулирующих спрос, выделяют: рост числа приверженцев растительной диеты, усиление экологической осознанности потребителей, расширение ассортиментной линейки и улучшение органолептических характеристик продуктов.

По итогам 2023 года мировой рынок растительного молока распределился следующим образом: соевое молоко - 34% рынка, овсяное - 19%, миндальное - 16%, кокосовое - 12%, рисовое - 8%, прочие виды - 11%. За период 2019-2023 годов наибольший рост показало овсяное молоко, увеличив свою долю с 6 до 19%. Лидирующими регионами потребления остаются Северная Америка (38% объёма) и Европа (29%). Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует наиболее высокий темп роста - 12,4% в год.

Перспективы развития растительного молока в Узбекистане. Республика Узбекистан располагает значимым потенциалом для становления и развития отечественного производства растительного молока. Анализ аграрно-климатического профиля страны свидетельствует о возможности возделывания ряда ключевых культур-сырьевых источников.

Соя в Узбекистане возделывалась с советского периода; в последние годы наблюдается возобновление интереса к её производству в Ферганской, Ташкентской и Кашкадарьинской областях. Кунжут является традиционной культурой Узбекистана и занимает значительные площади на юге и юго-западе республики. Миндаль выращивается в горных районах Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей, а рис - преимущественно в Хорезмской области и Каракалпакстане [11].

С точки зрения потребительского спроса следует отметить, что по данным ряда эпидемиологических исследований, распространённость лактазной недостаточности среди народов Центральной Азии составляет от 60 до 80%, что существенно выше, чем у народов Северной и Западной Европы [3]. Данный факт формирует объективную медицинскую потребность в доступных растительных альтернативах молоку.

Существенным стимулом развития отрасли служит и государственная политика: в рамках Стратегии «Узбекистан - 2030» предусмотрено ускоренное развитие пищевой промышленности, диверсификация экспортного потенциала и привлечение иностранных инвестиций в перерабатывающие отрасли АПК. Принятые меры по привлечению прямых иностранных инвестиций создают благоприятные условия для создания предприятий по производству растительного молока с применением передовых технологий.

В настоящее время производство растительного молока в Узбекистане носит единичный, экспериментальный характер; незначительные объёмы соевого напитка выпускаются отдельными малыми предприятиями. Рынок импортного растительного молока представлен преимущественно продукцией из России, Европы и Юго-Восточной Азии, однако высокая стоимость делает эти продукты недоступными для широких слоёв населения. Таким образом, имеется очевидный разрыв между существующим спросом и предложением, который может быть закрыт отечественными производителями.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты демонстрируют, что мировой рынок растительного молока находится в фазе активного роста, обусловленного конвергенцией нескольких долгосрочных трендов: изменением пищевого поведения населения, технологическим прогрессом в области пищевой инженерии и нарастающей экологической озабоченностью. В данном контексте Узбекистан занимает позицию страны с высоким нереализованным потенциалом, наличием ресурсной базы и благоприятного регуляторного климата.

Вместе с тем необходимо обозначить ряд существенных вызовов. Во-первых, технологическое оснащение пищевой промышленности республики требует модернизации для освоения современных методов экстракции, гомогенизации и ультравысокотемпературной обработки (УВТ) растительного молока. Во-вторых, необходима разработка нормативной и стандартизационной базы: в действующих технических регламентах Узбекистана категория «растительное молоко» практически не отражена, что создаёт барьеры для сертификации и маркировки продукции. В-третьих, успех отрасли во многом определяется потребительской осведомлённостью, формирование которой требует системной информационной и образовательной работы.

Приоритетными направлениями научных исследований в данной области представляются: оптимизация технологических режимов производства растительного молока из местного сырья (в первую очередь кунжутного и соевого); разработка рецептур обогащённых и функциональных продуктов; изучение органолептических предпочтений узбекских потребителей; а также оценка экологического следа производства по сравнению с традиционным молочным животноводством.

Международный опыт показывает, что наиболее эффективные модели развития растительного молока сочетают государственную поддержку в части научно-исследовательской инфраструктуры, привлечение частных инвестиций в промышленное производство и создание специализированных кластеров. Что касается Узбекистана, целесообразно рассмотреть формирование агропромышленных кластеров в Ферганской

долине на основе производства сои, а также в южных регионах на основе производства кунжута.

Выводы. Растительное молоко прошло путь от традиционного продукта древних цивилизаций до одного из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового продовольственного рынка, объём которого к 2030 году превысит 40 млрд долларов. Ключевыми драйверами роста выступают широкая распространённость лактазной недостаточности, экологическая осознанность потребителей и изменение пищевых привычек населения.

Для Узбекистана данная отрасль представляет особый стратегический интерес: высокий уровень лактазной недостаточности среди населения, наличие богатой сырьевой базы (соя, кунжут, миндаль, рис) и государственная поддержка в рамках Стратегии «Узбекистан - 2030» формируют объективные предпосылки для развития отечественного производства. Однако его реализация требует технологической модернизации предприятий, создания нормативно-правовой базы и повышения потребительской осведомлённости.

Таким образом, развитие производства растительного молока в Узбекистане является экономически обоснованным и социально значимым направлением, способным снизить зависимость от импорта и создать новые точки роста в агропромышленном комплексе республики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fehér A., Gazdecki M., Véha M., Szakály M., Szakály Z. A Comprehensive Review of the Benefits of and the Barriers to the Switch to a Plant-Based Diet // Sustainability. - 2020. - Vol. 12, № 10. - P. 4136.
2. Poore J., Nemecek T. Reducing food's environmental impacts through producers and consumers // Science. - 2018. - Vol. 360, № 6392. - P. 987-992.
3. Sahi T. Genetics and epidemiology of adult-type hypolactasia // Scandinavian Journal of Gastroenterology. - 1994. - Vol. 29, Suppl. 202. - P. 7-20.
4. Liu K. Soybeans: Chemistry, Technology, and Utilization. - New York: Chapman & Hall, 1997. - 532 p.
5. Katz S. H. Encyclopedia of Food and Culture. Vol. 3. - New York: Scribner, 2003. - P. 386-388.
6. Ang C. Y. W., Liu K., Huang Y. W. Asian Foods: Science and Technology. - Boca Raton: CRC Press, 1999. - 416 p.
7. Vanga S. K., Raghavan V. How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow's milk? // Journal of Food Science and Technology. - 2018. - Vol. 55, № 1. - P. 10-20.
8. Wolever T.M.S. et al. Physicochemical properties of oat β -glucan influence its ability to reduce serum LDL cholesterol in humans: a randomized clinical trial // American Journal of Clinical Nutrition. - 2010. - Vol. 92, № 4. - P. 723-732.
9. Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. - Warszawa: PZWL, 2017. - 670 s.
10. Grand View Research. Plant-based Milk Market Size, Share & Trends Analysis Report, 2023-2030. - San Francisco, 2023. - URL: <https://www.grandviewresearch.com> (дата обращения: 01.02.2024).
11. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Сельское хозяйство Узбекистана: статистический сборник. - Ташкент, 2023. - 198 с.
12. ФАО / FAO. (2023). FAOSTAT - Production data for Uzbekistan 2022. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/faostat>

УДК 665.347.8:664.346

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЫКВЕННОГО МАСЛА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Содикова Шоира Абдуразаковна

доцент кафедры «Пищевая технология»,
Наманганский государственный технический университет,
Республика Узбекистан, г. Наманган

E-mail: sodikova_shoira@mail.ru

Аннотация: В статье представлены результаты исследования технологии получения тыквенного масла методом холодного прессования из семян местных сортов тыквы, выращенных в Республике Узбекистан. Определены оптимальные технологические параметры процесса прессования: скорость вращения шнека 30-35 об/мин, температура в зоне прессования 45-55°C, давление 8-12 МПа. Изучены физико-химические показатели сырья и готового масла, жирнокислотный состав, содержание токоферолов и каротиноидов. Установлено, что масло, полученное методом холодного прессования, обладает высокими показателями биологической ценности: содержание токоферолов составляет 680-760 мг/кг, полиненасыщенных жирных кислот - 57,2-61,8%. Все исследованные образцы соответствуют требованиям действующих стандартов качества.

Ключевые слова: тыквенное масло, холодное прессование, физико-химические показатели, токоферолы, полиненасыщенные жирные кислоты, жирнокислотный состав, функциональные масла, Узбекистан.

TECHNOLOGY OF OBTAINING PUMPKIN SEED OIL USING COLD PRESSING METHOD

Abstract: The article presents the results of a study on the technology of producing pumpkin seed oil by cold pressing from seeds of local pumpkin varieties grown in the Republic of Uzbekistan. Optimal technological parameters of the pressing process were determined: screw rotation speed 30-35 rpm, temperature in the pressing zone 45-55°C, pressure 8-12 MPa. Physicochemical parameters of raw materials and finished oil, fatty acid composition, tocopherol and carotenoid content were studied. It was established that cold-pressed pumpkin seed oil has high biological value indicators: tocopherol content is 680-760 mg/kg, polyunsaturated fatty acids 57.2-61.8%. All studied samples meet the requirements of current quality standards.

Keywords: pumpkin seed oil, cold pressing, physicochemical parameters, tocopherols, polyunsaturated fatty acids, fatty acid composition, functional oils, Uzbekistan.

Введение. Растительные масла занимают важное место в питании человека как источник незаменимых жирных кислот, жирорастворимых витаминов и природных антиоксидантов. В последние годы наблюдается устойчивый рост потребительского интереса к маслам, получаемым методом холодного прессования, что обусловлено сохранением в них максимального количества биологически активных веществ - токоферолов, каротиноидов, фосфолипидов и полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) [1, 2].

Тыква (*Cucurbita pepo* L., *C. maxima* Duch., *C. moschata* Duch.) является одной из наиболее распространённых бахчевых культур, возделываемых на территории Республики Узбекистан. Её семена представляют собой ценное масличное сырьё: среднее содержание липидов составляет 35-50% на абсолютно сухое вещество [3]. Тыквенное масло отличается

уникальным жирнокислотным составом с преобладанием линолевой кислоты (45-58%) и высоким содержанием токоферолов, каротиноидов и фитостеролов [4, 5].

Биологическая активность тыквенного масла подтверждена многочисленными клиническими исследованиями. Установлено, что регулярное его употребление способствует снижению общего уровня холестерина в крови, оказывает противовоспалительное и гепатопротекторное действие, а также защищает клетки от окислительного стресса [6, 7]. Токоферолы тыквенного масла обеспечивают защиту ДНК от повреждения и проявляют антидиабетическую активность [8].

Несмотря на высокий потенциал тыквенного масла как функционального пищевого продукта, технология его получения методом холодного прессования в условиях Узбекистана остаётся недостаточно изученной. В частности, отсутствуют систематизированные данные об оптимальных технологических параметрах прессования применительно к местным сортам тыквы, а также о влиянии режимов обработки на качественные характеристики конечного продукта [9].

Целью настоящей работы является разработка и научное обоснование технологии получения тыквенного масла методом холодного прессования из семян местных сортов, выращенных в Республике Узбекистан, и комплексная оценка его качества по физико-химическим, органолептическим и биохимическим показателям.

Объект и методы исследования. Для проведения исследований использовали семена тыквы, очищенные от примесей и предварительно высушенные до оптимальной влажности. Получение масла осуществляли методом холодного прессования на шнековом маслопрессе. Процесс проводили при следующих технологических параметрах: скорость вращения шнека составляла 30-35 об/мин, температура прессования поддерживалась в пределах 45-55 °С, а давление - 8-12 МПа. Полученное масло подвергали фильтрации для удаления механических примесей.

Органолептические показатели тыквенного масла (цвет, запах, вкус, консистенция и прозрачность) определяли визуально и дегустационным методом. Физико-химические показатели, включая кислотное число, перекисное число, плотность, массовую долю влаги и летучих веществ, а также йодное число, определяли стандартными лабораторными методами анализа растительных масел в соответствии с действующими нормативными методиками.

Результаты и их обсуждение. Тыквенное масло получали в учебно-научной лаборатории кафедры «Пищевая технология» Наманганского государственного технического университета с использованием шнекового пресса марки «NF-100» (рис.1.). Перед прессованием семена очищали от оболочки вручную; очищенные ядра взвешивали и загружали в приёмный бункер пресса.

Рисунок 1. Пресс марки «NF-100»

1 - кнопка включения шнека, 2 - кнопка выключения шнека, 3 - экран, показывающий температуру и скорость шнека, 4 - кнопка регулировки скорости шнека, 5 - электродвигатель, 6 - редуктор, 7 - бункер для сырья, 8 - распределительный шнек для сырья, 9 - выход жмыха, 10 - термометр, 11 - выход масла, 12 - опора устройства

Технологический процесс включал следующие последовательные этапы: подготовку сырья (очистку, взвешивание), загрузку в бункер, транспортировку шнеком к зоне прессования, непосредственное прессование, отдельный отвод масла и жмыха, первичную фильтрацию через тканевый фильтр и расфасовку в темную стеклянную тару для последующего анализа. Готовое масло выдерживали в темном прохладном месте не менее 24 часов до проведения аналитических исследований.

Метод холодного прессования обеспечивает минимальное термическое воздействие на биологически активные компоненты масла. В отличие от горячего прессования и экстракции растворителями, данный способ позволяет сохранить нативную структуру токоферолов, каротиноидов и фосфолипидов, что обуславливает высокую пищевую и биологическую ценность получаемого продукта [10, 11].

Оптимизацию технологических параметров проводили методом однофакторного эксперимента с варьированием скорости вращения шнека (25, 30, 35, 40 об/мин) и температуры в зоне прессования (40, 45, 50, 55, 60°C). Критериями оптимальности служили выход масла (%), кислотное число и содержание токоферолов в готовом продукте. Оптимальные технологические параметры представлены в таблице 1.

Таблица 1

Оптимальные технологические параметры холодного прессования семян тыквы

Параметр процесса	Значение
Скорость вращения шнека, об/мин	30-35
Температура прессования, °С	45-55
Давление в зоне прессования, МПа	8-12
Выход масла (на а.с.в.), %	28-33
Остаточное содержание масла в жмыхе, %	8-11
Продолжительность одного цикла, мин	10-15

Анализ результатов однофакторного эксперимента показал, что увеличение температуры прессования выше 55°C приводит к достоверному снижению содержания токоферолов ($p < 0,05$) и нарастанию кислотного числа, что свидетельствует об ускоренном гидролизе триглицеридов в условиях повышенной температуры. При температуре ниже 45°C наблюдалось снижение выхода масла до 24-26% вследствие недостаточного разрушения клеточных структур семян.

Скорость вращения шнека оказывает влияние прежде всего на производительность пресса и механическую нагрузку на сырьё. При частоте выше 40 об/мин наблюдалось фрикционное разогревание массы до 62-68°C, что негативно сказывалось на термолабильных компонентах. Режим 30-35 об/мин обеспечивал оптимальный баланс между производительностью, температурным контролем и качественными характеристиками масла.

Таким образом, на основании проведённых экспериментальных исследований установлено, что оптимальными условиями холодного прессования семян тыквы являются следующие параметры: скорость вращения шнека - 30-35 об/мин, температура процесса - 45-55 °С, давление - 8-12 МПа. При указанных режимах обеспечивается максимальный выход масла при минимальном термическом воздействии на биологически активные компоненты сырья, что способствует сохранению их пищевой и биологической ценности.

На следующем этапе исследования для тыквенного масла, полученного методом холодного прессования, были проведены анализы органолептических и физико-химических показателей качества.

Органолептические показатели тыквенного масла, полученного методом холодного прессования при оптимальных технологических параметрах, имело характерный тёмно-зелёный с коричневатым оттенком цвет, обусловленный высоким содержанием хлорофиллов

и каротиноидов. Запах - специфический, ореховый, насыщенный. Вкус - выраженный, ореховый, без горечи и посторонних привкусов. Прозрачность - масло прозрачное после отстаивания, с незначительным осадком фосфолипидной природы, растворяющимся при лёгком подогреве.

Физико-химические показатели полученного масла представлены в таблице 2. Все исследованные образцы соответствовали требованиям действующих нормативных документов.

Таблица 2

Физико-химические показатели тыквенного масла, полученного холодным прессованием

Показатель качества	Полученное значение	Норма по стандарту
Кислотное число, мг КОН/г	0,42-0,56	≤ 2,0
Перекисное число, ммоль O ₂ /кг	2,1-3,2	≤ 10,0
Цветность (шкала Lovibond, ед. Y)	18-24	-
Влага и летучие вещества, %	0,18-0,22	≤ 0,25
Токоферолы, мг/кг	680-760	-
Каротиноиды, мг/кг	32-48	-
ПНЖК (линолевая + линоленовая), %	57,2-61,8	-
Плотность при 20°C, г/см ³	0,918-0,924	0,910-0,930

Кислотное число полученных образцов (0,42-0,56 мг КОН/г) соответствует нормативным требованиям для нерафинированных растительных масел холодного прессования (≤ 2,0 мг КОН/г) и свидетельствует о хорошем качестве исходного сырья и корректно подобранных параметрах прессования. Перекисное число (2,1-3,2 ммоль O₂/кг) существенно ниже допустимого предела (≤ 10,0 ммоль O₂/кг), что подтверждает свежесть масла и его устойчивость к окислению.

Высокое содержание токоферолов (680-760 мг/кг) обусловлено низкотемпературным режимом прессования, при котором термолабильные антиоксиданты практически не разрушаются. Полученные значения согласуются с данными, опубликованными для австрийского тыквенного масла холодного прессования (650-800 мг/кг), и превышают аналогичные показатели масел горячего прессования на 20-35% [12]. Содержание каротиноидов (32-48 мг/кг) обуславливает характерную окраску масла и вносит дополнительный вклад в его антиоксидантную активность.

Жирнокислотный состав тыквенного масла, определённый методом газовой хроматографии, представлен в таблице 3. Результаты сопоставлены с литературными данными по маслам из семян *Cucurbita pepo*.

Таблица 3

Жирнокислотный состав тыквенного масла холодного прессования (% от суммы жирных кислот)

Жирная кислота	Содержание, %	Литературные данные, %
Пальмитиновая (C16:0)	12,4 ± 0,3	10-15
Стеариновая (C18:0)	6,1 ± 0,2	5-8
Олеиновая (C18:1, омега-9)	26,2 ± 0,5	23-35
Линолевая (C18:2, омега-6)	52,8 ± 0,7	45-58
Линоленовая (C18:3, омега-3)	0,9 ± 0,1	0,5-1,5
Прочие	1,6	-

Из таблицы 3 видно, что доминирующей жирной кислотой является линолевая (омега-6, $52,8 \pm 0,7\%$), что подтверждает принадлежность тыквенного масла к группе линолевых масел. Второй по содержанию является олеиновая кислота (омега-9, $26,2 \pm 0,5\%$), обеспечивающая стабильность масла при хранении. Суммарное содержание ПНЖК (линолевая + линоленовая) составило $53,7\%$, что соответствует рекомендуемым нутрициологическим нормам соотношения омега-6 к омега-3. Полученные данные хорошо согласуются с литературными сведениями [3, 4, 13].

Насыщенные жирные кислоты представлены главным образом пальмитиновой ($12,4\%$) и стеариновой ($6,1\%$) кислотами, суммарная доля которых не превышает 19% , что благоприятно с точки зрения кардиологической оценки качества масла. Соотношение насыщенных к ненасыщенным жирным кислотам составило приблизительно $1:4,2$, что соответствует рекомендациям ВОЗ в отношении функциональных растительных масел.

Выводы. Проведённые исследования позволили разработать и научно обосновать технологию получения тыквенного масла методом холодного прессования из семян местных сортов, выращенных в Республике Узбекистан. Установлены оптимальные технологические параметры процесса: скорость вращения шнека - $30-35$ об/мин, температура в зоне прессования - $45-55$ °C, давление – $8-12$ МПа, что обеспечивает выход масла на уровне $28-33$ % при сохранении высокого качества готового продукта.

Тыквенное масло, полученное при оптимальных режимах, характеризуется повышенным содержанием биологически активных веществ, в частности токоферолов ($680-760$ мг/кг) и каротиноидов ($32-48$ мг/кг), что обусловлено щадящим низкотемпературным режимом прессования. В жирнокислотном составе доминирует линолевая кислота ($52,8$ %), при этом суммарное содержание полиненасыщенных жирных кислот составляет $57,2-61,8$ %. Установлено, что все физико-химические показатели полученного масла соответствуют требованиям действующих нормативных документов.

Разработанная технология может быть рекомендована для внедрения на предприятиях малой и средней мощности с целью производства функционального тыквенного масла. Кроме того, полученный продукт целесообразно использовать в качестве сырьевой основы для создания обогащённых растительных масел и нутрицевтических продуктов. Перспективным направлением дальнейших исследований является изучение устойчивости масла при хранении в различных условиях, а также разработка рецептур купажированных масел на его основе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Gunstone F.D. Vegetable oils in food technology: composition, properties and uses. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 360 p.
2. Matthäus B. Virgin oils - a new trend for edible oil processing // *European Journal of Lipid Science and Technology*. 2012. Vol. 114. № 4. P. 349-351.
3. Yadav M., Bhattacharya S. Pumpkin (*Cucurbita* sp.) seeds as nutraceutical and functional ingredient // *Journal of Food Science and Technology*. 2021. Vol. 58. P. 1–14.
4. Bardaa S. et al. Oil from pumpkin (*Cucurbita pepo* L.) seeds: Evaluation of its functional properties on wound healing in rats // *Lipids in Health and Disease*. 2016. Vol. 15. № 1. P. 73.
5. Xanthopoulou M.N. et al. Functional properties and antioxidant activity of different Greek pumpkin varieties // *LWT — Food Science and Technology*. 2009. Vol. 42. P. 1111–1117.
6. Fruhwirth G.O., Hermetter A. Seeds and oil of the Styrian oil pumpkin // *Food Chemistry*. 2007. Vol. 100. P. 1399–1407.
7. Нишонбоев К.Н., Рашидова Д.Б. Биологически активные вещества тыквенного масла // *Химия растительного сырья*. 2020. № 2. С. 85–92.
8. Saadat S. et al. Effects of pumpkin seed oil on health outcomes: A systematic review // *Nutrition Reviews*. 2023. Vol. 81. P. 600–618.
9. Абдуллаев А.А., Тошмуродов Б.Н. Перспективы производства функциональных масел в Узбекистане // *Масложировая промышленность*. 2022. № 3. С. 18–23.
10. ГОСТ 5473-2014. Масла растительные. Метод определения кислотного числа. М.: Стандартинформ, 2015.
11. AOAC Official Method 965.33. Peroxide value of oils and fats. Rockville: AOAC International, 2019.
12. Murkovic M. et al. Variability of fatty acid content in pumpkin seeds (*Cucurbita pepo* L.) // *Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -Forschung A*. 1996. Vol. 203. P. 216–219.
13. OzDSt 3220:2017. Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава. Ташкент: Узстандарт, 2017.

ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ ТРУБАЛАРИДА ДАШҚОЛ ҚАТЛАМИ ҲОСИЛ БЎЛИШ ДИНАМИКАСИ

Исмаилов Мирзаакбар Хамидович

Наманган давлат техника университети “Озиқ-овқат технологияси” кафедраси катта ўқитувчиси
т.ф.ф.д., PhD imirzaakbar@gmail.com

Аннотация. Ишда кимё ва озиқ-овқат саноати корхоаналарида ишлатилаётган иссиқлик алмашиниш қурилмалари қувурларининг ички юзаларида ҳосил бўладиган дашқол массасини вақт бўйича ўзгариш натижалари келтирилган. Мақолада оқим ҳаракат режимларини қовушқоқ қатлам қалинлигига ва иссиқлик алмашиниш самарадорлигига таъсир борасида олиб борилган тажриба ва ҳисоблаш натижалари келтириб ўтилган. Оқим ҳаракат режимларини ламинар оқимдан турбулент оқимга ўтиши натижасида қовушқоқ қатлами қалинлиги ўртача 11,5 мартаба (1,96 дан то 0,17 мм гача) камайишини кўрсатади. Натижада, иссиқлик бериш коэффициентини қиймати, ламинар режимга нисбатан 5 мартабагача (316 дан то 1574 Вт/м²·К гача) ортади.

Калит сўзлар: иссиқлик алмашини, дашқол, оқим тезлиги, зичлик, ҳарорат, қовушқоқлик, ламинар режим.

ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ В ТРУБАХ ТЕПЛООБМЕННИКОВЫХ УСТРОЙСТВ

Аннотация. В работе представлены результаты исследования изменения во времени внешней массы, образующейся на внутренних поверхностях труб теплообменников, используемых на предприятиях химической и пищевой промышленности. В статье представлены результаты экспериментов и расчетов влияния режимов течения на толщину вязкого слоя и эффективность теплообмена. Показано, что в результате перехода от ламинарного к турбулентному течению толщина вязкого слоя уменьшается в среднем в 11,5 раз (с 1,96 до 0,17 мм). В результате значение коэффициента теплопередачи увеличивается до 5 раз (с 316 до 1574 Вт/м²·К) по сравнению с ламинарным режимом.

Ключевые слова: теплообмен, скорость потока, плотность, температура, вязкость, ламинарный режим.

DYNAMICS OF COATING FORMATION IN PIPES OF HEAT EXCHANGER DEVICES

Abstract. This paper presents the results of a study examining the time-dependent change in the external mass formed on the internal surfaces of heat exchanger tubes used in the chemical and food industries. The article also presents the results of experiments and calculations examining the influence of flow regimes on the viscous layer thickness and heat transfer efficiency. It is shown that the transition from laminar to turbulent flow results in an average decrease in the viscous layer thickness by 11.5 times (from 1.96 to 0.17 mm). As a result, the heat transfer coefficient increases up to 5 times (from 316 to 1574 W/m² K) compared to the laminar regime.

Key words: heat transfer, flow velocity, density, temperature, viscosity, laminar flow.

КИРИШ. Озиқ-овқат ва кимё саноати корхоаналарида ишлатилаётган иссиқлик алмашиниш қурилмалари қувурларининг ички ва ташқи юзаларида ҳаракатланаётган хомашё таркибидаги минерал ва органик моддалар вақт ўтган сари дашқол сифатида йиғилиб боради.

Бу эса, қурилманинг иссиқлик самарадорлигини ва иш унумдорлигини пасайишига олиб келади.

Иссиқлик алмашилиш юзасида ҳосил бўладиган дашқоллар структураси бўйича қуйидагича гуруҳларга ажратилиши мумкин: қаттиқ (туз, кокс, занг), ғовакли ва эркин (қурум, лой, кокс чанги). Дашқолнинг иссиқлик ўтказувчанлиги унинг кимёвий таркибига ва ғоваклари ичида жойлашган суёқликнинг хоссаларига боғлиқ бўлади. Ғовакли дашқолнинг термик қаршилиги қаттиқ турдаги дашқол қаршилигига нисбатан юқори бўлади [1,2].

Озиқ-овқат саноати корхоналаридаги стерилизация, пастеризация, буғлатиш, ректификация ва бошқа иссиқлик алмашилиш жараёнларда ҳосил бўлган дашқолнинг термик қаршилиги оқим тезлигининг камайиши, оқим ҳароратини ортиши, хомашё зичлигининг ортиши, хомашё таркибидаги механик қўшимчалар миқдорининг ортиши натижасида ошиб боради [2,3,4].

Иссиқлик алмашилиш қурилмасидаги иссиқлик ташувчиларнинг ҳарорати қанчалик юқори, уларнинг қувурлар ва қувурлараро бўшлиқлардаги ҳаракати қанчалик суст бўлса, қурилмаларда дашқол ҳосил бўлиш жараёни шунчалик жадал кечади. Кетма-кет уланган бир нечта иссиқлик алмашилиш қурилмаларида дашқол ҳосил бўлиш жараёнига қурилмаларнинг конструктив параметрлари - қувурлар сони, уларнинг диаметри, қобикдаги қувурларга ўртанилган тўсиқларнинг мавжудлиги ҳамда иссиқлик ташувчилар оқимини тезлиги ва ҳарорати каби омиллар ўз таъсирини кўрсатади. Шу сабабдан, нефть хомашёсини қиздириш тизимидаги ҳар бир иссиқлик алмашилиш қурилмасида дашқол ҳосил бўлиш шароити юқорида келтирилган омиллар таъсири сабабли турлича бўлади.

Сувда эриган моддалар энергетик қурилмаларининг ишлашида турли носозликларни келтириб чиқаради. Бу асосан термик агрегатларда чўкма ва коррозия ҳосил бўлиши билан боғлиқ. Иситиш қозонларида карбонатли чўкмалардан ташқари, сувни 130°C дан юқори даражада қиздирилганда CaCO_4 нинг эрувчанлиги жуда камаяди, бу эса эритмадан гипсни чўкишини истесно қилиш имконини берувчи тармоқ сувлари учун сифат стандартларини қабул қилишни талаб қилади.

25-50°C ҳароратларда ишловчи иссиқлик алмашилиш ускуналарида кўпинча паст ҳароратли чўкмалар вужудга келади, уларнинг асосий таркибий қисми калсий карбонат (CaCO_3) ҳисобланади. Ҳосил бўлган чўкма иссиқлик алмаштиргичларнинг иситиш қувватини сезиларли даражада камайтиради (баъзан қўшимча ўрнатиш талаб этилади), шунингдек қувурлардаги босим йўқотилишини оширади. Сув иситиш қозонларида деаерацияланмаган сувлардан фойдаланган ҳолда иссиқ сув тайёрлашда (сувни 70°C гача иситиш) минерал қотишмали чўкмалар ҳосил бўлиши ортиб кетиши мумкин. Шунинг учун ушбу сувлардан олдиндан ишлов бермасдан фойдаланиш тегишли меъёрлар билан чегараланади [3,5,6].

Иссиқлик ускуналарида карбонатли дашқоллар билан бир қаторда коррозия натижасида ҳосил бўлган чўкмалар ҳам тўпланади. Иссиқ сув иситгичларидан олинган чўкмалар таркиби анча характерлидир (таркиби фоиз сифатида берилади): Са – 25,96; MgO – 1,97; Fe_2O_3 – 23,46; CuO_2 – 6,2; CO_2 – 0,42.

Иссиқлик қурилмаларида дашқол ҳосил бўлишини олдини олишни замонавий усулларида бири магнит ёрдамида сувга ишлов бериш ҳисобланади. Сувга магнит ёрдамида ишлов бериш натижасида сувда эриган калсий, кремний ва магний ионлари ўзининг сорбцияланиш юзалардаги туз ҳосил бўлиш хусусиятини йўқотади. Натижада, эримаган тузлар муаллақ ҳолатда бўлиб, юзада ҳосил бўлган дашқол қатлами аста секин камайиб боради [4,7].

Бундай усул ёрдамида иссиқлик алмашилиш қурилмаларида дашқол тўпланишини олдини олиш, юқори таннархга эга кимёвий реагентларни ишлатилмайди, қурилмаларнинг иссиқлик самарадорлиги стабил ушлаб туриш ва таъмирлашлараро вақтни узайтириш имконини беради.

Сув қувур орқали магнит майдони орқали ўтиш натижасида, унга Лоренс кучи таъсир этади:

$$F_l = Q(V \cdot B)$$

бу ерда: Q - ион заряди, V - оқим тезлиги, B - магнит индукцияси.

Қурилмадан ўтаётган сув доимий магнит ёрдамида ҳосил бўладиган магнит майдони орқали ўтади. Бунда Лоренс кучи таъсирида сув молекулалари тебранишли ҳаракат қила бошлайди. Сув йўлига ўрнатилган магнитлар сувда резонанс ҳосил қилади.

Сувни магнит майдони таъсирида қайта ишлаш натижасида совуқ сувда сувнинг структураси бузилади ва калсий ва магний ионларини сақловчи аралашмалар бошқа аралашмалар билан бирикиб, кристаллизация ва микрокрукристаллизация маркази ҳосил бўлади. Бу жараён занжирли реакция кузатилиб, иситиш натижасида калсий ва магний ионлари қувурлар ва иситиш системаларида микрокристалл ҳосил бўлиб чўкмайди.

Микрокристаллар иситишдан кейин сув таркибида енгил ювилувчи чўкма ҳосил қилади ва одатда махсус тўпланувчи тўсиқларда тўпланади. Вақт ўтиши билан қувур юзасида оксид плёнкали химоя қатлами пайдо бўлиб, қурилма ва қувурлардаги коррозиядан химоялайди [5,7,8].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСУЛЛАРИ. Тажриба қурилмасининг синов қувурида ҳосил бўлган *дашқолнинг зичлиги* лаборатория шароитида аниқланди. Бунинг учун қувур ички юзасидаги дашқол массаси аналитик тарозида тортиб олинди ва уни икки тарафи очик цилиндрга зичлаб жойланди. Дашқол намунасининг зичлиги қуйидаги формула орқали ҳисоблаб топилди.

$$\rho = \frac{(m_1 - m_2 - m_3)}{V}, \text{ кг/м}^3 \quad (1)$$

бу ерда m_1 - дашқол, ўлчов цилиндри ва қоғоз тагликнинг умумий массаси; m_2 - цилиндр массаси; m_3 - пластина массаси.

Тажриба натижаларига кўра, синов қувурида қиздириш жараёнида ҳосил бўладиган дашқолнинг ўртача зичлиги $\rho = 2096 \text{ кг/м}^3$ эканлиги аниқланди.

Тажриба иссиқлик алмашиниш қувурида ҳосил бўлган дашқол массаси аниқлангандан сўнг, ушбу қувур ички юзаси бўйлаб дашқол массасининг тарқалиши ва унинг вақт ўтиши билан ҳосил бўладиган қалинлиги (баландлиги, мм) қуйидаги ифода бўйича аниқланди [3,9]:

$$\delta = \frac{m}{S \cdot \rho} = \frac{m}{\pi \cdot d_{\text{ich}} \cdot l \cdot \rho}, \quad (2)$$

бу ерда S - қувурнинг кўндаланг кесим юзаси, м^2 ; d ва l - қувур диаметри ва узунлиги 0,3 м.

Қувур деворидаги ёпишқоқ қатлам қалинлиги қуйидаги формула бўйича ҳисобланди [3,4,5]:

$$\delta_q \approx \frac{30d}{\text{Re} \sqrt{\lambda}},$$

бу ерда d - қувурнинг ички диаметри; $\text{Re} = vd/\nu$ - Рейнольдс сони; ν - оқим тезлиги; ν - муҳитнинг кинематик қовушқоқлиги; $\lambda = 64/\text{Re}$ - қувур учун Дарси коэффициенти (гидравлик ишқаланиш коэффициенти).

Тадқиқотларимизда формуладаги Re сони ва λ коэффициенти қийматларининг ўзгариш чегараларини танлаш асосида қовушқоқ қатлам қалинлигини δ_q камайтириш ва иссиқлик алмашинишни интенсивлаш имкониятлари ўрганилган.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ. Суяқлик оқимлари ҳаракатининг гидродинамик режимларини қовушқоқ қатлам қалинлиги ва иссиқлик алмашиниш самарадорлигига таъсирини ўрганиш мақсадида узунлиги $L = 2$ м, ички диаметри $d = 0,02$ м ва мутлақ ғадир-будурлиги $\Delta_s = 0,001$ бўлган иссиқлик узатувчи горизонтал қувурда суяқлик оқимининг тезлиги $0,11 \pm 0,85$ м/с ва ҳарорати 80 °C бўлган

шароитларда тажрибалар ўтказилди. Тажриба натижалари қуйидаги жадвалда ва расмда акс эттирилган.

Иссиқлик алмашиниш қувурида ҳаракатланаётган 80°C ҳароратга эга сувнинг 0,6 м/с тезликларда ҳаракатланиши пайтида қувур ички деворида ҳосил бўладиган дашқол массасини қурилманинг ишлаш вақтидан боғлиқ ўзгариши тасвирданган.

1-жадвал

Оқим ҳаракатининг ламинар ва турбулент режимларида чегаравий қатлам қалинлиги ва иссиқлик алмашиниш самарадорлигини ўзгариши

Кўрсаткичлар	Ламинар режим					Турбулент режим				
Re сони	2315	2120	2055	1995	1540	15212	13986	13172	11735	11300
Қовушқоқ қатлам қалинлиги δ_k мм	1,43	1,56	1,67	1,83	1,96	0,17	0,18	0,19	0,22	0.23
Иссиқлик узатиш коэффиценти K, Вт/(м ² ·К)	467	468	442	365	316	1574	1532	1492	1384	1318

1- иссиқлик узатиш коэффиценти; 2- қовушқоқ қатлам қалинлиги

2-расм. Қовушқоқ қатлам қалинлиги ва иссиқлик узатиш коэффиценти қийматларини оғим ҳаракат режимларига боғлиқлиги

ХУЛОСА. Олинган маълумотлардан оқим ҳаракат режимларини ламинар оқимдан турбулент оқимга ўтиши натижасида суюқликнинг қувур деворидаги қовушқоқ қатлами қалинлиги ўртача 11,5 мартаба (1,96 дан то 0,17 мм гача) камайишини кўрсатади. Натижада, иссиқлик бериш коэффиценти қиймати, ламинар режимдагига нисбатан турбулент режимда 5 мартабагача (316 дан то 1574 Вт/м²·К гача) ортади.

Юқорида олинган натижаларга асосланиб, қувурли қурилмаларда қиздириш жараёнини оқимнинг турбулент режимда ташкил этилиши қовушқоқ қатлами қалинлигини камайтириш ва иссиқлик бериш коэффиценти ошириш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М. Изучение процесса образования накипи и зависимости коэффициента теплопередачи в трубках теплообменника. Булатовские чтения: материалы IV Международной научно-практической конференции (31 марта 2020 г.): в 7 т. : сборник статей / Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. О.В. Савенок. – Краснодар: Издательский Дом – Юг. Т. 5: Химическая технология и экология в нефтяной и газовой промышленности. – 2020. –С. 100-102.
2. Исмаилов О.Ю., Исмаилов М.Х. Suvga magnitli ishlov berish orqali qurilmalarning issiqlik samaradorligi oshirish/ “Оролбўйи худудларида кимё ва кимёвий технология ривожланишининг ҳозирги замон тенденциялари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами - 2023. 91-94 б.
3. Исмаилов О.Ю., Хурмаматов А.М. Қўш қувурли иссиқлик алмашиниш қурилмасида дашқол ҳосил бўлиш жараёнини вақт бўйича ўзгариши/ Кимё ва озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва ҳавфсизлигини таъминлашда инновацион технологиялар. Халқаро илмий-техникавий конференция тезислар тўплами. Тошкент. 24-25 сентябр 2021 йил. 318-319 б.
4. Салимов З.С., Исмаилов О.Ю. Расчёт толщины вязкого подслоя, образуемого на внутренней поверхности горизонтальной трубы// Доклады АН РУз – Ташкент, – 2016, №1. – С. 57-59.
5. Исмаилов О.Ю., Балтабоева М.Ж. Зависимости толщины вязкого подслоя от режима движения нефти и газового конденсата/«Умидли кимёгар-2018» труды XXVII-научно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата 20-21 апрель 2018 г. г. Ташкент. –С. 125-126.
6. М.Х. Ismoilov, O.Yu. Ismailov Issiqlik almashinish qurilmalarida dashqol massasini to'planishiga magnit maydonining ta'siri. “Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami I qism 2022 yil 3-4 iyun Namangan-2022. 213-215 б.
7. Присяжнюк В.Я. Жесткость воды: способы умягчения и технологические схемы // СОК, Рубрика Сантехника и водоснабжение, 2004, № 11, с. 45-59.
8. С. И. Кошоридзе С.И., Левин Ю.К. Физическая модель снижения накипеобразования при магнитной обработке воды в теплоэнергетических устройствах // Теплоэнергетика, 2009, № 4, с. 66-68.
9. М.Х. Ismoilov Озиқ-овқат саноати корхоналари иссиқлик алмашиниш қурилмаларида дашқол ҳосил бўлишини иссиқлик алмашиниш самарадорлигига таъсири. “Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida kimyo texnologiya, kimyo va oziq-ovqat sanoatidagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami I qism 2022 yil 3-4 iyun Namangan-2022. 211-212 б.
10. Гульков А.Н., Заславский Ю.А., Ступаченко П.П. Применение магнитной обработки воды на предприятиях Дальнего Востока, Владивосток, изд-во Дальневосточного университета, 1990, с. 134.
11. Савельев И.В. Курс общей физики, том 2, Электричество и магнетизм. Волны. Оптика, Наука, Москва, 1978, с. 480.

QIYMA GO'SHT YARIM TAYYOR MAHSULOTLARINING SIFAT VA XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH

Abdullayeva Bufotima Tursunali qizi

NamDTU o'qituvchisi

E-mail: abdullayevabufotima@gmail.com

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ФАРИША

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF QUALITY AND SAFETY INDICATORS OF MINCED MEAT SEMI-FINISHED PRODUCTS

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada qiyma go'sht asosidagi yarim tayyor mahsulotlarning sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini aniqlash masalalari o'rganilgan. Tadqiqot davomida organoleptik, fizik-kimyoviy, mikrobiologik va toksikologik usullar asosida mahsulotlarning tarkibi va sifat parametrlari baholandi. Olingan namunalarning namlik, oqsil, yog', tuz miqdori, pH ko'rsatkichi, suv faolligi hamda suvni ushlab turish qobiliyati aniqlanib, ularning saqlash jarayonida o'zgarish dinamikasi tahlil qilindi. Shuningdek, lipidlarning oksidlanish darajasi, antioksidant faollik va toksik elementlar miqdori aniqlanib, mahsulotlarning sanitariya-gigiyenik talablar asosida xavfsizligi baholandi. Olingan natijalar yarim tayyor go'sht mahsulotlarining sifatini oshirish va saqlash muddatini uzaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi.

KALIT SO'ZLAR: qiyma go'sht, yarim tayyor mahsulotlar, sifat ko'rsatkichlari, organoleptik tahlil, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, mikrobiologik xavfsizlik, toksik elementlar, antioksidant faollik, lipid oksidlanishi, saqlash muddati.

KIRISH: Aholining tez tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi ortib borayotgan hozirgi sharoitda qiyma go'sht asosidagi yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday mahsulotlar qulayligi, tez tayyorlanishi va oziqaviy qiymati bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, ularning sifatini ta'minlash va xavfsizligini nazorat qilish oziq-ovqat sanoatining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Qiyma go'sht mahsulotlari mikrobiologik jihatdan tez buziluvchan bo'lib, ularni ishlab chiqarish, saqlash va realizatsiya qilish jarayonida turli xil fizik-kimyoviy va biologik o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ayniqsa, lipidlarning oksidlanishi, namlikning o'zgarishi va mikroorganizmlarning rivojlanishi mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli yarim tayyor go'sht mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini kompleks baholash, ularning tarkibini chuqur o'rganish hamda xavfsizlik darajasini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda zamonaviy standart usullar asosida qiyma go'sht mahsulotlarining organoleptik, fizik-kimyoviy, mikrobiologik va toksikologik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Qiyma go'sht yarim tayyor mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash.

TADQIQOT OB'EKTI VA USULLARI: Tadqiqotni o'tkazishda standart va umumiy qabul qilingan organoleptik, fizik-kimyoviy, mikrobiologik va toksikologik tadqiqot usullari qo'llanildi. Namunalarni tanlash, ularni tahlilga tayyorlash GOST R 51447 "Go'sht va go'sht mahsulotlari. Namuna olish usullari" asosida amalga oshirildi [1; 2-b.].

Go'sht xom ashyosi, yarim tayyor mahsulotlar va antioksidant ekstraktlarni saqlash vaqtidagi kimyoviy tarkibi quyidagi standart usullar bilan aniqlandi.

- namlikning massa ulushi - GOST R 51479 "Go'sht va go'sht mahsulotlari. Namlikning massa ulushini aniqlash usuli" bo'yicha [2; 1-4-b.];

- oqsilning massa ulushi - GOST 25011 "Go'sht va go'sht mahsulotlari. Oqsilni aniqlash usullari" bo'yicha [3; 1-7-b];

- yog'ning massa ulushi - GOST 23042 "Go'sht va go'sht mahsulotlari. Yog'ni aniqlash usullari» bo'yicha [4; 1-9-b.];
- natriy xloridning massa ulushi - GOST 9957 "Go'sht mahsulotlari. Natriy xloridni aniqlash usullari" bo'yicha [5; 1-4-b];
- mineral moddalarning massa ulushi bo'yicha;
- uglevodlarning tarkibi farq bo'yicha hisoblash yo'li bilan aniqlandi;
- lipidlarning yog' kislotalari tarkibi "Xromatek - Kristall 8000" qurilmasida (Rossiya) gaz xromatografiyasi orqali tahlil qilindi;
- ammiak-ammiak azotini aniqlash Sofronov bo'yicha titrlash yo'li bilan amalga oshirildi;
- pH-ko'rsatkich suvli eritmada Mettler Toledo firmasining "S400-Basic" pH-metri orqali aniqlandi;

- makro va mikroelementlarning tarkibi GOST 30178 "Oziq-ovqat xom ashyosi va mahsulotlari. Toksik elementlarni aniqlash uchun atom-adsorbtsion usuli" (mis, rux, temir) [6; 1-17-b.], GOST 26570 "Ozuqa, aralash yem, aralash ozuqa xomashyosi. Kalsiyni aniqlash usullari" (kalsiy) [7; 1-13-b.], GOST R 51309 "Ichimlik suvi. Elementlar tarkibini atom spektrometriya usullari bilan aniqlash" (natriy, kaliy, marganets) [8, 1-17-b.];

- kislotalilik - GOST 4288 "Pazandachilik mahsulotlari va qiyma go'shtdan yarim tayyor mahsulotlar. Qabul qilish qoidalari va sinov usullari" [9; 1-14-b.];

- suvni ushlab turish qobiliyati - Grau va Gamma usuli bilan unga qo'llaniladigan bosim ta'sirida namunadan erkin namlikni olib tashlashga asoslangan presslash orqali amalga oshirildi. Presslashda suvni emas, balki suvda erigan oqsil moddalarini, oqsil-lipid komplekslarini va boshqa moddalarni o'z ichiga olgan to'qima sharbatini siqib chiqaradi;

- suv faolligi muzlatilgan namunalar eritilgandan so'ng ISO 21807:2004 "Oziq-ovqat va hayvonlar yemining mikrobiologiyasi. Suv faolligini aniqlash" ga muvofiq HQS-2 "Nagy-ness system" qurilmasida aniqlangan;

- antiradikal faollikni aniqlash ekstraktlarning barqaror erkin radikal DFPG (2,2-difenil-1-pikrilgidrazil) ga nisbatan antiradikal faolligi (ARF) orqali o'rganildi.

DFPG usuli. ARF ni baholash uchun ushbu ishda biz barqaror radikal 2,2-difenil-1-pikrilgidrazil (DFPG) molekularining antioksidantlar tomonidan qaytarilish kinetikasini spektrofotometrik o'lchash usulidan foydalandik [10, 123-bet]. Usul antioksidantlarning barqaror xromogen radikal 2,2-difenil-1-pikrilgidrazil (DFPG) bilan o'zaro ta'siriga asoslangan. Sirka kislotasi qo'shilgan etanoldagi DPPH (5×10^{-4} M) standart eritmasi ishchi eritmasini olish uchun etanol bilan 1:10 nisbatda suyultirildi. Olingan eritma 517 nm da 0,9 dan yuqori bo'lmagan optik zichlikka ega bo'lishi kerak. DFPG ning 5 ml ishchi eritmasiga 50 mkl o'rganilgan ekstraktlar qo'shildi, aralastirildi va 30 daqiqa davomida 517 nm to'lqin uzunligida eritmaning optik zichligining pasayishi kinetikasi qayd etildi. Nazorat namunasi sifatida DFPG ning ishchi eritmasi ishlatilgan.

Antiradikal faollik quyidagi formula bilan aniqlandi:

$$\% \text{ ingibirlanish} = \frac{A_{\text{kontr}} - A_x}{A_{\text{kontr}}} \times 100\%,$$

bu yerda A_x - sinov eritmasining optik zichligi, A_{kontr} - sinov namunasiining optik zichligi.

Mahsulotlar tarkibidagi toksik elementlar:

- qo'rg'oshin va kadmiy elementar moddalari miqdori GOST 31262 talablari asosida;
- simob elementar moddasi miqdori GOST 26927-86 me'vori talablari asosida;
- margimush elementar moddasi miqdori GOST 26930-86 me'vori talablari asosida;
- mis va rux elementar moddalari miqdori GOST 26931-86 me'vori talablari asosida;
- temir elementar moddasi miqdori GOST 26928-86 me'vori talablari asosida;
- a,b,y-GXTSG moddasi miqdori O'zbekiston Respublikasi SSB ning №012-3/0010 Uslubiy qo'llanmasi bo'yicha,
- DDT va uning metabolitlari miqdori O'zbekiston Respublikasi SSV ning № 012-3/0010 Uslubiy qo'llanmasi talablari asosida laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilib, laboratoriya

tekshiruvlariga taqdim etilgan muzlatib saqlangan “Totli” kotletlari va “Erman”, “Qarag’ayninabargi” chuchvara mahsulotlari tarkibi inson hayoti va salomatligi uchun xavfsizlik ko’rsatkichlari bo’yicha O‘zbekiston Respublikasining amaldagi “Oziq-ovqat mahsulotlari xomashyolari va mahsulotlarning xavfsizligi sanitariya-gigiena me’yori qoidalari” SanQvaM 0366-19 da belgilangan talablariga mos kelishi aniqlangan.

NATIJAR VA ULARNING MUHOKAMASI: Ishlab chiqilgan mahsulotlarning biologik xavfsizligini baholash Namangan shahar SEO va JSB ning Sanitariya-bakteriologiya laboratoriyasida GOST 26669-85 “Produkti pishevie i vkusovie, GOST 26670-85 “Produkti pishevie I vkusovie. Metoti kultivirovanie” me’yori talablari asosida mikrobiologik tahlil namunalari olinib, sanitariya-bakteriologik tekshiruvi o’tkazildi. GOST10444.2-94 *Styloxycha aureus* ni aniqlash, GOST 10444.15-95 bo’yicha mezofil aerob va fakultativ mikroorganizmlarni aniqlash, GOSTR 50474-93 bo’yicha ichak tayoqchasi bakteriyalari guruhi va koliformlarni aniqlash, GOST 10444.12.-88 bo’yicha belgilangan tartibda patogen mikrofloralarga (*Bacillus cereus*), zamburug’lar va mog’or ko’rsatkichlariga aniqlash bo’yicha tahlillar o’tkazildi.

Ekstraktlarning o’tkir toksiklik parametrlarini aniqlash uchun Litchfield va Wilcoxon usullari qo’llanilgan. Bu quyidagicha amalga oshirilgan: Preparatlar:

Erman o’simligining suvli ekstrakti, yengil o’ziga xos hidli, quyuq jigarrang smola shaklida. 1 ml ekstraktida 93 % faol organik moddalar mavjud.

Qarag’ay ignabargining spirtli (etanol) suyuq ekstrakti. O’ziga xos hidli, och sariq rangli ekstrakt. 1 ml ekstraktida 88 % faol organik moddalar mavjud. Preparatlarning o’tkir toksikligini o’rganish har ikki jinsdagi oq sichqonlarda o’tkazildi, ularning vazni $20 \pm 2,0$ g, har bir guruhda 5 ta hayvon, jami 45 ta sichqon ishlatilgan. Tajribalar 10-14 kun davomida karantinda saqlangan sog’lom, yetuk hayvonlarda o’tkazildi. O’rganilayotgan preparatlar: erman ekstrakti va qarag’ay ignabargi ekstrakti sichqonlarga zond yordamida, nazorat guruhiga - bir xil hajmdagi distillangan suvdan foydalangan holda oshqozonga yuborildi. Erman ekstrakti (18,6 % suvli eritma) sichqonlarga 1860, 2790, 3720 va 4650 mg/kg yoki har bir sichqonga 0,2, 0,3, 0,4 va 0,5 ml dozada yuborilgan. Qarag’ay ninabargi ekstrakti suyuqlik shaklida bo’lib, sichqonlarga bir marta 1260, 1580, 2000 va 2200 mg/kg yoki 0,28, 0,36, 0,45 va 0,5 ml dozada berilgan.

Hayvonlar laboratoriyada tajribaning birinchi kunida har soatda kuzatildi, shu bilan birga hayvonlarning funksional holati sifatida umumiy holat, bezovtalik, yashovchanlik va o’lim ko’rsatkichlari nazorat qilindi. Keyin 2 hafta davomida har kuni barcha guruhlardagi hayvonlarning vivarium sharoitida umumiy holati va faolligi, hatti-harakatlari, nafas olish chastotasi va chuqurligi, tuklari va terisining holati, dumining holati, najas massalarining miqdori va holati, siyish chastotasi, tana vaznining o’zgarishi va boshqa ko’rsatkichlar kuzatildi. Barcha eksperimental hayvonlar bir xil sharoitda, suv va oziq-ovqatdan erkin foydalanish mumkin bo’lgan holda saqlangan [11; 33-b.].

Tajriba oxirida o’rtacha letal dozasi (LD_{50}) hisoblab chiqildi va toksiklik sinfi aniqlandi [12; 16-b. 13; 21-b. 14; 248-b].

Qiyma yarim tayyor mahsulotlarning organoleptik tahlili namunalar issiqlik bilan ishlov berilgandan so’ng quyidagi ko’rsatkichlar bo’yicha o’tkazildi: tashqi ko’rinishi, rangi, hidi, tuzilishi, ta’mi va shiraliligi [15; 10-b]. Ko’rsatkichlar GOST 9959 "Go’sht mahsulotlari. Organoleptik baholashning umumiy shartlari" bo’yicha besh balli shkala bilan baholandi: 5 - a’lo sifatli; 4 - yaxshi; 3 - qoniqarli; 2 - yomon; 1 - juda yomon.

Issiqlik bilan ishlov berishdan oldin namunalar tashqi ko’rinishi bo’yicha baholandi. Tayyor mahsulot sifati barcha ko’rsatkichlar bo’yicha umumiy ball bilan baholandi. 5,0-4,5 ball olgan mahsulotlar a’lo baholashga to’liq mos keladi; 4,4-4,0 ball yaxshi bahoga to’g’ri keladi; 4,3-3,0 ball qoniqarli bahoga mos keladi. Degustatsiya bo’yicha 3,0 balldan kam ball olgan mahsulot sifati qoniqarsiz deb hisoblanadi.

XULOSA: Qiyma go’sht asosidagi yarim tayyor mahsulotlarning sifat va xavfsizlik ko’rsatkichlarini kompleks baholash ularning oziqaviy qiymati va xavfsizligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

Natijalari shuni ko'rsatdiki, qiyma go'sht asosidagi yarim tayyor mahsulotlarning sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlarini kompleks baholash ularning oziqaviy qiymatini aniqlash va iste'mol uchun xavfsizligini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'tkazilgan organoleptik, fizik-kimyoviy, mikrobiologik va toksikologik tahlillar asosida mahsulotlarning asosiy sifat ko'rsatkichlari aniqlanib, ularning saqlash jarayonida o'zgarish dinamikasi baholandi. Tadqiqot davomida lipidlarning oksidlanishi, namlik miqdorining o'zgarishi va mikroorganizmlar rivojlanishi mahsulot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Shuningdek, o'rganilgan namunalarda amaldagi sanitariya-gigiyena me'yorlariga mos kelishi, ya'ni toksik elementlar va mikrobiologik ko'rsatkichlar bo'yicha xavfsiz ekanligi isbotlandi. Antioksidant faolligini aniqlash natijalari esa mahsulot tarkibini optimallashtirish orqali ularning saqlash muddatini uzaytirishga ijobiy ta'sir qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. ГОСТ Р 51309-99. Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии. - М.: Стандартинформ, 2006. -17 с.
2. ГОСТ Р 51447-99. Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - 4 с.
3. ГОСТ 1044.15-94. Продукты пищевые. Методы определения-количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. - М.: Издательство стандартов, 2003. - 7 с.
4. ГОСТ 23042-86. Мясо и мясные продукты. Методы определения жира. — М.: Изд-во стандартов, 1986. - 9 с.
5. ГОСТ Р 51479-99 «Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги». - М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2006. - 4 с.
6. ГОСТ 4288-76. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний. — М.: Изд-во стандартов, 2004. 14 с.
7. ГОСТ 25011-81. Мясо и мясные продукты. Методы, определения-белка. -М.: Издательство стандартов, 1982. - 7 с.
8. ГОСТ 4288-76. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний. — М.: Изд-во стандартов, 2004. 14 с.
9. ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов. - М.: Изд-во стандартов, 1996. - 8 с.
10. А.В. Белый, Н.И. Белая. Антирадикальная активность дубильных веществ корневищ BERGENIA CRASSIFOLIA в реакции с 2,2'-дифенил-1-пикрил-гидразилом // Химия растительного сырья. 2012. № 3. С. 121-126.
11. Методы испытание по воздействию химической продукции на организм человека. Острая пероральная токсичность- метод определение класса острой токсичности. (OECD, Test №423: 2001, IDT) Минск 2013.
12. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ, Методы фармакологического доклинического исследования /под ред. Хабриева Р.У., М., 2005. С.45-46.
13. Методические рекомендации по изучению общетоксического действия лекарственных средств // “Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств” I часть, 2012, Миронов А.Н., Бунятян Н.Д. и др., 2012 г.С. 16.
14. Абдуллаева Б.Т., М.И.Солиев Қийма гўшт маҳсулотларини совутиб сақлаш жараёнида маҳсулотлар сифатининг ўзгариши // Innovative development in educational activities, 2(10), 44–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978689>
15. Сажина Н.Н. Определение антиоксидантной активности различных биоантиоксидантов и их смесей амперометрическим методом // Химия растительного сырья. 2016. № 4. С. 71-76.

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МУЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ

Каримова Зарина Аминжон кизи

Докторант кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий
Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: karimovazarina446@gmail.com

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

Профессор кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий
Ташкентского химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Курбанова Нодира Бахтияровна

Исследователь кафедры Технологии пищевых и парфюмерно-косметических изделий Ташкентского
химико-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: nodira5427@gmail.com

Аннотация. Рост распространённости глютен-ассоциированных заболеваний, включая целиакию и нецелиакийную чувствительность к глютену, определяет актуальность разработки специализированных безглютеновых продуктов питания. Одним из перспективных направлений является создание мучных композиционных смесей на основе безглютенового сырья, предназначенных для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Целью работы является анализ научных и технологических аспектов разработки безглютеновых мучных композитов. В статье рассмотрены современные подходы к формированию структуры теста в условиях отсутствия глютенной сетки, а также функционально-технологические свойства различных видов безглютенового сырья. Проанализирована роль псевдозлаковых культур, белковых компонентов и гидроколлоидов в формировании реологических характеристик теста и качества готовой продукции. Особое внимание уделено перспективам использования локального сельскохозяйственного сырья Республики Узбекистан. Обоснована необходимость совершенствования нормативно-технической базы и разработки научно обоснованных рецептур безглютеновых композитных смесей.

Ключевые слова: безглютеновые продукты, мучные композиционные смеси, псевдозлаковые культуры, гидроколлоиды, структурообразование теста, функциональные продукты питания, пищевая ценность, местное сырьё.

CONTEMPORARY APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF GLUTEN-FREE COMPOSITE FLOUR FORMULATIONS FOR BAKERY APPLICATIONS

Karimova Zarina Aminjon qizi

Doctoral student, Department of Food Technology and
Perfumery-Cosmetics Products Tashkent Chemical-Technological Institute,
Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: karimovazarina446@gmail.com

Djaxhangirova Gulnoza Zinatullaevna

Professor Department of Food Technology and
Perfumery-Cosmetics Products Tashkent Chemical-Technological Institute,
Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Kurbanova Nodira Bakhtiyarovna

Researcher, Department of Food Technology and
Perfumery-Cosmetics Products Tashkent Chemical-Technological Institute,
Republic of Uzbekistan, Tashkent
E-mail: nodira5427@gmail.com

Abstract. The increasing prevalence of gluten-related disorders, including celiac disease and non-celiac gluten sensitivity, determines the relevance of developing specialized gluten-free food products. One of the promising directions is the creation of composite gluten-free flour mixtures based on alternative raw materials for the production of bakery and flour confectionery products. The aim of this study is to analyze scientific and technological aspects of the development of gluten-free composite flour mixtures. The article considers modern approaches to dough structure formation in the absence of a gluten network and analyzes the functional and technological properties of various gluten-free raw materials. Particular attention is given to the role of pseudocereals, protein components, and hydrocolloids in improving rheological properties of dough and the quality characteristics of finished products. The prospects of using local agricultural raw materials of the Republic of Uzbekistan are also discussed. The necessity of improving regulatory frameworks and developing scientifically based formulations for gluten-free composite mixtures is substantiated.

Keywords: gluten-free products, composite flour mixtures, pseudocereals, hydrocolloids, dough structure formation, functional foods, nutritional value, local raw materials.

GLYUTENSIZ UN KOMPOZITSION ARALASHMALARINI ISHLAB CHIQUISHNING ZAMONAVIY ILMIY YONDASHUVLARI

Karimova Zarina Aminjon qizi

Tayanch doktorant, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi
kafedrasida Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Djaxangirova Gulnoza Ziynatullayevna

Professor, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Kurbanova Nodira Bahtiyarovna

Tadqiqotchi, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrasida
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Glyutenga bog'liq kasalliklar, jumladan seliakiya hamda glyutenga nisbatan noseliakiya sezuvchanligining tarqalishi ortib borayotgani maxsus glyutensiz oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish zaruratini belgilaydi. Ushbu yo'nalishdagi istiqbolli yo'nalishlardan biri non va unli qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan glyutensiz xomashyoga asoslangan unli kompozitsion aralashmalarni yaratish hisoblanadi. Mazkur ishning maqsadi glyutensiz unli kompozitlarni ishlab chiqishning ilmiy va texnologik jihatlarini tahlil qilishdan iborat. Maqolada glyuten tarmog'i mavjud bo'lmagan sharoitda xamir tuzilishini shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari, shuningdek turli xil glyutensiz xomashyoning funksional-texnologik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, donlar oilasiga mansub bo'lmagan donli ekinlar, oqsil komponentlari hamda gidrokolloidlarning xamirning reologik xususiyatlari va tayyor mahsulot sifatini shakllantirishdagi roli tahlil qilingan. O'zbekiston Respublikasining mahalliy qishloq xo'jaligi xomashyosidan foydalanish istiqbollari alohida ko'rib chiqilgan. Glyutensiz kompozitsion aralashmalar uchun ilmiy asoslangan retsepturalarni ishlab chiqish hamda me'yoriy-texnik bazani takomillashtirish zarurati asoslab berilgan.

Kalit soʻzlar: *glyutensiz mahsulotlar, unli kompozitsion aralashmalar, Poaceae oilasi*(га кирмайдиган *psevdo donli ekinlar, gidrokolloidlar, xamir strukturasi*ning shakllanishi, funksional oziq-ovqat mahsulotlari, oziqaviy qiymat, mahalliy xomashyo.

Введение. В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост распространённости заболеваний, связанных с непереносимостью глютена. К таким заболеваниям относятся целиакия, аллергия на пшеницу и нецелиакийная чувствительность к глютену [1]. По данным современных исследований, целиакия диагностируется примерно у 1 % населения мира, однако реальные показатели могут быть выше из-за сложности диагностики данного заболевания [2]. Основным методом лечения целиакии является соблюдение строгой безглютеновой диеты, предполагающей исключение из рациона продуктов, содержащих глютен [3]. В связи с этим производство безглютеновых продуктов питания является одним из наиболее актуальных направлений развития пищевой промышленности. Особое значение имеют хлебобулочные и мучные изделия, которые традиционно производятся из пшеничной муки. Глютеновые белки пшеницы формируют эластичную структуру теста, обеспечивающую его газодерживающую способность и пористую структуру мякиша [4]. При производстве безглютеновых изделий возникают значительные технологические трудности, связанные с отсутствием глютеновой сетки. Поэтому разработка безглютеновых мучных композиционных смесей является важной задачей современной пищевой технологии.

Целью настоящего исследования является аналитическое обобщение и систематизация современных научных подходов к разработке безглютеновых мучных композиционных смесей, используемых в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также выявление ключевых тенденций и перспективных направлений совершенствования технологий их производства. Для достижения поставленной цели в работе были определены следующие задачи:

- провести комплексный анализ современных научных публикаций, посвящённых разработке и производству безглютеновых продуктов питания;
- систематизировать сведения о видах безглютенового зернового и псевдозернового сырья, применяемого при создании мучных композиционных смесей;
- проанализировать функционально-технологические свойства основных компонентов безглютеновых композитов и их влияние на структурообразование теста;
- рассмотреть современные технологические подходы к формированию реологических и структурно-механических характеристик безглютенового теста;
- определить перспективные направления развития технологий производства безглютеновых мучных композиционных смесей с учётом использования альтернативных видов сырья и функциональных ингредиентов.

Объекты и методы исследования. Настоящее исследование представляет собой аналитический обзор научной литературы, посвящённой разработке и производству безглютеновых мучных композиционных смесей, применяемых в технологии хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. При подготовке обзора был проведён анализ научных публикаций отечественных и зарубежных авторов, представленных в специализированных журналах по пищевой технологии, пищевой химии и нутрициологии. В обзор были включены научные статьи, индексируемые в международных наукометрических базах данных Scopus, Web of Science, а также публикации, представленные в российских и международных научных журналах.

Поиск научной литературы осуществлялся по ключевым словам: *gluten-free products, gluten-free flour mixtures, gluten-free dough structure, hydrocolloids in gluten-free baking, pseudocereals, gluten-free bakery technology*. Анализировались публикации, посвящённые вопросам разработки безглютеновых мучных композитных смесей, структурообразованию

теста, применению функциональных ингредиентов и использованию альтернативного зернового сырья.

В рамках исследования были использованы следующие методы научного анализа:

- сравнительный анализ научных публикаций;
- систематизация и классификация научных данных;
- обобщение результатов исследований;
- аналитическая интерпретация современных научных подходов.

При отборе источников учитывались следующие критерии:

- актуальность и научная значимость публикаций;
- соответствие тематике исследования;
- наличие экспериментального или теоретического обоснования результатов;
- цитируемость и публикация в рецензируемых научных журналах.

Всего в рамках исследования было проанализировано более 30 научных публикаций, посвящённых разработке безглютеновых продуктов питания и совершенствованию технологий производства безглютеновых мучных композитных смесей.

Проведённый анализ научной литературы позволил определить основные направления развития технологий производства безглютеновых продуктов, выявить ключевые технологические проблемы и определить перспективные пути их решения.

Результаты и их обсуждение. В последние годы наблюдается значительный рост научного интереса к разработке безглютеновых продуктов питания, что обусловлено увеличением распространённости глутен-ассоциированных заболеваний, а также повышением потребительского спроса на специализированные и функциональные продукты питания. В связи с этим исследования в области создания безглютеновых мучных композиционных смесей занимают важное место в современной пищевой науке и технологии. Безглютеновые мучные композиционные смеси представляют собой сложные многокомпонентные системы, включающие различные виды альтернативного зернового и псевдозернового сырья, а также функциональные ингредиенты, обеспечивающие формирование необходимой структуры теста и требуемых органолептических характеристик готовых изделий. В отличие от традиционных хлебопекарных технологий, основанных на использовании пшеничной муки, производство безглютеновых изделий сопровождается рядом технологических трудностей, связанных с отсутствием глютеновой белковой сети, которая выполняет ключевую структурообразующую функцию.

Современные научные исследования направлены на поиск эффективных технологических решений, позволяющих компенсировать отсутствие глютена и обеспечить формирование стабильной структуры безглютенового теста. В качестве основных направлений исследований рассматриваются использование альтернативных видов муки, применение гидроколлоидов и белковых добавок, а также разработка комплексных композиционных смесей с оптимизированным составом.

Анализ научных публикаций показывает, что наиболее эффективным подходом к решению данной проблемы является применение композиционных мучных смесей, включающих несколько видов безглютенового сырья и функциональных ингредиентов. Такой подход позволяет регулировать реологические свойства теста, улучшать газоудерживающую способность и формировать оптимальную текстуру готовых изделий.

В связи с этим проведение аналитического обзора современных научных исследований, посвящённых разработке безглютеновых мучных композиционных смесей, представляет значительный научный интерес и позволяет выявить основные тенденции развития технологий производства безглютеновых продуктов, а также определить перспективные направления дальнейших исследований в данной области.

Мировой рынок безглютеновых продуктов демонстрирует устойчивый рост. Это связано не только с увеличением числа пациентов с целиакией, но и с распространением концепции здорового питания.

Основными сегментами безглютеновой продукции являются: хлебобулочные изделия, мучные кондитерские изделия, макаронные изделия, сухие мучные смеси.

Особую роль играют композиционные мучные смеси, которые позволяют улучшить технологические свойства теста и повысить стабильность качества готовых изделий [5]. Отсутствие клейковины делает традиционные хлебопекарные методы неприменимыми для безглютеновых смесей [6]. Основная задача заключается в моделировании структуры теста через комбинацию крахмалов, белков и полисахаридов, которые заменяют функциональность глютена. Основным сырьём для безглютеновых композитных смесей являются псевдозлаки и крупяные культуры. Иностранные исследования демонстрируют перспективность использования псевдозлаков - киноа, амаранта, гречки - благодаря их высокому содержанию белка, пищевых волокон и минеральных компонентов [6; 8]. Российские исследования также подтверждают, что гречневая и овсяная безглютеновые муки положительно влияют на текстуру теста и питательную ценность продуктов [9].

Для регионов с развитыми агропромышленными комплексами (в том числе Узбекистана и стран Центральной Азии) перспективными являются сорго, просо, нут и маш как источники безглютенового сырья с высоким содержанием питательных веществ [10]. Основой безглютеновых мучных смесей являются альтернативные виды зернового и псевдозернового сырья.

Таблица 1.

Основные виды безглютенового сырья

Вид муки	Белок, %	Особенности
Рисовая	6–8	Нейтральный вкус, высокая усвояемость
Кукурузная	7–9	Высокое содержание крахмала
Гречневая	10–13	Высокая пищевая ценность
Амарантовая	14–16	Богата белком и минералами
Киноа	13–15	Содержит полноценный белок

Технологические компоненты вроде гидроколлоидов и белковых добавок играют ключевую роль в безглютеновых продуктах, потому что в них отсутствует глютен именно тот белок, который в обычной выпечке отвечает за структуру, эластичность и удержание газа. Без этих компонентов безглютеновые продукты: плохо держат форму, крошатся, быстро черствеют, не поднимаются, а с ними: становятся мягкими, эластичными и более похожими на обычный хлеб или выпечку.

Гидроколлоиды. Гидроколлоиды, такие как ксантановая камедь, гуар и гидроксипропилметилцеллюлоза (ГПМЦ), широко применяются для улучшения реологических свойств безглютенового теста. Их воздействие заключается в формировании вязкой сети, способной удерживать газовые пузырьки во время ферментации и выпечки [11].

Белковые добавки. Соевые, гороховые и молочные белковые концентраты используются для повышения упругости теста, создания стабильной структуры и улучшения органолептических свойств изделий [12]. Русскоязычные источники отмечают, что введение белковых изолятов положительно влияет не только на технологические, но и на питательные свойства продуктов [13]. Отсутствие глютеновой сетки является основной технологической проблемой при производстве безглютеновых изделий. Для компенсации структурообразующих свойств используются: гидроколлоиды, белковые добавки, крахмалы, пищевые волокна. Гидроколлоиды способны связывать воду и повышать вязкость теста [6].

Таблица 2.

Основные структурообразующие ингредиенты	
Компонент	Функция
Ксантановая камедь	Повышение вязкости
Гуаровая камедь	Связывание воды
КМЦ	Стабилизация структуры
Крахмалы	Формирование текстуры

Функциональные свойства смеси определяются их компонентным составом. Использование преджелатинизированных крахмалов улучшает водоудерживание и пористость теста [14]. Комбинация крахмалов с белками и гидроколлоидами обеспечивает функциональные свойства, близкие к пшеничной муке [15]. Ниже приводим схему формирования структуры безглютенового теста.

Схема 1. Формирование структуры безглютенового теста

Производство безглютеновых мучных композиционных смесей представляет собой комплекс технологических операций, направленных на получение стандартизированного продукта с заданными функционально-технологическими характеристиками. Основной задачей при разработке таких смесей является обеспечение необходимых реологических свойств теста в условиях отсутствия глютеновой сетки, которая в традиционных пшеничных изделиях выполняет структурообразующую функцию [16]. Технологический процесс производства безглютеновых мучных смесей включает несколько последовательных этапов: подготовку сырья, дозирование компонентов, смешивание, контроль качества и фасовку готовой продукции [17].

Качество исходного сырья является одним из ключевых факторов, определяющих функционально-технологические свойства безглютеновых композитов. На данном этапе осуществляется входной контроль сырья, включающий определение органолептических, физико-химических и микробиологических показателей [18].

Контролируются следующие параметры: влажность сырья; содержание белка и крахмала; гранулометрический состав муки; наличие посторонних примесей; микробиологические показатели; содержание глютена.

Особое внимание уделяется предотвращению перекрёстной контаминации глютеном, поскольку даже небольшое его содержание может представлять опасность для потребителей с целиакией [19].

Перед использованием сырьё проходит операции подготовки, включающие просеивание, удаление механических примесей и при необходимости дополнительное измельчение. Для некоторых видов сырья применяется термическая обработка, позволяющая улучшить функциональные свойства и снизить микробную обсеменённость.

Разработка рецептуры является одним из наиболее важных этапов технологии производства безглютеновых мучных композитов. При формировании рецептур учитываются функционально-технологические свойства компонентов, их пищевая ценность и влияние на структуру теста [20].

Типичная структура безглютеновой композиционной смеси включает следующие группы компонентов:

- мучная основа** (рисовая, кукурузная, гречневая мука);
- крахмалы** (картофельный, кукурузный, тапиоковый);
- белковые ингредиенты** (соевый, гороховый или люпиновый белок);
- гидроколлоиды** (ксантановая и гуаровая камеди);
- пищевые волокна**;
- технологические добавки** (разрыхлители, соль, сахар).

Комбинирование различных видов сырья позволяет регулировать структуру теста и органолептические характеристики готовых изделий [21].

После формирования рецептуры осуществляется дозирование компонентов. Данный процесс выполняется с использованием автоматизированных дозирующих устройств, обеспечивающих точность подачи ингредиентов. Для компонентов, вводимых в малых количествах (гидроколлоиды, ферментные препараты), часто применяют предварительное приготовление премиксов, позволяющее обеспечить равномерное распределение добавок в смеси. Точность дозирования является важным фактором, влияющим на стабильность качества готовой продукции и воспроизводимость технологических свойств смеси.

Смешивание является одной из ключевых операций технологического процесса. Целью данного этапа является получение однородной композиционной смеси с равномерным распределением всех компонентов. Для смешивания используются различные типы оборудования: ленточные смесители; лопастные смесители; смесители интенсивного действия. Продолжительность смешивания зависит от дисперсности компонентов и объёма смеси. При этом необходимо обеспечить равномерность распределения ингредиентов, особенно функциональных добавок и гидроколлоидов. Однородность смеси оценивается по коэффициенту вариации содержания контрольного компонента, который, как правило, не должен превышать 5 %.

После завершения процесса смешивания проводится контроль качества готовой композиционной смеси. Оцениваются следующие показатели: влажность; гранулометрический состав; содержание белка и крахмала; водопоглотительная способность; реологические свойства теста; содержание глютена.

Дополнительно может проводиться тестовая выпечка, позволяющая оценить объём изделий, структуру мякиша и органолептические показатели продукции [22].

Заключительным этапом технологического процесса является фасовка готовой смеси. Фасовка осуществляется в герметичную упаковку, защищающую продукт от влаги, посторонних запахов и механических повреждений.

В качестве упаковочных материалов используются: многослойные бумажные мешки; - полимерные пакеты; комбинированные упаковочные материалы.

Готовая продукция хранится в сухих складских помещениях при температуре не выше 20–25 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %.

Современные исследования направлены на совершенствование технологий производства безглютеновых мучных смесей и повышение их функциональных свойств. Наиболее перспективными направлениями являются:

- использование ферментных препаратов;
- применение экструзионной обработки сырья;
- разработка смесей с повышенным содержанием белка и пищевых волокон;
- использование псевдозлаковых культур.

Особый интерес представляет использование локального сельскохозяйственного сырья, что позволяет снизить себестоимость продукции и повысить её доступность для населения.

Таблица 3.

Пример рецептуры безглютеновой смеси

Компонент	%
Рисовая мука	40
Кукурузная мука	25
Гречневая мука	15
Крахмал	10
Гидроколлоиды	2
Пищевые волокна	3
Прочие ингредиенты	5

Развитие производства безглютеновых мучных композиционных смесей является одним из перспективных направлений современной пищевой промышленности. Актуальность данного направления обусловлена увеличением числа людей, страдающих глютено-ассоциированными заболеваниями, а также ростом интереса потребителей к функциональным и диетическим продуктам питания [20, 23].

По данным международных аналитических исследований, мировой рынок безглютеновой продукции демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Это связано не только с распространённостью целиакии, но и с популяризацией здорового образа жизни и диетического питания. В настоящее время безглютеновые продукты рассматриваются как важный сегмент функционального питания, ориентированный на улучшение качества жизни и профилактику ряда заболеваний [24].

Одним из ключевых направлений развития производства безглютеновых мучных смесей является расширение сырьевой базы. В последние годы значительное внимание уделяется использованию псевдозлаковых культур, таких как амарант, киноа и гречиха, обладающих высокой биологической ценностью и сбалансированным аминокислотным составом [25]. Эти культуры содержат повышенное количество белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ, что позволяет повысить пищевую ценность безглютеновой продукции.

Важным направлением совершенствования безглютеновых композитов является использование функциональных ингредиентов. В современных исследованиях активно изучается применение гидроколлоидов, пищевых волокон, белковых концентратов и ферментных препаратов, которые позволяют улучшить реологические свойства теста и приблизить структуру безглютеновых изделий к традиционным хлебобулочным продуктам [26]. Применение таких компонентов способствует формированию устойчивой структуры теста, повышению объёма изделий и улучшению органолептических характеристик продукции.

Перспективным направлением также является внедрение инновационных технологических решений. Среди них можно выделить использование ферментативной обработки сырья, экструзионных технологий, а также методов предварительной обработки муки. Экструзионная обработка способствует изменению структуры крахмала и белков, повышает водопоглотительную способность сырья и улучшает функциональные свойства безглютеновых композитных смесей [27].

Отдельное значение имеет использование локального сельскохозяйственного сырья. Для стран Центральной Азии, включая Республику Узбекистан, перспективными являются такие культуры, как рис, кукуруза, гречиха, нут, маш и амарант. Использование местного сырья позволяет снизить зависимость от импортных ингредиентов, уменьшить себестоимость продукции и расширить ассортимент безглютеновых продуктов на внутреннем рынке.

Кроме того, развитие производства безглютеновых мучных смесей требует совершенствования нормативно-технической базы. В настоящее время в ряде стран разработаны стандарты, регламентирующие допустимое содержание глютена в продуктах. Согласно международным требованиям, продукт может считаться безглютеновым при содержании глютена не более 20 мг/кг [28]. Внедрение подобных стандартов способствует повышению качества продукции и защите прав потребителей.

Важным направлением дальнейших исследований является разработка новых рецептур безглютеновых композитных смесей с улучшенными технологическими и пищевыми характеристиками. Особое внимание уделяется повышению содержания белка, пищевых волокон и биологически активных веществ, что позволяет создавать продукты функционального назначения.

Таким образом, перспективы развития производства безглютеновых мучных композиционных смесей связаны с расширением сырьевой базы, внедрением инновационных технологий, использованием функциональных ингредиентов и совершенствованием нормативно-технического регулирования. Реализация данных направлений позволит повысить качество и доступность безглютеновой продукции, а также расширить её ассортимент на рынке.

Заключение. Проведённый анализ научных публикаций и современных исследований в области разработки безглютеновых мучных композиционных смесей показал, что данное направление является одним из наиболее активно развивающихся в современной пищевой промышленности. Рост распространённости глютеноассоциированных заболеваний, а также повышение интереса потребителей к специализированным и функциональным продуктам питания обуславливают необходимость расширения ассортимента безглютеновой продукции и совершенствования технологий её производства.

Обзор научной литературы свидетельствует о том, что отсутствие глютеновой сетки в безглютеновом тесте является основной технологической проблемой при производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Для решения данной задачи в составе безглютеновых мучных композитов широко используются альтернативные виды зернового и псевдозернового сырья, такие как рис, кукуруза, гречиха, амарант и киноа. Комбинирование различных видов муки позволяет улучшить функционально-технологические свойства теста и повысить пищевую ценность готовой продукции.

Особое значение в формировании структуры безглютенового теста имеют гидроколлоиды, белковые ингредиенты и модифицированные крахмалы, которые выполняют роль структурообразующих компонентов и позволяют частично компенсировать отсутствие глютена. Использование данных ингредиентов способствует улучшению реологических характеристик теста, повышению газодерживающей способности и формированию оптимальной текстуры изделий.

Анализ современных исследований показывает, что перспективным направлением развития безглютеновых мучных композитов является использование псевдозлаковых культур и

функциональных ингредиентов, позволяющих повысить биологическую ценность продукции. Кроме того, важную роль играет внедрение инновационных технологических решений, включая ферментативную обработку сырья, экструзионные технологии и применение заквасочных культур.

Отдельное значение имеет использование локального сельскохозяйственного сырья, что особенно актуально для стран Центральной Азии. Применение таких культур, как рис, кукуруза, гречиха, нут, маш и амарант, позволяет создавать безглютеновые композиционные смеси с высокой пищевой ценностью и доступной стоимостью. Таким образом, развитие технологий производства безглютеновых мучных композиционных смесей связано с расширением сырьевой базы, совершенствованием рецептурных решений, использованием функциональных ингредиентов и внедрением современных технологических подходов. Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на оптимизацию состава безглютеновых композитов, улучшение технологических свойств теста и повышение пищевой ценности готовой продукции.

Список литературы

1. Lazaridou A., Duta D., Papageorgiou M., Belc N., Biliaderis C.G. Effects of hydrocolloids on dough rheology and bread quality parameters in gluten-free formulations // *Journal of Food Engineering*. — 2007. — Vol. 79, № 3. — P. 1033–1047. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.03.032>
2. Alvarez-Jubete L., Auty M., Arendt E.K., Gallagher E. Baking properties and microstructure of pseudocereal flours in gluten-free bread formulations // *European Food Research and Technology*. — 2010. — Vol. 230, № 3. — P. 437–445. — DOI: <https://doi.org/10.1007/s00217-009-1184-z>
3. Sciarini L.S., Ribotta P.D., León A.E., Pérez G.T. Influence of gluten-free flours and their mixtures on batter properties and bread quality // *Food and Bioprocess Technology*. — 2010. — Vol. 3, № 4. — P. 577–585. — DOI: <https://doi.org/10.1007/s11947-008-0098-2>
4. Houben A., Höchstätter A., Becker T. Possibilities to increase the quality in gluten-free bread production: an overview // *European Food Research and Technology*. — 2012. — Vol. 235, № 2. — P. 195–208. — DOI: <https://doi.org/10.1007/s00217-012-1726-0>
5. Mariotti M., Pagani M.A., Lucisano M. The role of buckwheat and HPMC on gluten-free bread quality // *Food Hydrocolloids*. — 2013. — Vol. 31, № 2. — P. 235–243. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2012.11.002>
6. Ronda F., Villanueva M., Collar C. Influence of acidification on dough viscoelasticity of gluten-free rice starch-based dough matrices enriched with exogenous protein // *International Journal of Food Science & Technology*. — 2014. — Vol. 49, № 10. — P. 2267–2276. — DOI: <https://doi.org/10.1111/ijfs.12503>
7. Ronda F., Pérez-Quirce S., Lazaridou A., Biliaderis C.G. Effect of barley and oat β -glucan concentrates on gluten-free rice-based doughs and bread characteristics // *Food Hydrocolloids*. — 2015. — Vol. 48. — P. 197–207. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.02.038>
8. Masure H.G., Fierens E., Delcour J.A. Current and forward looking experimental approaches in gluten-free bread making research // *Journal of Cereal Science*. — 2016. — Vol. 67. — P. 92–111. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcs.2015.09.009>
9. Burešová I., Tokár M., Mareček J., Hřivna L., Faměra O. The comparison of the effect of sodium caseinate, whey protein isolate and soy protein isolate on the rheological properties of gluten-free dough // *Journal of Food Processing and Preservation*. — 2017. — Vol. 41, № 3. — e12954. — DOI: <https://doi.org/10.1111/jfpp.12954>
10. Gómez-Caravaca A.M., Verardo V., Marconi E., Caboni M.F. Influence of pearling process on phenolic and antioxidant properties of gluten-free flours from cereals and pseudocereals // *Food Chemistry*. — 2018. — Vol. 240. — P. 231–239. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.07.164>

11. Rocchetti G., Lucini L., Giuberti G. Gluten-free products: from technological challenges to nutritional perspectives // *Food Research International*. — 2021. — Vol. 141. — 110142. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.110142>
12. Melini V., Melini F. Gluten-free diet: gaps and needs for a healthier diet // *Nutrients*. — 2019. — Vol. 11, № 1. — 170. — DOI: <https://doi.org/10.3390/nu11010170>
13. Gallagher E., Gormley T.R., Arendt E.K. Recent advances in the formulation of gluten-free cereal-based products // *Trends in Food Science & Technology*. — 2004. — Vol. 15, № 3–4. — P. 143–152. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2003.09.012>
14. Arendt E.K., Dal Bello F. *Gluten-Free Cereal Products and Beverages*. — London : Academic Press, 2008. — 480 p. — DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-012373739-7.X5001-2>
15. Черникова Т.С., Колесникова Н.В. Безглютеновые продукты: современное состояние и перспективы // *Пищевая промышленность*. — 2020. — № 5. — С. 12–18.
16. Петров А.Н., Кузнецова Е.Г. Роль белковых добавок в структурообразовании безглютенового теста // *Технология продуктов питания*. — 2020. — № 6. — С. 22–28.
17. Иванова Е.В., Смирнов И.А. Рецептурные решения для безглютеновых хлебобулочных изделий // *Вестник пищевых технологий*. — 2021. — Т. 19, № 3. — С. 45–52.
18. Соловьёв П.П., Балакирев Д.Д. Перспективные зерновые культуры для функционального питания // *Зерно и хлебопродукты*. — 2022. — № 12. — С. 30–36.
19. Герасимова О.В., Лаптев Д.В. Применение математического моделирования в разработке рецептур безглютеновых продуктов // *Наука и инновации*. — 2022. — № 8. — С. 58–64.
20. Сидоренко И.П. Нормативно-правовое регулирование безглютеновых продуктов питания в странах СНГ // *Пищевая наука и технологии*. — 2023. — № 4. — С. 77–83.
21. Cappelli A., Oliva N., Cini E. A systematic review of gluten-free dough and bread quality improvement by hydrocolloids // *Foods*. — 2020. — Vol. 9. — 1341. — DOI: <https://doi.org/10.3390/foods9101341>
22. Naqash F., Gani A., Gani A., Masoodi F.A. Gluten-free baking: combating the challenges — a review // *Trends in Food Science & Technology*. — 2017. — Vol. 66. — P. 98–107. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.06.004>
23. Renzetti S., Rosell C.M. Role of enzymes in gluten-free products // *Trends in Food Science & Technology*. — 2016. — Vol. 67. — P. 35–45. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.06.013>
24. Hager A.S., Wolter A., Czerny M., Bez J., Zannini E., Arendt E.K., Czerny M. Investigation of product quality, sensory profile and ultrastructure of breads made from a range of commercial gluten-free flours // *European Food Research and Technology*. — 2012. — Vol. 235. — P. 333–344. — DOI: <https://doi.org/10.1007/s00217-012-1763-8>
25. Biesiekierski J.R. What is gluten? // *Journal of Gastroenterology and Hepatology*. — 2017. — Vol. 32. — P. 78–81. — DOI: <https://doi.org/10.1111/jgh.13703>
26. Foschia M., Horstmann S., Arendt E.K., Zannini E. Nutritional therapy — Facing the gap between coeliac disease and gluten-free food // *International Journal of Food Microbiology*. — 2016. — Vol. 239. — P. 113–124. — DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2016.06.014>
27. Zannini E., Arendt E.K. Research challenges in the development of gluten-free products // *Cereal Chemistry*. — 2020. — Vol. 97. — P. 225–235. — DOI: <https://doi.org/10.1002/cche.10253>
28. Mir S.A., Shah M.A., Naik H.R., Zargar I.A. Influence of hydrocolloids on dough handling and technological properties of gluten-free breads // *Food Science and Technology International*. — 2016. — Vol. 22. — P. 673–683. — DOI: <https://doi.org/10.1177/1082013216645789>

RUKOLA (ERUCA SATIVA) KUKUNI ASOSIDA BOYITILGAN NON MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQISH VA TEXNOLOGIK ASOSLARI

Kamalova Dilnoza Abduvahid qizi

2-kurs magistranti

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Djahangirova Gulnoza Zinatullayevna

PhD, professor

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Serkaev Qamar Parдаевич

texnika fanlari doktori

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida noan'anaviy o'simlik xomashyosi *Eruca sativa* (rukola) asosida boyitilgan non mahsulotini ishlab chiqish hamda uning an'anaviy bug'doy noniga nisbatan afzalliklari o'rganildi. Tadqiqot davomida rukola qo'shilgan non namunalari tayyorlanib, ularning organoleptik (ta'm, hid, rang, tuzilish), fizik-kimyoviy (namlik, kislotalilik, kul miqdori) va texnologik ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar rukola qo'shilishi non mahsulotining biologik qiymatini oshirishi, mineral moddalar va biologik faol birikmalar miqdorini ko'paytirishi, shuningdek, mahsulotning o'ziga xos ta'm va xushbo'y hidga ega bo'lishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, rukola qo'shilgan nonning ayrim sifat ko'rsatkichlari an'anaviy non bilan solishtirganda yaxshilangani aniqlandi.

Kalit so'zlar. Rukola (*Eruca sativa*), funksional non, o'simlik qo'shimchalari, boyitilgan non mahsulotlari, biologik qiymat, antioksidantlar, texnologik xususiyatlar, organoleptik ko'rsatkichlar, non ishlab chiqarish texnologiyasi, tabiiy xomashyo.

РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЁННЫХ ПОРОШКОМ РУКОЛЫ (ERUCA SATIVA)

Камалова Дилноза Абдувахид кизи

магистрант 2-го курса

Ташкентского химико-технологического института

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна

PhD, профессор

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Серкаев Қамар Пардаевич

д-р. техн. наук,

Ташкентский химико-технологический институт

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация. В данном исследовании изучена разработка хлебобулочного изделия, обогащённого нетрадиционным растительным сырьём *Eruca sativa* (руккола), а также его преимущества по сравнению с традиционным пшеничным хлебом. В ходе исследования были

приготовлены образцы хлеба с добавлением рукколы и проведён анализ их органолептических (вкус, запах, цвет, структура), физико-химических (влажность, кислотность, зольность) и технологических показателей. Полученные результаты показали, что добавление рукколы повышает биологическую ценность хлебобулочных изделий, увеличивает содержание минеральных веществ и биологически активных соединений, а также придаёт продукту характерный вкус и аромат. Кроме того, установлено, что некоторые качественные показатели хлеба с добавлением рукколы улучшаются по сравнению с традиционным хлебом.

Ключевые слова. Руккола (*Eruca sativa*), функциональный хлеб, растительные добавки, обогащённые хлебобулочные изделия, биологическая ценность, антиоксиданты, технологические свойства, органолептические показатели, технология производства хлеба, натуральное сырьё.

DEVELOPMENT AND TECHNOLOGICAL BASIS OF PRODUCING BREAD PRODUCTS ENRICHED WITH ARUGULA (*ERUCA SATIVA*) POWDER

Kamalova Dilnoza Abduvahid qizi

2nd-year Master's student

Tashkent Institute of Chemical Technology

Djakhangirova Gulnosa Zinatullaevna

PhD, Professor

Tashkent Institute of Chemical Technology

Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

Serkaev Qamar Pardaevich

Doctor of Technical Sciences

Tashkent Institute of Chemical Technology

Republic of Uzbekistan, Tashkent

Abstract. *This study examines the development of a bread product enriched with non-traditional plant raw material *Eruca sativa* (arugula), as well as its advantages compared to traditional wheat bread. During the research, bread samples with added arugula were prepared and analyzed for their organoleptic (taste, aroma, color, texture), physicochemical (moisture, acidity, ash content), and technological properties. The obtained results showed that the addition of arugula increases the biological value of bread products, enhances the content of minerals and biologically active compounds, and gives the product a distinctive taste and aroma. It was also found that some quality indicators of bread with arugula are improved compared to traditional bread.*

Keywords. *Arugula (*Eruca sativa*), functional bread, plant additives, enriched bread products, biological value, antioxidants, technological properties, organoleptic characteristics, bread production technology, natural raw materials*

So‘nggi yillarda funksional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish oziq-ovqat sanoatining muhim yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Food and Agriculture Organization ma‘lumotlariga ko‘ra, aholining sog‘lom ovqatlanishini ta‘minlash uchun oziq-ovqat mahsulotlarini biologik faol komponentlar bilan boyitish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli non mahsulotlarini turli o‘simlik qo‘shimchalari bilan boyitish bo‘yicha ilmiy izlanishlar kengaymoqda. [1]

Ko‘plab tadqiqotlarda bargli sabzavotlar, xususan rukola (*Eruca sativa*), yuqori biologik qiymatga ega ekani qayd etilgan. M. N. Yahia tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra, rukola tarkibida C vitamini, karotinoidlar va fenolik birikmalar mavjud bo‘lib, ular kuchli antioksidant

xususiyatga ega. Shuningdek, A. Durazzo va hammualliflar rukolaning inson organizmida oksidlovchi stressni kamaytirish va immun tizimini mustahkamlashdagi rolini ta'kidlaganlar. [2, 3]

Non mahsulotlarini o'simlik qo'shimchalari bilan boyitish bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlar xamirning texnologik xususiyatlari sezilarli darajada o'zgarishini ko'rsatadi. E. Gallagher tadqiqotlarida qayd etilishicha, o'simlik kukunlari xamirning suvni ushlab turish qobiliyatini oshiradi hamda mahsulotning tekstura va hajm ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Shu bilan birga, M. Arendt tomonidan o'tkazilgan izlanishlarda qo'shimcha miqdori ortib ketganda mahsulotning organoleptik xususiyatlari (ta'm, rang, hid) salbiy tomonga o'zgarishi mumkinligi aniqlangan. [4, 5]

Quritish texnologiyalari bo'yicha ilmiy manbalarda turli usullar solishtirib o'rganilgan. D. Mujumdar ta'kidlashicha, tabiiy quritish usuli energiya tejamkor bo'lsa-da, uzoq davom etadi va mahsulot sifatini to'liq nazorat qilish imkonini bermaydi. Aksincha, sun'iy quritish (past haroratlarda) biologik faol moddalarni maksimal darajada saqlab qolish imkonini beradi va texnologik jarayonni tezlashtiradi. [6]

Bundan tashqari, mahalliy xomashyo asosida funksional non mahsulotlarini ishlab chiqarish iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega. World Health Organization tavsiyalariga ko'ra, aholi ratsionida vitamin va mineral moddalarga boy mahsulotlar ulushini oshirish surunkali kasalliklarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. [7]

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, rukola qo'shilgan non mahsulotlarini ishlab chiqish nafaqat ularning oziqaviy va biologik qiymatini oshiradi, balki zamonaviy sog'lom ovqatlanish talablariga ham to'liq javob beradi. Shu bois, rukolani non ishlab chiqarish texnologiyasiga joriy etish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekiston sharoitida mahalliy xom ashyolardan keng foydalanish, ekologik toza va sog'lom mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda non mahsulotlari inson ratsionida muhim o'rin tutadi. Ular energiya manbai bo'lib, organizmga zarur uglevodlar, oqsillar, vitaminlar va minerallarni yetkazib beradi. Shu bilan birga, bugungi kunda sog'lom ovqatlanish talablariga javob beruvchi, biologik faol komponentlar bilan boyitilgan non mahsulotlarini ishlab chiqish oziq-ovqat sanoatining dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. [8, 9]

Rukola (*Rucola sativa*) o'simligi ko'plab foydali moddalarga ega. Uning tarkibida C vitamini, beta-karotin, folat kislota, kalsiy, temir, magniy va tabiiy antioksidantlar mavjud bo'lib, ular inson organizmini erkin radikallardan himoya qiladi, immun tizimini mustahkamlaydi hamda yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi. Shu bois, rukilla qo'shilgan non mahsulotlarini ishlab chiqish orqali nafaqat mahsulotning oziqaviy qiymati, balki biologik faolligi ham ortadi. Ushbu o'simlikning non mahsulotlariga qo'shilishi natijasida nafaqat mahsulotning foydali moddalarga boyligi ortadi, balki uning ta'm va hid ko'rsatkichlari ham yaxshilanadi. Rukola qo'shilishi natijasida non mahsulotlarining oqsil, vitamin va mineral modda miqdori oshadi, xamir fermentatsiya jarayoni biroz faollashadi, pishgan mahsulotning yumshoqligi va saqlanish muddati yaxshilanadi. Bundan tashqari, bunday mahsulotlar sog'lom ovqatlanish tizimida, ayniqsa bolalar va keksalar uchun tavsiya etilishi mumkin. [10, 11]

O'zbekiston sharoitida rukillo yetishtirish imkoniyatlari mavjud bo'lib, uni non ishlab chiqarish texnologiyasiga joriy etish iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Mahalliy xomashyo asosida yaratilgan bunday mahsulotlar import o'rnini bosuvchi, ekologik toza va yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan oziq-ovqat turi hisoblanadi.

Tadqiqot qismi. Tadqiqot ob'ekti o'simlik xomashyosi qo'llanilgan non. Oparasiz usulda GOST 27844-88 da tavsiflangan usul bo'yicha taqqoslash namunasi (prototipi) sifatida olingan non retseptiga (1-jadval) tegishli tuzatishlar bilan tayyorlangan.

Oparasiz xamir qorish usuli bilan xamir fermentatsiyasining davomiyligi 2,5...3,0 soat. Biz fermentatsiyasni ikki marotaba amalga oshirdik: birinchisi - fermentatsiya boshlanishidan 1 soat keyin, ikkinchisi - fermentatsiya tugashidan 40 daqiqa oldin. Xamirning dastlabki harorati 29-31 °C, oxirgi kislotaliligi 2,5-3,0 ph darajani tashkil etdi.

Tayyor xamir 0,670 kg og'irlikdagi teng bo'laklarga bo'lindi, yumaloqlandi va so'ngra qoliplarga solinib, 35 °C haroratda 20-30 daqiqa davomida tindirildi. Mahsulotlar laboratoriya elektr pishirish pechida 200-220 °C haroratda pishirish kamerasida 25...27 daqiqa davomida pishirildi. (30...35 daqiqa ichida to'liq pishiriladi).

1-jadval

Non uchun xamirni tayyorlash retsepti (nazorat namunasi)

№	Xomashyo nomi	Xomashyo sarfi, % (kg)		
		Nazorat	Namuna 1	Namuna 2
1.	Bug'doy uni, I nav	100,0	92,0	92,0
2.	Presslangan xamirturush	1,0	1,0	1,0
3.	Osh tuzi	1,3	1,3	1,3
4.	O'simlik yog'i (surtish uchun)	0,15	0,15	0,15
5.	Rukola kukuni	-	8,0	8,0
6.	Jami	102,45	102,45	102,45

Rukola qo'shilgan non mahsulotlarini tayyorlashda texnologik jarayon an'anaviy non ishlab chiqarish bosqichlariga o'xshash bo'lsa-da, ayrim o'ziga xos jihatlarga ega Tajriba natijalariga ko'ra, 8 % rukola kukuni qo'shilganda xamirning elastikligi yaxshilanadi, fermentatsiya jarayoni biroz tezlashadi va pishgan nonning hajmi hamda yumshoqligi oshadi. Xamirni qorish jarayonida 28–30 °C harorat eng optimal deb topilgan, pishirish esa 200–220 °C da 25–30 daqiqa davom etadi. Natijada tayyor mahsulot biroz yashil tusga ega, o'ziga xos xushbo'y hidli, C vitamini va temir moddasiga boy bo'ladi. Shuningdek, bunday non mahsulotlari uzoqroq muddat saqlanadi va mikrobiologik barqarorligi yuqori bo'ladi.

Umumiy 670 gr li 3 dona namuna zuvala tayyorlandi. Tindirish uchun uskuna 30 daqiqaga qo'yildi.

Texnologik jarayonda qo'llanilishi qulayligi va saqlash muddatini uzaytirish maqsadida rukola bargini quritish va non mahsulotida qo'llash bo'yicha tajribalar olib borildi.

Buning uchun rukola (*Eruca sativa*) bargini tabiiy va sun'iy usulda quritish jarayonini solishtirish hamda quritilgan mahsulotni bug'doy uniga qo'shib non pishirish orqali sifat ko'rsatkichlarini baholadik. Tajriba uchun 800 g yangi rukola bargi olindi. Namuna ikki xil usulda quritildi:

1. Tabiiy quritish usuli

Boshlang'ich massa: 800 g

Quritish davomiyligi: 10 kun

Quritilgandan keyingi massa: 80,1 g

2. Sun'iy (SES quritgich) usuli

Boshlang'ich massa: 800 g

Quritish harorati: 30°C

Quritish davomiyligi: 8–12 soat

Quritish yakunida quritilgan rukola maydalanib, bug'doy uniga qo'shildi va tajriba noni pishirildi.

Tabiiy quritish natijasida massa kamayishi hisoblab aniqlandi:

$$\text{Massa yo'qotilishi} = 800 - 80,1 = 719,9 \text{ g}$$

$$\text{Namlikning kamayishi} = \frac{719,9}{800} \times 100 = 89,99\% \approx 90\%$$

Demak, rukola bargining dastlabki namlik miqdori taxminan 90 % ni tashkil etgan. Sun'iy quritish usulida esa quritish muddati 10 kundan 8–12 soatgacha qisqardi. Bu texnologik jihatdan energiya va vaqt tejamkorligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida quritilgan rukola kukuni 1000 g bug‘doy uniga qo‘shilib, tajriba noni tayyorlandi. Qo‘shilgan rukola:

Agar to‘liq 80,1 g qo‘shilgan bo‘lsa:

$$\frac{80,1}{1000} \times 100 = 8,01\%$$

ya‘ni un massasiga nisbatan 8 % qo‘shimcha sifatida ishlatilgan.

Natijada nonning rangi yashil tus olmadi. O‘ziga xos xushbo‘y hid paydo bo‘ldi. Biologik qiymati oshdi (vitamin C, karotinoidlar, mineral moddalar hisobiga).

Xulosa. Rukola bargining tabiiy quritish jarayonida namlik miqdori taxminan 90 % ni tashkil etishi aniqlandi. Sun‘iy quritish (30°C, 8–12 soat) tabiiy quritishga nisbatan ancha tez va samarali usul hisoblanadi. Quritilgan rukolani 8 % miqdorda bug‘doy uniga qo‘shish orqali funksional non mahsuloti olish mumkin. Ushbu texnologiya nonning biologik qiymatini oshirish va funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda istiqbolli hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Yahia E. M. The Postharvest Handling of Fruits and Vegetables: The Biology, Technology, and Physiology. Amsterdam: Academic Press, 2010, 744 p.
2. Durazzo A., et al. Nutritional and functional properties of wild rocket (*Eruca sativa*) leaves // Journal of Food Science and Technology, 2013, Vol. 50, P. 1–8.
3. Arendt E. K., Dal Bello F. Gluten-Free Cereal Products and Beverages. Oxford: Academic Press, 2008. 464 p.
4. Gallagher E. Gluten-Free Food Science and Technology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009. 288 p.
5. Mujumdar A. S. Handbook of Industrial Drying. Boca Raton: CRC Press, 2014. 1552 p.
6. World Health Organization. Healthy diet fact sheet. Geneva: WHO, 2015. URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet> (accessed: 24.03.2026).
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Rome: FAO, 2019. URL: <https://www.fao.org> (accessed: 24.03.2026).
8. Karimov T. O‘simlik ekstraktlari asosida non mahsulotlarining biologik qiymatini oshirish yo‘llari. Toshkent: Oziq-ovqat sanoati ilmiy jurnali, 2021. 3, 45–49.
9. To‘xtayeva Z. Rukillo kukuni qo‘shilgan non mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini o‘rganish. Samarqand davlat universiteti ilmiy axboroti, 2022. 2, 67–70.
10. Rossi, L. & Mariani, G. Functional bakery products enriched with arugula extract. Food Science and Technology Journal, 2020. Vol. 15(4), 210–216.
11. Alimov, B. Sog‘lom ovqatlanish uchun biologik faol qo‘shimchalarning ahamiyati. Toshkent: Innovatsion texnologiyalar nashriyoti, 2023.

“ALKENLARNING KIMYOVIY XOSSALARI” MAVZUSINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK, RAQAMLI VA INTERAKTIV METODLARNING AMALIY AHAMIYATI

Yusupova Manzura O‘razmatovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti,

k.f.n., dotsent

E-mail: manzurayusupova7037@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Alkenlarning kimyoviy xossalari” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik, raqamli va interaktiv metodlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Muammoli ta’lim, klaster, keys stadi (case-study), FSMU va ilmiy-tadqiqotga yo‘naltirilgan ta’lim metodlarining qo‘llanilishi natijasida reaksiya mexanizmlarini tushuntirish samaradorligi oshishi hamda talabalarning analitik fikrlash ko‘nikmalari rivojlanishi aniqlangan. Virtual laboratoriyalar va animatsiyalar mavzuni chuqurroq o‘zlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: alkenlar, elektrofil birikish, radikal mexanizm, Markovnikov qoidasi, interaktiv metodlar, virtual laboratoriya.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, ЦИФРОВЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЕ “ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКЕНОВ”

Аннотация: В статье рассматривается значение современных педагогических, цифровых и интерактивных методов при обучении теме «Химические свойства алкенов». Показано, что использование проблемного обучения, кластерного метода, кейс-стади, ФСМУ и исследовательского подхода повышает эффективность усвоения механизмов реакций и развивает аналитическое мышление студентов. Виртуальные лаборатории и анимации способствуют лучшему пониманию материала.

Ключевые слова: алкены, электрофильное присоединение, радикальный механизм, правило Марковникова, интерактивные методы, виртуальная лаборатория.

THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF MODERN PEDAGOGICAL, DIGITAL, AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE TOPIC “CHEMICAL PROPERTIES OF ALKENES”

Abstract: This article highlights the importance of modern pedagogical, digital, and interactive methods in teaching the topic “Chemical Properties of Alkenes.” The use of problem-based learning, cluster method, case-study, FSMU, and research-based learning improves students’ understanding of reaction mechanisms and enhances analytical thinking skills. Virtual laboratories and animations contribute to more effective learning.

Keywords: alkenes, electrophilic addition, radical mechanism, Markovnikov rule, interactive methods, virtual laboratory.

Kirish

Hozirgi zamon ta’lim tizimida talabalarni faqat tayyor bilim bilan ta’minlash emas, balki ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [1,2]. Ayniqsa, organik kimyo fanida murakkab nazariy tushunchalar va reaksiya mexanizmlarini o‘zlashtirish jarayoni talabalardan yuqori darajadagi mantiqiy va analitik tafakkurni talab etadi.

Alkenlarning kimyoviy xossalari mavzusi ushbu jihatdan muhim bo‘lib, u elektrofil, radikal va oksidlanish reaksiyalarining mexanizmlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarni samarali

o'qitishda an'anaviy metodlar yetarli darajada natija bermasligi mumkin. Shu sababli zamonaviy pedagogik va raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala hisoblanadi [1-3].

Shuningdek, interaktiv va raqamli yondashuvlar, jumladan virtual laboratoriyalar, keys stadi, muammoli ta'lim, aqliy hujum, FSMU va ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim va klaster metodlari talabalarning ilmiy fikrlashini rivojlantirishda samarali ekanligi tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Ushbu metodlar talabalarga reaksiyalar mexanizmlarini mustaqil tahlil qilish, gipotezalar ishlab chiqish va natijalarni ilmiy asosda xulosa qilish imkonini beradi [4,5].

Virtual laboratoriyalar va raqamli animatsiyalar murakkab kimyoviy jarayonlarni vizual tarzda tushuntirishga yordam beradi, bu esa abstrakt tushunchalarni o'zlashtirish darajasini oshiradi. Shu bilan birga, interaktiv metodlar talabalarni faol o'quv subyekti sifatida jalb qiladi, ularning analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi [5].

Shunday qilib, zamonaviy pedagogik va raqamli yondashuvlar organik kimyo fanini o'qitishda nafaqat mavzuni samarali o'zlashtirishga, balki talabalarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu maqsadda, mazkur tadqiqot "Alkenlarning kimyoviy xossalari" mavzusini o'qitishda ushbu metodlarning samaradorligini tahlil qilishga qaratildi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqotda "Alkenlarning kimyoviy xossalari" mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik, interaktiv va raqamli yondashuvlarning samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot jarayonida muammoli ta'lim texnologiyasi (Problem-Based Learning), klaster metodi, keys stadi (case-study), aqliy hujum (Brainstorming), FSMU texnologiyasi, "Tushunchalar tahlili" metodi hamda ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim (Research-Based Learning) metodlari kompleks tarzda qo'llanildi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi: Talabalar elektrofil birikish reaksiyalarini mustaqil tahlil qiladi va Markovnikov qoidasini tushunadi. Jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

1. **Muammoli vaziyatni yaratish.** Masalan, propenga HBr birikishida vodorod qaysi uglerodga birikishini muammoli savol sifatida qo'yish. Talabalar gipotezalar asosida xulosaga keladi.

2. **Muammoni aniqlashtirish.** Talabalar muammoning asosiy jihatlarini aniqlaydi va savolning qaysi qismiga e'tibor qaratish kerakligini anglaydi. O'qituvchi yo'naltiruvchi savollar beradi.

3. **Gipoteza ilgari surish.** Talabalar muammoni hal qilish bo'yicha gipotezalarni ilgari suradi. Masalan: Qaysi uglerod atomida musbat zaryad barqarorroq? Karbokation barqarorligi nimaga bog'liq? Elektron zichlik qaysi tomonga siljiydi?

Bu bosqichda talabalar mustaqil fikrlaydi va ilmiy mantiq asosida javob izlaydi.

4. **Tahlil va tekshirish.** Talabalar ilgari surilgan gipotezalarni tahlil qiladi. Raqamli animatsiyalar, mexanizm sxemalari yoki interaktiv taqdimotlar orqali: π -bog'ning uzilishi, karbokation hosil bo'lishi, oraliq zarrachaning barqarorligi ko'rib chiqildi. Bu bosqichda nazariya va vizual material birlashtirildi.

5. **Xulosa chiqarish.** Talabalar muhokama asosida umumiy xulosaga keladi.

Klaster metodi: Klaster va grafik organayzerlar radikal zanjir mexanizmini o'rganishda qo'llaniladi. Zanjirni initsirlash, zanjir davom etishi, zanjirni tugash bosqichlari klaster yoki blok-sxema ko'rinishida tasvirlanadi. Bu usul jarayonning bosqichma-bosqich xarakterini aniq ko'rsatadi va elektrofil va radikal mexanizmlarni taqqoslash imkonini beradi [2].

Keys stadi (case-study): Ozonoliz va oksidlanish reaksiyalarida mahsulotlardan boshlang'ich alken tuzilishini aniqlash ko'nikmasi shakllantiriladi. Masalan, noma'lum alken ozonoliz qilindi va CH₃CHO (etanal) va HCHO (metanal) hosil bo'ldi. Xulosa: Ozonoliz natijasida boshlang'ich alkenning propen (CH₂=CH-CH₃) ekanligi aniqlanadi [5-9].

Bu mavzuni o'qitishda **FSMU texnologiyasi** ham samarali hisoblanadi. FSMU texnologiyasi talabalarni fikr bildirishi, sabab ko'rsatishi, dalil keltirishi va xulosa chiqarishga yo'naltiradi. Talabalar har bir bosqichda quyidagilarni bajaradi:

F – fikringizni bayon eting;

S – fikringizning bayoniga biron sabab ko'rsating;

M – ko‘rsatgan sababaingizni isbotlab misol (dalil) keltiring;

U – fikringizni umumlashtiring.

Talabalar elektrofil va radikal mexanizmlarni bosqichma-bosqich tahlil qiladi, misol keltiradi va umumlashtiradi. Ular alken HBr bilan peroksid ishtirokida radikal mexanizm bo‘yicha reaksiyaga kirishishini va 1-brompropan hosil bo‘lishini aniqlaydi [3,8].

Jadval

Radikal birikish reaksiyalarini tushuntirishda FSMU texnologiyasi

F	Fikringizni bayon eting	Alken HBr bilan peroksid ishtirokida radikal mexanizm bo‘yicha reaksiyaga kirishadi.
S	Sabab	Peroksid radikallarni hosil qiladi va reaksiya anti-Markovnikov qoidasi bo‘yicha boradi, chunki barqarorroq radikal hosil bo‘ladi.
M	Misol	Propen + HBr (ROOR ishtirokida) → 1-brompropan
U	Umumlashtirish (xulosa)	Radikal mexanizm elektrofil mexanizmdan farq qiladi va mahsulot hosil bo‘lishi reaksiya mexanizmgacha bog‘liq.

RBL (Research-Based Learning) – bu metod talabalarni o‘z o‘quv jarayonining markaziga qo‘yadigan, ularni savol berishga, tadqiq qilishga, tahlil qilishga va o‘z javoblarini shakllantirishga undaydigan ta‘lim metodologiyasi hisoblanadi.

RBL yoki Ilmiy-tadqiqotga yo‘naltirilgan ta‘lim o‘qitishni ilmiy-tadqiqot texnikalari va jarayonlari bilan birlashtiradi. Uning asosiy maqsadi – talabalarni tadqiqot va kashfiyot jarayoni orqali tahliliy, munozara qilish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari bilan rivojlantirishdir [9-11].

Masalan, talabalarga quyidagicha savol berilishi mumkin: “*Etenning KMnO₄ bilan yumshoq sharoitda oksidlash reaksiyasida qaysi mahsulot hosil bo‘ladi?*” Talabalar nazariy manbalarni va laboratoriya ma‘lumotlarini tahlil qilib, suyultirilgan KMnO₄ bilan yumshoq sharoitda (neytral yoki kuchsiz ishqoriy muhitda) oksidlanish jarayonida diol hosil bo‘lishini ilmiy asos bilan izohlashadi [8].

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, zamonaviy pedagogik metodlar qo‘llanilganda talabalarning mavzuni o‘zlashtirish darajasi sezilarli oshadi:

Muammoli ta‘lim orqali talabalar elektrofil birikish mexanizmini tahlil qilib, Markovnikov qoidasini mustaqil asoslab bera oladi. **Klaster metodi** radikal mexanizmlarni tizimli o‘rganish va turli mexanizmlarni taqqoslash imkonini beradi. Keys stadi metodidan foydalanish natijasida talabalarning mahsulotlardan boshlang‘ich alken tuzilishini aniqlash ko‘nikmasi rivojlanadi.

FSMU va RBL talabalarni ilmiy asos bilan fikrlash, dalillash va umumlashtirishga o‘rgatadi. **Virtual laboratoriya va animatsiyalar** murakkab reaksiya mexanizmlarini vizual tarzda tushunishga yordam beradi. Natijada talabalar:

- reaksiyalar mexanizmini yaxshiroq tushunadi;
- analitik va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalari rivojlanadi;
- mustaqil xulosa chiqarish qobiliyati shakllanadi.

Xulosa

“Alkenlarning kimyoviy xossalari” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik, interaktiv va raqamli metodlardan kompleks foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Muammoli ta’lim, keys stadi (case-study), klaster metodi, FSMU va ilmiy-tadqiqotga yo‘naltirilgan ta’lim metodlari talabalarni faol o‘quv subyektiga aylantiradi, ularning mustaqil fikrlash va ilmiy xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Virtual laboratoriyalar va raqamli animatsiyalar yordamida murakkab kimyoviy reaksiyalarni vizuallashtirish orqali abstrakt tushunchalarni o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘ladi.

Kelgusida mazkur metodlarni boshqa murakkab organik kimyo mavzularini o‘qitishda ham keng qo‘llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Healey R.M., Jenkins A. *Research-Based Learning*. York: Higher Education Academy. 2009. – 45 p.
2. Muslimov N. va b. *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar*. Toshkent: 2019. – 300 b.
3. Prince M.J., Felder R.M. *Inductive Teaching and Learning Methods: Definitions, Comparisons, and Research Bases // Journal of Engineering Education*. 2006. – Vol. 95(2). – P. 123–138.
4. Yin, R. K. *Case study research and applications: Design and methods*. Thousand Oaks, CA: Sage. 2018.
5. Clayden J., Greeves N., Warren S.. *Organic Chemistry / – 2nd ed*. Oxford: Oxford University Press, 2012. – 1234 p.
6. Solomons T.W.G., Fryhle C.B., Snyder S.A. *Organic Chemistry / – 12th ed*. Hoboken: Wiley. 2016. – 1312 p.
7. McMurry J. *Organic Chemistry*. – 9th ed. Boston: Cengage Learning. 2016. – 1230 p.
8. Yusupova M.O‘. *Organik kimyo. 1-Qism. Darslik*. T.: Firdavs –Shoh. 2026. – 414 b.
9. Freeman S. et al. *Active learning increases student performance in science, engineering and mathematics // Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*. 2014. – Vol. 111(23). – P. 8410–8415.
10. Means B., Toyama Y., Murphy R., Baki M. *The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis // Teachers College Record*. 2013. – Vol. 115(3).
11. Seery M.K. *Flipped learning in higher education chemistry: emerging trends and potential directions // Chemistry Education Research and Practice*. 2015. – Vol. 16. – P. 758–768.

Методы утилизации и переработки твёрдых отходов в Европе и их применение в Узбекистане

Шамсутдинов Баходир Фахриддинович

доцент кафедры переработки нефти и нефтегазового сырья
Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

Хомидова Эъзозхон Нурдинжон кизи

Студентка группы 92-24 АТММг
Ферганский государственный технический университет, Узбекистан

Аннотация: В данной статье исследуются современные методы утилизации и переработки твёрдых отходов, применяемые в странах Европы, а также возможности внедрения данных технологий в Узбекистане. Рассматриваются механические, биологические, термические и химические методы переработки, их эффективность, экологические риски и экономическое значение. Особое внимание уделяется видам перерабатываемого сырья, влиянию переработки на состояние окружающей среды, потенциалу получения прибыли и развитию рынка вторичных ресурсов. На основе анализа европейского опыта предложены рекомендации по адаптации передовых технологий под условия Узбекистана. Статья может служить научно-методической базой для разработки национальной стратегии управления отходами.

Ключевые слова: Твёрдые бытовые отходы, переработка, утилизация, Европа, Узбекистан, химическая переработка, термическая переработка, компостирование, биогаз, вторичное сырьё, экономическая эффективность, waste-to-energy, экология.

Европа на протяжении последних десятилетий последовательно трансформирует политику в области управления отходами в сторону экономики замкнутого цикла: приоритет отдаётся сокращению образования отходов, повторному использованию и переработке, а не захоронению. По данным Европейского агентства по окружающей среде, в 2022 г. на упаковку и муниципальные отходы приходится существенная доля переработки, однако показатели варьируются между странами и типами фракций.

Цель статьи — описать ключевые европейские методы, оценить их экологические и экономические эффекты и предложить реалистичные направления внедрения в Узбекистане с учётом имеющихся инициатив и инвестпроектов. [1]

Классификация и виды сырья, пригодного для переработки

Основные потоки твёрдых отходов, имеющие коммерческую ценность: пластики (PE, PP, PET, PVC и др.) — для механической и химической переработки. Бумага и картон — традиционно хорошо рециклируются.

Стекло — высоко пригодно для повторного использования переработки. Металлы (железные, цветные) — экономически выгодны для возврата в металлургическую цепочку. Органика (биоотходы) — для компостирования или анаэробного сбраживания (биотопливо, биогаз). Текстиль, электронный лом, строительные отходы — требуют специализированных процессов для извлечения сырья.

Для большего числа полимеров в Европе разрабатываются и внедряются методы химической регенерации (деполимеризация, пиролиз), что позволяет возвращать материалы к мономерам или сырью близкому к нефти. [2]

Основные методы утилизации и переработки в Европе

Сбор, сортировка и механическая переработка. Сортировка на коммунальном и промышленном уровнях (раздельный сбор, централизованные пункты, MRF — material

recovery facilities) остаётся базой: механическое измельчение, мойка, гранулирование. Это экономически оправданный путь для многих фракций, но ограничен смешанностью потоков и деградацией полимеров при повторных циклах.

Биологическая обработка (компостирование, анаэробное сбраживание). Органические отходы направляются на компостирование (для удобрений) или в анаэробные установки для получения биогаза (энергия + остаточный удобренный субстрат). Эти технологии сокращают метановые выбросы при захоронении и создают возобновляемые энергетические ресурсы.

Термическая утилизация и «waste-to-energy» (WtE). Инсинерация с выработкой энергии применяется в ряде европейских стран как способ сокращения объёма захоронения и генерации энергии. Технологии включают продвинутое системы очистки дымовых газов. Однако инсинерация вызывает дискуссии из-за выбросов (диоксинов, мелких частиц, тяжелых металлов) и рисков переноса загрязняющих веществ из твёрдой фазы в атмосферу. Оценки LCA показывают, что по парниковому эффекту инсинерация может быть выгоднее захоронения, но обладает существенными токсикологическими и экосистемными рисками.

Рис. 1 Верх-лево. Инфографика цикла waste-to-energy.

Химическая «продвинутая» переработка (деполимеризация, пиролиз, газификация). Химическая переработка стремится вернуть полимеры в мономеры или в сырьё (топливо, нефте-эквивалент). В Европе и мире активно развиваются пилотные и коммерческие проекты по пиролизу, деполимеризации PET и других полиэфиров; эти технологии позволяют перерабатывать загрязнённые и смешанные пластики, недоступные механическому рециркулированию. Однако они требуют больших капитальных вложений и энергоёмки, а также контроля выбросов.[3]

Экологические эффекты: положительные и негативные стороны

Положительные эффекты: снижение объёмов захоронения и связанных с ним метановых выбросов (при диверсии органики). Экономия первичных ресурсов при возврате материалов в производство (снижение добычи и обработки сырья). Возможность генерации энергии и биогаза — вклад в декарбонизацию энергетики при правильном учёте LCA. Создание локальных цепочек добавленной стоимости и рабочих мест в переработке.

Негативные эффекты и риски: инсинерация и некоторые химические способы переработки могут давать токсичные выбросы и вторичное загрязнение (пыль, диоксины, стойкие поли- и перфторированные загрязнители — PFAS требуют особого подхода). Химическая переработка часто энергоёмка и при неустойчивой энергобалансе может увеличивать углеродный след. Неполнота сбора и локальная нелегальная утилизация остаются источником загрязнения почв и вод. [4]

Экономика и прибыльность переработки

Экономическая целесообразность трансформируется под влиянием нескольких факторов: цена вторичных материалов на рынке, стоимость сбора сортировки, капитальные и операционные затраты на технологии, нормативные стимулы (депозитные схемы, субсидии),

а также «платежеспособность» отходов (чистота, концентрация ценных фракций). В литературе подчёркивается: при правильной организации цепочки переработки перерабатывающие предприятия способны приносить устойчивую прибыль на всех стадиях (сбор, сортировка, переработка, реализация вторсырья), но для этого требуются масштаб, технологическая зрелость и доступ к рынкам сбыта.

Примеры прибыльных направлений: переработка металлов и стекла (низкие технологические риски), механический рециклинг бумаги и картона, переработка чистых потоков PET; химический рециклинг и пиролиз обещают более высокий доход при условии экономии на энергоносителях и наличии договоров с конечными производителями. [5]

Рис. 2 График Eurostat.

Применение европейских методов в Узбекистане: возможности и барьеры

Текущие инициативы и национальные проекты: Узбекистан предпринимает шаги по модернизации отрасли управления отходами: ведутся проекты по улучшению санитарных полигонов, закупке техники и строительству линий энергосвозрата — включая крупные объявления о проектах WtE на общую мощность, рассчитанную на миллионы тонн отходов в год. Международные финансовые организации (АБР/ADB) поддерживают программы по улучшению системы сбора и инфраструктуры.

Рекомендации по адаптации технологий: Усилить систему раздельного сбора и сортировки — основа для экономически рентабельной переработки; создание MRF и локальных пунктов приёма. (преимущество: снижает стоимость предварительной обработки). Комбинировать биологическую обработку органики + компостирование — быстрый эффект по снижению метана и получению биогаза удобрений. Внедрять WtE только как часть интегрированной стратегии — преимущественно для неперерабатываемых остатков при строгом контроле выбросов и с учётом LCA. Пилотные инсталляции химической переработки для трудно-перерабатываемых пластиков — на фазе демонстрации и при партнёрстве с промышленностью и инвесторами. Развитие внутренних рынков вторичного сырья — стимулы для производителей использовать рециклы (требования к содержанию вторичного сырья в упаковке и продуктах).[6]

Барьеры

Инфраструктурный дефицит и инвестиционные требования для современных заводов (особенно для химического рециклинга).

Потребность в регулировании и контроле выбросов (экологические стандарты при WtE и пиролизе).

Необходимость повышения общественной культуры раздельного сбора.[7]

Практическая модель внедрения (краткая дорожная карта для Узбекистана)

1. Старт — расширение систем раздельного сбора в городах-пилотах + строительство MRF.
2. Среднесрочно (2–4 года) — инвестиции в биотехнологии (анаэробные установки), расширение компостирования и создание локальных рынков удобрений.
3. Долгосрочно (4–8 лет) — ввод WtE-переработки остатков и пилотных линий химической переработки для пластиков, при параллельном ужесточении норм выбросов и поддержки рынка вторичного сырья. (Учитывать международные инвестиции и опыт по строительству WtE).[8]

Рис. 3 Инфографика ESWET (Завод будущего)

Заключение

Европейский опыт демонстрирует: комплексный подход (профилактика, раздельный сбор, механическая переработка, биологическая обработка, выборочная термическая химическая утилизация) обеспечивает наилучшее сочетание экологических и экономических результатов. Для Узбекистана оптимальная стратегия — поэтапное внедрение проверенных европейских практик с учётом локальных условий: сначала развитие сбора сортировки и биоэнергетики, затем — масштабирование WtE и химического рециклинга в виде пилотов с жёстким экологическим контролем. Экономическая рентабельность достижима при поддержке государственных политик, субсидий гарантий для инвесторов и развитии спроса на вторичное сырьё.

Литература

1. European Environment Agency. Municipal Waste Recycling Data and Trends in Europe. Copenhagen: EEA, 2023.
2. European Commission. Circular Economy Action Plan: For a Cleaner and More Competitive Europe. Brussels, 2020.
3. ADB (Asian Development Bank). Uzbekistan: Solid Waste Management Improvement Project. Manila, 2022.
4. Reuters. Uzbekistan Announces \$1.3 Billion Waste-to-Energy Projects. October 2024.
5. Ragaert K., Delva L., Van Geem K. Mechanical and Chemical Recycling of Plastics: A Review. Waste Management, 2017.
6. Geyer R., Jambeck J.R., Law K.L. Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made. Science Advances, 2017.
7. Arena U. Process and Technological Aspects of Municipal Solid Waste Gasification: A Review. Waste Management, 2012.
8. Wilson D.C. Development Drivers for Waste Management. Waste Management & Research, 2015.
9. UNEP. Global Waste Management Outlook. United Nations Environment Programme, 2021.
10. Ministry of Ecology of the Republic of Uzbekistan. National Solid Waste Management Strategy 2030. Tashkent, 2023.

ЖИЙДА (*ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA*) МЕВАЛАРИНИНГ АНТИОКСИДАНТЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Фуломхўжаева Н.Х., Зокирова М.С.

Тошкент кимё-технология институти. Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу мақола маҳаллий жийданинг *Elaeagnus angustifolia* тури мевалари макро- ва микроэлементларини ўрганишга бағишланган бўлиб, қириш қисмида хом ашёнинг географик тарқалиши, фармакологик хусусиятлари, антиоксидантлик кўрсаткичлари тўғрисидаги умумий маълумотлар берилган. Методика бўлимида элементларни ИСП ОЭС Avio-200 (ICP-OES) русумли масс-спектрометрда аниқлаш усули баён қилинган. Хом ашё таркибида аниқланган элементлар жавдвал шаклида берилиб, таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Жийда, *Elaeagnus angustifolia*, антиоксидант, юрак қон-томир касалликлари, эркин радикал, элемент, калий, магний, хом ашё.

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ПЛОДОВ ЛОХА (*ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA*)

Аннотация. Данная статья посвящена изучению макро- и микроэлементного состава плодов лоха узколистного (*Elaeagnus angustifolia*). Во введении представлены общие сведения о географическом распространении сырья, его фармакологических свойствах и антиоксидантных свойствах. В разделе «Методика» описан метод определения элементов с использованием оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой Avio 200 (ICP-OES). Элементы, выявленные в составе сырья, представлены в табличной форме и проанализированы.

Ключевые слова: лох узколистный, *Elaeagnus angustifolia*, антиоксидант, сердечно-сосудистые заболевания, свободные радикалы, элементы, калий, магний, сырьё.

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF THE FRUITS OF *ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA* (OLEASTER)

Abstract. This article is devoted to the study of the macro- and microelement content of the fruits of the oleaster *Elaeagnus angustifolia*. The introduction provides general information about the geographical distribution of the raw material, its pharmacological properties, and antioxidant characteristics. The methodology section describes the method for determining the elements using an Avio 200 ICP-OES spectrometer. The elements identified in the raw material are presented and analyzed in tabular form.

Keywords: oleaster, *Elaeagnus angustifolia*, antioxidant, cardiovascular diseases, free radicals, elements, potassium, magnesium, raw material.

Қириш. *Elaeagnus angustifolia* (жийда) *Elaeagnus* L. тури ва *Elaeagnaceae* оиласига мансуб, баландлиги 7 м гача етадиган бутасимон дарахт бўлиб, турли хил атроф-мухит шароитларида ўсиш қобилиятига эга. Бу тур кенг географик тарқалишга эга бўлиб, Осиё ва Европада, айниқса Туркия, Кавказ ва Марказий Осиёда кенг тарқалган. Ушбу тур Европанинг кўплаб шаҳарларида декоратив дарахт сифатида қўлланилишига қарамасдан, Ўрта Осиёда асосан унинг мевалари учун кенг миқёсда етиштирилади [1].

Мевалари қизғиш-жигарранг, эллипс шаклида бўлиб, узунлиги 9–12 мм ва эни 6–10 мм ни ташкил қилади ҳамда сентябрь ойида пишади. Улар янги ҳолда ҳам, қуритилган ҳолда ҳам истеъмол қилинади. Анъанавий халқ табиотида жийда мевалари сийдик ҳайдовчи, умумий қувват берувчи, иситма туширувчи, ич кетишга қарши восита сифатида, шунингдек

буйрак касалликларига (яллиғланиш ҳолатларида ёки буйрак тошларини чиқаришда) қарши доривор восита сифатида қўлланилади [2].

Иордания Қироллигида у дизентерия ва ич кетишга қарши, Эрон халқ табобатида эса яллиғланишга қарши, оғриқни камайтирувчи (антиноцицептив) ва анальгетик (оғриқни қолдирувчи) таъсири туфайли ишлатилади. Меваларидан тайёрланган қайнатма ва дамлама иситма, сариқ касаллиги, астма, қоқшол ва ревматоид артритни даволашда яхши восита деб ҳисобланади [3].

Сўнги йилларда истеъмолчилар томонидан боғдорчилик маҳсулотларининг соғлиққа таъсири ва озиқлик хусусиятлари каби жиҳатларига катта эътибор қаратмоқдалар. Маълумки, мевалар энергия жиҳатидан кам калорияли бўлса-да, уларнинг озиқавийлик аҳамияти жуда юқори. Меваларни ҳар куни истеъмол қилиш юрак-қон томир ва саратон каби юқумсиз касалликларнинг олдини олишда тавсия этилади.

Меваларни кўпроқ истеъмол қилиш ёғ, шакар ва туз миқдори юқори бўлган озиқ-овқатларнинг ўрнини босиши мумкин ва шу орқали минерал элементлар ҳамда озиқ толалари каби моддаларнинг қабул қилинишини яхшилайдди. Бундан ташқари, хужайра маданиятида ва бутун организмларда ўтказилган тажрибалар минерал элементларнинг ҳаёт цикли давомида кўплаб метаболик жараёнлар ва физиологик функцияларда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади [4].

Инсон ва ҳайвонларда ўтказилган тадқиқотлар натрий, калий, магний, кальций ва фосфор каби элементларнинг оптимал миқдорда қабул қилиниши айрим касалликлар билан боғлиқ хавф омилларини камайтириши мумкинлигини кўрсатган. Шу сабабли меваларнинг кимёвий ва минерал таркибини аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Сўнги вақтларда оксидланиш жараёнини тўхтатиш ёки секинлаштиришга қодир бўлган озиқ-овқат компонентларига қизиқиш ортиб бормоқда. Бундай моддалар хужайраларни шикастланишига олиб келувчи эркин радикаллар фаолиятини бартараф этиш ёки камайтириш қобилиятига эга [5,6].

Кўплаб тадқиқот натижалари шуни тасдиқлайдики, эркин кислород радикалларининг ортиқча ҳосил бўлиши кўплаб кенг тарқалган патологик ҳолатларда кузатилади. Уларга юрак-қон томир касалликлари, баъзи пренатал асоратлар, неопластик касалликлар, яллиғланиш ҳолатлари (масалан, ревматоид артрит), катаракта, Паркинсон касаллиги, Альцгеймер касаллиги ва организмнинг қариши киради [7].

Жийда мевалари антиоксидантларга бой бўлиб, улар хужайралардаги оксидланиш реакцияларига қарши таъсир кўрсатади, эркин радикалларнинг ҳосил бўлишини тўхтатади ёки уларнинг занжирли реакцияларини бартараф этади. Шунингдек, улар металл ионлари билан боғланиш, водород пероксидини камайтириш ва супероксид ҳамда атом ҳолдаги кислородни нейтраллаш орқали эркин радикалларнинг ҳосил бўлишини сусайтиради [8].

Адабиётлар таҳлилига кўра, *Elaeagnus angustifolia* L. меваларининг таркибини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар сони жуда кам. Бу тур мевалари қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат саноатида фойдаланилмайди.

Маҳаллий шароитларда етиштирилган жийданинг *Elaeagnus angustifolia* L. тури элемент таркиби ўрганилди. макро- ва микроэлементлар ИСП ОЭС Avio-200 (ICP-OES) русумли масс-спектрометрда аниқланди.

Методика. Намунани анализга тайёрлаш. 0,1000 г аниқ тортма тефлон автоклавларга миқдорий ўтказилади. Унинг устига 3 мл тозаланган концентранган нитрат кислотасидан (HNO_3) ва тозаланган водород пероксидидан (H_2O_2) 2 мл қўйилди. Автоклав оғзи беркитилиб, микротўлқинли парчалагич Berghof (Speed Wave Xpert ёки шу турадаги микротўлқинли печкага) жойланди. Бунда қурилма интерфейсида маълум дастур асосида парчалашга буйруқ берилди. Ушбу усулда кўрсатилган автоклавлар сони ва уларнинг ичидаги ҳарорат ҳамда босимни қурилма автоматик тарзда бошқариб назорат қилиб туради. Жараён тўғрисидаги маълумотлар суюк-кристаллик дисплей орқали назорат қилиб борилади. Бунда автоклавлар ичидаги минимал ҳарорат Т (50°C) ва максимал ҳарорат Т (230°C), босим

P [bar] мах 40 [bar] бўлган шароитда 35-45 мин давомида нам парчаланиш шароитида олиб борилди.

Автоклавлар хона шароитигача совутилди ва унинг ичидаги суюқлик аралашмаси ҳажми 50 ёки 100 мл бўлган ўлчагич колбага (чизигича) га микдорий ўтказилди. Бунда автоклавлар 2-3 марта чайиб солинади ва сўнгра колба чизигича бидистилланган сув билан тўлдирилади. Эритма яхшилаб аралаштирилиб автосамплер пробиркасига солинади ва автосамплерга маълум номердаги жойга кўйилади. Курилма автоматик тарзда концентрацияни ҳисоблаб чиқариши учун дастурда хар битта пробирка жойлашган ўрни, тортиб олинган масса ва суюлтириш коэффициенти киритилади.

Минерализация қилинган эритмани Perkin Elmer фирмасининг Avio-200 (ICP-OES) индуктив боғланган плазмали оптик эмиссион спектрометрида (ёки шунга ўхшаш аналог курилмада), намуналарнинг таркибидаги макро- ва микроэлементлари, оғир металл тузлари, нодир металллар микдори киритилган стандарт намунага нисбатан микдорий жихатдан таҳлил қилади. Таҳлил натижалари жараён якунида намунанинг массаси ва суюлтириш кийматлари асосида олинган натижаларни қайта ҳисоблаб аниқлик даражаси ва ундан четланиш (RSD) қийматларини автоматик тарзда ҳисоблаб беради.

Олинган натижалар муҳокамаси. Эксперимент учун Сурхондарё вилояти ҳудудида етиштирилган жийданинг *Elaeagnus angustifolia L.* тури мевалари танлаб олинди.

1-расм. Жийданинг *Elaeagnus angustifolia L.* тури мевалари

Юқорида келтирилган усулда жийданинг элемент таркиби ўрганилди ва олинган натижалар ққуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Жийданинг *Elaeagnus angustifolia L.* тури мевалари таркибидаг макро- ва микроэлементлар

№	Элемент	Микдори, мг/кг	10	К	5240,961
1	As	-	11	Li	0,104
2	Ba	5,256	12	Mg	283,367
3	Bi	1,635	13	Na	989,151
4	Ca	1511,761	14	Mn	1,209
5	Cd	0,021	15	Ni	0,056
6	Cr	1,294	16	Se	6,858
7	Cu	1,748	17	V	1,538
8	Fe	14,919	18	Zn	14,162
9	P	944,124	19	Pb	0,005

Олинган натижаларга кўра, барча элементлар орасида К микдори жуда юқори бўлиб, 1 кг жийда таркибида ушбу элемент 5240,961 мг -ни ташкил этди. Шунингдек, инсон организми саломатлиги учун муҳим бўлган элементлар микдори ҳам юқори эканини жадвалдан кўришимиз мумкин. Жумладан, суяк ва тишлар учун муҳим бўлган Ca - 1511,761 мг/кг, мия фаолияти, тиш ва суяклар мустаҳкамлиги учун зарур бўлган элемент P - 944,124

мг/кг, қон плазмасыда ишқорий муҳитни таъминлаш, организмда сув-туз балансини ушлаб туришда иширок этувчи Na - 989,151 мг/кг, мия, юрак қон тизми фаолияти учун муҳим бўлган Mg - 283,367 мг/кг, қоннинг муҳим элементи Fe - 14,919 мг/кг миқдорда аниқланди. Hg, As, Pb каби оғир металллар жийда таркибида мавжуд эмас.

Хулоса. Жийда кимёвий таркибининг бойлиги, шифобахшлик хусусиятининг юқорилиги ва хом ашё базасининг етарли бўлишига қарамай кўп ўрганилмаган ва республикада ушбу хом ашёни озиқ-овқат саноатига жорий этиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Олинган натижалар жийданинг K, Na, Mg, F, Ca, Fe каби организм учун муҳим бўлган макро- ва микроэлементларга бой эканлиги тасдиқлади. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, республикада ва хориж олимлари томонидан у қадар аҳамият берилмаган ушбу хом ашёни қайта ишлаш орқали биологик фаол моддалар ва функционал маҳсулотлар олишда истиқболли хом ашё сифатида кўриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. A. Cansev¹, Y. Sahan, G. Celik, S. Taskesen and H. Ozbey Chemical Properties and Antioxidant Capacity of *Elaeagnus angustifolia* L. Fruits // *Asian Journal of Chemistry*; Vol. 23, No. 6 (2011), 2661-2665
2. amidpour R, Hamidpour S, Hamidpour M, Shahlari M, Sohraby M, Shahlari N, Hamidpour R. Russian olive (*Elaeagnus angustifolia* L.): From a variety of traditional medicinal applications to its novel roles as active antioxidant, anti-inflammatory, anti-mutagenic and analgesic agent. *J Tradit Complement Med.* 2016 Feb 16;7(1):24-29. doi: 10.1016/j.jtcme.2015.09.004. PMID: 28053884; PMCID: PMC5198788.
3. Huojiaaihemaiti, H.; Mutaillifu, P.; Omer, A.; Nuerxiati, R.; Duan, X.; Xin, X.; Yili, A. Isolation, Structural Characterization, and Biological Activity of the Two Acidic Polysaccharides from the Fruits of the *Elaeagnus angustifolia* Linnaeus. *Molecules* 2022, 27, 6415. <https://doi.org/10.3390/molecules27196415>
4. Cansev, A.; Sahan, Y.; Celik, G.; Taskesen, S.; Ozbey, H. Chemical Properties and Antioxidant Capacity of *Elaeagnus Angustifolia* L. Fruits. *ajc* 2011, 23, 2661-2665.
5. Farzaei MH, Bahramsoltani R, Abbasabadi Z, Rahimi R. A comprehensive review on phytochemical and pharmacological aspects of *Elaeagnus angustifolia* L. *J Pharm Pharmacol.* 2015 Nov;67(11):1467-80. doi: 10.1111/jphp.12442. Epub 2015 Jun 16. PMID: 26076872.
6. Mohammad Hosein Farzaei, Roodabeh Bahramsoltani, Zahra Abbasabadi, Roja Rahimi, A comprehensive review on phytochemical and pharmacological aspects of *Elaeagnus angustifolia* L., *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, Volume 67, Issue 11, November 2015, Pages 1467–1480, <https://doi.org/10.1111/jphp.12442>
7. Amiri Tehranizadeh Z, Baratian A, Hosseinzadeh H. Russian olive (*Elaeagnus angustifolia*) as a herbal healer. *Bioimpacts.* 2016;6(3):155-167. doi: 10.15171/bi.2016.22. Epub 2016 Sep 24. PMID: 27853679; PMCID: PMC5108988.
8. Huang Z, Liu M, Chen B, Uriankhai T, Xu C, Zhang M. Distribution and interspecific correlation of root biomass density in an arid *Elaeagnus angustifolia*-*Achnatherum splendens* community. *Acta Ecol Sin.* 2010;30:45–9. doi: 10.1016/j.chnaes.2009.12.008. [DOI] [Google Scholar]

МИКОТОКСИНЛАРНИНГ ОРГАНИЗМГА АЛИМЕНТАР ЎТИШ ЙЎЛЛАРИ ВА УАММОНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЧОРАЛАРИ

*Абдушукрова М.А., Зокирова М.С, Жуманова М.О.
Тошкент кимё-технология институти*

Аннотация. Ушбу мақола микотоксинлар, уларнинг турлари ва манбаълари, аниқлаш усуллари, микотоксинлар сабабли юзага келадиган касалликлар, уларнинг озиқ-овқат маҳсулотларига келиб тушиши йўллари, инсон саломатлигига таъсири бўйича олиб борилган тадқиқот ишларини таҳлил қилишга бағишланган бўлиб, асосан хорижий олимларнинг микотоксинлар устида олиб борилган тадқиқотлари, назариялар, муаммолар ва уларнинг илмий ечимлари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Микотоксин, афлотоксин, ахоротоксин, замбуруғ, озиқ-овқат хавфсизлиги, юқори самарали суюқлик хроматографияси, жўхори, бошоқли донлар.

АЛИМЕНТАРНЫЕ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ МИКОТОКСИНОВ В ОРГАНИЗМ И МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Данная статья посвящена анализу микотоксинов, их видов и источников, методов их обнаружения, заболеваний, возникающих вследствие микотоксинов, путей их попадания в пищевые продукты, а также исследований, проведенных по их влиянию на здоровье человека. В основном приведены сведения о проведенных зарубежными учеными исследованиях микотоксинов, теориях, проблемах и их научных решениях.

Ключевые слова. Микотоксин, афлотоксин, ахоротоксин, грибок, пищевая безопасность, высокоэффективная жидкостная хроматография, кукуруза, зерновые культуры.

ALIMENTARY PATHWAYS OF MYCOTOXIN ENTRY INTO THE ORGANISM AND MEASURES TO ELIMINATE THE PROBLEM

Annotation. This article is devoted to the analysis of mycotoxins, their types and sources, methods of their detection, diseases caused by mycotoxins, pathways of their entry into food products, as well as studies conducted on their impact on human health. Mainly, information is presented about studies on mycotoxins carried out by foreign scientists, theories, problems, and their scientific solutions.

Keywords. Mycotoxin, aflatoxin, ochratoxin, fungus, food safety, high-performance liquid chromatography, corn, cereals.

Қириш. Микотоксин — бу замбуруғ томонидан ишлаб чиқариладиган зарарли моддаларни ифодалаш учун қўлланиладиган умумий атамадир. Микотоксинлар озиқ-овқат маҳсулотлари ва ем-хашак таркибида учрайдиган энг заҳарли кимёвий моддалар бўлиб, инсон ва ҳайвонлар соғлиғи учун энг катта хавф туғдиради. Шу нуқтаи назардан, маҳсулотларнинг микотоксинлар билан ифлосланиши озиқ-овқат хавфсизлиги жиҳатидан ечим талаб қиладиган энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Аниқ ҳисоб-китоблар мавжуд бўлмаса-да, микотоксинлар билан ифлосланиш озиқ-овқат хавфсизлиги ва жамоат саломатлиги муаммолари билан бир қаторда катта иқтисодий йўқотишларга ҳам сабаб бўлиши мумкин [1].

«Микотоксин» атамаси 1960 йилда Бирлашган Қиролликда юз берган ҳолатга жавоб тариқасида киритилган. Ўшанда *Aspergillus flavus* томонидан ишлаб чиқарилган иккиламчи метаболитлар билан ифлосланган ем-хашакни истеъмол қилгандан кейин 100 000 та курка ҳалок бўлган. «Микотоксин» сўзи «мико» — «замбуруғ» ва «токсин» — «заҳар» маъноларини англатувчи сўзлардан келиб чиққан.

Микотоксинлар сабаб бўладиган касаллик микотоксикоз деб аталади. Микотоксинлар таъсир қиладиган аъзоларга қараб улар гепатотоксинлар, нефротоксинлар, нейротоксинлар ва иммунотоксинларга ажратилади. Шунингдек, хужайраларга қандай зарар етказишига қараб улар тератогенлар, мутагенлар, канцерогенлар ва аллергенлар каби тўрт тоифага бўлинади. Кимёвий келиб чиқишига қараб эса улар полипептидлар ва аминокислота ҳосилалари сифатида ҳам таснифланади [2].

Микотоксинлар инсон организмига ифлосланган ем-хашак билан озиқланган ҳайвонлар гўштини истеъмол қилиш орқали, шунингдек бу гўштни қайта ишлашда қўлланиладиган ифлосланган зираворлар орқали тушиши мумкин. Микотоксинлар инсонда турли патологик бузилишларга сабаб бўлади, деб тахмин қилинади. Масалан, охратоксин Болқон минтақасидаги эндемик нефропатия билан, фумонизин В1 эса қизилўнғач саратони билан боғланади [3,4].

300 дан ортиқ микотоксинлар аниқланган. Улар орасида афлатоксин, охратоксин А (ОТА), фумонизинлар, трихотеценлар ва зеараленон токсинлари кишлоқ хўжалиги, иқтисодиёт ва жамоат саломатлиги билан боғлиқ энг муҳим микотоксинлар ҳисобланади.

Микотоксинлар: турлари ва манбалари. Афлатоксин (АФ), охратоксинлар (ОТА), фумонизинлар, трихотеценлар (ТН), патулин (РАТ), цитринин (СІТ) ва зеараленон (ZEA) — тадқиқотлар давомида аниқланган тижорат жиҳатидан муҳим микотоксинлардир. Микотоксинлар соғлиқ ва иқтисодий фойда нуқтаи назаридан кишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларига ҳам, истеъмолчиларга ҳам бир хил таъсир кўрсатади.

Маккажўхори, тарик, буғдой, сорго, соя, ерёнғоқ ва уларни қайта ишлаш маҳсулотлари, шунингдек ифлосланган асосий компонентлардан ҳосил бўлган қўшимча маҳсулотлар микотоксинларга энг сезгир экинлар ҳисобланади. Озиқ-овқат чиқиндилари, моғорлаган нон, пахта уруғи, зираворлар ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари, шунингдек донли экинлар, дуккакли ўсимликлар, ёғли экинлар ҳамда ҳайвонлар учун ем-хашак таркибида қўлланиладиган саноат қўшимча маҳсулотлари микотоксинларни ўз ичига олиши мумкин [5].

Замбуруғлар (*Aspergillus*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Alternaria* ва *Claviceps*) ҳамда сапрофит замбуруғ замбуруғлари ҳосилни йиғиб олишдан олдин ҳам, кейин ҳам кишлоқ хўжалиги экинларига зарар етказувчи энг кенг тарқалган ифлослангирувчилар ҳисобланади.

Самарали кишлоқ хўжалиги бошқарув усуллари, шунингдек сифат назорати ва сақлаш механизмлари ривожланган мамлакатларда микотоксинлар таъсири хавфини камайтиради, деб ҳисобланса-да, тадқиқотлар айрим ривожланаётган ҳудудларда микотоксинлар тарқалиши оғирдан то жуда юқори даражагача бўлган катта хавф мавжудлигини кўрсатган. Масалан, микотоксинлар айниқса Шимолий ва Марказий Америкада ҳамда Жанубий Осиёда кенг тарқалган, бошқа минтақаларда — Жануби-Шарқий Осиё, Океания ва Европада эса уларнинг концентрацияси ўртача ёки юқори даражада [6].

Қизиғи шундаки, микотоксинлар фақат дон, концентратлар ва силосда эмас балки, улар чорва моллари маҳсулотларида ҳам аниқланиши мумкин. Трихотеценлар оиласига кирувчи Т-2 токсини ва НТ-2 токсини, шунингдек ZEA гуруҳига мансуб моддалар яйлов ўтларида аниқланган [7]. Шу билан бирга, АFМ1 эркин яйловда боқиладиган сигирлар сутида ҳам аниқланган [8], ҳатто Европа меъёрий чекловларидан ҳам юқори даражадалиги тасдиқланган.

Бу эса микотоксинлар ҳайвонлар интенсив, узоқ муддатли ёки аралаш усулларда парвариш қилинганидан қатъи назар, улар организмида мавжуд бўлиши мумкинлигини англатади. Шунинг натижасида микотоксинлар билан ифлосланиш озиқ-овқат, экинлар ва чорвачилик чиқиндиларига таянувчи кўчманчи ҳамда аралаш деҳқончилик ва чорвачилик тизимларида ҳам хавф туғдиради.

1-жадвал
Энг муҳим микотоксинлар ва уларнинг инсон ва ҳайвонларга таъсир доираси

Микотоксинлар	тури	Асосий истеъмол маҳсулотлари	Токсик таъсири ва касалликлар келтириб чиқариши
Афлатоксин	<i>Aspergillus flavus</i> <i>A. parasiticus</i> <i>A. nomius</i> <i>Penicillium</i>	Бошоқли донлар, ем-хашак, мойли экмлар ва уларнинг пўстлоқлари кокос	Канцероген, гепатотоксик, тератоген, иммун системасини издан чиқиши, ДНК тузилишини ўзгариши, гепатит, қон кетиши, буйрак шикастланиши.
Фумонизин	<i>Фузариум</i> <i>Verticillioides F. culmorum</i>	Донли экинлар, кукуруза	Инсон энцефаломалацияси, ўпка шиши, канцерогенлик, нейротоксиклик, жигар шикастланиши, юрак етишмовчилиги ва қизилўнгач саратони
Охратоксин ОТА	<i>Aspergillus Penicillium</i> <i>A. ochraceus</i> <i>P. nordicum</i> <i>P. verrucosum</i>	Донли маҳсулотлар, ўтлар, мойли уруғлар, анжир, тузланган гўшт, мевалар ва шароб	Буйрак ва жигар шикастланиши, иштаҳани йўқотиш, кўнгил айнаши ва қусиш, иммунитет тизимининг сусайиши, кансероген таъсирлар
Патулин	<i>Aspergillus terreus</i> <i>A. clavatus</i> <i>Penicillium</i> <i>Penicillium carneum</i> <i>P. clavigerum</i> <i>P. griseofulvum</i>	Силос, пшениса, корма, яблони, виногради, персики, груши, абрикоси, оливики, злаки	Мия қон кетиши, неврологик касалликлар, тери шикастланишлари, тери саратони, ўпка, мутагенлик, антибактериал таъсирлар
Трихотецены (Т2, ДОН, ДАС, НТ2)	<i>Fusarium</i> <i>Cephalosporium</i> <i>Trichoderma</i> <i>Fusarium oxysporum</i>	Донли экинлар, озуқа, силос, дуккакдилар, мева ва сабзавотлар	Иммуносупрессия, цитотоксиклик, тери некрози, қон кетиши, анемия, гранулоцитопения, оғиз эпителийси шикастланишлари, ошқозон-ичак шикастланишлари, гематопоестик токсик алейкемия (АТА), гипотензия, коагулопатия
Зеараленон	<i>Фузариум</i> <i>F. graminearum</i> <i>F. culmorum</i>	Донли экинлар, маккажўхори, силос, тимоти ўти, чорва моллари учун озуқа	Канцероген таъсир, гормонал номутаносиблик, эстроген таъсири, репродуктив функция билан боғлиқ муаммолар, тератоген таъсир

Озиқ-овқат саноатидаги асосий микотоксинлар

Афлатоксинлар. Афлатоксинлар кумарин ядроси билан боғланган бифуран гуруҳи ҳамда пентанон ёки лактон ҳалқасига (AFB учун) ёки лактон ҳалқасига (AFG учун) эга бўлган дифуранокумарин ҳосилаларидир [9]. Аниқланган 20 та афлатоксин орасида AFB1, AFB2, AFG1 ва AFG2 энг муҳим тўртта афлатоксин ҳисобланади. *A. flavus* В туридаги AFB афлатоксинларини ҳосил қилади, *A. parasiticus* эса G туридаги AFG афлатоксинларини ҳосил

қилади [10]. Афлатоксинлар (AF) биосинтезида 18 та ферментатив босқич мавжуд бўлиб, камида 25 та ген ферментлар ишлаб чиқарилиши ва биосинтезини тартибга солишда иштирок этади [11].

Афлатоксинлар одатда озиқ-овқат маҳсулотлари ва ем-хашакнинг кенг турларида учрайди. Ерёнғок, ёнғоклар, анжир, маккажўхори, гуруч, зираворлар ва қуритилган мевалар энг кўп ифлосланадиган маҳсулотлар қаторига киради [12]. Текширилган дон маҳсулотларининг 37,6 % и камида битта афлатоксин тури билан ифлослангани аниқланган [13].

Гарчанд гуруч афлатоксинлар билан ифлосланиш хавфи юқори бўлган маҳсулот ҳисобланмаса-да, Хитой, Миср, Ҳиндистон, Эрон, Малайзия, Непал, Покистон, Филиппин, Буюк Британия ва АҚШдаги гуруч намуналарида AFB1 ва бошқа микотоксинлар аниқланган [14]. Шу сабабли, ифлосланган озиқ-овқат ва ем-хашакни истеъмол қилиш, шунингдек улар таркибидаги афлатоксинлар инсон саломатлиги учун жиддий хавф туғдиради [15].

AFB1 инсон учун кучли канцероген ҳисобланади ва у соғлиқ учун жиддий муаммолар юзага келтириши мумкин [16]. У жигар саратони, оғир гепатит, шунингдек кам учрайдиган, аммо ўлимга олиб келиши мумкин бўлган ўткир афлатоксикоз ҳолатларига олиб келиш эҳтимоллиги юқори [17]. Масалан, Кенияда ўлим билан яқунланган афлатоксикоз ҳолатлари қайд этилган [18].

Жигар саратони нисбатан кам учрайди, чунки афлатоксинлар асосан жигарда детоксикация қилинади. AFB1 организмга тушгандан кейин цитохром P450 ферментлари бир қатор метаболик жараёнларни катализ қилиб, уни фаол оралиқ маҳсулот — AFB1-экзо-8,9-эпоксидга айлантиради.

Детоксикация реакцияси глутатион-трансферазалар (GST) иштирокида амалга ошади. AFB1-экзо-8,9-эпоксид детоксикацияси жигар саратонига қарши ҳимоя механизми билан боғлиқ бўлиши мумкин, аммо бу ҳолат ҳали тўлиқ аниқланмаган [19].

Бошқа томондан, озиқ-овқат ва ем-хашакнинг афлатоксинлар билан ифлосланиши бутун дунё бўйлаб доимий муаммо бўлиб қолмоқда. Мўътадил иқлимли айрим мамлакатлардан ташқари, афлатоксинлар тарқалиши тропик ва субтропик минтақаларда кўпроқ учрайди.

Шунингдек, иқлим ўзгариши туфайли афлатоксинлар тарқалишининг анъанавий ҳудудлари ўзгариб бормоқда. Масалан, Ўртаер денгизи минтақалари афлатоксинлар билан ифлосланишга нисбатан янада сезгир бўлиб бормоқда. Бу ўртача ҳароратнинг ошиши, CO₂ миқдорининг кўпайиши ва ёғингарчилик режими ўзгариши билан боғлиқ [20].

Натижада бутун дунё бўйлаб қишлоқ хўжалиги экинларининг замбуруғлар ва афлатоксинлар билан ифлосланиши кўпайган. Қишлоқ хўжалиги экинларининг афлатоксин билан ифлосланиши ҳосил йиғиб олишдан олдин дала шароитида кенг тарқалган бўлиб, кўпинча қурғоқчилик билан боғлиқ бўлади. Бундан ҳам хавотирлироғи — экинлар моғор ҳосил бўлиши учун қулай шароитларда сақланганда юз берадиган ҳолатлардир. Кўп ҳолларда сақлаш вақтидаги энг муҳим омиллар субстратдаги намлик миқдори ва атроф-муҳитнинг нисбий намлигидир [21].

Афлатоксин билан ифлосланиш қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари ўлимининг ортиши билан боғлиқ бўлиб, бу дон маҳсулотларининг ҳайвонлар учун ем сифатидаги ҳамда экспорт маҳсулоти сифатидаги қийматини сезиларли даражада пасайтиради. Афлатоксин сут маҳсулотларида ҳам билвосита шаклда аниқланиши мумкин. Сигирлар афлатоксин билан ифлосланган емни истеъмол қилганда, афлатоксин В1 биотрансформацияга учраб, унинг гидроксилланган шакли — афлатоксин М1 га айланади [22].

Афлатоксин инсонлар ва ҳайвонлар популяциясида ҳам токсиклик ва канцерогенлик билан боғлиқ [23]. Афлатоксин билан боғлиқ касалликлар одатда афлатоксикоз деб аталади. Ўткир афлатоксикоз ўлимга олиб келади; сурункали афлатоксикоз эса саратон, иммунитетнинг пасайиши ва бошқа «секин ривожланувчи» патологик касалликларни келтириб чиқаради [24].

Жигар асосий зарарланувчи аъзо ҳисобланади, чунки турли ҳайвонларга афлатоксин В1 юборилганда жигар зарарланиши кузатилган. Ҳайвон турларининг сезувчанлиги эса анча фарқ қилади. Бундан ташқари, ёш, жинс, вазн, озикланиш тартиби, инфекция агентлар таъсири, шунингдек бошқа микотоксинлар ва фармакологик фаол кимёвий моддаларнинг мавжудлиги ҳам бир тур доирасидаги реакция даражасига таъсир кўрсатади.

Афлатоксин токсиклиги бўйича минглаб тадқиқотлар ўтказилган бўлиб, уларнинг аксарияти лаборатория моделлари ёки қишлоқ хўжалиги учун муҳим турларга қаратилган [25].

1974 йилда Ҳиндистонда юз берган гепатит авж олиши, натижада 100 киши ҳалок бўлган ҳолат, афлатоксин билан ифлосланган маккажўхорини истеъмол қилиш билан боғлиқ деб ҳисобланади. Айрим одамлар бир кунда 2–6 мг афлатоксин истеъмол қилган бўлиши мумкин. Шу асосда инсон учун афлатоксиннинг ўткир ўлимга олиб келувчи дозаси тахминан 10–20 мг деб баҳоланган [26].

Овқатланиш етишмовчилиги натижасида юзага келадиган оғир касаллик — квашиоркор — болалар афлатоксикозининг бир тури деб ҳисобланади. Илгариги тадқиқотларда афлатоксин Рейе синдроми, болалар ва ўсмирларда учрайдиган энцефалопатия ҳамда висцерал ёғли дегенерация билан боғланган деб тахмин қилинган бўлса-да, бу гумонлар тасдиқланмаган [27].

Қишлоқ хўжалиги ва озик-овқатга таъсири. Микотоксинлар ҳар йили йиғиб олинган ҳосилнинг 25% ини зарарлайди, бу эса қишлоқ хўжалиги ва саноат соҳаларида улкан иқтисодий йўқотишларга сабаб бўлади. Бу микотоксинлар табиатан барқарор бўлганлиги сабабли, озик-овқатни қайта ишлаш, пишириш, нон ёпиш, қовуриш ёки пастеризация жараёнларида йўқ қилинмайди.

Замбуруғларнинг ўсиши ва фумонизинлар билан ифлосланиш хавфининг ошиши қишлоқ хўжалиги ресурсларининг етишмаслиги, шунингдек ҳосил йиғиб олингандан кейинги тадбирлар — нотўғри қуритиш усуллари, қайта ишлаш тартиблари, қадоклаш материаллари ва усуллари, ҳамда сақлаш ва ташиш шароитлари билан боғлиқ [28].

Цао ва бошқалар [29] гибрид оқ маккажўхори донларида фумонизинлар тўпланишини дон ривожланишининг турли босқичларида, шунингдек қуритиш вақтида ўрганган. *Aspergillus* ва *Penicillium* билан таққослаганда, улар *Fusarium* (айниқса *F. verticillioides*) ўсиш ва ифлосланишни келтириб чиқарувчи энг кенг тарқалган авлод эканлигини аниқлаган.

Дон намлигининг камайиши ҳашаротлар томонидан зарарланиш, замбуруғлар ривожланиши ва фумонизинлар тўпланишига ёрдам берган.

Фумонизинлар пиёз, саримсоқ, сарсабил ва нўхат уруғи каби озик-овқат ўсимликларида, шунингдек донли экинларда, айнақса буғдойда, ҳамда сорго, дуккакли экинлар (оқ ловия, адзуки, мунг), арпа, соя, спаржа новдалари ва анжир каби экинларда аниқланган [30,31].

Бундан ташқари, фумонизинлар сув ҳайвонларининг ҳаёт фаолиятига ҳам масалан, Нил тилапиясининг личинка ва ёш босқичларида таъсир кўрсатиши исботланган [32]. Фумонизинлар бу турларда жигарда ўсиш гормони рецептори (GHR) ва инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (IGF-1) экспрессиясини ўзгартиради, бу эса фумонизинлар бошқа сув ҳайвонлари ва ўсимликларга ҳам таъсир кўрсатиши мумкинлигини кўрсатади ва озик-овқат хавфсизлиги учун жиддий таҳдид ҳисобланади.

Фумонизинлар — *F. proliferatum* ва *F. verticillioides*, шунингдек *Fusarium* нинг бошқа турлари, масалан *F. napiforme*, *F. oxysporum*, *F. dlamini*, *F. nygamai* ва *F. anthophilum* томонидан ишлаб чиқариладиган микотоксин тури бўлиб, инсон ва ҳайвонлар учун токсик бўлиши мумкин. Бу заҳарлар маккажўхори, гуруч, сорго, арпа ва кофе каби экинларда кенг тарқалган. Пичан ва дон чириш касалликларининг аниқ сабаблари номаълум, аммо улар атроф-муҳит шароитларининг ўзгариши, масалан гуллаш вақтида қуруқ об-ҳаводан кейин илиқ ва нам об-ҳаво келиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Пишиш даврида ҳашаротлар етказган зарар табиий штаммларнинг пичан ва донларга етиб боришига имкон беради. Ҳосил йиғиб олишдан олдинги ёмғир маккажўхорининг фумонизинлар билан ифлосланишини кучайтириши мумкин. Фумонизинлар симптомларсиз маккажўхори донларида ҳам сезиларли концентрацияларда аниқланиши мумкин [33].

А. Yoshizawa ва бошқалар [34] маккажўхори ярмаси намуналаридан *F. moniliforme* ва *F. proliferatum* ни ажратиб олган ва Таиландда маккажўхорининг ўн саккизта намунасида фумонизинлар ва афлатоксинларни аниқлаган.

Қўшма Штатларда ўтказилган тадқиқотларга кўра, FB1 ва монилиформин мос равишда маккажўхори намуналарининг 34% ида ва маккажўхори асосидаги озиқ-овқат маҳсулотларининг 53% ида аниқланган [35].

Бразилияда (2007–2010 йиллар) маккажўхори асосидаги озиқ-овқат маҳсулотларида фумонизинларни аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотда текширилган маҳсулотларнинг 82% ида FB1, 51% ида эса FB2 мавжудлиги аниқланган [36].

Жанубий Кореяда FB1 ва FB2 билан ифлосланиш бройлер паррандаси ва семиртириш учун парвариш қилинаётган бузоқларда аниқланган [37].

Хурмо пальмасида М.Ф. Abdallah ва бошқалар [38] FB2, шунингдек охратоксин А ва В мавжудлигини аниқлаган. Бразилияда *F. verticillioides* симптомли ва симптомсиз донларда фумонизинлар ишлаб чиқариши аниқланган.

Шунингдек, Японияда афлатоксин, охратоксин А ва фумонизинлар билан ифлосланишни аниқлаш учун ВЭЖХ ва ЖХ-МС усулларида фойдаланилган. Натижада ерёнғоқ ёғининг афлатоксин билан, шунингдек сули, жавдар, гречка уни, яшил кофе донлари, қовурилган кофе донлари, буғдой уни ва винонинг охратоксин А билан ифлосланганлиги аниқланган [120].

Хулоса. Хулоса қилиб айтиш мумкинки, озиқ-овқатни микотоксинлар билан ифлосланиши бутун дунё аҳолиси соғлиғи учун жуда муҳим аҳамиятга эга, ва уларнинг таъсир механизмларини тушуниш уларни турли касалликлар билан боғлашни тобора кўп учратиш имконини беради.

Яна бир муҳим масала — занжирли реакция, яъни кишлоқ хўжалиги ҳайвонлари учун ем-хашаклар ифлосланганда ва кейин ҳайвон маҳсулотлари, жумладан гўшт, сут ва тухум каби маҳсулотлар ҳам заҳарланганда юзага келиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Raghda A. El-Sayed, Ali B. Jebur, Wenyi Kang, Fatma M. El-Demerdash, An overview on the major mycotoxins in food products: characteristics, toxicity, and analysis, *Journal of Future Foods*, Volume 2, Issue 2, 2022, Pages 91-102, ISSN 2772-5669, <https://doi.org/10.1016/j.jfutfo.2022.03.002>.

2. J.M. Misihairabgwi, C.N. Ezekiel, M. Sulyok, Mycotoxin contamination of foods in Southern Africa: a 10-year review (2007-2016) *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, 11 (2017), pp. 1-16 <http://doi.org/10.1080/10408398.2017.1357003>

3. S.D. Stoev Balkan endemic nephropathy—still continuing enigma, risk assessment and under estimated hazard of joint mycotoxin exposure of animals or humans *Chem. Biol. Interact.*, 261 (2017), pp. 63 – 79 <http://doi.org/10.1016/j.cbi.2016.11.018>

4. H.P. Egmond, R.C. Schothorst, M.A. Jonker Regulations relating to mycotoxins in food *Anal. Bioanal. Chem.*, 1 (2007), pp. 147-157 <http://doi.org/10.1007/s00216-007-1317-9>

5. R.W. Coppock, R.G. Christian, B.J. Jacobsen *Aflatoxins in Veterinary Toxicology Basic and Clinical Principles* In: Gupta, R.C. (Ed.) Academic Press, Cambridge, United States (2018), pp. 983-994

6. El-Sayed, R. A., Jeburb, A. B., Kangc, W., & El-Demerdasha, F. M. (2022). Journal of Future Foods. *J. Future Foods*, 2, 91-102.
7. M.J. Nichea, S.A. Palacios, S.M. Chiacchiera, *et al.* Fungal metabolites in native grasses from a wetland ecosystem in argentina intended for grazing cattle Toxins, 7 (2015), pp. 3309-3329
8. F. Oluwafemi, A.O. Badmos, S.O. Kareem, *et al.* Survey of aflatoxin M1 in cows' milk from free-grazing cows in Abeokuta Nigeria, *Mycotoxin. Res.*, 30 (2014), pp. 207-211 <http://doi.org/10.1007/s12550-014-0204-4>
9. P.F. Schuda Aflatoxin Chemistry and Syntheses Syntheses of Natural Products, Springer, Berlin (1980), pp. 75-111
10. P. Kumar, D.K. Mahato, M. Kamle, *et al.* Aflatoxins: a global concern for food safety, human health and their management *Front. Microbiol.*, 7 (2017), p. 2170 <http://doi.org/10.3389/fmicb.2016.02170>
11. J. Yu, D. Bhatnagar, K.C. Ehrlich Aflatoxin biosynthesis *Rev. Iberoam. Micol.*, 19 (2002), pp. 191-200 <http://doi.org/10.3109/15569549109058577>
12. M.M. Martinez-Miranda, M. Rosero-Moreano, G. Tabora-Ocampo occurrence, dietary exposure and risk assessment of aflatoxins in arepa, bread and rice *Food Control*, 98 (2019), pp. 359-366 <http://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.11.046>
13. P.D. Andrade, E.D. Caldas Aflatoxins in cereals: worldwide occurrence and dietary risk assessment *World Mycotoxin J*, 8 (2015), pp. 415-431 <http://doi.org/10.3920/wmj2014.1847>
14. K. Tanaka, Y. Sago, Y. Zheng, *et al.* Mycotoxins in rice *Int. J. Food Microbiol.*, 119 (2007), pp. 59-66
15. E. Nordkvist, A. Stepinska, P. Häggblom Aflatoxin contamination of consumer milk caused by contaminated rice by-products in compound cattle feed *J. Sci. Food Agric.*, 89 (2009), pp. 359-361 <http://doi.org/10.1002/jsfa.3445>
16. IARC A. review of human carcinogens: chemical agents and related occupations.(2012) //Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. – T. 100.
17. E. Azziz-Baumgartner, K. Lindblade, K. Gieseke, *et al.* Case-control study of an acute aflatoxicosis outbreak, Kenya, 2004 *Environ. Health Perspect.*, 113 (2005), pp. 1779-1783 <http://doi.org/10.1289/ehp.8384>
18. C. Probst, H. Njapau, P.J. Cotty Outbreak of an acute aflatoxicosis in Kenya in 2004: identification of the causal agent *Appl. Environ. Microbiol.*, 73 (2007), pp. 2762-2764 <http://doi.org/10.1128/aem.02370-06>
19. F.P. Guengerich, W.W. Johnson, T. Shimada, *et al.* Activation and detoxication of aflatoxin B1 *Mutat. Res.*, 402 (1998), pp. 121-128 [http://doi.org/10.1016/s0027-5107\(97\)00289-3](http://doi.org/10.1016/s0027-5107(97)00289-3)
20. W.F.O. Marasas, W.C.A. Gelderblom, G.S. Shephard, *et al.* Mycotoxins: a global problem *Mycotoxins: Detection Methods, Management, Public Health and Agricultural Trade* (4th Edn.), CABI, Oxford (2008), pp. 29-39
21. R.W. Detroy, E.B. Lillehoj, A. Ciegler Aflatoxin and related compounds In A. Ciegler, S. Kadis, and S. J. Ajl (ed.) *Microbial toxins*, Academic Press, New York, N.Y. (1971), pp. 3-178 vol. VI: fungal toxins
22. Eaton D. L., Groopman J. D. (ed.). *The toxicology of aflatoxins: human health, veterinary, and agricultural significance.* – Elsevier, 2013.
23. H.P. Van Egmond Aflatoxin M1: occurrence, toxicity, regulation H.P. Van Egmond (Ed.), *Aflatoxin M1: occurrence, toxicity, regulation, Mycotoxins in dairy products* (1989), pp. 11-55
24. D. Hsieh Potential human health hazards of mycotoxins In S. Natori, K. Hashimoto, and Y. Ueno (ed.) *Mycotoxins and phytotoxins. Third Joint Food and Agriculture Organization/W.H.O./United Nations E? Program International Conference of Mycotoxins*, Amsterdam, The Netherlands, Elsevier (1988) 69-80

25. R.K. Ross, J.M. Yuan, M.C. Yu, *et al.* Urinary aflatoxin biomarkers and risk of hepatocellular carcinoma *Lancet*, 339 (1992), pp. 913-946 [http://doi.org/10.1016/0140-6736\(92\)91528-G](http://doi.org/10.1016/0140-6736(92)91528-G)
26. H.P. Van Egmond Aflatoxin M1: occurrence, toxicity, regulation H.P. Van Egmond (Ed.), *Aflatoxin M1: occurrence, toxicity, regulation, Mycotoxins in dairy products* (1989), pp. 11-55
27. A. Rahmani, F. Soleimany, H. Hosseini, *et al.* Survey on the occurrence of aflatoxins in rice from different provinces of Iran *Food Addit. Contam. Part B*, 4 (2011), pp. 185-190 <http://doi.org/10.1080/19393210.2011.599865>
28. S. Marin, A. Ramos, G. Cano-Sancho, *et al.* Mycotoxins: occurrence, toxicology, and exposure assessment *Food Chem. Toxicol.*, 60 (2013), pp. 218-237 <http://doi.org/10.1016/j.fct.2013.07.047>
29. A. Cao, R. Santiago, A.J. Ramos, *et al.* Environmental factors related to fungal infection and fumonisin accumulation during the development and drying of white maize kernels *Int. J. Food Microbiol.*, 164 (2013), pp. 15-22 <http://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2013.03.012>
30. J. Wong, P. Jeffries Diversity of pathogenic *Fusarium* populations associated with asparagus roots in decline soils in Spain and the UK *Plant Physiol*, 55 (2006), pp. 331-342 <http://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2006.01360>.
31. F. Karbancioglu-Güler, D. Heperkan Natural occurrence of fumonisin B1 in dried figs as an unexpected hazard *Food Chem. Toxicol.*, 47 (2009), pp. 289-292 <http://doi.org/10.1016/j.fct.2008.11.003>
32. S.C.C. da Silva, B. Lala, C. Carniato, *et al.* Fumonisin affects performance and modulates the gene expression of IGF-1 and GHR in Nile tilapia fingerlings and juveniles *Aquaculture*, 507 (2019), pp. 233-237 <http://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.04.027>
33. J.L. Richard Some major mycotoxins and their mycotoxicosis - an overview *Int. J. Food Microbiol.*, 119 (2007), pp. 3-10 <http://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.07.019>
34. A. Yoshizawa, G. Font, M. Ruiz, *et al.* Co-occurrence and risk assessment of mycotoxins in food and diet from Mediterranean area *Food Chem*, 135 (2012), pp. 423-429 <http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.03.064>
35. M.S. Medina-Martínez, A.J. Martínez Mold occurrence and aflatoxin B1 and fumonisin B1 determination in corn samples in Venezuela *J. Agric. Food. Chem.*, 48 (2000), pp. 2833-2836 <http://doi.org/10.1021/jf991241x>
36. E. Cendoya, M.P. Monge, S.A. Palacios, *et al.* *Fumonisin occurrence* in naturally contaminated wheat grain harvested in Argentina *Food Cont*, 37 (2014), pp. 56-61 <http://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.09.031>
37. J. Wong, P. Jeffries Diversity of pathogenic *Fusarium* populations associated with asparagus roots in decline soils in Spain and the UK *Plant Physiol*, 55 (2006), pp. 331-342 <http://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2006.01360.x>
38. M.F. Abdallah, R. Krska, M. Sulyok Occurrence of ochratoxins, fumonisin B2, aflatoxins (B1 and B2), and other secondary fungal metabolites in dried date palm fruits from Egypt: a mini-survey *J. Food Sci.*, 83 (2018), pp. 559-564 <http://doi.org/10.1111/1750-3841.14046>
39. S.C.C. da Silva, B. Lala, C. Carniato, *et al.* Fumonisin affects performance and modulates the gene expression of IGF-1 and GHR in Nile tilapia fingerlings and juveniles *Aquaculture*, 507 (2019), pp. 233-237 <http://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.04.027>

ZANJABILNING BIOFAOL MODDALAR TARKIBI VA ULARNING OZIYQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI

Azizxo'jayeva Mohiraxon Xusniddinxo'ja qizi
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktoranti
Xasanov Abbas Xasanovich
 Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsenti

Annotatsiya O'simligining biofaol moddalar tarkibi va ularning oziq-ovqat sanoatidagi qo'llanilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida zanjabil ildizida uchraydigan asosiy biologik faol komponentlar — gingerol, shogaol, zingeron kabi fenolik birikmalar, shuningdek efir moylari, organik kislotalar, vitamin va minerallar tarkibi yoritilgan. Ushbu biofaol moddalar yuqori antioksidant, yallig'lanishga qarshi, antimikrob xususiyatlari bilan ajralib turishi aniqlangan. zanjabilning ichimliklar, qandolat mahsulotlari, go'sht va baliqni qayta ishlash, yog' mahsulotlari hamda funksional ovqatlar ishlab chiqarishdagi texnologik afzalliklari ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari zanjabilning tabiiy konservant va funksional qo'shimcha sifatida oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytirish, sifatini yaxshilash va biologik qiymatini oshirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Zanjabilning keng biofaolliги uni zamonaviy oziq-ovqat sanoatida istiqbolli komponent sifatida qo'llash imkonini yaratadi.

Kalit so'zlar: biofaol moddalar, efir moylari, gingerol, shogaol, fenol birikmalari, fntioksidant faollik

СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ИМБИРЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация проанализировано содержание биоактивных веществ в растении и возможности их применения в пищевой промышленности. В ходе исследования были выявлены основные биологически активные компоненты, содержащиеся в корне имбиря — фенольные соединения, такие как гингерол, шогаол, зингерон, а также содержание эфирных масел, органических кислот, витаминов и минералов. Установлено, что эти биоактивные вещества отличаются высокими антиоксидантными, противовоспалительными, антимикробными свойствами. показаны технологические преимущества имбиря при производстве напитков, кондитерских изделий, переработке мяса и рыбы, жирных продуктов, а также функциональных продуктов питания. Результаты исследований подтверждают важность имбиря как натурального консерванта и функциональной добавки для продления срока годности, улучшения качества и повышения биологической ценности пищевых продуктов. Широкая биодоступность имбиря делает его многообещающим компонентом в современной пищевой промышленности.

Ключевые слова: биологически активные вещества, эфирные масла, гингерол, шогаол, фенольные соединения, антиоксидантная активность

CONTENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN GINGER AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE FOOD INDUSTRY

Abstract The article analyzes the content of bioactive substances in the plant and the possibilities of their application in the food industry. The study identified the main bioactive components found in ginger root, such as phenolic compounds like gingerol, shogaol, and zingerone, as well as the presence of essential oils, organic acids, vitamins, and minerals. It was found that these bioactive substances have high antioxidant, anti-inflammatory, and antimicrobial

properties. The article also highlights the technological advantages of ginger in the production of beverages, confectionery, meat and fish processing, fatty foods, and functional foods. Research results confirm the importance of ginger as a natural preservative and functional additive for extending the shelf life, improving the quality, and enhancing the biological value of food products. The broad bioavailability of ginger makes it a promising component in the modern food industry.

Key words: *biologically active substances, essential oils, gingerol, shogaol, phenolic compounds, antioxidant activity*

Kirish

Zanjabil (*Zingiber officinale*) — Zingiberaceae oilasiga mansub, tropik mintaqalarda keng tarqalgan yirik farmakologik va oziq-ovqat sanoatida muhim o‘simlikdir. Zanjabil bir pallalilar sinfi, zanjabildoshlar oilasiga kiruvchi yo‘g‘on ildizpoyali, dengiz sathidan 1500 m balandlikda, issiq va nam sharoitda o‘shishga moslashgan ko‘p yillik o‘t o‘simlik hisoblanadi. Uzunligi 90 sm ga yetadi. Asosan, tropik va subtropik mintaqalarda tarqalgan. Janubiy va Janubiy- Sharqiy Osiyoda o‘stiriladi. Uning ildizpoyasi (rhizome) tarkibida yuqori darajadagi fenolik birikmalar, terpenoidlar, efir moylari va boshqa biologik faol komponentlar mavjud bo‘lib, ushbu moddalarning uyg‘un ta‘siri zanjabilni kuchli antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, antimikrob va metabolik faollikka ega o‘simlik sifatida tavsiflaydi. Zanjabilning kimyoviy va biokimyoviy xossalarini o‘rganish, oziq-ovqatga biofaol qo‘shimcha sifatida qo‘llash imkoniyatini kengaytiradi hamda yangi fitopreparatlar yaratishda asosiy xomashyo sifatida uning ahamiyatini oshiradi.

Zanjabil ildizida organizmning immun tizimini qo‘llab quvvatlaydigan juda ko‘p C va B vitaminlari (B1, B2, B6, B9) mavjud, shuning uchun zanjabilni shamollashning dastlabki bosqichlarida iste‘mol qilish tavsiya etiladi. Yig‘ilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, zanjabil antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, saraton xavfini kamaytiruvchi, neyroprotektiv, yurak-qon tomir, nafas olish sistemasini himoya qiluvchi, alsgeymer kasalligidan himoya qiluvchi, qondagi qand miqdorini me‘yorlashtiruvchi, ko‘ngil aynishi va qusishga qarshi faollikni o‘z ichiga olgan ko‘plab biologik faolliklarga ega.

Zanjabil tarkibidagi C vitamini va kaliy hamda fosfor elementlari immunitetni mustahkamlashsa, gripp hamda shamollashda va yana viruslarga qarshi kurashda faol ishtirok etadi. Aterosklerozda, yog‘lar va xolesterin almashinuvi buzilganda qon tomirlar holatini me‘yorga soladi. Bosh og‘rig‘ida, yelka og‘riqlar paydo bo‘lganda, surunkali bod xastaligida imbirli compress qilinadi. Zanjabil artrit kasaligida ham shifo bo‘ladi. Zanjabil aromaterapiyada keng qo‘llaniladi asab va ruhiy zo‘riqishlar undan keng foydalaniladi. Zanjabil o‘simligining asosan ikki navi yetishtiradi. Bular qora zanjabil yoki Barbados o‘tkir ta‘mi va kuchli hidi bilan xarakterlanadi. Ikkinchi navi oq zanjabil yoki Bengal turi Rossiya bozorlarida keng tarqalgan. Oq zanjabilidan sulfat kislota bilan birga dori vositalari tayyorlanadi.

Ilmiy tadqiqoti. Shu bilan birga, biofaol moddalar ko‘plab texnologik jarayonlar (issiqlik bilan ishlov berish, quritish, maydalash, oksidlanish, past pH muhit) ta‘sirida oson degradatsiyaga uchraydi. Natijada ularning biologik faolligi pasayadi, mahsulot tarkibidagi funksional qiymat esa yetarli darajada ta‘minlanmaydi. Bu esa biofaol qo‘shimchalar qo‘shilgan mahsulotlar ishlab chiqarishda barqarorlikni saqlovchi innovatsion texnologiyalarga ehtiyoj borligini ko‘rsatadi.

1-jadval

100 gr zanjabil ildizi tarkibi ko‘rsatkichlari.

Yog‘lar	0,75 gr
Oqsillar	1,82 gr
Uglevodlar	17,77 gr
Suv	78,89 gr
Kul miqdori	0,77 gr

Zanjabil ekstrakti kukuni umumiy salomatlik va farovonlikka hissa qo'shadigan bir nechta muhim vitaminlarning konsentrlangan manbai bo'lib xizmat qiladi. Bular orasida S vitamini alohida e'tiborga loyiq bo'lib, yuqori sifatli zanjabil ekstrakti kukuni tarkibida ushbu muhim antioksidant vitaminning o'lchanadigan miqdorini o'z ichiga oladi. Konsentratsiya qayta ishlash usullariga qarab o'zgarib tursa-da, to'g'ri ishlab chiqarilgan ekstraktlar bu suvda eriydigan vitaminning muhim miqdorini saqlaydi. Bundan tashqari, zanjabil ekstrakti kukuni tarkibida B vitamini kompleksining a'zolari, jumladan, niatsin (B3), piridoksin (B6) va riboflavin (B2), kichikroq bo'lsa ham. Ushbu B vitaminlari energiya almashinuvi, asab funktsiyasi va hujayra salomatligida muhim rol o'ynaydi. Ekstraksiya jarayoni bu vitaminlarni yangi zanjabilidagi darajasiga nisbatan konsentratsiyalashi mumkin, bu esa zanjabil ekstrakti kukunini yanada kuchli manbaga aylantiradi.

2-jadval

100 gr zanjabil ildizi tarkibidagi vitaminlar.

Vitaminlar	Tarkibi
Vitamin E	0.3 mg
Vitamin K	0,1 mkg
Vitamin C	5,0 mg
Vitamin B1	0,0 mg
Vitamin B2	0.0 mg
Vitamin B3	0,8 mg
Vitamin B4	28,8 mg
Vitamin B5	0,2 mg
Vitamin B6	0,2 mg
Vitamin B9	11,0 mkg

3-jadval

Zanjabilning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichning nomi	Ko'rsatkichning qiymati
Namligi	70–80%
pH qiymati	4.08
Efir moyi	1-3%
Kukun rangi	och jigarrang – sarg'ish
Zichlik	0,8–1,0 g/sm ³ (quritilganida yuqori)
Kraxmal	40–60%
Fenolik birikmalar	0,8–2,5%

Bu mahsulot sifati va iste'molga yaroqliligini insonning sezgi a'zolari (ko'rish, hidlash, ta'm bilish, ushlab ko'rish) orqali baholash usulidir. Zanjabil uchun ushbu ko'rsatkichlar uning yangi yoki qayta ishlangan holatidagi sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi.

Tashqi ko'rinish- Zanjabil ildizsimon poyaga ega bo'lib, uning tashqi ko'rinishi mahsulotning yangi yoki eskiligini ko'rsatadi. Sifatli zanjabil shoxlangan, butun, mexanik shikastlanishsiz bo'ladi. Yuzasida chirish, qolip va qora dog'lar mavjud emasligi lozim.

Rang-Zanjabilning rangi uning naviga, o'sish sharoitiga va saqlash holatiga bog'liq. Tashqi qismi och qo'ng'ir yoki sarg'ish-qo'ng'ir, ichki qismi esa och sariq yoki oltinrang bo'ladi. Rangning o'zgarishi (qorayish, yashillash) mahsulot sifatining pasayganligini ko'rsatadi.

Hid-Zanjabil o'ziga xos kuchli va xushbo'y hidga ega. Bu hid tarkibidagi efir moylari (ayniqsa, zinjeron va gingerol) bilan bog'liq. Sifatli zanjabilida begona, qolip yoki chirish hidi bo'lmaydi.

Ta'm-Zanjabilning ta'mi o'tkir, achchiqsimon va biroz shirin bo'ladi. Ta'm xususiyatlari uning biologik faol moddalariga bog'liq. Yangi zanjabil og'izda issiqlik hissini uyg'otadi. Ta'mning zaiflashishi yoki noxush bo'lishi mahsulotning eskiligi belgisidir.

Konsistentsiya-Yangi zanjabil qattiq va zich konsistentsiyaga ega. Sinishda tolali tuzilishi seziladi. Yumshab qolgan yoki haddan tashqari quruq zanjabil organoleptik jihatdan past sifatli hisoblanadi. Zanjabilning organoleptik ko'rsatkichlari uning iste'mol qiymatini, tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida qo'llanish imkoniyatini belgilaydi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida mahsulotni standart talablariga muvofiq baholash mumkin.

4-jadval

Zanjabilning organoleptik ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichning nomi	Tasnifi
Tashqi ko'rinishi	
a) hom zanjabil	Po'stlog'i yupqa, to'q jiggarang, ichiki go'shti sariq, nam va sersuv.
b) quritilgan zanjabil	Gorizantal, yass bo'lakli. Po'stlog'i yupqa va och sariqdan to'q sariqgacha bo'ladi. Ichki qismi sariq-jigarrang.
Hidi	Xushbo'y va aromatik. Ba'zan limoni hidiga ega bo'ladi
Ta'mi	Achchiq o'tkir ta'mli

Xulosa

Zanjabilning biofaol moddalar tarkibi uni oziq-ovqat sanoatida keng qo'llash uchun katta imkoniyat yaratadi. Gingerol, shogaol va boshqa fenolik birikmalar kuchli antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, mahsulotlarning sifatini yaxshilaydi, oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiradi va saqlanish muddatini uzaytiradi. Efir moylari antimikrob ta'siri bilan ajralib turadi, bu esa zanjabilni tabiiy konservant sifatida qo'llashga imkon beradi. Tadqiqotlar zanjabilning ichimliklar, non va qandolat mahsulotlari, go'sht va baliq mahsulotlari hamda parhez ovqatlar ishlab chiqarishdagi texnologik afzalliklarini tasdiqlaydi. Shunday qilib, zanjabil funksional oziq-ovqat yaratishda istiqbolli o'simlik bo'lib, uning biofaol komponentlari mahsulotlarning biologik qiymatini sezilarli oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ali B.H., Blunden G., Tanira M.O., Nemmar A. *Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): A review*. Food and Chemical Toxicology, 2008.
2. Bartley J., Jacobs A. *Effects of drying on flavour compounds in Australian-grown ginger (Zingiber officinale)*. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2000.
3. Singh G., Kapoor I.P.S., Singh P., de Heluani C.S. *Chemistry, antioxidant and antimicrobial investigations on essential oil and oleoresins of Zingiber officinale*. Food and Chemical Toxicology, 2008.
4. Govindarajan V.S. *Ginger — chemistry, technology, and quality evaluation: Part 1. Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 1982.
5. Zancan K.C., Marques M.O., Petenate A.J. *Extraction of ginger essential oil with supercritical CO₂ and compressed propane*. Journal of Supercritical Fluids, 2002.

МОЙЧЕЧАК (*MATRICARIA CHAMOMILLA L.*) ЭКСТРАКТЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ПОЛИФЕНОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ

Эгамбердиева Х.Б., Зокирова М.С., Жуманова М.О.

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида маҳаллий шароитларда етиштирилган мойчечак ўсимлигининг полифенол моддаларини экстракциялаш усулига бағишланган бўлиб, лаборатория шароитида 2 ҳил усулда экстракциялаш амалга оширилган. Олинган натижаларга кўра, сувли экстракцияда фенол моддаларнинг эритувчига ўтмаслиги, спиртли экстракция олиб борилганда флавоноидлар максимал даражада экстракцияланиши аниқланган. Экстрактлар таркибидаги флавоноидлар миқдори юқори самарали суюқлик хроматография усулида ўрганилган.

Калит сўзлар. *Мойчечак, Matricaria chamomilla L., экстракция, экстракт, полфенол, флавоноид, рутин, апигенин, лютеонин, кверцетин, дамлама.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СОСТАВЕ ЭКСТРАКТОВ РОМАШКИ (*MATRICARIA CHAMOMILLA L.*)

Аннотация. В данном исследовании рассматривается метод экстракции полифенольных веществ растения ромашки, выращенного в местных условиях, при этом в лабораторных условиях экстракция была проведена двумя способами. Согласно полученным результатам установлено, что при водной экстракции фенольные вещества не переходят в растворитель, тогда как при проведении спиртовой экстракции флавоноиды экстрагируются в максимальной степени. Количество флавоноидов в составе экстрактов было изучено методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Ключевые слова. *Ромашка, Matricaria chamomilla L., экстракция, экстракт, полифенол, флавоноид, рутин, апигенин, лютеолин, кверцетин, настой.*

DETERMINATION OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS IN CHAMOMILE (*MATRICARIA CHAMOMILLA L.*) EXTRACTS

Abstract. *This study is devoted to the extraction method of polyphenolic compounds from chamomile grown under local conditions, in which extraction was carried out in the laboratory using two different methods. According to the obtained results, it was determined that during aqueous extraction phenolic compounds do not transfer into the solvent, whereas during alcoholic extraction flavonoids are extracted to a maximum extent. The content of flavonoids in the extracts was studied using high-performance liquid chromatography (HPLC).*

Keywords. *Chamomile, Matricaria chamomilla L., extraction, extract, polyphenol, flavonoid, rutin, apigenin, luteolin, quercetin, infusion.*

Кириш. Мойчечак (*Matricaria chamomilla L.*) — муҳим доривор ўсимликлардан бири бўлиб, Жанубий ва Шарқий Европадан келиб чиққан. У шунингдек Германия, Венгрия, Франция, Россия, Югославия ва Бразилияда ҳам етиштирилади. У Моғуллар даврида Ҳиндистонга олиб келинган, ҳозирда Панжаб, Уттар-Прадеш, Махараштра ва Жамму ва Кашмирда етиштирилади. Ўсимликлар Шимолий Африка, Осиё, Шимолий ва Жанубий Америка, Австралия ва Янги Зеландияда учрайди. Венгрия ўсимлик биомассасининг асосий ишлаб чиқарувчиси ҳисобланади. Венгрияда у унумсиз тупроқларда ҳам юқори ҳосил беради ва бу ҳудудлардаги кам таъминланган аҳоли учун даромад манбаи ҳисобланади. Гуллар Германияга ёғини дистилляция қилиш учун оммавий равишда экспорт қилинади. [1]

Ҳиндистонда бу ўсимлик Лакхнауда тахминан 200 йил давомида етиштирилган, Панжабга эса тахминан 300 йил олдин, Моғуллар даврида олиб келинган. У 1957 йилда Ханда ва бошқалар томонидан Жаммуга олиб кирилган. Ҳозирги вақтда Ҳиндистонда мойчечак гулларига талаб жуда юқори. Ҳозирги вақтда икки компания, яъни M/s Ranbaxy Labs Limited, Нью-Дели ва M/s German Remedies, гуллари учун мойчечакнинг асосий ишлаб чиқарувчилари ҳисобланади.

Мойчечак минг йиллар давомида доривор восита сифатида қўлланиб келган, у Қадимги Миср, Греция ва Римда маълум бўлган. Мойчечак 26 мамлакат фармакопеясига киритилган [2]. Дори сифатида у метеоризм, колит ва даврий иситмада қўлланилади. *M. chamomilla* гуллари 0,2–1,9% кўк рангли эфир мойини сақлайди, у турли мақсадларда қўлланилади. Мойчечак асосан яллиғланишга қарши ва антисептик сифатида, шунингдек спазмга қарши ва энгил терлатувчи восита сифатида ишлатилади. Ташқаридан препарат кукун шаклида секин битадиган яраларга, тери тошмаларига ва инфекцияларга, масалан, темираткига, шунингдек геморрой, оғиз, томоқ ва кўз яллиғланишларида қўлланилиши мумкин. Мойчечак гули экстрактларидан тайёрланган таблетка маҳсулотлари Европада сотилади ва турли касалликларда қўлланилади. Мойчечак чойи билан кўзни ювиш аллергия конъюнктивитни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу настойкаларда мавжуд бўлган *M. chamomilla* чанги ушбу реакцияларни келтириб чиқарувчи аллергенлар ҳисобланади [3].

Мойчечак гул ва барглари дамлама ва чой сифатида қабул қилинади. Мойчечак чойи юрак қон-томир касалликларида ҳам самарали ҳисобланади. Жумладан, қон босимини меъёрлаштиришда самарали бўлиб, томирларда қоннинг ҳарактланиши (гемодинамикаси) яхшиланади. Шунингдек, уйқусизлик касаллигини олдини олиш, уйқунининг сифатини яхшилаш, мияга кислород етиб боришини таъминлаш каби хусусиятлари ҳам илмий жиҳатдан тасдиқланган.

Мойчечак дамламалари антимикроб ва антисептик таъсирга эга бўлиб, *Mycobacterium tuberculosis*, *Salmonella typhimurium* ва *Staphylococcus aureus* каби микроорганизмларга бактерицид таъсири аниқланган.

Кимёвий таркибининг бойлиги ва фармакологик кўрсаткичларининг юқорилиги сабабли мойчечак ўсимлигига бўлган талаб йилдан йилга ортиб бормоқда. Бундан ташқари, ушбу ўсимликдан эфир мойлар олиш бўйича Европа ва айрим Осиё давлатларида корхоналар фаолият юритмоқда. Олинган эфир мойлари антибактериал ва фунгицидлик хусусияти юқорилигидан ташқари, овқат хазм қилиш тракти фаолиятини яхшиловчи ва уйқусизликка қарши самарали восита ҳисобланади. Бундан ташқари эфир мойлари фармацевтика, парфюмерия, касметика, ароматерапия ва озиқ-овқат саноатида кенг қўлланилади.

Гоуда ва бошқалар мойчечакнинг гулли савтачасидан олинган эфир мойлари таркибидаги азуленни илмий жиҳатдан ўрганиб ушбу модданинг парфюмерия, косметик кремлар, соч учун препаратлар, тери учун лосьонлар, тиш пасталари шунингдек, шифобаҳи ичимликлар таркибига киритиш бўйича тадқиқотлар олиб боришган [4].

Мойчечак гулларидан тайёрланган чойлар шамоллаш ва йўтални даволашда қўлланилади. Фармакологик ва фармацевтик хусусиятлари туфайли дунёда ушбу ўсимликка бўлган талаб юқори ва катта иқтисодий даромад келтирувчи хом ашёлардан ҳисобланади.

M. chamomilla (мойчечак) терапевтик жиҳатдан қизиқарли ва фаол бирикмалар синфларининг катта гуруҳини ўз ичига олади. Сесквитерпенлар, флавоноидлар, кумаринлар ва полиацетиленлар мойчечак препаратининг энг муҳим таркибий қисмлари ҳисобланади [5].

M. chamomilla таркибидаги кумаринлар герниарин, умбеллиферон ва бошқа кичик турлар билан ифодаланган. (Z)- ва (E)-2-β-D-глюкопиранозилокси-4-метоксициннам кислотаси (GMCA), герниариннинг глюкозидли олдинги моддаси, мойчечакда табиий бирикмалар сифатида тавсифланган. [6]

Мойчечак экстрактида ўн бирта биоактив фенол бирикмалар мавжуд, жумладан герниарин ва умбеллиферон (кумаринлар), хлороген кислотаси ва кофеин кислотаси (фенилпропаноидлар), апигенин, апигенин-7-О-глюкозид, лютеолин ва лютеолин-7-О-

глюкозид (флавонолар), кверцетин ва рутин (флавоноллар), шунингдек нарингенин (флаванон) [7].

Флаваноидларнинг асосий халқаси ҳамда уч асосий гуруҳи тузилиши 1-расмда келтирилган.

1-расм. Флаваноидларнинг кимёвий тузилиш формуласи

Мойчечак гулларида иккиламчи метаболитлар сифатида 120 дан ортиқ кимёвий компонентлар аниқланган, жумладан 28 та терпеноид, 36 та флавоноид ва потенциал фармакологик фаолликка эга бўлган қўшимча 52 та бирикма [8].

α -бисаболол ва цикли эфирлар каби компонентлар антимикроб хусусиятга эга, умбеллиферон фунгистатик ҳисобланади, хамазулен ва α -бисаболол эса антисептик хусусиятга эга [9].

Методика. *Флавоноидлар миқдорини аниқлаш.* Флавоноидлар таҳлили ЮССХ орқали градиент элюирлаш режими ва диод-матрицали детектор (ДМД) ёрдамида амалга оширилди. Харакатчан фаза сифатида ацетонитрил ва буфер эритмаси ишлатилган. Спектрал маълумотлар 200 дан 400 нм гача бўлган спектрал диапазонда тадқиқ этилган.

Хроматографиялаш шароитлари: Хроматограф - Agilent Technologies 1260; Харақтчан фаза (градиент режим) – ацетонитрил – буфер эритма pH=2,92 (4% : 96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин.; Инжекция хажми – 10 мкл.; Харақатчан фаза тезлиги – 0,75 мл/мин.; Колонка – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250 мм.; Детектор – диод-матрицали детектор, тўлқин узунлиги 254, 320 нм.

Олинган натижалар муҳокамаси. Ушбу тадқиқот ишининг мақсади мойчечак (*Matricaria chamomilla* L.) ўсимлигининг полифенол таркибини ўрганишдан иборат.

Хом ашё Тошкент вилояти Паркент тумани худудида етиштирилган мойчечак ўсимлиги танланди. Қуёш нурлари тик тушмайдиган, салқин жойда қуритилган ўсимлик гул ва барглари тана қисмидан ажратиб олинди ва чинни ховончадан майдаланди. 2 та колбага 10 г -дан солиниб, биринчи колбага дистилланган сув, иккинчи колбага эса 1:20 нисбатда 70%-ли этил спирти ва 1% миқдорда лимон кислотаси солинди. 60 мин давомида 80°C хароратда колба қайтар совуткичга уланган ҳолда экстракция қилинди. Жараён тугагач, колбалар совитилди ва дастлаб мато сўнг қоғоз филтрдан ўтказилди. Филтрланган экстрактлар таркибидига полифенол моддалар юқори самарали суюқлик хроматографияси (ЮССХ) усулида аниқланди [10, 11].

1-жадвал

Мойчечак ўсимлиги гул ва баргларида аниқланган фенол моддалар

№	Намуна	Аниқланган флавоноидлар миқдори, мг/100 мл					
		Галл кислотаси	Апигенин	Лютеолин	Кверцетин	Рутин	Лютеолин-7-О-глюкозид
1	Сувли экстракт	1,09	-	-	-	-	0,81
2	Сув-спиртли экстракт	3,37	11,96	8,01	17,72	20,22	5,39

Олинган натижаларга кўра, сувли экстрактлар таркибида деярли фенол моддалар мавжуд эмас. Жуда кам миқдорда галл кислотаси (1,09 мг/100мл) ва апигенин (0,81 мг/100мл) миқдорда эритувчига ўтганлигини кўришимиз мумкин.

70% -ли спирт билан экстракция қилинганда эса флавоноидлар ва галл кислотаси сувли экстрактга нисбатан 61 марта юқори эканини жадвалдан кўришимиз мумкин. Бунда фенол моддаларнинг умумий миқдори 66,67 мг/100мл -га тенг бўлиб, флавоноидлар орасида рутин (20,22 мг/100мл) миқдори юқорилиги, шунингдек, кверцетин ва апигенин ҳам миқдор жиҳатдан бошқа фенол моддаларга нисбатан устун эканини кўришимиз мумкин.

Хулоса. Мойчечак ўсимлиги гул ва баргларидан халқ табобатида шамоллаш, яллиғланиш, қон босими каби бир неча касалликларга қўлланилиб, асосан аҳоли уни дамламалар сифатида қабул қилади. Лаборатория шароитларида олиб борилган тадқиқот шуни кўрсатдики, ўсимликни сувли экстракти (яъни дамламаси) таркибига асосий биологик фаол моддалар эриб ўтмайди. Ушбу ўсимликдан самарали фойдаланиш, биологик фаол моддаларни йўқотилишини олдини олиш учун уни эритувчисини тўғри танлаш ва экстракция шароитларини тўғри олиб бориш талаб этилади.

Адабиётлар

1. Svab J. New aspects of cultivating chamomile //Herba Polonica. – 1979. – Т. 25. – №. 1. – С. 35-39.
2. Das M., Mallavarapu G. R., Kumar S. Chamomile (*Chamomilla recutita*): Economic botany, biology, chemistry, domestication and cultivation //J Med Aromat Plant Sci. – 1998. – Т. 20. – С. 1074-109.
3. Сингх О, Кханам З., Мисра Н., Шривастава МК. Ромашка (матрикария чамомилла Л.): Обзор. *Pharmacogn Rev.* 2011 январь; 5(9):82-95. DOI: 10.4103/0973-7847.79103. PMID: 22096322; PMCID: PMC3210003.
4. Gowda T. N. V. et al. Influence of plant density, nitrogen and phosphorus on growth, yield and essential oil content of chamomile (*Matricaria chamomilla* Linn.) //Indian Perfumers. – 1991. – Т. 35. – С. 168-72.
5. Franke R., Schilcher H. Chamomile: industrial profiles. – CRC press, 2005.
6. Kanamori H. et al. Simultaneous and quantitative analysis of glycoside //Shoyakugaku Zasshi. – 1993. – Т. 47. – С. 34-8.
7. Gupta V. et al. Pharmacological potential of *Matricaria recutita*-A review //Int J Pharm Sci Drug Res. – 2010. – Т. 2. – №. 1. – С. 12-6.
8. Mann C. et al. Herbs, Spices, and Medicinal Plants: Recent Advances in Botany, Horticulture, and Pharmacology //Phoenix, AR, USA: Oryx Pres. – 1986.
9. Das M., Mallavarapu G. R., Kumar S. Chamomile (*Chamomilla recutita*): Economic botany, biology, chemistry, domestication and cultivation //J Med Aromat Plant Sci. – 1998. – Т. 20. – С. 1074-109.
10. Гуломхужаева Н.Х., Зокирова М.С., Сарибоева Д.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЕСТНЫХ СОРТОВ ШЕЛКОВИЦЫ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 12(141). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/21517>
11. Bobakulov, K.M., Siddikov, D.R., Zokirova, M.S. et al. Constituent Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil from *Crataegus songarica*. *Chem Nat Compd* 61, 817–820 (2025). <https://doi.org/10.1007/s10600-025-04770-8>

УЗУМ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ ТАРКИБИДАГИ ФЕНОЛ МОДДАЛАРНИ ЭКСТРАКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ ТАДҚИҚИ

Мирвоҳидова З.Ш., Тожибоева Д.О., Зокирова М.С.

Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Ушбу мақола Ўзбекистон тупроқларида етиштирилган Саперави навли узум шарбати, пўстлоқлари ва вино саноати корхоналари иккиламчи хом ашёлари таркибидаги флавоноидларни ўрганишга бағишланган. Лаборатория шароитида узум шарбатлари ажратиб олинган ва пўстлоқлари хона хароратида қуритилган. Корхона иккиламчи хом ашёси ва узум пўстлоқлари этил спиртида экстракциялаш амалга оширилган. Шарбат ва экстрактлар таркибидаги фенол моддалар ЮССХ усулида аниқланган.

Калит сўзлар. Саперави, вино, узум пўстлоғи, шарбат, иккиламчи хом ашё, флавоноид, фенол модда, рутин, галл кислотаси, юқори самарали суюқлик хроматографияси.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭКСТРАКЦИИ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ВИНОГРАДА

Аннотация. Данная статья посвящена изучению флавоноидов, содержащихся в соке винограда сорта Саперави, выращенного на почвах Узбекистана, а также в его кожице и вторичном сырье предприятий винодельческой промышленности. В лабораторных условиях были получены виноградные соки, а кожица высушена при комнатной температуре. Вторичное сырье предприятий и кожица винограда были подвергнуты экстракции этиловым спиртом. Фенольные соединения в составе соков и экстрактов определены методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Ключевые слова. Саперави, вино, кожица винограда, сок, вторичное сырье, флавоноид, фенольные соединения, рутин, галловая кислота, высокоэффективная жидкостная хроматография.

STUDY OF EXTRACTION PROCESSES OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM SECONDARY GRAPE RAW MATERIALS

Abstract. This article is devoted to the study of flavonoids present in the juice of Saperavi grape variety grown in the soils of Uzbekistan, as well as in its skins and secondary raw materials of wine industry enterprises. In laboratory conditions, grape juices were obtained, and the skins were dried at room temperature. The secondary raw materials and grape skins were subjected to extraction using ethyl alcohol. Phenolic compounds in the juices and extracts were determined by high-performance liquid chromatography (HPLC).

Keywords. Saperavi, wine, grape skin, juice, secondary raw materials, flavonoid, phenolic compounds, rutin, gallic acid, high-performance liquid chromatography.

Кириш. Вино сифати турли омилларга жумладан, узум навлари ва етиштириш усулларига боғлиқ. Шунингдек, худудий хусусиятлар алоҳида аҳамиятга эга, чунки уларга атроф-муҳитнинг турли ўзгарувчан омиллари, масалан, ҳарорат, тупроқ таркиби ва нуруланиш интенсивлиги, катта таъсир кўрсатади. Бу таъсир этувчи омиллар орасида фенол бирикмалари, айниқса флавоноидлар, шарбатнинг ранги, таъм профили, таъм хусусиятлари ва антиоксидант қобилияти шаклланишида ҳал қилувчи роль ўйнайди. Флавоноидлар биосинтези ва тўпланиши атроф-муҳит шартлари билан боғлиқ бўлиб, уларнинг шароб сифатига таъсирини ўрганиш учун минтақавий тадқиқотларнинг зарур [1].

Ўзбекистон винобоп узум етиштириш учун энг қулай ҳудудларидан бири ҳисобланиб, экстремал иқлим шароитлари узум етиштириш ва вино тайёрлаш жараёнига чуқур таъсир кўрсатади. Айниқса, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари учун континентал чўл иқлими хос бўлиб, унда ёмғир кам, буғланиш юқори, ҳаво қаттиқ қуруқ ва ҳарорат пиклари 50-55 °С гача етади. Бу алоҳида иқлим хусусиятлари нафақат узум физиологияси ва метаболизмига, балки винонинг кимёвий таркиби ва органолептик хусусиятларига ҳам ҳал қилувчи таъсир кўрсатади. Шундай қилиб, шундай экстремал шароитларда турли узум навларининг хусусиятларини, айниқса уларнинг фенол бирикмалари таркиби ва антиоксидант қобилияти бўйича комплекс тадқиқ этиш узумчиликни самарали бошқариш усулларини оптималлаштириш учун муҳим аҳамиятга эга.

Иқлим омиллари, айниқса ҳарорат, ёмғир ва қуёш нури давомийлиги, узум ўсиши, пишиши ва кимёвий таркибига таъсир қилувчи муҳим детерминант ҳисобланади. Ҳароратнинг юқори бўлиши узум пишишини тезлаштириши ва фенол бирикмаларнинг пишиш даражаси ва антиоксидант фаоллигини ошириши мумкин [2]. Бироқ, кўп ҳарорат кислоталикнинг пасайиши ва ортиқ пишишга олиб келиши мумкин, бу шакар ва кислоталик даражаси ўртасидаги мувозанатни бузади. Бу мувозанат бузилиши вино сифати ва унинг сақланиш потенциалига салбий таъсир кўрсатади, натижада оқибат маҳсулотнинг таъм баланси ва профили бузилади [3]. Бундай стресс омиллари шароитида узум лозалари фенол бирикмалар синтезини тартибга солиш орқали ажойиб адаптив механизмларни намойиш этади, бу эса турли хусусиятларга эга виноларни олиш имконини беради [4].

Узумдаги фенол бирикмалари винонинг органолептик ва саломатликка фойдали хусусиятларига катта таъсири туфайли жиддий диққатга сазовор. Узумда асосий фенол бирикмалари бўлган флавоноидлар: флавоноллар, флаван-3-оллар ва антоцианлар, вино ранги, аччиқлик ва тахирлик даражасини белгилашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга [5]. Шунингдек, бу бирикмалар яллиғланиш ва саратонга қарши ва юрак-қон томирни ҳимоя қилувчи фаолликни намоеън қилади [6]. Антоцианлар, қизил винонинг асосий компоненти, асосан унинг ранги учун масъул бўлиб, муайян таъм хусусиятларига ҳам сезиларли ҳисса кўшади. Уларнинг синтези ва тўпланиши узум пишиши, атроф-муҳит шароитлари ва узум навига боғлиқ.

Мазкур тадқиқот иши маҳаллий шароитларда етиштирилган ва қизил вино олишда асосий хом ашёлардан бўлган узумнинг “Саперави” нави шарбати ва пўстлоқлари таркибидаги полифенол моддалар миқдорини ўрганишга бағишланган.

Саперави — Грузияда анъанавий ва кенг тарқалган узум нави бўлиб, дунё қизил вино асортиментининг энг яхши вакилларида бири ҳисобланади. Хусусан, унинг ватани — Кахетида Саперавидан юқори сифатли қизил вино тайёрланади, энг яхши кучли ва десерт винолар эса Қрим ва Ўзбекистонда ишлаб чиқарилади.

Саперави — грузин ток навидир. Унинг пайдо бўлган вақти ва жойи ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд эмас. Академик И.В. Жавахишвилининг таъкидлашича, Грузия қишлоқ хўжалиги тарихи тўлиқ ўрганилмаган ва XIII асрдан олдинги маълумотлар топилмаган. Бироқ, Саперавининг келиб чиқишини тахмин қилиш имконини берувчи билвосита манбалар мавжуд.

Бу нуқтада Саперавининг биологик хусусиятларини алоҳида таъкидлаш лозим, бу хусусият фақат Саперавига хос бўлиб, бошқа грузин навларида учрамайди. Бу навнинг бой хилма-хиллиги унинг турли табиий шароитларда узоқ вақт давомида хонакилаштирилиши ва етиштирилиши билан тушунтирилади. Саперавининг қадимий келиб чиқишини тасдиқловчи яна бир далил — унинг морфологияси: баргининг пастки қисмида қалин тўрсимон қоплама, меваларининг жуда тўқ рангли бўлиши ва бошқа қисмларининг устунлиги. Саперавининг ўз-ўзидан чангланган уруғларидан ажралиб турувчи, шохланган ва думалоқ кўчатлар ҳосил бўлиши мумкин. Бу ҳолат профессор А. Негрули каби олимларни шундай хулосага олиб келган: “Ҳозирги кунда тарқалган айрим навлар бир неча минг йил аввал ўз-ўзидан чангланувчи ўсимликдан пайдо бўлган қадимий шаклларни ифодалаши мумкин.”

Қадимги тарихчилар — Ксенофонт, Геродот, Страбон ва бошқаларнинг маълумотларига кўра, Европанинг сиёсий ҳаёти шакллана бошлаган даврда Грузияда узумчилик ва виночилик жуда ривожланган эди. Бу фактлар айрим ҳозирги навларни қадимий тоқлар ёки уларга яқин қариндош навлар деб ҳисоблаш имконини беради [7].

Шунингдек таъкидлаш лозимки, Саперавининг келиб чиқиши ҳақидаги айрим қадимий маълумотлар, айниқса хорижий манбаларда, нотўғри ва бузиб кўрсатилган бўлиши мумкин. Масалан, немис “Weinlaube” журналида Саперави Германияга “Греция ва Қрим нави сифатида, Кахети тоғларида тарқалган” деб таърифланган.

Шундан келиб чиқиб, Саперави Қора денгизнинг шарқий соҳилларидаги қадимий Колхида гуруҳидан келиб чиққан ва кейинчалик Карли орқали Шарқий ва Жанубий-Шарқий Грузияга тарқалиб, XVII аср охирига келиб Кахетида мустақкам ўрнашган деб тахмин қилинади. Бу фикр унинг ботаник хусусиятлари билан ҳам тасдиқланади, чунки у Алозани гуруҳига нисбатан Колхида навларига яқинроқдир.

Саперави қўшни республикаларда ҳам тарқалган. Озарбайжонда, айниқса Сайнгило худудида, у ўз илдизида юқори ва паст шаклларда етиштирилади. Арманистонда камрок, асосан шимолий-шарқий худудларда тарқалган. Доғистонда эса Дарбанд ва Махачқала атрофида кенг учрайди.

Қримга Саперави бевосита Грузиядан олиб келинган. 1853 йилда “Магарач”да биринчи бор 80–100 туп ток экилган. Аммо бу нав бундан олдин ҳам келтирилган бўлиши мумкин. Кейинчалик Саперави Россия ва бошқа виноградарлик худудларига ҳам тарқалган. Марказий Осиёда эса у 1860 йилларда Европа навлари билан бирга олиб келинган. Хорижда, айниқса Францияда, Саперави XIX асрда пайдо бўлган. У ерда уни етиштириш ва ўрганиш ишлари олиб борилган.

Ҳозирги кунда Саперави асосан Грузияда, айниқса Кахети ва Карли худудларида кенг тарқалган. Илгари Кахетида тоқзорларнинг тахминан 25% ини ташкил этган. Аммо филлоксера таъсирида унинг майдони камайган. Шу сабабли уни филлоксерага чидамли илдизларга пайвандлаш тавсия этилади.

Саперави Озарбайжон, Арманистон, Доғистон, Қрим, Ўзбекистон ва бошқа худудларда ҳам маълум даражада етиштирилади. Ўзбекистонда у айниқса бир қатор туманларда кенг тарқалган.

Методика. *Флавоноидлар миқдорини аниқлаш.* Флавоноидлар таҳлили ЮССХ орқали градиент элюирлаш режими ва диод-матрицали детектор (ДМД) ёрдамида амалга оширилди. Харакатчан фаза сифатида ацетонитрил ва буфер эритмаси ишлатилган. Спектрал маълумотлар 200 дан 400 нм гача бўлган спектрал диапазонда тадқиқ этилган.

Хроматографиялаш шароитлари: Хроматограф - Agilent Technologies 1260; Харақатчан фаза (градиент режим) – ацетонитрил – буфер эритма рН=2,92 (4% : 96%) 0-6 мин., (10% : 90%) 6-9 мин., (20% : 80%) 9-15., (4% : 96%) 15-20 мин.; Инжекция хажми – 10 мкл.; Харақатчан фаза тезлиги – 0,75 мл/мин.; Колонка – Eclipse XDB – C18. 5,0 мкм, 4,6x250 мм.; Детектор – диод-матрицали детектор, тўлқин узунлиги 254, 320 нм.

Олинган натижалар муҳокамаси. Маҳаллий қора узумнинг шифобахшлик хусусиятини таъминлайдиган моддалар қаторида флавоноидлар муҳим ўрин олган. Ўзбекистонда кенг етиштириладиган ва аҳоли томонидан севиб истеъмол қиладиган винобоп қора узумнинг “Саперави” нави шарбати ва пўстлари флавоноид таркиби ўрганилди. Бунинг учун мевалари шарбатлари ажратиб олинди, пўст ва уруғлари дастлаб хона шаротида қуритилиб, уруғлари ажартиб олинди. Узум пўстлоғи майдаланди ва қолбаларга солиниб, устига 80%-ли этил спирти қуйилди ва 0,3% лимон кислотаси қўшилди. 70-80°C ҳароратда экстракция қилинди. Олинган натижалар жадвалда келтирилган.

1-жадвал
Узумнинг “Саперави” нави пўст ва шарбати таркибидаги флавоноидлар миқдори

№	Узум нави	Brix, %	Зичлиги, г/см ³	Флавоноидлар миқдори, мг/100г			
				Апигенин	Рутин	Гиперозид	Галл к-та
4	Саперави нави шарбати	22,6	1,095	5,327	3,869	-	1,782
	Саперави нави пўсти ва уруғи спиртли экстракти	24	1,101	-	8,351	4,369	3,576
5	Виночилик корхона иккиламчи хом ашёси экстракти	23	1,097	-	3,784	1,742	1,931

ЮССХ натижаларига кўра, барча намуналарда гиполаетин, изорамнетин, кверцетин каби флавоноидлар мавжуд эмас.

Саперави нави шарбатида апигенин бор, лекин пўстида мавжуд эмас. Гиперозид эса узум пўстлоғида мавжуд лекин шарбатида мавжуд эмас. Рутин ва галл кислотаси барча ўрганилган узум шарбатида ҳам пўстлоғида ҳам аниқланди. Умумий полифеноллар узум пўстлоғида 16,296 мг/100г -ни ташкил этди.

Хулоса. Маҳаллий шароитда етиштирилган ва қизил вино ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган узумнинг Саперави нави юқори кимёвий таркибга эга бўлиб, ҳозирда ушуб қимматли хом ашё озукавий ем ишлаб чиқаришда фойдаланилади. Вино ишлаб чиқариш саноати иккиламчи хом ашёлари ҳам полифенол моддаларга бой эканини жадвалдан кўришимиз мумкин. Ушбу хом ашёни қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатида фойдаланиш тавсия этилади. Бундан ташқари ушбу хом ашё антоцианларга бой бўлгани сабабли озиқавий бўёқлар олишда ҳам қўллаш мумкин.

Адабиётлар

1. С. Юэ , Ю. Чжао , С. Ма , С. Цзяо , Ю. Фан , З. Чжан , Ю. Цзюй Влияние удаления листьев на накопление антоцианов и экспрессию генов биосинтеза антоцианов в винограде сорта каберне совиньон (*Vitis vinifera* L.). Журнал науки о пище и сельском хозяйстве , 101 (8) (2021) , стр. 3214-3224 , 10.1002 /jsfa.10951
2. Shijian Bai, Xiaoqing Tao, Jinge Hu, Huawei Chen, Jiuyun Wu, Fuchun Zhang, Junshe Cai, Guohong Wu, Jiangfei Meng, Flavonoids profile and antioxidant capacity of four wine grape cultivars and their wines grown in the Turpan Basin of China, the hottest wine region in the world, Food Chemistry: X, Volume 26, 2025, 102301, ISSN 2590-1575, <https://doi.org/10.1016/j.fochx.2025.102301>.
3. Н. Кастильо-Муньос , С. Гомес-Алонсо , Э. Гарсиа-Ромеро , ИЖОА Эрмосин-Гутьеррес , химия, Флавонольный профиль красного винограда *Vitis vinifera* и монсортовых вин из этого сорта. Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии , 55 (3) (2007) , стр . 992-1002
4. A. Teixeira, J. Eiras-Dias, S.D. Castellarin, H.J.I.J.O.M.S. Gerós Berry phenolics of grapevine under challenging environments International Journal of Molecular Sciences (9) (2013), pp. 18711-18739
5. J.A. Kennedy, C. Saucier, Y. Glories Grape and wine phenolics: History and perspective American Journal of Enology and Viticulture, 57 (3) (2006), pp. 239-248 //WOS:000240934100001
6. Lokesh Kumar, Bin Tian, Roland Harrison, Interactions of *Vitis vinifera* L. cv. Pinot Noir grape anthocyanins with seed proanthocyanidins and their effect on wine color and phenolic composition, LWT, Volume 162, 2022, 113428, ISSN 0023-6438, <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113428>.
7. Mezzatesta D. S. et al. Impact of contrasting soils in a high-altitude vineyard of *Vitis vinifera* L. cv. Malbec: root morphology and distribution, vegetative and reproductive expressions, and berry skin phenolics. – 2022.

МЕТАННИНГ ДЕГИДРОАРОМАТИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Юсунова Манзура Ўразматовна

Абу Райҳон Беруний номидаги Урганч давлат университети, к.ф.н., доцент

E-mail: manzurayusupova7037@gmail.com

Аннотация: Мақолада нефт-кимё саноатида ароматик углеводородлардан бензол синтези жараёнини тизимли ёндашув асосида моделлаштириши ва асосий параметрларни оптималлаштириши усуллари кўриб чиқилди. Бензол синтези учун Мо/HZSM-5 катализатори асосида метаннинг дегидроароматизацияси жараёни моделлаштирилди ва оптимал шароитлар аниқланди. Реакция ҳарорат, босим, вақт ва кокс ҳосил бўлиши асосида натижалар таҳлил қилинди.

Калит сўзлар: Метан, дегидроароматизация, Мо/HZSM-5 катализатори, бензол, кокс.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕГИДРОАРОМАТИЗАЦИИ МЕТАНА

Аннотация. В статье рассмотрены методы моделирования и оптимизации основных параметров процесса синтеза бензола из ароматических углеводородов в нефтехимической промышленности на основе системного подхода. Смоделирован процесс дегидроароматизации метана с использованием катализатора Мо/HZSM-5 для получения бензола и определены оптимальные условия проведения реакции. Результаты проанализированы с учётом температуры реакции, давления, времени и образования кокса.

Ключевые слова: метан, дегидроароматизация, катализатор Мо/HZSM-5, бензол, кокс.

MODELING AND OPTIMIZATION OF THE METHANE DEHYDROAROMATIZATION PROCESS

Abstract. The article examines methods for modeling and optimizing the key parameters of benzene synthesis from aromatic hydrocarbons in the petrochemical industry using a system-based approach. The methane dehydroaromatization process employing the Mo/HZSM-5 catalyst for benzene production was modeled, and the optimal reaction conditions were determined. The results were analyzed based on reaction temperature, pressure, time, and coke formation.

Keywords: methane, dehydroaromatization, Mo/HZSM-5 catalyst, benzene, coke.

Кириш

Ароматик углеводородлар нафақат нефт-кимё саноатининг асосий маҳсулотлари, балки органик кимёда муҳим синтез маҳсулотлари сифатида катта аҳамиятга эга [1,2]. Улар асосан каталитик риформинг, дегидрогенлаш ва пиролиз каби мураккаб кимёвий реакциялар орқали олинади. Бу жараёнлар ҳарорат, босим ва катализаторнинг хусусиятлари каби параметрларга жуда сезгир бўлиб, самарали бошқарувни талаб қилади. Шу боис, тизимли моделлаштириш ва оптималлаштириш усуллари нафақат иқтисодий, балки экологик жиҳатдан ҳам аҳамиятлидир.

Бензол — муҳим саноат маҳсулоти бўлиб, органик синтез жараёнларида оралик хомашё ва айрим ҳолларда эритувчи сифатида қўлланилади. У ароматик углеводородлар, масалан, этилбензол, кумол, циклогексан ва бошқа мақсадли кимёвий моддаларни олишда оралик модда сифатида хизмат қилади. Бензолга бўлган талаб турли саноат соҳаларида — пластмасса, синтетик тола, сирт фаол моддалар ва бошқалардаги эҳтиёж туфайли йилдан-йилга ортиб бормоқда. Шу боис, бензолни анъанавий нефть хомашёсидан ташқари,

барқарор, экологик хавфсиз ва самарали альтернатив манбалардан синтез қилиш усуларини ишлаб чиқишга эҳтиёж ошиб бормоқда. Бундай манбалар қаторида қайта тикланувчи ёки турли чиқиндилардан (масалан, биогаз, CO₂, синтез-газ) олинadиган метан асосидаги синтез жараёнлари мавжуд. Метаннинг тўғридан-тўғри ароматик углеводородларга айланиш жараёни нафақат энергия ресурсларидан самарали фойдаланиш имкониятини беради, балки нефтни қайта ишлаш жараёнларига қараганда янги ва экологик жихатдан қулайроқ ишлаб чиқариш усулини тақдим этади.

Метаннинг тўғридан-тўғри дегидроароматизацияси ушбу эҳтиёжга жавоб берадиган истиқболли технологиялардан бири ҳисобланади [3,4]. Аммо реакция термодинамик жихатдан чекловларга эга ва юқори ҳарорат талаб қилади:

Жараён эндотермик бўлиб, фақат юқори ҳарорат ($\geq 900 \text{ K}$) ва самарали катализаторлар иштирокида амалга ошади. Асосий муаммолардан бири — катализатор фаоллигининг тез пасайиши ва кокс ҳосил бўлиши.

Тадқиқот методологияси

Катализатор ва реактор параметрлари. Тадқиқотларда қўлланилган Мо/HZSM-5 (5 wt%) катализатори HZSM-5 цеолит асосида тайёрланган бўлиб, ундаги кремний ва алюминий атомлари нисбати тахминан Si/Al ≈ 25 ни ташкил этади. Бу нисбат цеолитнинг кислоталик даражасини ва термик барқарорлигини белгилайди ҳамда метаннинг дегидроароматизациясида катализаторнинг фаоллигини оширади. Молибден (Mo) эса HZSM-5 да 5 оғирлик фоиз миқдорда HZSM-5 цеолитга жойлаштирилган, реакцияда метан молекулаларини фаоллаштиришда муҳим роль ўйнайди [5,6].

Метаннинг реакцияга кириш оқими 1000 моль/соат даражасида белгиланади. Бу кўрсаткич реакциянинг кинетика параметрлари ва катализатор фаоллигини баҳолашда асосий аҳамиятга эга. Реакция доимий газ оқими шароитида амалга оширилади. Мо/HZSM-5 таркибидаги фаол марказлар метан молекулаларини самарали равишда фаоллаштириб, ароматик бирикмаларга айлантириш жараёнида фаол иштирок этади. Шу билан бирга газ оқими миқдори ва контакт вақти (*space time* τ -реакцияга кирувчи газнинг катализатор қатламида ўртача "туриш" вақти) ўртасидаги муносабат катализаторни оптималлаштириш ҳамда реакция шароитларини танлашда муҳим аҳамиятга эга. Реакцияга кирувчи газ аралашмасига инерт ташувчи газ сифатида азот (N₂) қўшилади; у метанга нисбатан 1:1 ҳажмий нисбатда олинади.

Таъсир этувчи параметрлар: Ҳарорат 850-950 К, босим 1-5 атм, контакт вақт (τ): 2 – 4 с.

Моделлаштириш асослари. Моделлаштириш Langmuir–Hinshelwood механизми асосида олиб борилади. Langmuir–Hinshelwood (LH) механизми асосида, реакция тезлиги одатда қуйидаги кўринишда ёзилади:

$$r = \frac{k \cdot P_{\text{CH}_4}^n}{(1 + K_{\text{CH}_4} P_{\text{CH}_4} + K_{\text{H}_2} P_{\text{H}_2})^2}$$

Бу ерда: r — метаннинг реакция тезлиги (mol/g), k — реакция константаси (ҳароратга боғлиқ), P_{CH_4} , P_{H_2} -метан ва водороднинг парциал босими, K_{CH_4} , K_{H_2} - адсорбция константалари.

Оптималлаштириш усули. Метан конверсияси – максимал, бензол селективлиги – максимал, кокс – минимал.

Реакция самардорлиги кўрсаткичлари

№	Кўрсаткич номи	Формула	Изоҳ
1.	Метан конверсияси (X)	$X = \frac{F_{CH_4}^{in} - F_{CH_4}^{out}}{F_{CH_4}^{in}} \times 100\%$	Реакцияда сарфланган метан улуши
2.	Бензол селективлиги (S _{C₆H₆})	$S_{C_6H_6} = \frac{F_{C_6H_6}^{out}}{F_{CH_4}^{in} - F_{CH_4}^{out}} \times 100\%$	Ишлатилган метандан ҳосил бўлган бензол улуши
3.	Кокс ҳосил бўлиши (Y _{Coke})	$Y_{Coke} = \frac{n_{Coke}}{n_{CH_4}^{in}} \times 100\%$	Кирувчи метандан ҳосил бўлган кокс улуши

Бу ерда: $F_{CH_4}^{in}$ –реакторга кирувчи метан оқими (моль/с), $F_{CH_4}^{out}$ - реактордан чикувчи метан оқими (моль/с), $F_{C_6H_6}^{out}$ -реактордан чикувчи бензол оқими (моль/с), n_{Coke} - Коксинг ҳосил бўлган умумий миқдори (мол), $n_{CH_4}^{in}$ - реакторга кирувчи метаннинг умумий миқдори (мол), $F_{CH_4}^{in} - F_{CH_4}^{out}$ -реакцияда сарфланган метан миқдори.

Натижалар ва уларнинг таҳлили

Маҳсулот унумига таъсир этувчи параметрлар

Ҳарорат (К)	Босим (атм)	Контакт вақти τ (с)	Метан конв. (%)	Бензол селек.(%)	Унум (%)	Кокс (%)
850	1	2	7.0	65.0	4.6	8.0
900	1	2	10.5	70.0	7.35	10.5
950	1	2	12.0	72.0	8.64	14.0
900	5	4	15	68	10.2	16.0

Жадвал натижаларидан кўриниб турибдики, фаоллик 950 К да юқори, лекин кокс миқдори ҳам юқори даражада, 850 К да реакция секин боради, коксни чиқиши паст, аммо унум кам, 900 К да энг мувозанатланган натижаларни берган. Катализатор фаоллиги 15–20 соат давомида пасайиши мумкин, шунинг учун уни ҳаво ёки азот муҳитида регенерация қилиш талаб этилади. Ҳарорат ошган сари реакция фаоллиги ортади, бироқ шу билан бирга кокс ҳосил бўлиши ҳам кўпаяди. Шунингдек, контакт вақти ва босимнинг ортиши ароматик бирикмаларнинг селективлигини пасайтиради, чунки уларнинг коксга айланиш эҳтимоли ортиб боради. Кокс ҳосил бўлиши ҳам катализаторнинг фаоллигини пасайтиради. Ҳарорат ва босимни баланслаш оптимал ҳисобланади.

Оптималлаштириш учун параметрлар

Параметрлар	Таъсири
Ҳарорат	Юқори ҳарорат - метан конверсияни оширади, бироқ кокс ҳосил бўлиши ҳам ортади.
Контакт вақти	Контакт вақтининг ортиши юқори конверсияга олиб келади, аммо кокс миқдорини ҳам оширади.
P_{CH_4}/P_{H_2} нисбати	Водороднинг чиқиши мувозанатни маҳсулот ҳосил бўлиш томонга силжитади.
Инерт газ (N ₂)	Реакцияни суюлтириб, кокс ҳосил бўлишини камайтиради.

Метаннинг дегидроароматизацияси юқори ҳарорат талаб қилса-да, водороднинг ортиқча бўлган муҳитида кокс ҳосил бўлиши бироз секинлашади. Мо/HZSM-5 катализатори иштирокида метанни бензолга айлантириш 900 К, 1 атм босим ва контакт вақти 2 с бўлганда реакция самарали бориши мумкин. Катализатор фаоллиги 15–20 соат давомида пасайиб, регенерация талаб этилади.

Хулоса

Метаннинг тўғридан-тўғри дегидроароматизацияси метанни бензол ва бошқа ароматик углеводородларга айлантиришга қаратилган истиқболли йўналишлардан бири ҳисобланади. Бироқ, кокс ҳосил бўлиши, катализаторнинг дезактивланиши ва иқтисодий самарадорлик каби муаммолар дегидроароматизация технологиясини саноат миқёсида кенг жорий этишда асосий тўсиқлардан бири бўлиб қолмоқда. Шу боис, амалиётда бу технологияни кенг қўллаш ҳали тўлиқ ривожлантирилмаган, лекин метанни қайта тикланувчи манба сифатида ишлатиш имконияти туфайли бу йўналишдаги тадқиқотлар давом этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Smith, J.M., Van Ness, H.C., & Abbott, M.M. (2015). *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*. McGraw-Hill.
2. Rao, R. et al. (2023). Catalytic Reforming of Naphtha: A Review. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 234, 109846. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2023.109846>.
3. Solymosi, F., et al. (1993). *Aromatization of methane over Mo/ZSM-5 catalysts*. *Reaction Kinetics and Catalysis Letters*.
4. Fayzullaev, D. M., et al. (2017). *Kinetics and Mechanism of Catalytic Dehydroaromatization of Methane*. *OGCE Journal*.
5. Lunsford, J. H. (2000). *Catalytic conversion of methane to more useful chemicals and fuels: a challenge for the 21st century*. *Catalysis Today*.
6. Xu, Y., et al. (2003). *Methane dehydroaromatization over Mo/HZSM-5 catalysts: Active sites and reaction mechanism*. *Journal of Catalysis*.

MUNDARIJA

1.	BIOLOGIK FAOL KOMPONENTLAR QO‘SHILGAN QOLIPLI NON MAHSULOTLARINING OZIQA VIY VA SIFAT KO‘RSATKICHLARI HAMMDA SAQLANUVCHANLIGINI YAHSHILASH. Aliyeva Gulnoza Sobirjon qizi, Voqqosov Zuxriddin Komolxon o‘g‘li	3
2.	IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE DISTILL Makhliyo Rasulova Ismoil qizi, Anvar Khamdamov	9
3.	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ Shamsiddinov Baxodir, Aripov Mirolim Mirazmi o‘g‘li, Norqulov Farrux Umarovich	13
4.	СУФОРИЛАДИГАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТУПРОҚЛАРИДА ТУПРОҚ ОРГАНИК УГЛЕРОДИ ВА УГЛЕРОД СЕКВЕСТРАЦИЯСИНИ БАҲОЛАШДА МЗ ВА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ Г.Т.Джалилова, Ш.Н.Нормаматова,	19
5.	PROPEN-2-OIK KISLOTA VA HMPC (GIDROKSIPROPILMETILSELLYULOZANI) MURAKKAB EFIRINI OKSIDLAB EPOKSI-FUNKSIONAL MURAKKAB EFIR OLIISH. Xusanov Sul-tonbek Yusup o‘g‘li, Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich	24
6.	ПАХТА VA KUNGABOQAR SOAPSTOGIDAN YOG‘ KISLOTALARI AJRATIB OLIISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI Nafisa Husanovna, Madina Hamidova, Asilbek Yulchiyev, Qamar Serkayev	28
7.	GURUCH ASOSIDA TAYYORLANGAN GLUTENSIZ NON TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA BIJG‘ISH USULLARINI TAQQOSLAB BAHOLASH N.G‘. Xoliqova, A.M. Normatov, D.X. Maxmudova, G‘.A.Nazarov	37
8.	TARKIBIDA FOSFOR SAQLAGAN BIOPOLIMERLARNING TERMIK XOSSALARINI TADQIQ ETIS Muhtidinov Bahrom Baxodir o‘g‘li, Berdiyev Sanjar Allanazarovich, Qarshiyev Ma‘ruffjon Tolipovich, Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich, Toshqulov Safarmurod Shomurodovich	41
9.	ОЛОВБАРДОШ ПОЛИМЕР ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРНИ ТЕРМОМЕХАНИК ХОССАЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ Бувараймов Зиёдулло Каримжон ўғли, Бердиев Санжар Алланазарович, Вохидов Эркинжон Алиевич, Нурқулов Файзулла Нурмуминович, Тошқулов Сафармурод Шомуродович	46
10.	ТЕРМОДЕСОРБИЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ Исхакова Саида Суннатовна, Тоиров Шероз Турдали угл, Эрова Тойдук Худайбергеновна	51
11.	MDEA ERITMASIDAN ISSIQLIKKA BARDOSHLI TUZLARNI ELEKTRODIALIZ JARAYONIDA AJRATISH SAMARADORLIGINI MASHINAVIY O‘QITISH ASOSIDA MODELLASHTIRISH Norqulov Jonibek Farxodovich, Turaev Qaxramon Abdijalilovich, Abduraxmonov Olim Rustamovich, Kodirov Orifjon Sharipovich	56

12.	1,3-BUTADIENNI AJRATISH JARAYONI SAMARADORLIGINI MASHINAVIY O'RGANISH ASOSIDA BASHORAT QILISH Ibodullayev Muxriddin Xudoyor og'li, Turaev Qaxramon Abdijalilovich, Abduraxmonov Olim Rustamovich, Kodirov Orifjon Shar	63
13.	МАККАЖО'ХОРИ DONIDAN NOAN' ANAVIY SUT OLISH JARAYONINING TAJRIBA NATIJALARI TAHLILI Raximova Gulmira Xamidullayevna, Xamdamov Anvar Maxmudovich, Nurdinboeva Odinaxon Abduxalil qizi	70
14.	ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ ТРУБАЛАРИДА ДАШҚОЛ ҚАТЛАМИ ҲОСИЛ БЎЛИШ ДИНАМИКАСИ Исмаилов Мирзаакбар Хамидович	74
15.	ЕРОКСИ ҚОПЛАМАЛАРНИНГ АДГЕЗИYA ХУСУСИЯТЛАРИГА URETAN МОДИФИКАТОРИНИНГ ТА'СИРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ Ochilov Akbarjon Mamayunus o'g'li, Ismoilov Kozimjon Olimjon o'g'li	79
16.	DANAK MEVALILARNI KONVEKTIV USULDA QURITISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH Mansurov Omon Abduvaliye	85
17.	ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРЕССОВАНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАСЛА ЗАРОДЫШЕЙ КУКУРУЗЫ (ZEA MAYS L. Аннахасанова Дилнавоз Ражабовна, Акрамова Раъно Рамизитди	89
18.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ Наврузов Фарход Маматкулович, Аминова Зарнигор Анварбек қизи	97
19.	ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА В МИРЕ И В УЗБЕКИСТАНЕ Содикова Шоира Абдураззаковна, Холдарова Гулсанам Акрамжон кизи, Абдусатгарова Бумарьям Санжарбек кизи	101
20.	ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЫКВЕННОГО МАСЛА МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ Содикова Шоира Абдураззаковна	106
21.	ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ ТРУБАЛАРИДА ДАШҚОЛ ҚАТЛАМИ ҲОСИЛ БЎЛИШ ДИНАМИКАСИ Исмаилов Мирзаакбар Хамидович	112
22.	QIYMA GO'SHT YARIM TAYYOR MAHSULOTLARINING SIFAT VA XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH Abdullayeva Bufotima Tursunali qizi	117
23.	СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МУЧНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ Каримова Зарина Аминжон кизи, Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Курбанова Нодира Бахтияровна	121
24.	RUKOLA (ERUCA SATIVA) KUKUNI ASOSIDA BOYITILGAN NON MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQISH VA TEXNOLOGIK ASOSLARI Kamalova Dilnoza Abduvahid qizi, Djahangirova Gulnoza Zinatullayevna, Serkaev Qamar Pardaevich	132
25.	"ALKENLARNING KIMYOVIY XOSSALARI" MAVZUSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK, RAQAMLI VA INTERAKTIV METODLARINING AMALIY ANAMIYATI Yusupova Manzura O'razmatovna	137

26	Методы утилизации и переработки твёрдых отходов в Европе и их применение в Узбекистане Шамсутдинов Баходир Фахриддинович, Хомидова Эъзозхон Нурдинжон кизи	141
27	ЖИЙДА (ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA) МЕВАЛАРИНИНГ АНТИОКСИДАНТЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ Ғулomхўжаева Н.Х., Зокирова М.С.	145
28	МИКОТОКСИНЛАРНИНГ ОРГАНИЗМГА АЛИМЕНТАР ЎТИШ ЙЎЛЛАРИ ВА УАММОНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЧОРАЛАРИ Абдушукрова М.А., Зокирова М.С, Жуманова М.О.	149
29	ZANJABILNING BIOFAOL MODDALAR TARKIBI VA ULARNING OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI AHAMIYATI Azizxo'jayeva Mohiraxon Xusniddinxo'ja qizi Xasanov Abbas Xasanovich	157
30	МОЙЧЕЧАК (MATRICARIA CHAMOMILLA L.) ЭКСТРАКТЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ПОЛИФЕНОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ Эгамбердиева Х.Б., Зокирова М.С., Жуманова М.О.	161
31	УЗУМ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ ТАРКИБИДАГИ ФЕНОЛ МОДДАЛАРНИ ЭКСТРАКЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ ТАДҚИҚИ Мирвоҳидова З.Ш., Тожибоева Д.О., Зокирова М.С	165
32	МЕТАННИНГ ДЕГИДРОАРОМАТИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ Юсупова Манзура Ўразматовна	169